

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВОХОРОННИХ ОРГАНІВ І СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ

МАТЕРІАЛИ
III Міжнародної
науково-практичної конференції

27 березня 2019 року

FOREIGN LANGUAGES TRAINING OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND SECURITY SECTOR OFFICERS

MATERIALS
of III International
Scientific and Practical Conference

27th of March 2019

Генеральна прокуратура України
Prosecutor General's Office of Ukraine

Національна академія прокуратури України
National Prosecution Academy of Ukraine

Національна академія педагогічних наук України
National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Pearson Ukraine

Генеральна прокуратура України
Національна академія прокуратури України
Національна академія педагогічних наук України
Pearson Ukraine

**ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА
ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ І СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ**

**МАТЕРІАЛИ
III Міжнародної
науково-практичної конференції**

27 березня 2019 року

м. Київ
2019

УДК 34+342.9
ББК 67.99
I 74

Організаційний комітет:

Мінченко С.І. (голова), Лісова Н.В. (заступник голови), Барандич С.П.,
Барсин І.О., Бондаренко І.П., Єрхова Л.В., Микитенко В.В., Нітенко О.В.

Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня 2019 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 292 с.
ISBN 978-617-7500-78-9

У збірнику матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки», співорганізатори якої – Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Національна академія педагогічних наук України та Pearson Ukraine, вміщено тези її учасників. Захід організовано з метою об'єднання зусиль української та міжнародної освітянської спільноти, зацікавлених осіб для розв'язання проблем іншомовної підготовки працівників правоохоронних органів та сектору безпеки; обговорення міжнародного досвіду такої підготовки і шляхів його застосування в Україні, а також питань галузевого перекладу.

УДК 34+342.9
ББК 67.99

Матеріали друкуються в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр, прізвищ тощо несуть автори.

ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

ректора Національної академії прокуратури України
ЛОШИЦЬКОГО Михайла Васильовича 14

АЛЕКСАНДРОВА Віра Василівна

Застосування методу проектів як засіб активізації
навчання іноземним мовам 15

БАБАК Ганна Сергіївна,

ПОТЄХІН Тимур Володимирович

Актуальні проблеми викладання іноземної мови 18

БАБІЧ Ольга Василівна

Лінгвістичний компонент прикордонного дискурсу 20

БАЛЕНДР Андрій Васильович

Методична складова підготовки викладачів
для закладів освіти з підготовки фахівців прикордонної служби
в країнах Європейського Союзу 22

БАСАНЕЦЬ Володимир Федорович,

КРИВЦОВА Оксана Євгеніївна

Використання індуктивного методу при вивченні іноземної мови 24

БЕСАРАБ Тетяна Петрівна,

ЛУТАЙ Наталія Вікторівна

Вивчення англомовної поезії студентами-юристами
як активний метод опанування іноземної мови 26

БЕЦ Юрій Іванович,

ПАЛАГНЮК Ірина Дмитрівна

Особливості перекладу та транслявання
у контексті сучасних лінгвістичних теорій 29

БІГИЧ Оксана Борисівна

Технологія ед'ютейнмент як тренд у навчанні іноземної мови 31

БІЛОКОНЬ Катерина Сергіївна

Сучасні підходи до викладання іноземної мови для майбутніх працівників
правоохоронних органів у закладах вищої освіти 33

БОБИР Юлія Володимирівна,

БОРИНСЬКИЙ Володимир Миколайович

Етапи формування іншомовної професійно орієнтованої
лексичної компетентності у військових фахівців 35

БОГУЦЬКИЙ Вадим Миколайович Лінгвокультурологічна складова профільного навчання іноземних мов	38
ГОНЧАРЕНКО Анастасія Андріївна Проблеми викладання іноземних мов для студентів юридичних спеціальностей на сучасному етапі	40
ГОНЧАРЕНКО Наталія Іванівна, ГРИЦУК Людмила Петрівна Інтегроване або бінарне заняття з іноземної мови	42
ГОРУН Галина Романівна, БОЙКО Олеся Теодозіївна Професійно орієнтований текст у навчанні іноземної мови здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей	44
ДЕМЧЕНКО Вікторія Анатольевна Основные дидактические принципы обучения иностранному языку (публікується російською мовою)	47
ДЕМ'ЯНЧУК Юлія Ігорівна Специфіка використання термінів світової організації торгівлі	49
ЖИДЕНКО Тамара Федорівна Різноманітність значень та синтаксичних функцій родового відмінка під час перекладу іменника (німецька мова)	51
ЖУКЕВИЧ Ірина Петрівна Удосконалення професійної компетентності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти	53
ЖУРАВЕЛЬ Тетяна Валентинівна, ХАЙДАРІ Наталія Ігорівна Віртуальне освітнє середовище як інноваційний ресурс для навчання студентів немовних спеціальностей	56
ЗАСТЕЛО Ольга В'ячеславівна Оптимізація оцінювання розвиненості іншомовної комунікативної компетентності співробітників Служби зовнішньої розвідки України	58
ЗАЯРНА Інна Сергіївна Застосування жанрового підходу до навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю	60

ІВАНЧЕНКО Марія Юріївна

До проблеми укладання навчального посібника
«Переклад англomовної галузевої літератури: охорона праці»..... 63

КАЛЕНИЧЕНКО Марія Михайлівна

Способи та специфіка творення неологізмів
у чеській мові..... 65

КАРПУШИНА Майя Григорівна

Особливості формування іншомовних
граматичних навичок студентів..... 68

КОЛЕННИКОВА Олена Віталіївна,

СИРИЦЯ Юлія Олександрівна

Застосування природного/комунікативного методу
Стівена Крашена у навчанні іноземних мов 71

КОРНЄВА Зоя Михайлівна

Система навчання іноземної мови професійного спрямування
у закладах вищої освіти немовного профілю 74

КОРЧИНСЬКА Наталія Миколаївна

Використання методу кооперативного навчання
на заняттях з турецької мови 77

КОСТЕНКО Ольга Геннадіївна

Питання мовної підготовки майбутніх правоохоронців
у нових умовах професійної діяльності..... 80

КРАСКОВСЬКА Ольга Леонідівна

Про трактування терміна «мовний бар'єр»..... 84

КРАСНОВА Наталія Валеріївна,

СОРОКІНА Галина Миколаївна

Використання мультимедійних презентацій POWER POINT
на заняттях з іноземної мови у закладах вищої освіти
Міністерства внутрішніх справ України..... 87

КРИВОШЕЄВА Ірина Євгенівна

Використання освітньої технології «веб-квест»
у навчальному процесі 89

КРИВЦОВА Оксана Євгеніївна

SWOT-аналіз публічного виступу іноземною мовою
в контексті фахової підготовки майбутніх
воєнних дипломатів..... 91

КУЗНЕЦОВА Олена Юріївна

Технологічні ресурси у навчанні іноземної мови професійного спрямування 93

КУСТОВСЬКА Ірина Миколаївна,

ЛЕБЕДЕВА Людмила Едуардівна

Застосування тренінгів у підготовці курсантів Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького до іншомовного професійного спілкування 96

ЛЕОНТЬЄВА Ольга В'ячеславівна

Ефективність використання відеоматеріалів до підручників видавництва Оксфордського університету в процесі викладання англійської мови 98

ЛОШИЦЬКИЙ Михайло Васильович

Іншомовна підготовка як одна зі складових сучасної прокурорської освіти..... 100

МЕЛЬНИК Наталія Іванівна

Переклад англомовної педагогічної термінології у компаративних дослідженнях 102

МЕЛЬНИКОВА Тетяна Вячеславівна

Мотиваційна складова при вивченні іноземної мови майбутніми працівниками правоохоронних органів та сектору безпеки..... 105

МИХАЙЛОВА Оксана Георгіївна,

СПІЛЬНИК Тетяна Миколаївна

Проблема перекладу військових звань та звернень: гендерний аспект 107

МИЧКОВСЬКА Ванда Ростиславівна

Сутність і структура професійної компетентності курсантів-перекладачів 110

МІНЧЕНКО Ольга Василівна

Значення знань з юридичної лінгвістики для іншомовної підготовки працівників правоохоронних органів і сектору безпеки..... 113

МІТІНА Олена Михайлівна,

КАРАВАЄВА Тетяна Леонідівна

Організація навчального матеріалу при формуванні термінологічної компетенції студентів немовних закладів вищої освіти..... 115

МОКРІЙ Яна Олександрівна

Гендерні особливості комунікації
військовослужбовців..... 117

НАЗАРЕНКО Наталія Степанівна

Особливості навчання майбутніх офіцерів-прикордонників
усного послідовного перекладу 119

НАЗАРЕНКО Наталія Миколаївна,

ГАЙДУЧЕНКО Аліна Гаврилівна

Використання мультимедійної презентації на заняттях
з іноземної мови професійного спрямування..... 121

НІТЕНКО Ольга Валеріївна

Закордонні стажування викладачів іноземної мови
як запорука якісної іншомовної підготовки студентів..... 123

ОЛЬХОВСЬКА Наталія Семенівна

Професійно орієнтоване навчання іноземній мові
при підготовці офіцерів прикордонних служб..... 126

ОРЛОВА Ольга Олександрівна,

ДЯГІЛЄВА Людмила Дмитрівна

Роль самостійної роботи в іншомовній підготовці
майбутніх правоохоронців..... 129

ПАВЛІЧЕНКО Лариса Василівна

Прагмалінгвістичні характеристики сучасного
англомовного дискурсу допиту..... 132

ПАВЛІЩЕВА Яна Олександрівна

Медіатехнології як ефективний засіб викладання іноземних мов
у непрофільних закладах вищої освіти 134

ПОДВОРЧАН Алла Зеновіївна

Вплив комунікації на процес викладання мовних дисциплін
для правоохоронних органів 136

ПОЧУЄВА Валентина Викторовна

Кейс-технологія в обученіи иностранным языкам
(публікується російською мовою)..... 139

ПРОЦЮК Тетяна Богданівна,

СКРИНЬКОВСЬКИЙ Руслан Миколайович

Проблема уніфікації термінології
в антилегалізаційній і антикорупційній сферах..... 141

РАБІЙЧУК Лілія Станіславівна, ГАПОНОВА Валентина Миколаївна Розвиток навичок професійного спілкування іноземною мовою офіцерів-прикордонників	143
РИЖУК Інна Петрівна Із досвіду використання методу дискусії у навчанні арабської мови співробітників Служби зовнішньої розвідки України	146
СЕМЕНЯКО Інна Михайлівна Формування професійної готовності майбутніх воєнних дипломатів до міжкультурної комунікації в контексті фахової англомовної підготовки.....	149
СЕРГЄЄВА Галина Анатоліївна Сучасні тенденції в методиці іноземної освіти.....	152
СЕРГІЄНКО Майя Станіславівна, ПАНТЕЛЄЄВА Олена Яківна Використання рольових ігор на заняттях з іноземної мови у закладах вищої освіти зі спеціальними умовами навчання	154
СИМОНОК Валентина Петрівна Інтерактивні методи викладання іноземних мов	156
СКУРАТИВСЬКА Марина Олегівна, ПОПАДЮК Сергій Станіславович Здійснення іноземної підготовки студентів закладів вищої освіти засобами віртуального освітнього середовища	158
СНІЦА Тетяна Євгенівна Особливості іноземної підготовки майбутніх охоронців кордону у сучасних умовах.....	161
СНІЦАР Інна Василівна До питання про використання комп'ютерних технологій на заняттях з англійської мови.....	163
СПІРКІНА Оксана Олексіївна Особистісно орієнтований підхід до відбору текстів для навчання читанню іноземною мовою у закладах вищої освіти технічного спрямування.....	165
СУПРУН Дар'я Миколаївна Іноземний аспект – запорука професійної підготовки конкурентоспроможного фахівця.....	168

ТИШАКОВА Людмила Тимофіївна

Інноваційні технології навчання іноземної мови
у підготовці майбутніх магістрів – працівників правоохоронних органів..... 1708

**ТКАЧ Поліна Борисівна,
ДОРОШИНА Лілія Федорівна**

Формування лексичних інновацій у лінгвістичній культурі
працівників сектору безпеки 172

ФЕДИШИН Оксана Михайлівна

Мотиваційні методи вивчення іноземної мови
в немовних закладах вищої освіти..... 175

ФИЛЬ Світлана Петрівна

Іншомовна підготовка працівників митниці
у боротьбі з контрафактним товаром 178

ЦАРЬОВА Ірина Валеріївна

Дериваційний аспект транслінгвального простору юридичного тексту 181

**ЧУБЕНКО Антон Григорович,
ПРОЦЮК Тетяна Богданівна**

Особливості підготовки фахівців
для антилегалізаційної і антикорупційної систем 184

ШВЕЛІДЗЕ Лідія Дмитрівна

Сутність компетентнісного підходу в освіті..... 186

ШЕМЯКІНА Наталія Володимирівна

Особливості навчання французької
професійної лексики майбутніх юристів..... 188

ШУМ Ольга Володимирівна

Мотивація дорослих як запорука високої результативності
(на прикладі вивчення англійської мови)..... 191

ШУНЕВИЧ Богдан Іванович

Перспективи використання навчальних матеріалів
нового українського проекту для вивчення англійської мови 194

ЩЕРБИНА Олена Олександрівна

Атмосфера співпраці на заняттях з іноземної мови
як інструмент формування стійкої мотивації до навчання..... 197

ЯРОШ Анна Олександрівна

Особливості перекладу англійських
та українських юридичних термінів.....200

BABICHEVA Hanna

New challenges in motivating the AFU officers to continuity
in FL acquisition
(публікується англійською мовою)203

BIDNIAK Hanna

Mastering a foreign language as a subcomponent
of the professional activity of the law enforcement
officers in Ukraine
(публікується англійською мовою)206

BONDARENKO Viktoriia

Intercultural education of law enforcement agencies
(публікується англійською мовою)208

DAVYDOVA Nataliya,

DEKUSAR Ganna

Information search with the help of key words
(публікується англійською мовою) 211

HOLUBNYCHA Liudmyla

Informational technologies
in teaching professional foreign language
(публікується англійською мовою) 214

ZHURAVEL Vita

Some lesson frameworks in ELT
(публікується англійською мовою) 217

IGNATIEVA Alina,

MELNYK Serhii

Problems and methodology of foreign language
for law enforcement bodies and the security sector
(публікується англійською мовою) 219

KHAIRULINA Nailia,

DUBOVA Hanna

Implementation of language portfolio for effective learning
of English by university cadets
(публікується англійською мовою)222

KHARDIKOVA Olha

Successful communication strategy
when delivering English to future specialists
(публікується англійською мовою)226

KHARYTSKA Svitlana, PRYSHUPA Yulia, GLUSHANYTSIA Nataliia Professionally oriented concepts of communication practices of law enforcement professionals (публікується англійською мовою)	229
KOVALEVSKA Oleksandra Maintaining the efficacy of warm-up activities during the English lesson (публікується англійською мовою)	232
KRASNOPOLSKYI Volodymyr Foreign language training of cadets of universities of the MIA of Ukraine based on authentic textbooks (публікується англійською мовою)	234
LAHODYNSKYI Oleksandr Emotional intelligence and translator’s job (публікується англійською мовою)	237
LEVISHCHENKO Mariia Friendly-oriented teaching methods of British teachers (публікується англійською мовою)	239
LOPUTKO Olena Mind mapping technologies in teaching english for professional purposes (публікується англійською мовою)	241
MARKELOVA Anastasiia Effective English learning techniques (публікується англійською мовою)	244
MIASOIEDOVA Svitlana, POPOVA Nataliia Supporting teaching legal terminology with the use of educational website: quizlet (публікується англійською мовою)	246
MINENKO Olesia The use of mobile devices at the lessons of foreign languages (публікується англійською мовою)	248
MYKYTIUK Svitlana Social networking sites in the zone of proximal development for language teaching (публікується англійською мовою)	250

MOSHYNska Olena

Interactive English teaching
(публікується англійською мовою)252

NESTERENKO Ksenia

Professional communicative skills development of prospective prosecutors
(публікується англійською мовою)255

PAKULOVA Tetiana,

NAHORNA Yuliia

A way to internationalize Ukrainian universities
(публікується англійською мовою)257

PAVLOVA Natalia

The importance of a foreign language competence for law enforcement officers
(публікується англійською мовою)259

PLETENETS Viktor

A good command of a foreign language – an urgent need
of law- enforcers’ activity in Ukraine
(публікується англійською мовою)261

SNISARENKO Yana

The problem of the use of new information technologies
as a means of training cadets to foreign languages
(публікується англійською мовою)263

STARUKH Viktoriia

Task-based learning
(публікується англійською мовою)265

TYMOFIIVA Kateryna

Career development as a key factor
for law enforcement officers in Ukraine
(публікується англійською мовою)267

VASYLENKO Olena

Employees’ soft skills as important job-related skills
(публікується англійською мовою)270

VORONKO Viktoriia

Teaching English to anti-corruption specialists
(ESP course for experts working for the european
union anti-corruption initiative)
(публікується англійською мовою)273

ZELINSKA Olga

Development of negotiation skills in legal discourse

(публікується англійською мовою) 276

ZHYTSKA Svitlana

Frame technology in foreign languages teaching
in educational institutions of security and defence sector

(публікується англійською мовою) 278

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ПЕТРОВА Ірина Павлівна

Дуальне навчання в Німеччині / Dual Studium in Deutschland

(публікується українською та німецькою мовами) 280

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
ректора Національної академії прокуратури України
ЛОШИЦЬКОГО Михайла Васильовича

Шановні учасники конференції!

Радий вітати на цьому заході фахівців у царині іншомовної підготовки, працівників правоохоронних органів і сектору безпеки. Це – представники провідних наукових установ, зокрема Національної академії педагогічних наук України, закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку майбутніх поліцейських (Національна академія внутрішніх справ і Національна академія Національної гвардії України, Дніпропетровський та Одеський державні університети внутрішніх справ), юристів (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), офіцерів розвідки і спецслужб (Національна академія Служби безпеки України й Інститут Служби зовнішньої розвідки), прикордонників (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького) та військових (Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського), представників міжнародних освітньо-методичних та лінгвістичних центрів (Dinternal Education, International Language Center, Coaching Center «LearnEnglish», English Mediator Center).

Приємно зазначити, що така конференція проводиться в нашій Академії уже втретє, і щороку ми розширюємо географію її учасників. Цьогоріч у заході беруть участь представники Великої Британії та Австралії.

Метою заходу визначено обмін професійним досвідом викладання іноземних мов для працівників правоохоронних органів і сектору безпеки та обговорення шляхів його покращення.

Тому вважаю за доцільне під час конференції розглянути, зокрема, питання, що стосуються новітніх методик викладання іноземних мов, стратегій забезпечення якості іншомовної підготовки, критеріїв її оцінювання, досвіду впровадження нових технологій і програмного забезпечення у викладанні іноземних мов для фахівців права та сектору безпеки.

Переконаний, що дискусія буде активною і плідною. Тож бажаю вам творчої наснаги та успіхів!

АЛЕКСАНДРОВА Віра Василівна
викладач Криворізького факультету
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ,
Дніпро, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ

Сучасні перетворення в суспільстві України, необхідність модернізації освіти вимагає появи спеціаліста нової формації, здатного орієнтуватися в нових напрямках формування культури мислення, готового до усвідомлення складних інтегративних процесів, усвідомлення необхідних гуманістичних орієнтирів у ході конкретно-предметної професійної діяльності.

У процесі професійного навчання майбутні спеціалісти, зокрема юридичного профілю, повинні не стільки отримувати нову інформацію, але навчатись оволодівати способами її обробки, розмірковувати над тим, як побудовано саме знання, які засоби, методи, прийоми мислення при цьому використовуються, як організовано мислення, як підняти його культуру.

Проблемі професійної підготовки спеціалістів юридичного профілю присвячені праці таких вчених, як: В. Гойман, В. Лапаєв, Ю. Решетов, В. Малахов, В. Розін, С. Алексєєв, Р. Ангер та ін., які розкривають проблеми формування правового мислення, обґрунтовують роль правосвідомості та правокультури в процесі професійної підготовки юриста.

Мета роботи – довести, що колективна діяльність зі створення спільного проекту стимулює процеси формування правового мислення, підвищує ефективність формування не тільки комунікативних навичок з іноземної мови, а й необхідних гуманістичних орієнтирів у ході конкретно-предметної професійної діяльності.

Зазначимо, що метод проектів – педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових [1]. Головна перевага цього методу в тому, що студенти навчаються через їх дослідницьку діяльність. Це стимулює їхні особистісні інтереси, розвиває вміння логічно мислити, знаходити й обробляти інформацію.

Основними цілями проектної методики вважаємо наступні [2, с. 49–50]:

1) самовираження й самовдосконалення студентів, підвищення мотивації навчання, формування пізнавального інтересу;

2) реалізація на практиці набутих вмінь та навичок, розвиток мовлення, вміння грамотно й аргументовано надати досліджуваний матеріал, вести дискусію;

3) вміння продемонструвати рівень культури, освіченості, соціальної зрілості;

Робота над проектом передбачає постановку певної проблеми й наступне її розкриття з обов'язковою наявністю ідеї та гіпотези щодо розв'язуваної проблеми, чітке планування дій, розподіл (якщо розглядається групова робота) ролей, тобто наявністю завдань для кожного учасника за умов тісної взаємодії, відповідальності учасників проекту за свою частину роботи, обговорення результатів. Можна, наприклад, запропонувати наступний розподіл завдань: *leader* – той, хто організує роботу у групі; *reference* – людина, яка відповідає за словникову роботу; *analysts* – учасники, які відповідають за додатковий матеріал; *designer* – той, хто відповідає за оформлення проекту [3, с. 86].

Використання комп'ютера на уроках англійської мови та в позаурочний час відкриває для студентів нові можливості оформлення проектів: створення мультимедійних презентацій у вигляді слайд-шоу. Створення презентації – дуже важливий етап проектної роботи, її головна цінність, тому що така робота сприяє подальшому розвитку творчості, позитивної мотивації і є засобом виховання впевненості у собі.

Ще однією важливою вимогою до проектної роботи є оголошення критеріїв оцінювання творчих мультимедійних проектів, наприклад: 1) повнота, з якою подано матеріал за темою; 2) досягнення мети проекту; 3) якість презентації проекту; 4) розвиток і сформованість мовленнєвих якостей студентів; навички спілкування та вміння вести дискусію, аргументувати та відстоювати свою точку зору; 5) виховання впевненості у собі [3, с. 87–88]. Наприклад, під час вивчення теми «Підрозділи поліції та їх функції» вважаємо доцільним розподілити студентів на три групи і запропонувати створити проектні роботи про три основні поліцейські моделі світу: британську, французьку і данську. Розробляємо завдання для кожної групи: Наприклад, 1) пропонуємо тему проекту для групи № 1: Британська правоохоронна система; 2) Завдання проекту: дослідити Британську правоохоронну систему за трьома напрямками: а) назвати, які є підрозділи поліції, б) за якими напрямками ці підрозділи працюють, в) чітко назвати функції роботи кожного підрозділу; 3) Рекомендації до роботи: підготувати презентацію англійською мовою, в якій: а) вказати тему проекту; б) назвати підрозділи поліції Британії; в) показати напрямки роботи цих підрозділів. Можна представити матеріал у вигляді схеми (таблиці); створити словник по темі; побудувати запитання з метою активізувати роботу аудиторії, яка сприймає й оцінює проект.

Отже, виконання будь-якого проектного завдання вимагає часових витрат, роботи з великою кількістю джерел і виконання більших обсягів роботи. Подібні проекти не тільки поглиблюють знання студентів з англійської мови, а й вдосконалюють вміння користуватися комп'ютерною технікою, планувати свою роботу, використовувати багато джерел інформації, самостійно збирати матеріал, аналізувати, аргументувати свою думку, представляти роботу перед аудиторією, оцінювати себе та інших.

Список використаних джерел:

1. Корнева Л.П. Применение метода проектов. *Иностранные языки в школе*. 2006. № 5.

2. Глуховська М.С. Метод проектних технологій у викладанні іноземних мов за професійним спрямуванням. *Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у вищих навчальних закладах на сучасному етапі: 2013 р.*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 квітня. 2013 р. Харків, 2013. С. 49–50.

3. Александрова В.В. Використання інформаційно-комунікаційних засобів у формуванні іншомовної компетентності майбутніх фахівців. *Інноваційні технології в освіті: 2013 р.*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 вересня 2013 р. Ялта: РВВ КДУ, 2013. С. 84–88.

БАБАК Ганна Сергіївна
викладач кафедри іноземних мов
Харківського національного
університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна

ПОТЄХІН Тимур Володимирович
викладач кафедри іноземних мов
Харківського національного
університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Іноземна мова посідає важливе місце в соціальному житті кожної освіченої людини. Це пов'язано з її розвиваючими та пізнавальними функціями. За допомогою іноземної мови люди можуть не тільки спілкуватись, а й отримувати знання про становлення світу. Сучасна політична та соціально-економічна ситуація сприяє збільшенню вимог до рівня мовної підготовки студентів вищих навчальних закладів. У зв'язку з процесом глобалізації ринку праці, володіння іноземною мовою збільшує професійну конкурентоспроможність між спеціалістами різних галузей та сприяє налагодженню ділових контактів в усіх сферах життя.

Таким чином, на сьогодні знання іноземної мови є необхідністю для успішної праці та професійної діяльності людини. Основна мета під час вивчення іноземної мови майбутніх спеціалістів різних галузей – це створення умов та технологій навчання, спрямованих на особистий розвиток і професійну компетентність.

Знання іноземної мови забезпечує доступ до джерел інформації іноземною мовою, що є суттєвим як в дослідницькій діяльності так і практичній. Цінність знання іноземної мови є безмірною, важливо допомогти це усвідомити та стимулювати інтерес до вивчення.

Однак, як свідчить педагогічна практика, вступаючи до закладів вищої освіти, більша частина студентів не вміють на практиці користуватися іноземною мовою. Способи навчання не спроможні повністю розкрити потенціал та задовольнити вимоги суспільства. Вступаючи до університету, дуже мала група людей змінює своє ставлення до вивчення іноземної мови, залишаючи її на периферії студентських інтересів. У зв'язку з цим постає питання, як збільшити значущість вивчення іноземної мови?

Обов'язково треба брати до уваги, що вивчення іноземної мови має деякі нюанси. По-перше, вступаючи до вузу, студенти мають різний рівень володін-

ня іноземною мовою. Отже, за короткий період потрібно вивчити всі розділи мови. По-друге, великих зусиль потребує злагоджена робота над різними видами мовлення. По-третє, важливим фактором є кількість учнів. Доведено: для ефективного процесу навчання кількість студентів не має перевищувати 8 осіб. По-четверте, індивідуальні особливості студентів дуже різні, зазвичай в діяльності викладача не враховується особистий підхід до людей із різним рівнем можливостей.

З цього ми можемо зробити висновок, що успішна методична організація навчального процесу можлива за умови врахування психічних особливостей студентів, таких як сприйняття, пам'ять, активність мислення, актуальний досвід, коло інтересів. Звісно, сприйняття будь-якого іншомовного матеріалу студентами неможливе за відсутності уваги, яка є чи не найголовнішим критерієм для успішності навчання. Тому грамотний викладач іноземної мови намагається використовувати у своїй діяльності якомога більше різних прийомів та методів навчання, сприяючих активізації уваги у тих, хто навчається.

Також слід пам'ятати, що активізація уваги відбувається за умови наявності у студентів бажання та ентузіазму до вивчення мови. Тому зусилля викладача іноземної мови повинні бути направлені на те, щоб студенти з ентузіазмом ставились як до навчального матеріалу, так і до занять. Окрім того, якщо звернутись до досліджень психологів, то осмислено-логічне запам'ятовування будь-чого значною мірою перевершує механічне. Інакше кажучи, необхідно навчати студентів думати іноземною мовою. Але, як свідчить практика, багато закладів вищої освіти практикують репродуктивну діяльність студентів. У результаті, коли студент стикається із необхідністю щось сказати іноземною мовою, він не може цього зробити в силу шаблонності вивченого їм матеріалу. Надзвичайно важливо приділяти увагу не механічному, а мимовільному запам'ятовуванню, при якому матеріал відкладається у пам'яті, бо його неможливо не усвідомити. Цей спосіб забезпечує міцніше утримувати матеріал в пам'яті та дозволяє використовувати його за будь-якої нагоди.

Отже, методи і способи навчання іноземною мовою, які використовуються в процесі навчання студентів у закладах вищої освіти, потребують коригування, а якісне вивчення іноземної мови вийде на новий рівень за умови змінної системи прийомів навчання мови, які базуються на знанні індивідуально-психологічних особливостей студентів. Засвоєння іноземної мови стане максимально ефективним тільки тоді, коли вона стане метою в сфері професійного спілкування, а не тільки навчальним предметом.

БАБІЧ Ольга Василівна
кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри англійської мови
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький, Україна

ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПРИКОРДОННОГО ДИСКУРСУ

Лінгвістичний компонент – це знання мови як системи, тобто знання фонетичної, лексичної, граматичної та орфографічної системи іноземної мови, високий рівень практичного оволодіння як вербальними, так і невербальними її засобами, а також досвід оволодіння мовою на варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації.

Лексична складова лінгвістичного компоненту прикордонного дискурсу включає знання прикордонних термінів. Опираючись на аналіз сучасних підручників з англійської мови за професійним спрямуванням, ми пропонуємо наступну структурну класифікацію прикордонних термінів:

– прості (складаються з одного слова): to check, to detain, to detect, to protect, to violate, to confirm, to prevent, violator, refugee, smuggling, poaching, valid, forged, adjacent;

– складні (складаються з двох і більше слів, пишуться разом або через дефіс): gateway, check point, short-term, long-term, duty-free, entry-exit, border-related, watchman, gang-board;

– терміни-словосполучення: border crossing point, drug trafficking, hiding place, law enforcement, stateless person, permanent residence, asylum seeker, driver's license. Термінологічні словосполучення прикордонного дискурсу мають власні структурні особливості, тому їх можна класифікувати за лексичним складом: а) термінологічні словосполучення, які складаються лише з іменників: asylum seeker, border detail, migration service, border agency;

– термінологічні словосполучення, які складаються з прикметників та іменників: administrative responsibility, nervous behavior, technical equipment, personal items, illegal migration, regional directorate, illicit items; в) термінологічні словосполучення, які складаються з діеприкетників, діеприслівників (Participle I, II) та іменників: crossing point, smuggled goods, controlled substances, forged documents; г) термінологічні словосполучення, які складаються з прийменникових словосполучень: area of responsibility, purpose of the stay, refusal of entry;

– терміни-скорочення: THF (temporary holding facility), IOM (International Organization for Migration), FLETC (Federal Law Enforcement Training Center), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), CBP (Customs and

Border Protection), BCP (Border Crossing Point), EUBAM (European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine), FRONTEX (European Border and Coast Guard), SSU (Security Service of Ukraine).

Ще один спосіб утворення термінологічних одиниць – це конверсія, за допомогою якої формується новий термін, який вже належить до іншої частини мови. У багатьох випадках нові терміни утворюються з існуючих у мові слів без зміни їхнього написання і вимови. Найбільш поширеним видом конверсії є утворення дієслів від іменників та іменників від дієслів (*fight – to fight, address – to address, notice – to notice, charge – to charge, to signal – signal*).

Більшість термінів утворюється морфологічним способом, який базується на афіксації, тобто деривації за допомогою афіксальних морфем: префіксів, суфіксів, префіксів і суфіксів одночасно, флексій [1].

Аффіксація – це утворення нових однослівних термінів шляхом додавання словотворчих афіксів до кореня. Так, наприклад, в англійській мові додавання префікса *pre-* використовується для передачі ідеї випередження за часом або за положенням (*precautions*), префікс *inter-* означає «між», «серед» (*interaction, interpenetration, interference*), префікс *trans-* означає «через», «за межами» (*to transit, to transfer, to transport*) тощо. Суфікс *-er/or* означає «виконавця дії» (*bearer, holder, driver, smuggler*), суфікси *-sion* та *-tion* означають стан або процес (*division, ammunition, cooperation, section*).

За допомогою суфікса терміни можуть отримати якусь властивість або позбавитись її. Наприклад, суфікс *-less* означає відсутність у терміна певної властивості (*stateless*). Суфікси і префікси, що використовуються в системі англійського термінотворення, в основному, запозичені із загальних словотворчих засобів англійської мови. Проте специфічним для термінології є прагнення до закріплення за деякими префіксами та суфіксами певних значень.

Крім того під час прикордонного дискурсу військовослужбовцям ДПСУ слід враховувати такі екстралінгвістичні чинники, які передбачають знання невербальної мови, знання певної специфіки комунікативної ситуації, відомості про учасників комунікації, а також фонові знання передбачають певні географічні знання про країну, про культуру, звичаї, традиції цієї країни. Ці всі знання, уміння та навички допомагають офіцерам-прикордонникам у виявленні контрабанди, протидії нелегальній міграції, виявленні фальсифікованих документів, протидії торгівлі людьми.

Список використаних джерел:

1. Гринда Ю.І. Утворення та характерні риси термінологічних одиниць фахової мови геодезії, кадастру та картографії. *Наукові записки*. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2010. Вип. 89(3). С. 393–396.

БАЛЕНДР Андрій Васильович
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри англійської мови
Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький, Україна

МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

З огляду на підвищення вимог до професійної компетентності прикордонників Держприкордонслужбі України сьогодні необхідно долучитись до методичної системи підготовки викладачів (тренерів, інструкторів) прикордонного напрямку та забезпечення їх загальноєвропейської сертифікації. Слід активізувати участь науково-педагогічного персоналу Національної академії Держприкордонслужби України у навчальних курсах Агенції FRONTEX методичного напрямку: «Розробка навчальних курсів за Галузевою рамкою кваліфікацій», «Підготовка тренерів професійно-спрямованих навчальних курсів», «Вступ до освітніх технологій». Підготовка фахівців за цим напрямком посилить методичну компетентність викладачів НАДПСУ відповідно до вимог європейських прикордонних відомств.

Метою цих курсів є формування компетентності у розробці та викладанні професійно спрямованих навчальних курсів з питань охорони кордону, вона також є складовою механізму забезпечення якості підготовки фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу (ЄС) і уможливорює постійний професійний розвиток викладачів і тренерів [1].

Ці навчальні курси розраховані на:

- експертів з окремих питань охорони кордону, які не мають методичних навичок для розробки та викладання професійно спрямованого матеріалу та оцінки ефективності роботи студентів;
- розробників курсів, які не мають досвіду застосування методів викладання;
- кваліфікованих тренерів та розробників курсів на національному рівні, які не обізнані з правилами, політикою та процедурами уніфікованої підготовки прикордонників Агенції FRONTEX.

На цих курсах учасники можуть оволодіти навичками:

- розробки, впровадження й адаптації змісту навчання на основі студентоцентричного підходу;
- розробки та проведення оцінювання результатів навчання, включаючи експертну оцінку для забезпечення конструктивного зворотного зв'язку зі студентами;

– класного менеджменту (організація групової роботи, вирішення проблем і непередбачених обставин);

– планування змісту та проведення навчальних заходів відповідно до стандартів забезпечення якості, політики та процедур FRONTEX;

– вибіркового застосування форм, методів, засобів навчання, технологій та комунікативних навичок для ефективного проведення занять;

– постійного оцінювання якості навчання з точки зору змісту та навчально-методичного забезпечення, а також виявлення питань, які потребують покращення;

– роботи за стандартами якості FRONTEX, які застосовуються у підготовці персоналу прикордонних відомств ЄС.

У процесі розробки та викладання цих навчальних курсів задіяні:

– представники відділу професійної підготовки FRONTEX. Вони відповідають за нагляд та реалізацією стратегії навчання, досягнення цілей навчання, шляхом нагляду за процесом розробки нових курсів, моніторингу і перегляду існуючих курсів і навчальних заходів, включаючи політику та правила забезпечення якості;

– Рада екзаменаторів, яка забезпечує гармонізацію та узгодженість стандартів оцінювання, а також відповідає за забезпечення якості оцінювання та процедур оцінки;

– зовнішні експерти, які несуть відповідальність за нагляд за ефективністю та доцільністю оцінювання та процедур оцінювання;

– Рада експертів з методики викладання прикордонно спрямованих навчальних курсів. Вона переглядає процес розробки та проведення курсів для забезпечення відповідності вимогам професійної сфери, які відображені в результатах навчання та робочих компетентностях курсу. До Ради курсу входять менеджер курсу, тренери курсу, зовнішній експерт;

– менеджер проекту. Менеджер проекту FRONTEX, який керує курсом і організацією його викладання;

– менеджер курсу. Особа, яка відповідає за безпосереднє викладання навчального курсу;

– викладачі курсу. Команда тренерів/викладачів, які сприяють формуванню відповідних навичок і компетенцій. Тренер розуміється як інструктор відповідно до Регламенту FRONTEX.

Список використаних джерел:

1. Balendr, A. (2018). Current Status and Prospects for the Quality Assurance in Border Guards Training: European Experience. *Comparative Professional Pedagogy*, 8(4). 20–25.

БАСАНЕЦЬ Володимир Федорович
кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов
Военно-дипломатичної академії
імені Євгенія Березняка,
м. Київ, Україна

КРИВЦОВА Оксана Євгеніївна
старший викладач кафедри іноземних мов
Военно-дипломатичної академії
імені Євгенія Березняка,
м. Київ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ІНДУКТИВНОГО МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Характерною ознакою сьогодення є тенденція до посилення комунікативної спрямованості навчання, його наближення до реального спілкування. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті [1] ставить перед освітянами завдання формування творчої соціально активної особистості. Вивчення іноземної мови з використанням методів розвитку критичного мислення передбачає не лише активну пізнавальну діяльність слухачів у пошуку інформації, але й уміння аналізувати, осмислювати, оцінювати, зіставляти різні думки, відстоювати, аргументувати власну, робити висновки, припускати можливості розв'язання проблеми.

Проблемами формування критичного мислення та використання індуктивного методу при викладанні іноземної мови займалися Б. Бурштейн, М. Демидович, В. Монахов, Л. Обухова, Л. Удовенко, Л. Червочкина та ін. Розвитку іншомовної компетентності майбутніх фахівців присвячені роботи С. Ніколаєвої [2], О. Чиханцової [3].

У процесі навчання іноземних мов існуючий досвід викладання збагачується новими прийомами та стратегіями. Для викладачів іноземних мов технології критичного мислення (КМ) не є абсолютно новими, проте в контексті використання індуктивного методу навчання іноземній мові саме використання критичного мислення слухачів є основою для якісного викладання і засвоєння нового граматичного матеріалу.

Розглянемо термін «критичне мислення». Під ним розуміється процес аналізу, синтезування й обґрунтування оцінки достовірності/цінності інформації; властивість сприймати ситуацію глобально, знаходити причини і альтернативи; здатність генерувати чи змінювати свою позицію на основі фактів і аргументів, коректно застосовувати отримані результати до проблем і

приймати зважені рішення – чому довіряти та що робити далі.

Досвід канадських викладачів ESL (English as second language) свідчить про те, що використання індуктивного методу викладання ESL представникам військових спеціальностей (Asticou centre, Ottawa) є обґрунтовано доцільним.

Перед викладачем постає завдання створення максимально сприятливих умов для самореалізації, самовираження кожного слухача через мову [4]. На створення такого навчального середовища працюють проектна методика, групове навчання, рольові ігри, дискусія, дебати тощо. Вивчення іноземних мов безпосередньо пов'язано з формуванням когнітивних здібностей слухачів, тому на кожному занятті присутні «прийоми, застосування яких шліфує розумові здібності слухачів і поступово формує в них досвід пошукової діяльності» [5].

В основу індуктивного методу покладені висловлення найрізноманітніших ідей, що сприяють розв'язанню проблеми. На думку зарубіжних дослідників, навчальний матеріал засвоюється поглиблено в ході дискусії за рахунок:

- обміну інформацією між учасниками;
- різних підходів до одного й того ж предмета, що заохочуються викладачем;
- співіснування різних аж до протилежності думок;
- можливості критикувати й навіть відкидати будь-яку думку;
- пошуку групової угоди у вигляді спільної думки або рішення [6, с. 128].

У дискусії критичні судження не лише не забороняються, а й заохочуються. Стадія усвідомлення матеріалу характеризується більш складними для виконання завданнями і займає основну частину заняття. На цій стадії слухачі переходять до безпосереднього ознайомлення з інформацією та її обробки.

Список використаних джерел:

1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. URL: <http://national.doctrina.com.ua> (дата звернення 21.01.2018).
2. Ніколаєва С.Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу. *Іноземні мови*. 2010. № 2. 267 с.
3. Чиханцова О. Роль іншомовної професійної комунікаційної компетенції під час оволодіння фахом у ВНЗ. URL: <http://social-science.com.ua/article/695> (дата звернення 21.10.2018).
4. Голобородько О.А. Особистісно-орієнтовані технології навчання іноземних мов. *Тези доповідей міжнародного форуму «Мовна освіта: шлях до євроінтеграції»*. 2005. С. 61.
5. Рогова С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: навч. посіб. Київ: Ленвіт, 2005. С. 56.
6. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных поисках. М.: Арена, 1994. 246 с.

БЕСАРАБ Тетяна Петрівна
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземних мов № 3
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна

ЛУТАЙ Наталія Вікторівна
старший викладач Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна

ВИВЧЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ СТУДЕНТАМИ-ЮРИСТАМИ ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Різноманітність видів і форм розуміння прочитаного, аналізу творчості поетів – доказ вічного пошуку філолого-літературознавчих підстав для спілкування з художнім словом. У цьому пошуку вузівська, шкільна та науково-академічна практика освоюють різні тенденції, що, звичайно, закономірно. Ми вважаємо, необхідним знайомство слухачів в групах, де рівень володіння англійською мовою досить високий, з класичною та сучасною англійською поезією. На наш погляд, студенти-юристи можуть гідно оцінити художні твори найвідоміших англійських поетів У. Шекспіра, Ж. Чоссера, Р. Кіплінга та інших.

Сприйняття англійської літератури, як і будь-якої іншої, починається з дитинства. Тому для студентів не складає труднощів згадати окремі епізоди знайомих з дитинства поетичних творів. Передусім необхідно усвідомити, що розуміння поезії – процес не односторонній. Не можна очікувати від поета того, що він в сприйнятті навколишнього світу зійде до нас, навпаки, нам слід підніматися все вище і вище до висот поетичного мистецтва. Чим глибше наше знайомство з поезією, тим глибше наш власний духовний досвід, тим ширше кругозір, тим ближче знайомство з культурою та традицією Великобританії. Необхідно навчити молодих людей наділяти зорові образи в слова і бачити зримає на поетичному рядку. Слухач повинен зрозуміти, як проблеми письменника, епохи і самого образу відтворюють перед ним реальні картини, як уявне і навколишнє стає явним. На наш погляд, чарівність англійської поезії краще передається ритмом, ніж римою. Саме вона робить будь-який англійський поетичний твір піснею, незабутньою і чарівною.

Робота з віршем починається з читання його вголос, потім йде читання про себе. Після цього – робота зі словником. Далі ми пропонуємо студентам дати

короткий аналіз вірша, що містить хоча б кілька пропозицій: про що написано твір, якими засобами користується автор, чи є в ньому ліричний герой, якими засобами користується автор для досягнення емоційного впливу на читача. Особливо, як нам здається, студентів-юристів цікавлять проблеми честі, законності, взаємин і, звичайно, любові. Всі ці теми піднімаються класиками англійської літератури.

Як приклад зупинимося на творчості Р. Кіплінга та О. Уайльда, знайомство з якими почалося ще в кінці минулого – на початку нинішнього століття. Правда, їх поезія предметом окремої розмови не була, тому що критиків (З. Венгеру, К. Чуковського, І. Ясинського та ін.) більше цікавило світовідчуття цих художників. Однак окремі зауваження і точні судження не повинні нами ігноруватися, вони можуть слугувати відправною точкою для подальшого дослідження. У журналі «Русское багатство» зазначалося: «Закривши останній том, ми не можемо не вигукнути: «Яка сліпуча веселка фарб! Який чудовий майстер мови! Його поеми – музика» [1, с. 12].

Основне протиріччя світогляду Р. Кіплінга відомо давно: він був щирим бардом колоніалізму, з іншого – співаком честі, художником, не чужим гуманізму і демократизму (принаймні там, де йшлося про британського солдата). У кіплінгівських баладах не було сльозоточивої сентиментальності. Однак якщо згадати «Баладу про Болівара», культ незвичайного, прославлення граничного напруження сил в незвичній обстановці – все це притаманне поетові. Неоромантик за своїми естетичними установками він «заселив» свої балади активними неординарними героями, що діють у виняткових обставинах. Після прочитання і аналізу балад рекомендується обговорення проблем героїв, а до розумової діяльності студентів підштовхують наші творчі завдання: пропозиція рішень виходу зі складних життєвих ситуацій героями творів. Іноді герой виявляється жертвою обставин чи злої долі, іноді ці складні відносини героя з навколишньою дійсністю є справою його власних рук. Творчі завдання такого плану стимулюють роботу студентів, даючи можливість порівняти досвід сучасної людини, подібність і відмінність життєвих проблем, засобів їх вирішення у героїв класичної літератури, проблематика яких актуальна й нині. «Абсолютну етичну цінність Р. Кіплінг приписує лише таким людським якостям, як мужність, енергія, відданість, стійкість, які позитивно оцінюються в будь-якій системі повинності», – писав А. Долінін. Саме тут, ми вважаємо, криється секрет успіху поета у широкого читача [2, с. 38].

Потрібно зазначити, що не без впливу подібних занять студенти намагаються створювати власні переклади запропонованих ними віршів. Для цього намічаємо кілька етапів у процесі роботи: 1) уважне читання, переклад тексту; 2) визначення ролі автора в художньому контексті своєї епохи; 3) визначення труднощів подальшого переказу; 4) переклад; 5) перевірка ступеня відповідності перекладу, критичний його аналіз; 6) редагування.

До уваги студентів пропонуємо уривки з вірша Дж. Кітса «Море» в перекладі Б. Пастернака для підготовки їх до самостійного перекладу.

Шепча про вечность,
спит оно у шхер,
И вдруг, расколыхавшись, входит в
гроты,
И топит их без жалости и счета,
И что-то шепчет, выйдя из пещер.

А то, бывает, тише не в пример,
Оберегает ракушки дремоту
На берегу, куда ее с излету
Последний шквал занес во весь
карьер.

It keeps eternal whisperings around.
Desolate shores, and with its mighty
swell.

Gluts twice ten thousand Caverns
till the spell.

Of Hecate leaves them their
old shadowy sound.

Often'tis in gentle temper found,
That scarcely will the very smallest shell
Be mov'd for days from where it
sometime fell,

When last the wins of Heaven were
unbound [3].

Виконаний Б. Пастернаком переклад сонета Дж. Кітса, безперечно, став врівень з оригіналом. У ньому, як і у всіх інших пастернаковських перекладах, передано дух сонету. Працюючи з текстом оригіналу, а потім і перекладу, ми починаємо розуміти, як образи, слова ритм, відтворюють картини навколишньої дійсності. Саме завдяки цьому у студентів виробляється дбайливе ставлення до таланту автора, вірші якого вони перекладають, прагнення відкрити поета «з кращого і найбільш приголомшливого боку», що є дуже важливим у вивченні англійської мови.

Список використаних джерел:

1. Бесараб Т.П. Изучение лексики профессионального направления студентами-юристами как способ активного метода обучения иностранным языкам в вузе. *Молодой ученый*. 2015. Вип. 20 (100). С. 590–593.
2. Долинин А. Загадки Киплинга. *Редьяр Киплинг*. Стихотворения. Рассказы (на английском языке). Москва, 1983.
3. Poetical works of Keats. М. 1966.

БЕЦ Юрій Іванович
кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри німецької та другої іноземної мови
Національної академії Державної прикордонної служби
імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький, Україна

ПАЛАГНЮК Ірина Дмитрівна
старший викладач кафедри німецької та другої іноземної мови
Національної академії Державної прикордонної служби
імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТА ТРАНСЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ

Основні процеси, що відбуваються при передачі тексту оригіналу у текст перекладу, зазвичай розподіляють на переклад та інтерпретацію. Одночасно дуже часто перекладом у широкому сенсі називають як, власне, переклад, так і інтерпретацію усіх видів.

Як бачимо, термін «переклад» дуже багатозначний і тому некомфортний для використання при описуванні різноманітних процесів, що мають місце при передачі повідомлення з однієї мови на іншу.

Процес перекладу у широкому сенсі, залучаючи усі види інтерпретації, називаємо трансляцією. Під трансляцією розуміємо процес, який починається з акустично-фонетичного або оптико-графічного сприйняття тексту іноземної мови та закінчується моторно-фонетичним або графічним відтворенням (побудовою) тексту мови перекладу [1].

Найважливішою частиною цього процесу є зміна коду, а саме перекодування тексту, заміна коду іноземної мови на код мови перекладу.

При кожній трансляції основними та суттєвими для проблеми мистецтва перекладу є два процеси, які відображають найважливіші моменти перекодування, названі А.А. Реформатським субстанцією і субпозицією: «При всій різновидності типів перекладу – від достепенного складання двомовного словника і до натхненного відновлення сонету або поеми – є один спільний, який завжди має місце у будь-яких перекладах».

Розглянемо, скажімо, найбільш поширені типи перекладу – субстанцію і субпозицію. Субстанція є тому, що «замість одного ставиться інше», замість «чужого – «своє», замість іншомовного – власне – мовне. Субпозиція є тому, що «заміна пов'язана із певним зрушенням».

Необхідність у субпозиції визначається рівнем невідповідності «субстизуючого» та «субстизованого». Особливе значення має визначення процесів

перекладної субпозиції та субституції. Наразі мову ведемо лише про транслявання і перекладання прози, яка є найпростішим матеріалом для виявлення закономірностей, що існують у процесі трансляції, схожі закономірності неодмінно існують і у самих процесах, які відбуваються при трансляції поетичних римованих текстів, маючи при цьому більш складне походження [2].

Всі розміщені нижче твердження стосуються ступеня можливості здійснення перекладу певного лексичного матеріалу, і лише деяка їх частина є дійсною щодо граматичної побудови іноземної мови, хоча, беручи до уваги комплексний характер питань перекладу, при дослідженні процесу перекладу лексики доводиться зачіпати також деякі сфери граматики, а саме: питання дистрибуції лексичної одиниці в тому чи іншому контексті. Для визначення ступеня субпозиції і субституції необхідно визначити види змін контекстуальної дистрибуції одиниці. При зміні дистрибуції мається на увазі або зміна синтаксичної функції, або відхилення граматичної форми функціонального еквівалента у контексті із порівнянням щодо початкової одиниці, або зміна одночасно того й іншого:

Es war ihm immer klarer: ihre Blasiertheit, die ihm anfangs als Überlegenheit gegolten hatte, war im Grunde nur der Ausdruck von Unwissenheit, Impotenz. – «Для нього ставало все ясніше: їх презирство до всього навколишнього спочатку сприйняте ним за пречудесність, по суті виражало тільки невігластво та безпомічність». Тут спостерігається різниця відмінків і синтаксичних функцій слів *Unwissenheit, Impotenz* та їх еквівалентів «невігластво» та «безпомічність».

Ці зміни дистрибуції можуть бути результатом впливу на цю лексичну одиницю лінгвістичної дистрибуції сусідніх елементів (погодження, управління дієслів і т.д.).

Список використаних джерел:

1. Westhoff, Gerard (1984) *Psychologische Einsichten und das Lesen im Deutschals-Fremdsprache-Unterricht* (1991 b) «Kommunikative Strukturübungen –Kriterien und Beispiele». *Zielsprache Deutsch* 22,4; 206–215.
2. Neubauer Fritz (1989) «Lexik und Wortschatzarbeit». In: Ehnert Hg. 1989. 115–133.

БІГІЧ Оксана Борисівна
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри методики викладання
іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Київського національного лінгвістичного університету,
м. Київ, Україна

ТЕХНОЛОГІЯ ЕД'ЮТЕЙНМЕНТ ЯК ТРЕНД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Підходом, дотично до якого у студентів формується іншомовна комунікативна компетентність, слугує професійно орієнтований підхід [1], який реалізується в своїх різновидах [2]. Викладачі прагнуть пробудити у студентів високу мотивацію навчання, задля чого шукають такі технології навчання й формати аудиторних і позааудиторних занять, які зацікавили б студентів [3].

З огляду на особливості сучасних студентів [4] з-поміж технологій навчання слід виокремити ед'ютейнмент (неологізм утворено з двох англійських слів *education* й *entertainment*), який сприяє виникненню у студентів пізнавального інтересу до навчальних дисциплін [5], зокрема іноземної мови.

Особливість технології ед'ютейнмент полягає в залученні сучасних форм розваг до системи традиційних організаційних форм навчання, оскільки її підґрунтям слугує концепція навчання через розвагу.

Технологія ед'ютейнмент передбачає надання студентам знань візуальними засобами й подання цієї інформації в неформальному стилі – місцями проведення занять і заходів є кав'ярня, парк, музей, галерея тощо, де студенти отримують пізнавальну інформацію в невимушеній атмосфері.

Характерними ознаками технології ед'ютейнмент є наявність у студента безпосереднього інтересу, що проявляється в його захопленні, який уможливорює набуття нових знань й оволодіння новими навичками й вміннями; акцент на такому основному мотиві втіхи, як розвага, з одночасним формуванням у студента стійкого інтересу до навчання, зокрема шляхом усунення його психологічного дискомфорту; використання різноманітних ігор, які сприяють ефективності навчання студента; залучення до освітнього процесу сучасних технологій навчання, зокрема інформаційно-комунікаційних.

Хоча технологія ед'ютейнмент – освітній тренд, її інноваційність не є безперечною. Викладачі іноземних мов завжди залучали різноманітні ігри до процесу формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності. Однак термін «ед'ютейнмент» є ширшим за поняття «гра», яка в цій технології слугує способом надання знань.

Серед молоді існує попит на технологію ед'ютейнмент. Так, її цільовою аудиторією є молодь віком від 17 до 28 років, з-поміж якої присутні як студенти, так і випускники вишів, які прагнуть отримати додаткову освіту. Вони

волюють проводити вільний час з користю для розуму, отримуючи знання чи цілеспрямовано шукаючи шляхи вдосконалення своїх навичок і вмінь. Їхнім переконанням є отримання знань за будь-яких умов, зокрема з мережі Інтернет. Більшість надає перевагу інтегрованій візуальній, текстовій і аудіоінформації з обов'язковим використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Найпривабливішими формами організації навчання є майстер-класи, активний тренінг, публічні неформальні лекції з використанням технічних засобів і різноманітних ігор.

Однак попри свої переваги й перспективи технологія ед'ютейнмент не є альтернативою академічній освіті, оскільки унеможлиблює набуття фундаментальних знань чи оволодіння новим фахом. Це лише допоміжний варіант і цікавий спосіб отримання нових знань за допомогою сучасних технічних і дидактичних засобів навчання.

Отже, технологія ед'ютейнмент передбачає навчання студентів та їх інформування у ненав'язливій і цікавій формі. З-поміж різновидів технології ед'ютейнмент виокремлюються спітінг (*speak + eat*) й інфотейнмент (*information + entertainment*).

Список використаних джерел:

1. Бігич О.Б. Професійно орієнтований підхід до навчання іноземної мови як непрофільної дисципліни. *Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції*. Київ: НАПУ, 2018. С. 13–14.

2. Бігич О.Б. Різновиди професійно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови як непрофільної дисципліни. *Комунікація у сучасному соціумі: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції*. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 44–45.

3. Бігич О.Б. Технології формування методичної компетентності викладача іноземної мови. *Вісник Київського Національного Лінгвістичного Університету*. Серія Педагогіка та психологія. 2018. Вип. 28. С. 189–197.

4. Бігич О.Б. Кліпове мислення vs. учіння студентів. *Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія: матеріали доповідей IV Міжнародної наукової конференції*. ГПМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Горлівка, 2014. С. 8–10.

5. Бігич О.Б. Ед'ютейнмент як технологія формування методичної компетентності викладача іноземної мови. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка*. Серія «Педагогіка». 2017. № 4. С. 119–126.

БЛОКОНЬ Катерина Сергіївна
викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Криворізького факультету
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
м. Кривий Ріг, Україна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Зростання важливості вивчення іноземної мови пояснюється стрімкими змінами в системі освіти України, входженням нашої держави в загальноєвропейський простір та впровадженням інтеграційних реформ, що в свою чергу потребує значних змін в підходах до викладання іноземної мови. Однією з головних умов є підвищення рівня викладання до європейського, створення ефективної системи підготовки професійного рівня студентів, а згодом працівників правоохоронних органів які мали б змогу успішно вирішувати освітньо-професійні завдання під час інтерактивної комунікації в умовах іншомовного комунікативного середовища. Отже, на сучасному етапі перспективного розвитку вищої школи набуває значення становлення студента як самостійно критично мислячого суб'єкта своєї праці, а не об'єкта навчання.

Так, Межуєва І.Ю. та Ельцова С.С. у своїй праці зазначають, що сучасна методика викладання іноземних мов пропонує широкий вибір концепцій навчання, методів і технологій – як традиційних, так і інноваційних. Розробники навчальних програм і педагоги віддають перевагу тим чи іншим методам залежно від цілей навчання, контингенту студентів, тривалості й інтенсивності навчального курсу й інших умов. При цьому кожен з методів навчання має свої переваги та недоліки, а успішність їх застосування залежить від конкретних цілей і умов навчання [1, с. 138].

Дослідивши наукові праці, можемо констатувати, що серед сучасних підходів навчання іноземних мов більшість педагогів віддають перевагу комунікативному та інтегративному (багаторівневому), які пропонують широке впровадження в навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу та подальшого його використання в практичній діяльності.

Комунікативний підхід реалізується шляхом використання комп'ютерних (мультимедійних) технологій, який відкриває перед студентами доступ до нових джерел, підвищує їх мотивацію до отримання інформації іноземною мовою та дає нові можливості для творчості.

Матвійчук В.Б. зазначає: «Методичні переваги навчання іноземній мові за допомогою мультимедійних засобів свідчать, що цей метод має більший ступінь

інтерактивного навчання, дає можливість обирати темп та рівень завдань, покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та накопичення словникового запасу. Також до безумовно технічних переваг цього методу можна віднести можливість використання інтерактивних відео- та аудіороликів при навчанні усному мовленню. Демонструючи схеми, фото та малюнки за тематикою мовного спілкування, реалізується принцип наочності. Запровадження мультимедійних технологій створює умови для інтерактивного спілкування, що на сьогодні є найважливішою складовою навчального процесу. Використовуючи мультимедійні технології викладач може подати інформацію в абсолютно новій та ефективній формі, зробити її більш повною, цікавою та наближеною до тематики спілкування, що вивчається. А також мультимедійні технології дозволяють розробити яскраві та більш цікаві вправи на говоріння» [2].

У свою чергу, багаторівневий підхід забезпечує навчання, яке орієнтується на особу в цілому та реалізується шляхом виконання проектів. Проекти можуть підрозділятися на монопроекти, колективні, усно-мовні, видові, письмові й Інтернет-проекти. Робота над проектом – це багаторівневий підхід до вивчення англійської мови, що охоплює читання, аудіювання, говоріння і граматику. Метод проектів сприяє розвитку активного самостійного мислення студентів і орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу. Метод проектів реалізує диференційований, індивідуально-творчий та активно-дієвий підходи у навчанні. Проект може мати дослідницький, пошуковий, творчий (креативний), прогностичний, аналітичний та ігровий характер. Оскільки проект планується та реалізується студентом самостійно або групою студентів, метод цей забезпечує сприятливі умови для активізації їхньої відповідальності, формування партнерських стосунків та використання отриманих знань на практиці [3, с. 119].

Отже, використання комунікативного та інтегративного підходів під час викладання іноземної мови дає змогу як формувати та розвивати уміння до усного мовлення, так і збільшити розмовну практику та підвищити інтерес студентів до навчання.

Список використаних джерел:

1. Межуєва І.Ю., Ельцова С.С. Концептуальні підходи до навчання англійської мови в немовному вузі. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Сер.: Філологія. 2018. № 29. Т. 2.
2. Матвійчук В.Б. Інноваційні методи та прийоми у викладанні іноземних мов / URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/01_%20Matvyichuk_innovatsiini.pdf
3. Науменко У.В. Інноваційні методи навчання англійської мови у вищій школі в умовах модернізації. *Молодий вчений*. 2018. № 3.1 (55.1).

БОБИР Юлія Володимирівна
кандидат філософських наук,
старший викладач кафедри іноземних мов
Военно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка,
м. Київ, Україна

БОРИНСЬКИЙ Володимир Миколайович
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри іноземних мов
Военно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка,
м. Київ, Україна

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Рівень практичного володіння іноземною мовою безпосередньо залежить від якості сформованості лексичної компетентності, під якою у Рекомендаціях Ради Європи з мовної освіти розуміється «знання і здатність використовувати словниковий запас мови, яка вивчається» [1, с. 110]. Професійно орієнтована лексична компетентність – одна із складових лінгвістичної компетентності, яка передбачає знання фахової лексики та правильність її застосування у ситуаціях професійного спілкування.

Знання фахової лексики та вміння вживати доцільні й адекватні ситуації лексичні одиниці є надзвичайно важливими критеріями, які визначають рівень сформованості лексичної компетентності, характеризують ефективність іншомовної підготовки військових фахівців.

Розглядаючи цю проблему, ми керувалися концептуальними положеннями Ю.І. Пассова щодо поетапності формування лексичних навичок: на першому етапі формуються навички роботи з лексикою, на другому відбувається удосконалення навичок і на третьому – розвиваються вміння оперувати лексичними одиницями у мовленнєвій діяльності [2, с. 115].

Крім цього, ми взяли до уваги висновки інших дослідників, які розвинули ідеї Ю.І. Пассова. На думку більшості дослідників, існує три етапи формування лексичних навичок. Зокрема, С.П. Шатілов виділяє орієнтовно-підготовчий етап, на якому відбувається ознайомлення з новими лексичними одиницями і створення орієнтовної основи як необхідної умови формування лексичної навички, стереотипно-ситуативний етап, який передбачає тренування у вживанні слів під час аналітико-синтетичної діяльності з новою лексикою, та варіююче-ситуативний етап, на якому здійснюється подальша автоматизація дій з лексичним матеріалом у мовленнєвій діяльності [3, с. 29–30]. Існують підхо-

ди, у межах яких виділяють чотири етапи формування іншомовної лексичної компетентності: ознайомлення з лексичними одиницями; оволодіння операціями з лексикою та її закріплення; удосконалення лексичної навички; використання сформованих навичок у мовленнєвій діяльності [4, с. 14].

Узагальнюючи наведені вище положення науковців щодо етапів оволодіння іншомовною лексикою та виходячи з необхідності практичної реалізації методики формування іншомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності у військових фахівців відповідно до розроблених раніше концептуальних засад, вважаємо, що процес варто звести до трьох етапів, а саме:

1. Етап подачі й семантизації лексичних одиниць та створення орієнтовної основи як необхідної умови для формування лексичної навички.

2. Етап автоматизації дій з лексичним матеріалом на рівні слова, речення та понадфразової єдності.

3. Етап автоматизації дій з лексикою у мовленні на текстовому рівні і контролю рівня оволодіння нею.

Виділення етапів обумовлено перебігом психічних процесів здобуття знань, таких як сприймання, розуміння, усвідомлення, запам'ятовування, узагальнення і систематизація вивченого. Дотримання запропонованих етапів формування іншомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності у військових фахівців створить сприятливі передумови для свідомого засвоєння ними фахової іншомовної лексики, сформує у них необхідні вміння використовувати її в процесі навчально-пізнавальної активності.

Така організація процесу навчання іншомовної лексики активізує всі механізми навчального пізнання: сприйняття, яке забезпечує розуміння й усвідомлення навчального матеріалу, відтворення, що забезпечує детальне засвоєння з метою поглибленого пізнання, а також творче практичне застосування отриманих знань.

Беручи до уваги вказані вище етапи засвоєння фахової лексики, процес формування іншомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності у військових фахівців відбувається у чітко продуманій і логічно побудованій послідовності, що передбачає виконання ряду вправ і завдань. Без сумніву, навчання іншомовної професійно орієнтованої лексики повинна передувати підготовча робота викладача з відбору лексики і текстів, які її містять, розробки спеціальних вправ для засвоєння лексики на кожному з етапів. Таким чином, викладачу іноземної мови необхідно знати особливості професійної лексики та термінології, уміти семантизувати лексичні одиниці у спеціальних текстах і знати, за допомогою яких вправ активізувати подальше вживання лексики в усному та писемному мовленні.

Список використаних джерел:

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. редактор українського видання д-р пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. Київ, Ленвіт, 2003. 273 с.
2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991. 223 с.
3. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Просвещение, 1986. 223 с.
4. Василенко Л.Я. Формування лексичних навичок на початковому етапі навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі: автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / КДЛУ. Київ, 1996. 24 с.

БОГУЦЬКИЙ Вадим Миколайович
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов
Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ, Україна

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Дотепер лінгвокультурологія, що активно розвивається як один із найбільш актуальних і перспективних напрямів сучасної лінгвістики, вже накопичила значні запаси відомостей, які становлять безперечний інтерес і для лінгводидактики. Важливо відзначити при цьому, що цілеспрямоване використання цих лінгвокультурологічних досліджень є своєрідним «велінням часу», «соціальним замовленням» у викладанні іноземних мов. Крім того, найбільш важливі відомості лінгвокультурологічного характеру, отримані при аналізі базових концептів культури, повинні враховуватися в процесі іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей.

Певна річ, деякою мірою знання про культуру країни, мова якої вивчається, включалися завжди в освітні програми, тому сьогодні необхідно показати, в чому полягають особливості нинішнього етапу розвитку культурноорієнтованої мовної освіти. А для цього слід зробити невеликий екскурс в історію з метою оцінки вкладу попереднього етапу.

До безперечних досягнень лінгвокраїнознавчого підходу зазвичай відносять і формування країнознавчої орієнтованості методики викладання іноземних мов (що передбачає підвищення уваги до національно-культурної семантики лексики, що вивчається, і вивчення «специфічно» лінгвокраєзнавчих текстів), і введення у вітчизняну лінгводидактику таких понять (і термінів), як «міжкультурна комунікація», «акультурація», «особа на рубежі культур» тощо і розділення понять безеквівалентної і фонові лексики, і поява порівняльного лінгвокраїнознавства та лінгвокраїнознавчої лексикографії і т. д.

Розробка лінгвокраїнознавчого аспекту викладання іноземних мов, поза сумнівом, стала важливим етапом у розвитку лінгвокультурологічного підходу до мовної освіти. Але вже невдовзі в методичній літературі все частіше відзначається недостатність лінгвокраїнознавчого підходу, що обмежує об'єкт вивчення тільки мовними (переважно лексичними) національно-маркованими засобами.

Новому баченню реалізації принципу «співвивчення мови й культури» сприяли як об'єктивні зміни в світі, – активізація «діалогу культур», глибше розуміння полікультурності світу й цінності кожної етнокультури, так і інтенсивне вивчення «діалогу культур», поява великої кількості кроскультурних досліджень, формування нових (міждисциплінарних) наукових напрямів, таких,

як лінгвістична прагматика, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія. Плідно використовуються в лінгводидактиці і результати етнолінгвістичних і соціолінгвістичних досліджень. На основі даних і цих «старих», і нових наук у мовній педагогіці розробляється соціокультурний підхід до вивчення іноземних мов, що прагне здолати обмеження й слабкі місця лінгвокраїнознавчого підходу, визнаючи, проте, важливу роль, яку він відіграв у розвитку вітчизняної комунікативно- і культурологічно-орієнтованого навчання іноземних мов.

У сучасних умовах ефективною може вважатися лише така модель іншомовної підготовки, яка успішно справляється із завданням формування не лише мовної і комунікативної, а й міжкультурної компетентності.

При вивченні основних лінгвокультурологічних понять і одиниць варто використовувати ілюстративний матеріал, що дає найбільш яскраві зразки і рідної, і іноземної лінгвокультури. Контрастивний аналіз такого матеріалу дозволяє виявити як універсальні риси, що демонструють найбільш загальні закономірності будови й функціонування мови у взаємозв'язку з культурою, так і етнокультурно обумовлені відмінності мовних одиниць, що відображають особливості концептуалізації й категоризації навколишнього світу.

Розуміння цінності й своєрідності мови і культури кожного народу сприяє формуванню «кроскультурної грамотності», визнанню багатолікості, полікультурності світу. Толерантне ставлення до «іншого», «чужого», інтерес до його особливостей, до його відмінностей від свого, звичного, допомагає звільнитися від багатьох стереотипів, що заважають повноцінному міжкультурному спілкуванню.

ГОНЧАРЕНКО Анастасія Андріївна
викладач Національного авіаційного університету,
м. Київ, Україна

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Юриспруденція, як і будь яка інша галузь, має значний термінологічний базис, а викладання іноземної мови юристам відіграє важливу роль в межах правових навчальних програм як в академічній діяльності, так і в професійному середовищі. У зв'язку з тим, що англійська мова набула міжнародного статусу та стала основною юридичною мовою Європейського союзу, студенти юридичних факультетів, що вивчають англійську мову як іноземну, прагнуть досягнути високих стандартів в оволодінні юридичною термінологією іноземної мови. У процесі оволодіння юридичною термінологією виникає щонайменше дві проблеми. Перша – розуміння загальних лінгвістичних особливостей іноземного тезаурусу, як, наприклад, використання лексики і граматичних конструкцій, а також розуміння фонетичних особливостей, друга – відмінності національної правової системи та правової системи країни, мова якої вивчається.

Саме тому навчання англійської юридичної мови поєднує в собі методику викладання іноземної мови та знання правової системи країни, мова якої вивчається. Студенти залучаються в процес вивчення іноземної юридичної мови через мову права. Оскільки іноземна мова в сфері юриспруденції вимагає спеціальних, концептуальних і лінгвістичних знань, методика викладання орієнтується на освоєння лексики, синтаксису та усного мовлення.

Можна відзначити такі ключові принципи у викладанні іноземної мови в сфері юриспруденції: визначення завдання, збір даних та автентичних документів, увага до потреб того, хто навчається, систематичний розгляд ситуацій спілкування та компетенцій, які є невід'ємним складником професійної сфери.

Обираючи методику, бажано надавати перевагу систематичному навчанню основам мови (граматика, фонетика, читання) та практичним вправам, присвяченим розвитку мовної та перекладацької компетенцій. За основу системного підходу взято ідею про те, що відносно самостійні елементи мають вивчатися у колаборації. За допомогою системного методу можна визначити інтеграційні системні властивості і якісні характеристики, які відсутні у складових системи компонентів [1, с. 15].

Варто зазначити, що достатньо ефективним є залучення актуальних методик викладання, як-от:

1) метод активного навчання, наприклад, здійснення аналізу конкретних ситуацій, розігрування ролей, ділова гра, мозковий штурм;

2) інтерактивний метод навчання, наприклад, перегляд автентичних відео-матеріалів, серед яких, зокрема, багаті на юридичну термінологію серіали та фільми («Suits», «White collar», «The good wife»);

3) використання технічних засобів, зокрема СПС (сучасні правові системи), що надають можливість інтегрувати сучасні матеріали в систему навчання. /Переклад останніх новин на юридичну тематику («EJIL», «The American Lawyer», «Crime Magazine» etc.) [2, с. 13];

4) комунікативний метод, що охоплює живе спілкування з перекладачами, які мають досвід перекладу юридичної лексики та щоденно співпрацюють з міжнародними юридичними компаніями. В межах комунікативного підходу до професійно орієнтованого навчання іноземної мови необхідним також є врахування методичного принципу інтерактивності навчання, що передбачає підключення студентів до такої «Моделі міжособистісної комунікації, яка спрямована на розвиток співпраці, орієнтована на взаємодію учасників комунікації, які прагнуть до соціального партнерства, діалогу для досягнення практичної мети, реалізуючи інтенцію» [3]. У процесі діалогічного мовлення майбутні юристи повинні швидко та вільно оперувати термінологією, бути готовими до неупередженого сприйняття співрозмовника, усвідомлення етапів ситуації, стратегій і тактик кооперативної взаємодії, їх мовних маркерів, користуватися знаннями специфіки професійної культури співрозмовників, лексиконом і тезаурусом певного мовного середовища і, що не менш важливо, вміти адекватно інтерпретувати комунікативну інтенцію співрозмовника. Саме тому навчання професійно орієнтованому спілкуванню іноземною мовою можна використовувати з метою професійної соціалізації студентів юридичних спеціальностей при відповідній організації навчального матеріалу.

Отже, чітко структурований та обдуманий вибір методики навчання іншомовного спілкування для студентів юридичних спеціальностей, врахування професійної специфіки особливостей предметної галузі функціонування мови спеціальності є важливими факторами, що сприяють ефективній організації навчального процесу.

Список використаних джерел:

1. Колотов А.Ф., И.В. Скуратов. Методика преподавания права: учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция». Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. 288 с.

2. Серова О.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе. Электрон. текстовые данные. Самара: Самарская гуманитарная академия, 2009. 36 с. URL: <http://www.iprbookshop.ru/64379.html>

3. Астафурова Т.Н. Стратегии коммуникативного поведения в профессионально-значимых ситуациях межкультурного общения. Методика преподавания иностранного языка (лингвистический и дидактический аспекты): дис. ...д-ра. пед. наук: 13.00.02. Москва, 1997. 325 с.

ГОНЧАРЕНКО Наталія Іванівна
старший викладач кафедри іноземних мов
Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ, Україна

ГРИЦУК Людмила Петрівна
викладач кафедри іноземних мов
Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ, Україна

ІНТЕГРОВАНЕ АБО БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Науково-технічний прогрес рухається з шаленою швидкістю, що так само швидко змінює наш навколишній світ, і педагогічна наука теж намагається скористатись останніми здобутками людства на свою користь.

У практику навчання впроваджується інтегральна технологія з використанням таких видів занять: заняття з використанням предметних зв'язків інтегровані і бінарні заняття.

Інтегровані заняття – це заняття, які проводяться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Інтеграція (від лат. *integer* повний, цілий) – це об'єднання і ціле раніше ізольованих частин. Інтегровані заняття ставлять за мету об'єднати споріднені блоки знань із різних навчальних предметів навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення, розвитку когнітивної сфери курсантів. Це дає можливість пізнавати явище з різних боків, досягнути цілісності знань.

Під час інтегрованих занять розвиваються мислення й мовлення курсантів, їхня увага, пам'ять, спостережливість, кмітливість, ініціатива, самостійність, наполегливість, працьовитість, чуйне, уважне ставлення один до одного та багато інших позитивних якостей особистості, які так важливо закладати у курсантів в процесі навчання [1, с. 1–3].

Наразі педагоги все частіше впроваджують у життя бінарні заняття, які представляють собою нестандартну форму навчання з реалізації міжпредметних зв'язків. Бінарне заняття поєднує декілька дисциплін, а отже і творчість декількох педагогів. А щоб таке заняття було ефективним – необхідно правильно виділити міжпредметні зв'язки за допомогою аналізу навчальних програм, викладачам взаємно розробити план заняття, обрати методи та засоби навчання, і оскільки таке заняття ведуть рівноправно два викладачі – має бути узгодженість дій викладачів та групи, в якій проводиться заняття [2, с. 1].

Бінарне заняття – це нетрадиційна форма навчання, яка допомагає засвоїти знання з певного предмета та з інших предметів, сприяє формуванню пізна-

вального інтересу, забезпечує узагальнення наявних знань, розвиває вміння застосовувати їх в процесі інших предметів. Бінарне заняття – це подвійне або «спарене» заняття за суміжними темами з двох дисциплін та за участі, як правило, двох викладачів.

Які можуть бути бінарні заняття? По-перше – це два предмети, викладання яких здійснюється двома викладачами; по-друге – це об'єднання двох груп з метою проведення бінарного заняття (наприклад, дискусія або круглий стіл); по-третє – це поєднання на одному занятті двох тем [3, с. 1–3].

Що стосується освітнього процесу правоохоронців з іноземної мови – то варто було б поєднувати для початку такі дисципліни, як українська та іноземна мови, англійська та німецька мови у межах дискусій та круглих столів. Міжпредметні зв'язки з іншими предметами необхідно було б узгодити на рівні навчальних програм, бо не завжди тематичний план з іноземної мови за часом співпадає з темою іншого предмета.

Бінарне заняття, традиційне, комунікативне – вирішувати викладачу. Проте не слід забувати, що бінарне заняття потребує ретельної підготовки і не може бути «масовим явищем». Крім підготовки та розробки плану заняття та навчальних цілей, продумування який предмет з яким можна поєднати і зробити це логічно та цікаво – постають також і організаційні питання, такі як підбір навчальної аудиторії, технічних засобів. А що стосується проведення бінарного заняття, в якому б були іноземна мова та одна із обов'язкових навчальних дисциплін, які викладаються для правоохоронців – тут важливо уникнути передусім того, щоб викладач іноземної мови не перетворився на такого занятті на перекладача.

Список використаних джерел:

1. Плотнікова О. Бінарні заняття як форма реалізації інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації. 2016. URL: <http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4493>
2. Білецька Т.А. Бінарні уроки – шлях реалізації інтегрованого навчання. Конотоп. URL: <http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29342>
3. Ткаченко І.А. Впровадження бінарних уроків у навчальний процес. *Інформатика в школі*. 2015. № 3(75). Харків: Основа.

ГОРУН Галина Романівна
старший викладач кафедри іноземних мов
та культури фахового мовлення
Львівського державного університету внутрішніх справ,
м. Львів, Україна

БОЙКО Олеся Теодозіївна
старший викладач кафедри іноземних мов
та культури фахового мовлення
Львівського державного університету внутрішніх справ,
м. Львів, Україна

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ ТЕКСТ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Упродовж останніх років Україна активно декларує зорієнтованість на загальнолюдські, в тому числі європейські, цінності й бажання набути всіх ознак європейського цивілізованого суспільства в політиці, економіці, соціальному устрої. Однак залишається докласти ще чимало зусиль на шляху досягнення справжнього європейського змісту освіти [1, с. 45].

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні система мовної освіти покликана забезпечити можливість практичного вивчення хоча б однієї іноземної мови, що означає активне володіння випускниками немовних ВНЗ іноземною мовою як засобом формування та формулювання думок у галузі повсякденного спілкування і в галузі відповідної спеціальності. За Загальноєвропейськими рекомендаціями здобувачі вищої освіти мають оволодіти загальнонавчальною та професійно орієнтованою іноземною мовою [2].

Специфіка процесу навчання полягає в застосуванні провідних видів мовленнєвої діяльності, таких як: говоріння, аудіювання, читання та письмо – в умовах, що моделюють ситуації реального професійного спілкування іноземною мовою. А відтак навчальна діяльність здобувачів вищої освіти в процесі вивчення іноземної мови повинна бути організована таким чином, щоб майбутні фахівці мали змогу виконувати вмотивовані дії з мовленнєвим матеріалом у процесі розв'язання комунікативних завдань, спрямованих на досягнення мети й намірів професійного спілкування [3].

Не секрет, що після вивчення іноземної мови в школі найбільш розвиненим видом мовленнєвої діяльності випускника є читання. Викладаючи іноземну мову професійного спрямування, фахівці передусім опираються на такий вид мовленнєвої діяльності, як читання, тому що ця сфера комунікативної діяльності є основним джерелом отримання спеціалістами необхідної інформації з

книжок, журналів, Інтернетних джерел; слугує основним засобом задоволення пізнавальних потреб; підвищує ефективність навчання в умовах відсутності іншомовного середовища [4].

У нашому вузі розроблена спеціальна методика навчання читання професійно орієнтованих англomовних текстів правового спрямування, яка враховує такі методичні принципи:

- принцип професійної спрямованості;
- принцип автентичності;
- принцип комунікативності [5].

Особливу роль у навчанні читання професійно орієнтованих текстів відіграє принцип автентичності, зміст якого полягає у відборі автентичного текстового матеріалу професійного спрямування та організації роботи з ним. Фаховими джерелами для студентів-правників є автентична література юридичного спрямування іноземною мовою [6].

Варто взяти до уваги, що наявні навчальні матеріали, які містяться у чинних підручниках, іноді втрачають свою актуальність і стають для здобувачів вищої освіти нецікавими і неактуальними. Тому критерій новизни інформації повинен розглядатися передусім при відборі автентичних текстів. З огляду на це до переліку автентичних професійно орієнтованих текстів, що мотивують майбутніх правників, для читання включено тексти з таких тем: «Етапи з історії формування права та законодавства», «Основні юридичні інформаційні джерела», «Розгляд цивільної та кримінальної справ», «Посадові злочини», «Промисловий шпiонаж», «Кіберзлочинність та боротьба з Інтернет злочинами» тощо. Магістрам юридичного факультету будуть цікавими теми: «Робота юриста з клієнтами. Ведення документації», «Робота з контрактами», «Професійна етика юриста», «Ведення судового засідання. Види судових договорів», «Призначення ділової зустрічі», «Рекомендації з дотримання корпоративної етики» та інші.

Важливим компонентом професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетенції правника є опанування фаховою термінологією, тобто формування термінологічної компетенції як основи для плідної інтерактивної мовленнєвої діяльності.

Список використаних джерел:

1. Європейське мовне портфоліо: Методичне видання / Уклад. О. Карп'юк. Тернопіль: Лібра Терра, 2008. 112 с.
2. Токменко О. Європа національних мов і Європа багатомовності (Мови в професійній освіті: ключові концепції). *Іноземні мови в навчальних закладах*. Київ: Педагогічна преса. 2003. № 3. С. 12–16.
3. Сура Н.А. Навчання студентів університету професійно зорієнтованого спілкування іноземною мовою: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Луганськ, 2005. 227 с.

4. Бородіна Г.І. Система та характер вправ професійно-орієнтованого підручника для інтенсивного навчання читання. *Іноземні мови*. 2000. № 3. С. 37.
5. Кузан Г.С. Навчання студентів юридичних спеціальностей читанню професійно орієнтованих текстів англійською мовою. *Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей* / За заг. ред. І.Ю. Сковронської. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 148 с. С. 91–95.
6. Рожкова Ф.М. Вопросы обучения иностранным языкам в школах. М.: Просвещение. 1984. С. 178.

ДЕМЧЕНКО Вікторія Анатольевна
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри мовної підготовки
Харківського національного університету радіоелектроніки,
г. Харків, Україна

ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Методика обучения иностранным языкам (ИЯ) как наука начала складываться в конце XIX начале XX вв. Процесс становления методики занял многие десятилетия, а путь ее становления был достаточно противоречивым. В настоящее время методика обучения ИЯ трактуется как самостоятельная теоретическая и прикладная наука, которая открывает и обосновывает закономерности обучения иностранным языкам.

Безусловно, методика обучения ИЯ является педагогической наукой, потому что она занимается поиском оптимальных путей управления учебным процессом. Так, в сферу ее непосредственного внимания входят цели, содержание, методы, приемы, средства и организационные формы обучения, а также совместная деятельность преподавателя и студентов.

Кроме педагогики, науки о воспитании и образовании человека, методика обучения ИЯ тесно связана с дидактикой, которая является частью педагогики и занимается разработкой теории образования и обучения. Чтобы понять значимость дидактики для методики ИЯ, рассмотрим дидактические принципы, разработанные еще Я.А. Коменским, принимая во внимание специфику овладения неродным языком.

Принцип научности заключается в организации содержательной стороны обучения в соответствии с уровнем современной науки о языке, речевой деятельности и культуре народа, говорящего на изучаемом (в нашем случае, на иностранном) языке.

Принцип сознательности предполагает понимание иностранными студентами языковой системы языка, который они изучают, способов построения высказываний, а также норм и правил речевого поведения того или иного человеческого коллектива.

Принцип активности состоит в направленности преподавателя на поддержание у студентов определенного уровня внимания, мышления, памяти и воли, необходимых для умственной деятельности на занятиях по иностранному языку.

Принцип наглядности выражается в опоре на чувственное восприятие при овладении ИЯ, т.е. на специально отобранные таблицы, схемы, ситуативные картинки, аудиоматериалы, видеофильмы, мультимедийные курсы, компьютерные программы, которые, с одной стороны, помогают студентам овладеть

новым языком, а с другой, – являются источником сведений о стране изучаемого языка.

Принцип системности и последовательности предусматривает отбор и расположение учебного материала, развитие речевой деятельности учащихся и организацию преподавателем как содержательной, так и собственно языковой стороны речи в соответствии со следующими правилами: 1) от простого к сложному; 2) от легкого к трудному; 3) от известного к неизвестному; 4) от близкого к далекому.

Принцип прочности усвоения проявляется в направленности работы преподавателя не только на сообщение определенных языковых знаний, введение речевых образцов и демонстрацию речевых умений и навыков, но и на их закрепление, отработку и активизацию в речи.

Принцип доступности основан на учете уровня развития у обучающегося мышления, памяти, восприятия, воображения и т.п. и подразумевает посильность отбираемого материала и его дозировку как для занятий, так и для внеаудиторной работы.

Принцип индивидуализации выражается в ориентации преподавателя на учет индивидуальных особенностей восприятия, мышления, а также памяти, воображения, внимания, коммуникативности, эмоциональности и т.д., которые в совокупности характеризуют способность к овладению речевыми умениями и навыками на иностранном языке.

Принцип воспитывающего обучения предполагает дальнейшее развитие у студентов мировосприятия и мировоззрения, а также интеллектуальных и творческих способностей, опосредованных языком.

Таким образом, обучение иноязычной речи представляет собой комплексный процесс, который складывается из обучения языковому материалу (средствам общения) и обучения деятельности общения.

ДЕМ'ЯНЧУК Юлія Ігорівна
кандидат економічних наук,
викладач кафедри технічного перекладу
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,
м. Київ, Україна

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Окремі терміни СОТ мають певні розбіжності. Вони можуть бути незначними під час перекладу тексту, але в певному контексті можуть перешкоджати точності перекладу. Наприклад [1]:

Advance: 1) позика; 2) позичити; 3) аванс; 4) авансувати; 5) зростання цін (курсової вартості цінних паперів); 6) ріст в ціні; 7) попередній;

Assess: 1) оподатковувати; 2) стягувати будь яку обов'язкову суму (наприклад, внесок в фонд страхування депозитів); 3) оцінювати;

Provision: 1) резерв (на покриття витрат, передбачуваних збитків); 2) забезпечення; 3) положення (договору).

Простежити специфіку використання термінів СОТ такого роду в кожному значенні дає можливість лише контекст.

Загалом економічні терміни у документах СОТ сягають 3% від усієї лексики. Терміни можуть бути представлені простою формою або словосполученням. У документах СОТ наявні два типи термінологічних словосполучень: вільні, в яких синонімічний заміна компонентів або їх порядку не порушує цілісності лексичної одиниці (наприклад, *economic boost*, *economic growth*); стійкі, в яких синонімічний заміна компонентів або їх порядку призводить до порушення сенсу всього словосполучення (наприклад, *monetary union*).

В англійських термінах СОТ іменник є найбільш частотним компонентом ядра багатоконпонентних термінологічних сполучень, а залежні елементи, що займають переважно постпозиційне положення, можуть бути виражені прикметником, числівником та уточнювати базове поняття. У кількісному відношенні в одному тексті термінологічні сполучення склали менше 42% (11 одиниць з 26).

Зіставлення англійських економічних термінів і термінологічних словосполучень СОТ з їх українськими еквівалентами дало можливість встановити ряд особливостей. Наприклад, продуктивні моделі термінологічних словосполучень англійською та українською мовами в більшості випадків збігаються. Наприклад: *monetary union* – валютний союз (прикметник + іменник); *euro zone* – євро зона (два іменники).

Під час перекладу економічних термінів СОТ спостерігаються граматичні та смислові розбіжності, пов'язані із типологічними відмінностями між англійською та українською мовами. Наприклад: *taxpayer dollars* – долар федеральних

податків. Тут форма множини і рід доповнюється прикметником, який граматично узгоджується з іменником – федеральних податків. При зіставленні семантичного наповнення можливі деякі смислові доповнення. Наприклад: *credit rating* – оцінка кредитоспроможності.

Певні розбіжності виникають при перекладі однослівних термінів, яким в українській мові відповідають складові терміни: *mortgage* – іпотечний кредит; *bailout* – термінова допомога.

Список використаних джерел:

1. WTO documents. *World Trade Organization*. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/docs_e.htm

ЖИДЕНКО Тамара Федорівна
старший викладач кафедри іноземних мов
Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського,
м. Київ, Україна

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗНАЧЕНЬ ТА СИНТАКСИЧНИХ ФУНКЦІЙ РОДОВОГО ВІДМІНКА ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ІМЕННИКА (німецька мова)

Добре відомо, що придієслівне вживання родового відмінка досить поширене в українській мові, а у німецькій охоплює лише невелике коло дієслів. (Напр.: *Er bediente sich einer Krähenfeder.* – Він користувався пером ворона.) У попередні періоди історії німецької мови придієслівний генітив вживався значно частіше. Зараз, коли автори в своїх працях наводять чималу кількість дієслів сучасної мови, що керують генітивом, йдеться лише про тематично обмежені групи. Так, наприклад, Д. Шульц і Г. Грісбах, подаючи список, до якого входять *anklagen, berauben, beschuldigen, bezichtigen, entheben, entledigen, überführen, versichern, zeihen*, зазначають, що всі ці дієслова пов'язані з юридичною фаховою лексикою. Фахова ж лексика саме цього шару поновлюється нечасто, її дієслова наче «законсервувались» у словниковому складі мови, разом із своїм керуванням. Отже, протягом століть німецький придієслівний генітив, борючись навіть за окремі дієслова, поступався своїми позиціями, які переходили до акузатива та прийменникових конструкцій. Так центр ваги вживання поступово переміщувався з придієслівного на приіменниковий генітив. Зовсім інша ситуація в українській мові, де придієслівний родовий зустрічається дуже часто. Авторі «Сучасної української літературної мови» зазначають про партитивну функцію придієслівного генітива. Такий родовий відмінок вживається тоді, коли потрібно виділити одну чи кілька осіб, один чи кілька предметів з великої кількості однорідних осіб або предметів: напр.: *Am Vorderteil des Schiffes hing ein langes Tau herab.* – Із носової частини корабля звисав довгий канат. Такий генітив в сучасній німецькій мові звичайно не може бути виділеним: більшість лексичних відповідників цих українських дієслів керують у німецькій мові знахідним відмінком, напр.: відрізати, вимагати, позичити, боятись, уникати – *abschneiden, verlangen, borgen, fürchten, meiden*. Розглянемо український партитивний родовий при дієсловах типу давати, нарвати, набрати, принести. Деякі автори вважають, що при повному охопленні об'єкта дією ці дієслова керують знахідним відмінком, а при неповному – родовим, наприклад: принеси мило – принеси мила. К.Г. Крушельницька встановлює зв'язок між такою диференціацією керування в українській мові і вживанням означеного і від-

повідно нульового артикля в німецькій, наводячи такі приклади: Він взяв з собою грошей. – *Er hat Geld mitgenommen*. Гроші він взяв з собою. – *Er hat das Geld mitgenommen*. Проте чергування означеного і неозначеного артиклів зустрічаємо і поза партитивною семантикою іменника-об'єкта, наприклад: *Er verdient Geld* – *Er sieht das Geld liegen*. Різниця полягає у граматичній характеристиці іменника – артикль показує означеність/неозначеність. Щодо інших дієслів, спостереження К.Г. Крушельницької підтверджуються: *Gib mir Seife* – Дай мені мила! *Gib die Seife her* – Дай мило! Річ, однак, не в тому, що в реченні «Дай мені мила» дієслово давати змінює своє керування (із знахідного на родовий), зміна керування тут лише уявна, насправді ж маємо зміну придієслівної функції іменника на приіменну. Тобто придієслівний родовий партитивний може розглядатись як родовий цілого з опущеною назвою частини, що береться від цілого: скибка хліба – відрізати скибку хліба – відрізати хліба». Отже, віддієслівний родовий партитивний виводиться з приіменникового родового відмінка. Розглянемо приклад: трошки хліба – візьми трошки хліба – візьми хліба. Неозначений прислівник трохи (трошки) можна вважати універсальним виразником будь-якої невеличкої міри, ваги, кількості. Коли «трошки» опускається, іменник у родовому відмінку безпосередньо припадає до дієслова, створюючи ілюзію зміненого керування. Слова у сучасній німецькій мові аналогом такого виразника невеличкої міри можна вважати числівник *etwas*. Це слово ще в ранній новонімецькій мові керувало генітивом речовинних та абстрактних іменників. Проте в сучасній мові воно – для вираження партитивного відношення – вживається «з абсолютною формою іменника без відмінкової флексії». Даючи це пояснення, Г. Пауль наводить: *etwas Geld, etwas Mut, etwas Salz, etwas Geduld*. Як і українське трошки, *etwas* може опускатись (*Gib mir etwas Geld* – *Gib mir Geld*). Та в той час як в українській мові до дієслова прилягає іменник у родовому відмінку, в німецькій мові до нього прилягає «абсолютна форма» речовинного чи абстрактного іменників, семантика яких завідомо вимагає нульового артикля, напр.: Принесіть (трохи) сиру. – *Holen Sie (etwas) Käse*. Принесіть сир, що ми купили. – *Holen Sie den Käse, den wir gekauft haben*. Отже, в питаннях оформлення генітивом придієслівних іменників німецька мова кількісно «відстає» від української. Це викликано двома причинами: по-перше, протягом довгого часу саме коло дієслів, що керують тут генітивом, ставало все вужчим. По-друге, генітив у випадках партитивного придієслівного вживання втрачає характерні для цього відмінка формальні зовнішні ознаки, перетворюючись на «абсолютну форму».

ЖУКЕВИЧ Ірина Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін
Інституту Управління державної охорони України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ефективна результативність роботи закладів вищої освіти значною мірою залежить від науково-практичних працівників, які повинні бути зразком конкурентоспроможної особистості. Досвідчені викладачі, висококваліфіковані фахівці з іноземних мов, методики викладання іноземних мов тощо прагнуть самовдосконалення, поглиблення та розширення своїх професійних знань, умінь та навичок, тому одним із найважливіших завдань закладів вищої освіти є надання можливості науково-педагогічним працівникам здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення.

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників освітніх закладів України здійснюється відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність». Система підвищення кваліфікації у ЗВО охоплює такі форми удосконалення професійної компетентності науково-педагогічних працівників:

- аспірантура;
- докторантура;
- здобувач для підготовки і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук;
- короткострокові програми підвищення кваліфікації обсягом 72–108 годин;
- тематичні і проблемні семінари обсягом 72–108 годин;
- довгострокові програми підвищення кваліфікації обсягом 108–504 години;
- стажування з відривом від основної діяльності тривалістю від 1 до 4 місяців.

Метою підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов є формування і закріплення професійних компетенцій, підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки науково-педагогічного працівника, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів, здійснення наукової діяльності, оволодіння сучасними методиками викладання іноземних мов.

Для професійного розвитку науково-педагогічних працівників необхідне активне впровадження альтернативних форм і програм навчання, які передбачають гнучкість умов їх професійного зростання, забезпечують їхні індивідуальні потреби сприяють безперервному професійному розвитку та відповідають реаліям педагогічної практики вищої школи.

Підвищення кваліфікації викладачів має здійснюватися за наступними основними принципами [1]:

- динамічності – забезпечує можливості щодо внесення змін і доповнень до змісту освітніх програм;
- безперервності – забезпечує широкі можливості у задоволенні різноманітних потреб викладачів з огляду на час, термін, місце та форму освіти;
- усвідомленої перспективи – потребує глибокого розуміння і усвідомлення студентами і викладачами системи близьких, середніх і віддалених перспектив навчання;
- різнобічності науково-методичного консультування (супроводу) – передбачає високий рівень зацікавленості студентів і компетентності викладача;
- паритетності – базується на суб'єкт-суб'єктній взаємодії викладачів і студентів тощо.

Існують навчальні платформи для підвищення професійного рівня викладачів, можливості ефективно використовувати мовні прийоми в спілкуванні, перспективи сприяти розвитку навичок мислити іноземною мовою тощо. Основні матеріали платформ сприяють підвищенню кваліфікації і дають подальшу інформацію для поглибленого вивчення тем, які висвітлювалися на заняттях. Вивчивши основні матеріали на сайті, викладач зможе пройти тест і отримати електронне підтвердження про проходження курсу. Беручи до уваги брак часу у викладачів для відвідування курсів у визначений термін та час, можна успішно користуватись як платними, так і безкоштовними онлайн-курсами професійної підготовки:

<http://www.britishcouncil.org.ua/teach/teacher-development/courses-qualifications>

<https://prometheus.org.ua/>

<https://oxfordklass.com/exam/tkt-3/>

<https://cambridge.ua/>

<https://grade.ua/uk/training-centre/>

<https://ihkyiv.com/ihc/>

Серед таких курсів окремої уваги заслуговують Кембриджські курси та іспити для викладачів англійської мови. Сьогодні українським викладачам в Україні можна отримати такі сертифікати, як CELTA, Delta, CELT-P, CELT-S та ТКТ.

Таким чином, після успішного складання іспитів на професійну компетентність та отримавши відповідні сертифікати, що підтверджують високий професійний рівень та відповідність методам міжнародних стандартів викла-

дання іноземних мов, викладачі будуть вносити концептуальні зміни в процес викладання, поширювати методики компетентнісного навчання та нових освітніх технологій.

Список використаних джерел:

1. Современные системы повышения квалификации преподавателей вузов.
URL: <<http://www.vfmgju.ru/Higher-education-in-Russia/Systems-improvement-professional-skill-teachers-of-high-schools/index.html>>

ЖУРАВЕЛЬ Тетяна Валентинівна
викладач кафедри іноземної філології
Національного авіаційного університету,
м. Київ, Україна

ХАЙДАРІ Наталія Ігорівна
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри іноземної філології
Національного авіаційного університету,
м. Київ, Україна

ВІРТУАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У сучасній українській освітній галузі відбуваються пошуки нових форм і методів навчальної діяльності, які сприятимуть найбільш повному розкриттю потенціалу учасників освітнього процесу, вмінню вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах, а також їх всебічному розвитку як особистості та найвищої цінності суспільства (Закон України «Про вищу освіту», 2017 р.). Тому актуальною стає проблема належного рівня навчання і виховання в українських закладах вищої освіти.

У зв'язку з новими національно-політичними реаліями та освітніми потребами освітнє середовище зазнає стрімких та значущих змін. Один із найбільш актуальних напрямів інноваційної освітньої діяльності – це організація освітнього процесу засобами віртуального освітнього середовища, яке дає змогу поєднати систему очного та дистанційного навчання, що є невід'ємною основою розвитку моделі професійної іншомовної підготовки. Побудова просторової моделі віртуальної освіти в процесі іншомовної підготовки допомагає розширити кругозір та інтелект споживача освітніх послуг, а також його культурне та соціальне коло інтересів.

Багато досліджень (К. Деде, 1993 р.; С. Кобб, Х. Ніл, Дж. Крос'єр, Дж. Р. Вілсон, 2002 р.; М. Хамада, 2008 р.; С. Хельсель, 1992 р.; М. Руссо, 2004 р.) освітніх програм віртуальної реальності засвідчили, що це явище надає значні можливості у викладанні, які найчастіше недоступні при використанні інших освітніх технологій [1; 2; 3; 4; 5].

Використання віртуального освітнього середовища в системі іншомовної підготовки – безперервний процес, що бере за основу функціональну ефективність технологій інформації та комунікації, формує культуру і утворюється на основі особливої культури навчання, включає як суб'єкта і об'єкта освітнього процесу.

Засобами віртуального освітнього середовища є інформаційні та комунікаційні технології, які можуть варіюватися залежно від технологічного прогресу, ступеня доступності, моделі організації навчального процесу [6, с. 91].

У системі професійної іншомовної підготовки інформаційні технології віртуального освітнього середовища дають змогу спілкуватися та здійснювати освітній процес групами та індивідуально на будь-якій відстані. А сучасне програмне забезпечення полегшує та спрощує процес отримання знань.

Проведений аналіз вітчизняних і зарубіжних праць засвідчив, що віртуальне освітнє середовище в системі професійної іншомовної підготовки повинно базуватися на принципах: доступності для кожного; безперервності та різноманітності освітнього процесу; інтеграції професійної підготовки та професійної іншомовної підготовки в практичні вміння та навички; взаємозв'язку вітчизняної системи професійної іншомовної підготовки з системою професійної іншомовної підготовки інших країн; гнучкості і прогностичності навчальних планів, програм та методів роботи в процесі здійснення професійної іншомовної підготовки; рівності умов кожного споживача освітніх послуг для реалізації його здібностей.

Отже, застосування технологій віртуальної реальності у системі професійної іншомовної підготовки є надзвичайно практичним, плідним, сприятливим і перспективним досвідом як для викладача, так і для студентів вищого закладу освіти. Більше того, впровадження віртуального освітнього середовища у систему професійної іншомовної підготовки дає змогу створювати реальне навчальне довкілля, максимально наближене до справжнього іншомовного середовища.

Список використаних джерел:

1. Вайндорф-Сысоева М. Виртуальная образовательная среда как неотъемлемый компонент современной системы образования. *Вестник ЮУрГУ*. 2012. № 14. С. 86–91.
2. Dede C. Evolving from multimedia to virtual reality. *Association for the Advancement of Computing in Education*, 1993. P. 123–130.
3. Cobb S., Neale H., Crosier J., Wilson J.R. Development and evaluation of virtual environments for education. *Handbook of Virtual Environments: Design, Implementation, and Applications*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2002. P. 911–936.
4. Hamada M. An example of virtual environment and web-based application in learning. *International Journal of Virtual Reality*. 2008. № 7(3). P. 1–8.
5. Helsel S. Virtual Reality and Education. *Educational Technology*. 1992. № 5(32). P. 38–42.
6. Narayanan K., Teh C.S. Virtual reality in education. *Virtual reality: Select issues and applications*. London: ASEAN Academic Press, 2000. P. 143–152.

ЗАСТЕЛО Ольга В'ячеславівна
старший викладач кафедри спеціальної іншомовної підготовки
Інституту Служби зовнішньої розвідки України,
м. Київ, Україна

ОПТИМІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИНЕНОСТІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

В умовах сьогодення важливу роль відіграє система іншомовної підготовки співробітників СЗРУ, оскільки від розвиненості їхньої іншомовної комунікативної компетентності (ІКК) залежить якість розв'язання фахових завдань. Проте традиційні способи та прийоми оцінювання ІКК співробітників СЗРУ потребують доповнення об'єктивними діагностичними технологіями, якими мають володіти викладачі іноземних мов ЗВВО. Нами було виявлено низку проблемних питань оцінювання розвиненості ІКК співробітників СЗРУ, які негативно впливають на точність і вірогідність інтегральних оцінок, а також свідчать про недостатній рівень діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ЗВВО.

Для підвищення якості педагогічної діагностики слушним є застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), а саме спеціалізованих програмних продуктів, у яких реалізовано математично-статистичні методи опрацювання результатів екзамену з іноземної мови. Найвні наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів (В.В. Жуйков, Ю.О. Жук, І.С. Катеринчук, О.І. Комарницька, О.М. Пехота, О.Г. Хмельов, Г. Еверсон, А. Касілас, Е. Каскалар, М. Муссо, Р. Стивенс, К. Хурст та ін.) вказують, що для підвищення якості педагогічної діагностики необхідно впроваджувати сучасні ІКТ опрацювання її результатів, які ґрунтуються на теорії штучного інтелекту. Так, для коректного визначення інтегральних оцінок розвиненості ІКК співробітників СЗРУ необхідно враховувати взаємозалежність її складових, оскільки їх складно формалізувати, результатом чого є нелінійний характер цільової функції.

З огляду на зазначене з метою забезпечення об'єктивності та оперативності опрацювання результатів діагностування розвиненості ІКК співробітників СЗРУ й отримання точних і вірогідних інтегральних оцінок її розвиненості вважаємо за доцільне використовувати технологію її оцінювання, оскільки особливостями технології є: проектування результатів оцінювання на підставі науково узагальненої педагогічної практики; стійке досягнення результатів оцінювання незалежно від особливостей його умов у певному середовищі; орієнтація на заздалегідь відомий і чітко визначений кінцевий результат [1, с. 16].

Розроблена нами технологія інтегрального оцінювання розвиненості ІКК співробітників СЗРУ забезпечує успішне досягнення заздалегідь визначених педагогічних цілей за допомогою ІКТ у поєднанні з нормативно-технічним і організаційно-інструкційним забезпеченням. У зв'язку з цим важливою її складовою є програмні продукти, які забезпечують статистичне опрацювання даних у різних її блоках.

Отже, стисло визначимо основні блоки технології оцінювання розвиненості ІКК співробітників СЗРУ.

Блок 1 передбачає можливість вибору шкали вимірювання та інтегральної агрегаційної функції/згортки, яка об'єднує результати декількох екзаменаційних завдань з іноземної мови за допомогою статистичного програмного продукту VERDICT.

Блок 2 передбачає процедуру обчислення результатів виконання військовослужбовцями екзаменаційних завдань з іноземної мови за сукупністю оцінок від групи експертів із застосуванням методу ранжування й опрацювання даних за методом медіани Кемені, знаходження коефіцієнта конкордації (узгодженості групи експертів) і визначення об'єктивності кожного з експертів за допомогою статистичного програмного продукту AtteStat.

Блок 3 передбачає застосування ітераційних процедур взаємодії різних методів експертного оцінювання, коли результати опрацювання даних одними методами використовуються як вхідні дані для інших методів, завдяки чому зменшується статистична помилка кожного методу окремо, що виконується за допомогою статистичного програмного продукту OPINION.

Блок 4 передбачає використання ШНМ, що дає змогу вдосконалити опрацювання даних під час експертного оцінювання результатів екзамену з іноземної мови та обчислити інтегральні оцінки розвиненості ІКК співробітників СЗРУ з урахуванням вагових коефіцієнтів окремих екзаменаційних завдань за допомогою аналітичного середовища Deductor Studio Academic. Принципи нелінійного узагальнення, які покладені в основу ШНМ, також дають можливість у подальшому ефективно використовувати накопичений у моделі досвід компетентних експертів.

Таким чином, запропонована технологія інтегрального оцінювання дає нам можливість вирішення таких пріоритетних завдань: оптимізувати процес оцінювання розвиненості ІКК співробітників СЗРУ, отримати більш точні й вірогідні оцінки, максимально уникнути суб'єктивізму в її діагностуванні, а також сприяти розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ЗВВО.

Список використаних джерел:

1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Москва: Народное образование, 1998. 256 с.

ЗАЯРНА Інна Сергіївна
викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ ЖАНРОВОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО АРГУМЕНТОВАНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

В умовах іншомовної підготовки майбутніх юристів важливе значення відіграє навчання англійського аргументованого писемного мовлення (ААПМ), що вимагає від вчених-методистів вироблення ефективних підходів. На сьогодні науковці виділяють текстуальний, процесуальний та жанровий підходи до навчання письма. В умовах професійної освіти найбільш ефективним вбачається жанровий підхід, який розглядає навчання в соціальному контексті, коли письмовий текст створюється для вирішення позамовної задачі. Як влучно зазначає Л.Є. Шевніна, жанровий підхід передбачає створення письмових текстів відповідного жанру в межах професійних ситуацій спілкування шляхом усвідомлення мотивів, через які створюються ці тексти, та способів їх інтерпретації [1, с. 6].

Питання застосування жанрового підходу до навчання писемного мовлення було предметом наукових розвідок вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, Р. Баджер (R. Badger) та Г. Уайт (G. White) досліджували сутність жанрового підходу до навчання писемному мовленню [2], Л. Шевніна вивчала проблему формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні у майбутніх менеджерів туризму [1], особливості застосування жанрового підходу до навчання академічного письма цікавили Т. Маслову [3], О. Москалець досліджувала етапи навчання письма в умовах реалізації жанрового підходу [4]. Незважаючи на вагомі здобутки науковців, питання застосування жанрового підходу до навчання ААПМ студентів юридичного профілю не було предметом спеціальних досліджень та вимагає додаткового вивчення.

Метою цієї роботи є визначення процедури навчання ААПМ майбутніх юристів з позицій жанрового підходу.

Логіка нашого дослідження передусім вимагає формулювання розуміння концепту англійського аргументованого писемного мовлення юристів та визначення жанрів юридичного дискурсу, в межах яких доцільно здійснювати навчання ААПМ. Виходячи з мети нашої роботи, ААПМ юриста будемо розглядати як комунікативний процес, націлений на письмове вираження своїх думок англійською мовою з метою обґрунтування чи спростування певного положення за допомогою юридично значущих аргументів. До жанрів ААПМ

відносимо, услід за П. Тірсмою (P. Tiersma) [5, с. 139], переконливі письмові тексти, прикладами яких є такі процесуальні акти, як позовна заява, апеляційна скарга, заперечення на позов, а також тексти юридичної кореспонденції (лист-порада, лист-попередження, юридичний меморандум тощо).

З'ясувавши поняття та жанри ААПМ юристів, розглянемо процедуру навчання ААПМ з позицій жанрового підходу. Беручи за основу висновки О. Москалець [4], вважаємо, що методична робота над текстом відповідного жанру ААПМ повинна включати 5 етапів: 1) загальний аналіз ситуації спілкування, у якій створюється текст обраного жанру; 2) читання тексту-зразка обраного жанру та аналіз його змісту; 3) аналіз мовних і позамовних особливостей тексту; 4) опрацювання окремих елементів тексту; 5) створення власного тексту в ситуації, аналогічній до аналізованої. Розглянемо особливості кожного етапу під час навчання ААПМ студентів юридичного профілю.

На першому етапі увагу слід сфокусувати на аналізі професійної ситуації спілкування, в межах якої буде створюватися текст відповідного жанру. На цьому етапі доцільно провести міні-дискусії в групах, щоб дослідити законодавство, нормами якого регулюються відносини в межах заданої ситуації. Цей етап є також важливим у контексті подолання предметних труднощів, характерних ААПМ юристів. Другий етап спрямований на ознайомлення з текстом-зразком обраного жанру та на визначення його структурно-композиційних елементів. На цьому етапі ефективними вважаємо некомунікативні вправи на читання та підстановку. Відбір лексичних одиниць та граматичних структур, притаманних відповідному жанру ААПМ, а також аналіз аргументативних тактик, що були використані автором, відбувається на наступних етапах навчання ААПМ. Виконання некомунікативних та умовно-комунікативних вправ на лексику та граматику на цьому етапі сприяють вивченню мовних одиниць, які використовуються для формулювання тези, аргументів та висновків. Як результат, успішна реалізація перших чотирьох етапів дає студентам змогу написати власні тексти в ситуації, аналогічній до аналізованої, дотримуючись композиційної структури обраного жанру та використовуючи відповідні мовні засоби та аргументативні тактики. Зауважимо, що презентація написаного тексту повинна супроводжуватися якісною та кількісною оцінкою викладача.

Отже, навчання ААПМ студентів юридичного профілю з позицій жанрового підходу має здійснюватися відповідно до визначеної процедури та з урахуванням особливостей аргументованого мовлення та правової сфери спілкування, в межах якої воно реалізується.

Список використаних джерел:

1. Шевніна Л.Є. Формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. Одеса, 2012. 23 с.

2. Badger, Richard & White, Goodith. (2000). A process genre approach to teaching writing. *ELT Journal*. 54. 10.1093/elt/54.2.153.

3. Маслова Т. Жанрово-базований підхід до навчання академічного письма. URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/maslova_zhanrovo.pdf

4. Москалець О.О. Етапи навчання іншомовного писемного мовлення як засобу спілкування. URL: file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3/Downloads/Nzspp_2012_6_20.pdf

5. Tiersma P.M. (1999), *Legal Language*, Chicago, London: University of Chicago Press.

ІВАНЧЕНКО Марія Юріївна
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,
м. Львів, Україна

ДО ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ОХОРОНА ПРАЦІ»

Двадцять перше століття – ера професіоналів. Чинником поточних суспільних змін є підготовка фахівців у вищих навчальних закладах. Сьогодні у полі зору фахової підготовки перебуває не просто отримання диплому, а випуск фахівців, яких визнають у більшості країн світу. Подібні обставини породжують якісно нові вимоги до підготовки фахівців, що передбачає розробку нового науково-методичного забезпечення процесу навчання у закладі вищої освіти [1, с. 1].

Кафедра іноземних мов та перекладознавства у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності є випусковою – готує фахівців перекладачів для підрозділів МНС. Специфіка підготовки останніх полягає у тому, що майбутні перекладачі мають засвоїти набагато ширший обсяг іншомовної лексики, ніж це вимагається для інших спеціальностей. Це, зокрема, стосується термінології, що відноситься до різних галузей науки та виробництва. Тоді як зміст навчання майбутніх перекладачів має відрізнитися від навчання іноземних мов студентів інших спеціальностей, з першого ж дня навчання – студенти мають усвідомлювати, що кожен предмет навчального плану робить певний внесок у формування їхньої фахової компетенції [2].

Актуальність розробки відповідних навчально-методичних комплексів зумовлена тими обставинами, що жоден з підручників англійської мови, що існували до останнього часу, не в змозі був забезпечити засвоєння мінімально достатньої частки необхідного обсягу фонових знань або мінімально бажаного обсягу іншомовної лексики. Координація змісту навіть підручників з англійської мови та посібників з практики перекладу на сьогодні практично відсутня. Тоді як підготовка професіоналів, здатних здійснювати вузькоспеціалізований переклад на належному фаховому рівні, можлива лише за умов покращення системи підготовки фахівців, вдосконалення організації навчально-виховного процесу [3, с. 5].

Посібник «Переклад англomовної галузевої літератури: охорона праці» інтегрує різні навчально-методичні матеріали, що стосуються реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, врегулювання відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Посібник укладено у відповідності з новими освітньо-професійними програмами підготовки перекладачів. Він є базовим для формування різних аспектів перекладацької компетенції. Зокрема білінгвального, що передбачає не тільки удосконалення знань обох мов, але і контрастивне співставлення останніх [4, с. 118]. Не менш значущим є екстралінгвістичний аспект, що охоплює як фонові, так і предметні знання, тобто надає інформацію щодо поняттєвого складу галузі охорони праці.

Метою посібника є формування та розвиток навичок письмового і усного перекладу, створення активного лексикону-мінімуму з відповідної термінології. Досягнення поставленої мети забезпечує формування базових знань у галузі охорони праці щодо правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Після успішного опанування поданого матеріалу студенти зможуть здійснювати перекладацький супровід різних заходів міжнародного співробітництва стосовно ситуацій, пов'язаних із професійною діяльністю, зокрема надзвичайних.

Матеріали посібника відібрано з автентичних матеріалів нормативно-правового, навчального, довідкового та інформативного характеру (конвенції, стандарти, положення, інструкції, словники, довідники, енциклопедії, підручники). Список усіх використаних джерел подано наприкінці посібника.

У додатках наведено англо-український словник-мінімум термінів охорони праці (1500 лексико-термінологічних одиниць) та додаткові тексти для читання з тематики, розглянутої у посібнику.

Отже, укладений посібник з перекладу англomовної літератури галузі охорони праці призначений для використання у навчальних закладах для підготовки не тільки перекладачів, а й фахівців вказаної галузі. Посібник також може стати основою для створення галузевого словника, що своєю чергою буде сприяти розбудові українського термінознавства.

Список використаних джерел:

1. Жорнова О., Жовнова О. Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі: усталені нормативи та сучасні вимоги. *Вісник Книжкової палати*. 2012. № 2. С. 1–4.

2. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підруч. для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». Вінниця: Нова Книга, 2013. 376 с.

3. Черноватий Л. Навчально-методичний комплекс для підготовки перекладачів з англійської мови. Серія *Dictum Fatum. Філологічні науки*. Вип. 89(1). С. 5–13.

4. Нелюбин Л.Л., Князева Е.Г. Переводоведческая лингводидактика: учебно-методическое пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта: Наука, 2009. 320 с.

КАЛЕНИЧЕНКО Марія Михайлівна
кандидат філологічних наук,
асистент кафедри слов'янської філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна

СПОСОБИ ТА СПЕЦИФІКА ТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ЧЕСЬКІЙ МОВІ

Перебіг процесу виникнення нових слів у різні періоди історії літературної мови відбувається з неоднаковою інтенсивністю, але має місце завжди. Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується тим, що суспільні, економічні, соціальні та політичні зміни викликали появу значної кількості нових реалій і понять, які потребують номінації.

Такі лексичні інновації досить неоднорідні – одні з них можуть міцно закріплюватись у мові, в той час як інші є менш стійкими і виходять із вжитку протягом короткого періоду часу.

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена необхідністю вивчення нової лексики як засобу відображення змін, що відбуваються у сучасній мовній культурі під впливом таких соціально значущих факторів, як комп'ютеризація, інформатизація, глобалізація та ін. Питання про мовні зміни стає одним із центральних у проблематиці наукового дослідження, бо об'єктивно є показником динаміки соціальних і виробничих перетворень.

Відповідно до входження у мову процеси неологізації можна класифікувати на два основні типи [1, с. 174]. Перший тип включає такі інноваційні трансформації, у результаті яких формуються нові номінації на власному мовному ґрунті, тобто питомі неологізми: *pravdoláskář, havlovka, maločešství*. До другого типу належать процеси, у ході яких збагачення лексичного складу відбувається за рахунок запозичень з інших мов (*establishment/establišment, lídrovat/leaderovat*). Серед запозичень, в свою чергу, розрізняють зовнішні (іншомовні лексеми, засвоєні мовою-реципієнтом) та внутрішні (проникнення мовних одиниць до літературної мови з розмовної, з діалектів, жаргонів, аргю, професійної лексики) [2, с. 26]. Важливо додати, що запозичені з інших мов слова проходять шлях адаптації у мові, тому часто підпадають під ті самі закономірності творення неологізмів, що і питомі, «домашні» слова [3, с. 260]. Серед основних способів творення нових слів у чеській мові варто виділити такі:

1. Деривація

Це основний спосіб словотвору. Він полягає у творенні нового слова від іншої основи за допомогою афіксів – префіксів (*odolný - megaodolný*) і суфіксів (*internet - internetový*), іноді постфіксів (*kdo - kdosi*). Особливо виділяються зво-

ротні процеси – депрефіксація (найяскравішим прикладом є слово *mail*, в якому скорочена перша частина, яку в чеській мові можемо вважати префіксом (*e-mail*), відпала) та десуфіксація (*speciál* – слово вживається замість *speciální*).

2. Словоскладання

Хоча деривація залишається найпродуктивнішим словотвірним способом, наразі дуже активно з'являються слова, утворені з двох або більше основ. Це результат, перш за все, активного вживання інших мов. Найбільше таких слів можемо побачити у науковому та публіцистичному стилі, бо вони підвищують експресивність тексту; це наслідок не лише процесу інтернаціоналізації мови, а й її інтелектуалізації. З питомих слів можемо навести *hláskosloví*, *krasobruslař*, *plynojet*, *vodovod*, з частково та повністю запозичених – *outsider*, *outdoor*, *paperback*, *topmodelka*, *videohra* тощо.

3. Неосемантизація

Це поєднання вже існуючої форми слова з новим значенням, тобто яскравий прояв мовної економії, яка є характерною для публіцистики та сленгу. Причини виникнення неосемантизму такі самі, як і власне неологізмів – потреба назвати нову реалію, предмет або явище, зокрема підібрати найбільш влучну лексему. В межах цього способу словотвору найчастіше діють такі засоби переносу значення, як метафора і метонімія, а також процеси розширення і звуження значення (*myš* (*počítačová*); *tunelování*; *ghetto*; *chuligán*). Також маємо згадати процес відновлення лексичної актуальності слів – слово, невживане довгий час, знову потрапляє у вжиток, але має інший відтінок значення (*hejtman*, *starosta*). Під впливом англійської мови проявляється неосемантизм слів на позначення цілком нових реалій (*antivir*, *ikona*, *pirát*).

4. Універбація і мультивербація

Це два протилежні словотвірні способи, які означають відповідно перехід словосполучення в одну лексичну одиницю та перехід однослівного поняття у багатослівне. У першому випадку мотивом є мовна економія (*automobilní firma* – *automobilka*, *film s Jamesem Bondem* – *bondovka*), у другому – прагнення до уточнення, пошук більш відповідного вислову (*dokázat* – *podat důkaz*, *čtenáři* – *čtenářská veřejnost*).

Як ми вже зазначали, чеська мова запозичує не лише цілі лексеми, а і їхні компоненти (суфіксальні, префіксальні або кореневі морфеми). Наразі серед неологічної лексики переважають запозичені слова (передусім перейняті з англійської мови). Ми хотіли б ще раз наголосити, що всі процеси творення нових слів взаємопов'язані, зокрема вищезазначені способи творення залишають свій відбиток і на запозичених словах, адаптуючи їх до чеського мовного середовища.

Список використаних джерел:

1. Конопацька Я.О. Особливості інтеграції нових лексичних одиниць у систему мови. *Вісник Львівського університету: Сер.: Іноземні мови*. 2012. Вип. 19. С. 174–179.
2. Котелова Н.З. Первый опыт лексикографического описания русских неологизмов. *Новые слова и словари новых слов*. Л.: Наука, 1978. С. 5–26.
3. Chlupáčová K. K sémantické neologii v současné ruštině. *SlavPrag*. 1982. 25. S. 253–262.

КАРПУШИНА Майя Григорівна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри перекладу
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

Викладання граматики у практичному курсі англійської мови порушує декілька питань. Чи насправді граматика допомагає вивченню мови і як потрібно навчати граматиці, щоб полегшити і покращити вивчення мови?

Проблему опанування основами граматичних навичок іншомовного спілкування досліджували такі дослідники, як Ю. Пассов (опанування граматичними формами шляхом їх практичного застосування у мовленнєвій діяльності), Н. Склярєнко, С. Шатілов (формування рецептивних і репродуктивних граматичних навичок), О. Вовк, Н. Склярєнко (особливості інтенсивного навчання граматичної сторони спілкування), Л. Черноватий (організація граматичного матеріалу), Ю. Сердечний (причини недостатнього володіння функціонально-граматичними особливостями мовлення), Ж. Нуршаїхова, Г. Пальмер (структурний підхід до викладання граматики), Дж. Лі, П. Колінз (причини граматичної неграмотності в іншомовному мовленні), Дж. Річардз, Р. Репен (принципи викладання граматики) та інші.

Ці розвідки доводять, що формування граматичних навичок є актуальною проблемою, так як такі навички забезпечують як формальну сторону граматичного аспекту, тобто правильне оформлення граматичної структури згідно з нормами мови; так і функціональну функціонування граматичного явища у мовленні відповідно до комунікативних завдань втілює комунікативні можливості граматичних явищ. За визначенням Ю. Пасова, граматична навичка є сукупністю автоматизованих дій, що забезпечують адекватне морфолого-синтаксичне оформлення одиниці мовлення [1, с. 151]. З цього вбачається, що правильність висловлювання залежить від знання специфіки граматичних структур, і граматика є основою ефективної реалізації комунікативного задуму. Відтак сформованість або несформованість граматичних навичок суттєво впливає на процес комунікації і вимагає комплексного підходу до їх формування.

Тож як навчати студентів граматиці з метою підвищення їхньої мовної грамотності? Серед безлічі стратегій ми виділяємо зазначені нижче.

1. Виділення цільового граматичного явища у тексті. Вивчення граматичного аспекту через текст як основну комунікативну одиницю, яка дає можливість через читання або слухання з подальшим коментуванням, перекладом, обго-

воренням вивчити новий граматичний матеріал, навчитись ідентифікувати, усвідомлювати значення й відтворювати цільовий граматичний аспект у комунікативній ситуації на основі тексту.

2. Цільові завдання у вивченні іноземної мови завжди мали широку підтримку, увага яких зосереджувалася головним чином на комунікативній складовій вивчення мови. Для вивчення граматики слід спеціально створювати завдання, які сприятимуть вживанню певного граматичного аспекту й одночасно залишатися комунікативним завдяки тому, що студенти залучаються до особисто-значимої взаємодії, яка спрямована на вивчення цільової мовної форми.

3. Групові завдання також мають гарний потенціал у тренуванні й актуалізації граматичних форм. Головною вимогою до таких завдань є правильно поставлена мета, зокрема точне відтворення зразка. Приклад такого завдання – граматичний диктант.

4. Дискурсивно-аналітична стратегія роботи з текстом – ще один шлях до розуміння і вивчення граматики. З одного боку, це можливість вивчення різних видів дискурсу (автентичного або спрощеного) щодо контекстуального вживання конкретної граматичної форми; з іншого – визначення її функцій. Граматичні структури, які відпрацьовуються на окремих реченнях поза межами контексту, часто залишаються на рівні механічного запам'ятовування правила, тобто такий підхід до вивчення граматичного явища може призвести до того, що граматична навичка існує ніби сама по собі, за межами мовленнєвих умінь, які формуються. Нерідко ми маємо справу з досвідом, коли студенти добре пам'ятають мовні правила, але вони не допомагають їм у реальному мовленні, що призводить до стійких граматичних помилок. Не можна не погодитись, що деякі складні граматичні явища, наприклад, часові форми, потребують пояснень, однак їх ізольоване вивчення без усвідомлення синтаксичних і прагматичних функцій, вбачається нам неефективним.

5. Стратегія зворотного зв'язку передбачає повторення, перепитування і пояснення, перевірку і підтвердження, які застосовуються самими студентами або ж викладачем для полегшення розуміння складних граматичних аспектів. Така взаємодія акцентує увагу студентів імпліцитно й експліцитно до тих граматичних явищ, які вивчаються. Ця стратегія досить ефективна у виправленні помилок один одного.

Незважаючи на тривалі дискусії щодо методів навчання граматиці та відсутність єдиного підходу до методики вивчення іноземної мови, практика свідчить, що до необхідних умов опанування граматичними знаннями слід віднести: здатність студента впізнавати й розуміти граматичне явище, яке вивчається; тренування у характерних для конкретних граматичних явищ ситуаціях; виконання особистісно-значущих цільових завдань; систематичність опрацювання. Подальші зусилля будуть спрямовані на розробку

особистісно-значущих цільових завдань для вивчення граматики у курсі англійської мови для спеціальних цілей.

Список використаних джерел:

1. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М.: Русский язык, 1989. 276 с.

КОЛЄННІКОВА Олена Віталіївна
старший викладач англійської мови
Національного університету оборони України
імені Івана Черняхівського,
м. Київ, Україна

СИРИЦЯ Юлія Олександрівна
викладач англійської мови
Національного університету оборони України
імені Івана Черняхівського,
м. Київ, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНОГО/КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ СТВЕНА КРАШЕНА У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Стрімкий розвиток високих технологій спричинив появу генерації молоді, яка сприймає, запам'ятовує та відтворює знання за дещо іншими фізіологічними та психологічними законами. Саме з огляду на такі зміни з'являються нові, більш ефективні методики викладання іноземних мов, серед яких гіпотези Стівена Крашена.

Стівен Крашен (1941, Чикаго, Ілінойс) – професор у відставці університету Південної Каліфорнії, лінгвіст, спеціаліст з проблем прикладної лінгвістики. Розроблені ним теоретичні принципи мали значний вплив на розвиток теорії засвоєння другої мови на початковому етапі (1970–1980 р.). У своїх книгах «Принципи та практика засвоєння другої мови» (Krashen, Stephen D. Principles and Practice in Second Language Acquisition. – Pergamon, 1982.) та «Природний підхід: засвоєння мови у класі» Krashen, Stephen D.; Terrell, Tracy D. (1983) (The natural approach: Language acquisition in the classroom. New York: Prentice-Hall.) Крашен виклав теорію оволодіння другою мовою, що базується на п'яти гіпотезах [1, с. 3].

Головною думкою Стівена Крашена є така: задля того, щоб вивчення будь-якої мови як іноземної було більш результативним, її слід вивчати у найбільш природній спосіб.

Одна з перших гіпотез – засвоєння та вивчення (*the acquisition learning hypothesis*) [1, с. 10].

На думку С. Крашена, є два способи, завдяки яким можемо вивчити іноземну мову: засвоєння та вивчення. Спосіб засвоєння полягає в тому, що студентові не доводиться вчити напам'ять щось свідомо, бо інформація запам'ятовується підсвідомо. Наприклад, засвоєння відбувається, якщо той, хто навчається, робить щось цікаве: слухає музику, дивиться фільм, спілкується з цікавою

людиною, тобто для того, щоб вивчати іноземну мову, необхідно створити навколо себе мовне середовище.

Метод вивчення полягає в навмисному отриманні знань, коли докладаєш певних зусиль до того, щоб запам'ятати та зрозуміти щось. Цей метод найширше застосовується кожним викладачем іноземної мови під час виконання вправ, вивчення нових слів, опанування певних граматичних конструкцій.

Незважаючи на те, що більшість викладачів віддають перевагу методу вивчення, С. Крашен, навпаки, дає пораду більше використовувати метод засвоєння, оскільки вважає його ефективнішим, бо він ґрунтується на природному сприйнятті, а не на механічному заучуванні.

Другою гіпотезою, за С. Крашеном, є гіпотеза контролера (*the monitor hypothesis*), сутність якої полягає у взаємодії засвоєння та вивчення. Відповідно до цієї гіпотези розпочинаємо писати та розмовляти іноземною мовою, коли її засвоюємо.

Завдяки такому вивченню студент сам здатний виправити свої помилки, тобто «вмикається» внутрішній контролер, який контролює правильність мовлення. Будь-яке висловлювання, породжене системою засвоєння мови, від якої залежить здатність говорити вільно, може бути змінено за допомогою «внутрішнього редактора». Цей редактор зазвичай функціонує правильно тільки за певних умов: той, хто говорить, повинен знати граматичні правила, у нього має бути достатньо часу, щоб зосередитися на граматичній будові висловлювання і виправити помилку. Зрозуміло, що таких умов легше дотриматися в письмовій мові [1, с. 15].

Гіпотеза природного порядку (*the natural order hypothesis*) у вивченні ґрунтується на тому, що мову необхідно вивчати за схемою від простого до складного. Він передбачає, що граматичні форми засвоюються (саме засвоюються, а не вивчаються) студентами в певному передбачуваному «природному» порядку. Інакше кажучи, одні граматичні форми зазвичай засвоюються раніше, ніж інші. Цікаво зауважити, що Крашен не наполягає на тому, щоб навчання граматиці відбувалося саме в цьому порядку. Навпаки, граматичні структури повинні бути представлені учням в залежності від того, які структури потрібні для даної комунікативної діяльності [1, с. 12].

Гіпотеза вхідного матеріалу (*input hypothesis*) доводить доцільність залучення декількох каналів сприйняття, приміром, зорового та слухового, причому бажано, щоб підготовча робота базувалася на більш складному матеріалі, ніж поточний рівень підручника. Згідно з цією гіпотезою студенти покращують своє знання мови, коли вони розуміють вхідний мовний матеріал (*language input*), який не набагато перевищує їх поточний рівень. Крашен називав цей вхідний рівень « $i + 1$ », де « i » означало вхідний мовний матеріал, а « $+1$ » – наступний рівень засвоєння мови [2, с. 20].

Гіпотеза емоційного фільтру (*affective filter hypothesis*) на думку лінгвіста, це те, що перешкоджає природному засвоєнню знань. Такий фільтр виникає

в людини, яка відчуває негативні емоції: злість, страх, відчай, сум. Саме це не дозволяє новим знанням засвоюватися. Такий спротив виникає в студентів, у яких відсутня мотивація й котрі невпевнені в собі [1, с. 30].

Рекомендації щодо вивчення іноземної мови згідно з теорією Стівена Крашена:

1. Необхідно визначити рівень володіння мовою і читати, слухати аудіокниги, радіо, дивитися серіали і фільми.

2. Спілкуватися іноземною мовою якомога частіше.

3. Викладати, дотримуючись перевірених методик, побудованих за принципом від простого до складного.

4. Створити навколо тих, хто навчається, мовне середовище.

5. Навчати та навчатися в гарному настрої, використовувати тільки ті книги і методики, які Вам подобаються. Підібрати викладача, з яким приємно займатися і отримувати задоволення від процесу навчання.

Список використаних джерел:

1. Krashen, Stephen D. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon, 1982.

КОРНЄВА Зоя Михайлівна
доктор педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»,
м. Київ, Україна

СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ

У зв'язку із соціокультурною концепцією навчання іноземних мов (ІМ) наразі спостерігається відхилення від абсолютизації комунікативного підходу та формування у майбутніх фахівців немовних спеціальностей виключно професійно орієнтованої комунікативної компетентності. Йдеться про «пост-комунікативну фазу» у методиці навчання ІМ. Метою навчання є формування міжкультурної професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності (МПОІКК). Звідси, система професійно орієнтованого іншомовного навчання студентів немовних спеціальностей ЗВО повинна базуватися на викладанні їм підмови спеціальності, а не загальнонавчаної ІМ, тієї частини загальнонародної мови, яка обслуговує конкретну професійну сферу діяльності, забезпечуючи у ній усну чи письмову комунікацію для досягнення професійно значущих цілей та вирішення професійних завдань.

МПОІКК в усіх видах мовленнєвої діяльності, яка формується у студентів немовних спеціальностей, складається із таких компонентів-компетентностей, як: лінгвістична (фонетична, лексична, граматична), соціокультурна (у єдності її соціального та культурного складників), психологічна (породження та сприйняття мовлення), предметна (загальнопредметна та професійна предметна) та мовленнєва. Дві з цих компетентностей, лінгвістична та соціокультурна, включають у себе специфічні аспекти. Такими аспектами лінгвістичної компетентності є формально-логічний і прагматичний, а у складі соціокультурної компетентності – формально-логічний, прагматичний і паралінгвістичний. Формування МПОІКК здійснюється поетапно на основі базової міжкультурної загальнопрофесійної іншомовної комунікативної компетентності (I курс), просунутої міжкультурної іншомовної загальнопрофесійної комунікативної компетентності (II курс) та вузькоспеціалізованої міжкультурної іншомовної компетентності (III-V курси).

До змісту навчання англійської мови професійного спрямування входять: 1) знання, мовленнєві навички та уміння (вони становлять МПОІКК), 2) мов-

ний матеріал (фонетичний, граматичний, лексичний); 3) соціолінгвістична, психологічна, паралінгвістична інформація, інформація, що стосується стереотипів «стилю професійного життя» (ця інформація є основою для формування відповідних комунікативних навичок та розвитку вмінь); 4) мовленнєвий матеріал (тексти для читання та усного мовлення, які використовуються у навчальному процесі як єдине джерело мовного матеріалу, соціолінгвістичної, предметної, формально-логічної, прагматичної, паралінгвістичної інформації та інформації, що стосується «стилю професійного життя»); 5) теми та ситуації спілкування.

Відбір змісту навчання проводиться у напрямі «знизу-вверх» – від тематики та ситуацій до навичок і вмінь, які підлягають формуванню та розвитку. Відповідно, в процесі відбору змісту навчання визначається його предметний складник, а саме зміст формування предметної компетентності як одного із складників МПОІКК. На її основі відбирається зміст усіх інших компетентностей, які входять до її складу.

Метод навчання професійної англійської мови студентів немовних спеціальностей у ЗВО ґрунтується на наборі засадничих принципів, які являють собою систему із трьох підсистем. Перша підсистема охоплює провідний принцип практичної реалізації МПОІКК у навчанні та три підпорядковані йому принципи: культурологічності, урахування різних варіантів англійської мови та принцип автентичності навчальних матеріалів. Друга підсистема включає провідний принцип забезпечення мотиваційної достатності у навчанні та три підпорядковані принципи: занурення у зміст майбутньої спеціальності засобами виучуваної ІМ, проблемності та ситуативності навчання та принцип інтегрованого навчання всіх видів мовленнєвої діяльності. Третя підсистема детермінована провідним принципом автономії навчальної діяльності та трьома підпорядкованими йому принципами: автономії творчої навчальної діяльності, різнорівневості навчальної автономії студентів та принципом творчого навчального співробітництва. Всі описані принципи є ієрархізованими, пов'язаними прямими та зворотними зв'язками, взаємообумовленими та взаємозалежними, так що жоден із них не може ефективно функціонувати без реалізації усіх інших. Ці принципи становлять підґрунтя методу конструктивістського комбінованого навчання студентів ЗВО англійської мови для професійної комунікації.

Метод конструктивістського комбінованого навчання англійської мови професійного спрямування базується на впровадженні у навчальний процес експерієнційних видів навчальної діяльності, які забезпечують моделювання у ній майбутньої професійної діяльності фахівців і оволодіння мовою через досвід професійної англомовної комунікації у такій змодельованій професійній діяльності. Першою і головною з особливостей організації освітнього процесу в межах методу конструктивістського комбінованого навчання є аспектизація навчання мови в залежності від компонентів МПОІКК, яка формується у сту-

дентів: від її лінгвістичного, соціокультурного, предметного, психологічного та комунікативного компонентів. Аспектизація є провідною ознакою організації навчального процесу в межах системи навчання англійської мови професійного спрямування студентів немовних спеціальностей ЗВО, передбачає виокремлення кожного зі складників МПОІКК у відносно автономний аспект навчання для забезпечення найкращих умов його формування. Аспекти при роботі над кожною навчальною темою повинні бути чотири (принаймні на першому етапі навчання) за кількістю основних компонентів МПОІКК з усіма складовими, що до неї входять, але до них обов'язково додається п'ятий аспект – комунікативний для об'єднання навичок і умінь, сформованих при роботі над кожним аспектом окремо, в єдину МПОІКК студента. Як провідна особливість методу конструктивістського комбінованого навчання аспектизація породжує три інші особливості, пов'язані з нею, які сприяють її практичному втіленню: 1) забезпечення будь-якою ланкою навчального процесу, спрямованою на відпрацювання того чи іншого аспекту, або фокусу (функціонально-змістового, культурного, мовного, психологічного або комунікативного), практики студентів у говорінні, читанні, аудіюванні та письмі; 2) використання для відпрацювання одного аспекту різноманітних видів навчальної діяльності, характерних для експерієнційного навчання, – в опорі на розмаїття таких видів в кожному фокусі і 3) використання мовних (некомунікативних) вправ у позааудиторній / домашній роботі студентів над лінгвістичним аспектом (мовний фокус). Всі названі особливості організації навчального процесу на основі методу конструктивістського комбінованого навчання становлять ієрархізовану систему зі своєю структурою прямих і зворотних зв'язків.

КОРЧИНСЬКА Наталія Миколаївна
кандидат педагогічних наук,
доцент спеціальної кафедри № 2
Інституту Служби зовнішньої розвідки України,
м. Київ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

Із розвитком комунікаційних та інформаційних технологій, зникненням кордонів через поширення глобалізаційних процесів, відстані між країнами буквально зменшуються, що спонукає до активного вивчення іноземних мов. Відповідно до цих змін інтерес до турецької мови також зростає. Водночас у практиці викладання турецької мови як другої іноземної все частіше застосовуються педагогічні нововведення.

Як відомо, викладання мови є багатовимірним завданням, яке вимагає використання різних прийомів і методів порівняно з викладанням інших предметів. Під час навчання мови викладачі намагаються розвивати та інтегрувати такі чотири основні навички, як слухання, мовлення, читання та письмо. Проте всі ці навички складно вдосконалити одночасно, оскільки рівень володіння іноземною мовою у групі може варіюватись. Через це в навчальному процесі необхідно використовувати різні методи та прийоми, які мінімізуватимуть відмінності в групах і допомагатимуть студентам однаково успішно брати участь в навчальному процесі. Саме кооперативне навчання належить до методів, які допомагають студентам долучатися до занять на рівних та ефективних засадах.

Кооперативне навчання є методом, орієнтованим на учнів, за допомогою якого студенти вивчають мову, допомагаючи один одному в малих групах у процесі навчання, щоб досягти спільної мети [1, с. 50]. Водночас кооперативне навчання є методом аудиторного навчання, який використовується для того, щоб допомогти студентам у створенні власного позитивного іміджу в групі, а також для вдосконалення навичок вирішення проблем та критичного мислення, з метою заохочення студентів до розвитку соціальних навичок на основі співпраці [2, с. 355].

При використанні кооперативного методу навчання реалізація індивідуальних цілей залежить від загального успіху групи. Студенти, які бажають успішно навчатись, мають допомагати іншим членам групи. Тому кооперативне навчання дозволяє студентам із гарною успішністю допомагати студентам, які мають труднощі у навчанні, удосконалювати їх навички.

У межах основних принципів кооперативного навчання турецькими педагогами було розроблено декілька прийомів кооперативного навчання.

Найбільш широко на заняттях з турецької мови для іноземців використовуються наступні прийоми [1]:

1. Навчання разом
2. Педагогічні конфлікти
3. Студентські команди
 - a. Студентські команди – поділ за успіхами
 - b. Команда-гра-турнір
 - c. Команда-в парі-соло
 - d. Кооперативне читання та письмо
4. Групові дослідження
5. Груповий пазл (Jigsaw)
6. Відкриття
7. Питайте разом – навчайтеся разом

Методи навчання, які будуть використовуватися в навчальному середовищі, повинні вибиратися з урахуванням цілей уроку, предмета, рівня досягнень студентів, їхніх навичок та наявних навчальних засобів. Якщо викладачі та студенти не мають досвіду використання прийомів кооперативного навчання, краще вибирати більш добре структуровані прийоми.

Приєм «Питайте разом – вчіться разом» був розроблений турецьким педагогом Ачикгьозом [1, с. 132]. Він базується на принципі реальної співпраці між студентами шляхом залучення всіх до активної мовної діяльності. Цей прийом надає першорядого значення позитивній взаємозалежності в межах групи, індивідуальній підзвітності, груповому процесінгу і заохоченню. При цьому можна використовувати наступні матеріали і види діяльності.

Читання текстів: матеріалами для читання можуть бути уривки з книг, оповідань або нотатки, підготовлені викладачем.

Картки запитання-відповідь: це картки, на яких написані запитання та відповіді групи та окремих осіб, а їх розмір може змінюватися залежно від діяльності.

Тематичні листки: свого роду правила, в яких зазначені важливі моменти, які необхідно врахувати під час читання.

Форми оцінювання групової презентації: розробляються викладачем для оцінки групових презентацій з погляду змісту та організації.

Контрольна робота складається із запитань множинного вибору або запитань із короткими відповідями, які стосуються теми. Тривалість не повинна перевищувати 10–15 хвилин.

На думку Ачикгьоза, кооперативне навчання є більш ефективним у поліпшенні навичок розуміння прочитаного студентами, які вивчають турецьку мову як іноземну, в порівнянні з традиційними методами навчання. Проте кооперативні методи навчання можна використовувати і для розвитку інших мовних навичок, таких як граматичні, писемні та мовні.

Список використаних джерел:

1. Açıkgöz K. Etkili Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Biliş Yayıncılık, 2016. 408 с.
2. Güngör A., Açıkgöz K. İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*. 2005. № 43. С. 354–378.

КОСТЕНКО Ольга Геннадіївна
старший викладач
кафедри українознавства та іноземних мов
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
м. Дніпро, Україна

ПИТАННЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ У НОВИХ УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасні тенденції становлення України та розвитку її правоохоронних органів ставлять перед новою поліцією нові пріоритети та завдання. Незважаючи на деяку суперечливість окремих документів, їх об'єднує єдина думка про актуальність реформування органів внутрішніх справ в контексті загальнодержавної трансформації [1–3].

Приведення поліції України до кращих світових стандартів має здійснюватись як із врахуванням світових тенденцій з дотримання прав людини, так і з врахуванням внутрішніх умов розвитку країни. Передовий досвід функціонування правоохоронних органів в багатьох європейських країнах, наприклад таких, як Бельгія, Франція, свідчить що соціально-сервісний характер діяльності поліції, робота заради народу та разом з ним може привести до значних успіхів у розкритті окремих видів злочинів та попередженні злочинності [4–6].

Виходячи з аналізу літератури за темою дослідження, визначаємо такі умови професійної діяльності правоохоронців: 1) посилення соціального аспекту поліцейської діяльності, що визначається у постійному контакті правоохоронців з населенням, роботі заради народу та разом з ним; 2) необхідність вирішення правоохоронцями широкого спектру професійно-комунікативних, непередбачуваних, оперативних завдань, які все частіше потребують творчого розв'язання.

Сучасного поліцейського повинні вирізняти: соціально-психологічна готовність до взаємодії та взаєморозуміння, певний рівень мовної підготовки та конструктивна поведінка в конфліктних ситуаціях.

Відомо, що діяльність поліцейського має комунікативний характер. Набуття правоохоронцями певних комунікативних якостей та навичок певною мірою стає запорукою ефективної професійної діяльності, а питання мовної (іншомовної) підготовки набувають надзвичайної актуальності. Як свідчить практика, реалії сучасної поліцейської діяльності потребують від поліцейських не тільки елементарного володіння іноземними мовами для спілкування з іноземцями у межах виконання функцій з охорони громадської безпеки, а й стрімкого виходу правоохоронців країни на міжнародну арену. Українські поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій, залучатися до

участі в міжнародних операціях з підтримання миру й безпеки та мають вільно володіти іноземними мовами [7].

Добре знання як мови, як і невербальних засобів спілкування, знання певних країнознавчих реалій є запорукою успішного спілкування та зазвичай своєчасної допомоги та (або) розкриття злочинів по гарячих слідах. Подібні знання формуються у майбутніх правоохоронців під час вивчення іноземної мови на різних етапах професійної підготовки: первинному, у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, післядипломної освіти та службової підготовки [7, с. 3]. Вперше прийняті на службу поліцейські проходять первинну підготовку, під час якої набувають спеціальні знання, вміння, навички. На денній формі навчання за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, абітурієнти зможуть добути вищу фахову освіту. Післядипломна освіта поліцейських складається з: 1) спеціалізації; 2) перепідготовки; 3) підвищення кваліфікації; 4) стажування.

На нашу думку, мовна (іншомовна) підготовка має відбуватися на всіх етапах професійної підготовки правоохоронців. Таким чином мають створюватися умови для безперервного навчання. Відмінності полягають лише у рівнях володіння (від інтродуктивного під час здійснення первинної підготовки до автономного або компетентного на етапі післядипломної освіти). На жаль, рівень володіння іноземною мовою у майбутніх правоохоронців залишається ще досить низьким, а їх мовна (іншомовна) підготовка потребує значного удосконалення.

Практика викладання іноземних мов майбутнім правоохоронцям свідчить про наявність у процесі навчання певних протиріч: між змістом предмета іноземна мова в закладах професійної освіти та професійними потребами правоохоронців; між процесом здійснення мовної підготовки та реаліями повсякденної поліцейської діяльності; між певною «несистемністю» мовної (іншомовної) підготовки майбутніх правоохоронців та можливостями здійснення безперервної мовної (іншомовної) підготовки.

Розв'язання цих протиріч можливе за умов плідної та кропіткої роботи авторів підручників та інших засобів навчання, керівників підрозділів, в яких має здійснюватись мовна підготовка, викладачів та безпосередньо майбутніх правоохоронців як активних учасників процесу навчання. Зміст навчання має аналізуватися у чіткій відповідності до умов, особливостей та змісту майбутньої професійної діяльності правоохоронців. Лише за таких чинників можна досягти стійкої мотивації до навчання та підвищення ефективності усього навчального процесу.

Процес здійснення мовної підготовки має бути максимально наближеним до майбутньої професійної діяльності. Мовні та мовленнєві вправи повинні мати змістову та процесуальну віднесеність до професійного контексту. У виконанні колективної діяльності стратегія колективного партнерства та отримання синергетичного ефекту є оптимальною [8].

Під певною «несистемністю» мовної (іншомовної) підготовки майбутніх правоохоронців ми розуміємо відсутність чіткої стратегії мовної (іншомовної) професійної підготовки. На практиці зазвичай мають місце такі недоліки, як відсутність підручників за профілем підготовки фахівців. Викладачі вимушені шукати численні матеріали для проведення занять, писати методичні розробки та створювати власні підручники. Часто підручники або навчальні матеріали, що написані різними авторами навіть в межах одного навчального закладу, не скоординовані один, що призводить до дублювання граматичних, лексичних тем і т. ін. Доцільно при написанні підручників, посібників, методичних рекомендацій тощо частіше орієнтуватися на існуючу класифікацію рівнів володіння мовою як можливої системоутворюючої складової організації системи мовної (іншомовної) підготовки, що створило б умови для організації неперервної системи іншомовної підготовки фахівців за певним профілем їх професійної діяльності [9].

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновки про існування певних проблем у здійсненні майбутніми правоохоронцями мовної (іншомовної) підготовки в нових умовах їх професійної діяльності. Зауважимо на необхідності приведення змісту та процесу здійснення мовної (іншомовної) підготовки до максимально наближеної до майбутньої професійної діяльності моделі.

На нашу думку, є доцільним організувати мовну (іншомовну) підготовку майбутніх правоохоронців як цілеспрямований, професійно орієнтований, неперервний, рівневий, поступовий, системний процес з чітко скоординованими складовими.

Список використаних джерел:

1. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України: проект // Міністерство внутрішніх справ України: офіц. веб-сайт. URL: <http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1221365>.

2. Концепція першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ: проект // Міністерство внутрішніх справ України: офіц. веб-сайт. URL: <http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1221414>.

3. Питання реформування органів внутрішніх справ України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.10.2014 р. № 1118-р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1118-2014-p>

4. Mission, vision et valeurs. URL: <http://www.lokalepolitie.be/5341/fr/mission-vision-et-valeurs.html>

5. Les missions de la police nationale. URL: http://www.viepublique.fr/documentsvp/securite_interieure_2005/missions_police.pdf

6. Loi sur la police. URL: http://www.vie-publique.fr/documentsvp/securite_interieure_2005/missions_police.pdf

7. Про Національну поліцію: Закон України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19>

8. Цимбал С.В. Психологічні особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови: дис. канд. психолог. наук: 19.00.07. Київ, 2006. 173 с.

9. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [Наук. ред. укр. Вид-ня С.Ю. Ніколаєва]. Київ: Ленвіт, 2003. 237 с.

КРАСКОВСЬКА Ольга Леонідівна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов
Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка,
м. Київ, Україна

ПРО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНА «МОВНИЙ БАР'ЄР»

Міжкультурне спілкування – складний процес, що пов'язаний з дією різноманітних перешкод, які лінгвісти, методисти та психологи часто називають труднощами та бар'єрами. Саме труднощі у продуктивних видах мовленнєвої діяльності найтісніше пов'язані з поняттям мовного бар'єра (МБ), процес подолання якого стає все більш актуальним у сучасних умовах, коли військовослужбовці Збройних Сил України отримують можливість до спілкування з носіями мови під час спільних навчань, тренувань, а також подорожей за кордон тощо.

Звертаючись до визначення мовного бар'єра, слід зазначити, що попри своє часте використання цей термін все ще не отримав єдиної теоретичної позиції щодо його трактування. Так, наприклад, у вільній енциклопедії Вікіпедія термін «мовний бар'єр» трактується як перепони в комунікації, тобто складнощі у спілкуванні людей, що відносяться до різних мовних груп або навіть діалектів. Тлумачний словник української мови не дає визначення цього поняття взагалі, а деякі вчені розглядають цей феномен з погляду ускладнень у висловлюванні своїх думок іноземною мовою, при володінні лексичними та граматичними одиницями [1, с. 84].

З огляду на труднощі у спілкуванні МБ розглядався в дослідженнях психологів В. Бернштейна, О. Ветрової, Г. Андреевої, О. Бодальова, Є. Ільїна, О. Леонтьєва, Н. Макаренко, О. Андрійченко, І. Короленко та інших. Вони часто називають комунікативними бар'єрами психологічні перешкоди, що виникають на шляху отримання інформації [2; 3, с. 230].

М.М. Філоненко визначає типи бар'єрів, виходячи з причини їх виникнення: *бар'єри розуміння, бар'єри соціально-культурних розбіжностей, бар'єри відносин* [4, с. 57]. Л. Орбан-Лембрик досліджує змістовні та формальні характеристики повідомлення і виникнення на їх основі бар'єрів або перешкод у спілкуванні: *бар'єр фонетичного взаєморозуміння*, який з'являється в результаті використання комунікантом невиразної швидкої мови; *семантичний бар'єр розуміння*, пов'язаний з використанням учасниками різних значень слів (через обмежений лексичний запас або соціальні, культурні, національні, релігійні, професійні, та інші відмінності); *стилістичний бар'єр розуміння*, який виникає при невідповідності стилю мови того, хто говорить, ситуації спілкування, стилю мови, стану того, хто в цей момент слухає. Наостанок, *логічний бар'єр розуміння* виникає в тих випадках, коли логіка міркування комунікатора або занадто складна

для розуміння слухача, або здається йому неправильно чи суперечить властивій йому манері доказів [5, с. 39–42].

Ця проблема досліджується і в закордонній науці, де термін «мовний бар'єр» має такі найближчі відповідники: «mental block» та загальноновживане «foreign language anxiety» (Y. Aida, M. Horwitz, L. Woodrow). Як видно з термінів, «мовний бар'єр» розглядається не як ситуації, що викликають тривожність лише в певний проміжок часу (наприклад, екзамен), а як ситуаційно-спецефічний бар'єр. Це пов'язано з тим, що вивчення іноземної мови, і особливо продукування мовлення, є постійною стресовою ситуацією, оскільки ймовірність зробити помилку значно вища через необхідність продукування висловлювання недосконало опанованою іноземною мовою [6; 7; 8]. Більшість дослідників відмічають основним негативним фактором фокусування на граматичній правильності мовлення. С. Хан помітив зв'язок між лінгвістичними факторами і мовним, справедливо зазначивши, що студенти здебільшого спочатку думають рідною мовою, перекладають подумки і лише після цього вимовляють. Через це мовлення, що продукується, звучить повільно і штучно [9, с. 49].

Розглянувши існуючі підходи щодо трактування терміна, можна зробити припущення, що поняття мовного бар'єра не повинно ототожнюватися ані з лінгвістичним, ані з психологічним феноменом, проте може розглядатися як самостійне поняття, максимально пов'язане з труднощами продукування мовлення та практичного використання отриманих знань.

Список використаних джерел:

1. Фирсова И.В. Языковой барьер при обучении иностранному языку. *Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета*. 2013. № 1(9). С. 89–92.
2. Короленко И.А., Локша О.М. Речевые формулы как средство преодоления языкового барьера при изучении иностранного языка. *Современные исследования социальных проблем*. 2017. Т. 8. № 6-2. URL: <http://ej.soc-journal.ru> (дата звернення: 26.02.2019).
3. Макаренко Н.М., Андрійченко О.О., Торяник М.В. Подолання комунікативних бар'єрів у спілкуванні з носіями мови. *Проблеми сучасної психології*. 2013. Вип. 20. С. 325–334.
4. Філоненко М. Психологія спілкування: навч. посіб. Київ. Центр учбової літератури, 2008. 224 с.
5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія особистості і спілкування. Київ: Либідь, 2004. 576 с. URL: <https://westudents.com.ua/glav/81302-barri-splkuvannya.html> (дата звернення: 26.02.2019).
6. AIDA, Y. 1994. Examination of Horwitz, Horwitz and Cope's construct of foreign language anxiety: The case of students of Japanese. In: *The Modern Language Journal*. Vol. 78, n. 2, pp. 155–167. URL: https://www.jstor.org/stable/329005?seq=1#page_scan_tab_contents (дата звернення: 26.02.2019).

7. Horwitz, E. K. 2001. Language anxiety and achievement. In: *Annual Review of Applied Linguistics*, vol. 21. pp. 112–126.

8. Woodrow L. Anxiety and Speaking as a Second language. *RECL Journal*. 2006. № 37. С. 308–328.

9. Khan S. Influence of speech anxiety on Oral communication skills among ESL/ EFL Learners. *Advances in Language and Literature studies*. 2015. № 6. P. 49–53. URL: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1127504> (дата звернення: 26.02.2019).

КРАСНОВА Наталія Валеріївна
викладач кафедри іноземних мов факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна

СОРОКІНА Галина Миколаївна
викладач кафедри іноземних мов факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ POWER POINT НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Кількість проведених міжнародних заходів в Україні за останні роки значно зросла; комунікації між представниками різних країн і континентів, розвиток міжнародних проектів доводять необхідність володіння іноземною мовою працівниками правоохоронних органів. У зв'язку з цим зростають вимоги до викладачів вищих навчальних закладів МВС з підготовки офіцерів поліції, які володіють іноземною мовою на високому рівні для вирішення професійних завдань, що, у свою чергу, змушує викладачів шукати нові, ефективні, та цікаві засоби навчання.

За останнє десятиліття зріс інтерес викладачів і студентів до застосування нових інформаційних технологій в навчанні іноземної мови. Особливий науковий інтерес представляють мультимедійні презентації (МП), які найчастіше створюються за допомогою програми Microsoft Power Point, доцільність застосування таких програм у навчальному процесі обумовлена специфічними можливостями подання інформації: багатоканальність, наочність, інтегральність, моделювання досліджуваних процесів і явищ, інтерактивність та ігрова форма.

Плануючи заняття з використанням МП, викладач цілеспрямовано впливає на зоровий і слуховий канал студента, що можна розглядати як перевагу в діяльності навчання (*teaching*), так і перевагу з боку вивчення (*learning*). Використання презентацій доцільно на будь-якому етапі вивчення теми та на будь-якому етапі заняття: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю.

Існує велика різноманітність варіантів використання презентацій, що сприяють оптимізації навчального процесу. Серед них можна виділити наступні.

1. Проведення презентацій на уроці при поясненні нового матеріалу.
2. Наочна демонстрація процесу (моделювання ситуацій на місці злочину, розгляд доказів на місці злочину, складання рапорту і протоколу і т.і.), яку неможливо або досить складно провести за допомогою плакатів чи класної дошки).

3. Презентація за результатами виконання індивідуальних і групових проєктів.

4. Коригування і тестування знань (проведення додаткових занять в комп'ютерному класі або медіатеці, коли неуспішні або відсутні студенти самостійно вивчають матеріал на основі презентацій; робота з тестуючими системами та тренажерами).

Проте, незважаючи на велику кількість можливостей, що надаються використанням в процесі освіти МП, необхідно відзначити існуючі негативні сторони: відсутність системи та критеріїв оцінювання відповідей з використанням презентацій, вимог до вмінь учнів при виступах, труднощі одночасного візуального і слухового сприйняття, зайва перевантаженість слайдів інформаційними об'єктами, неграмотне оформлення слайдів МП, а саме, порушення законів колористики, необгрунтоване використання відволікаючих і дратівливих ефектів, неструктурованість інформації на слайдах, використання дрібного шрифту і неякісних зображень, залежність від якості техніки та відсутність додаткових пояснень з боку викладача.

Виходячи з вищенаведеного, ми робимо висновок, що планування подібних уроків вимагає ще ретельнішої підготовки, ніж у звичайному режимі, як від викладача, так і від слухачів. Складаючи урок з використанням ІКТ, необхідно продумати послідовність технологічних операцій, форми та способи подачі інформації на великий екран.

Потрібно пам'ятати, що метою проведення заняття є не презентація як така, а тема уроку, де викладач грає важливу роль: пояснює матеріал, коментує слайди, активізує вже отримані студентами знання на попередніх заняттях. Презентація не повинна тривати ціле заняття, якщо навчальне заняття перетворюється в «лекцію зі слайдами», студентів починає це не тільки втомлювати, а і дратувати. Дратує надлишок анімації та яскраві плями на екрані. Студенти йдуть на таке заняття, як в кінотеатр, їх переповнюють емоції не від самої розумової діяльності, а від перегляду яскравих слайдів. Викладач має розуміти, що студенти – не пасивні слухачі, а активні учасники обговорення побаченого і почутого на кожному слайді. Слайди презентації – інструмент, який допомагає по-новому висвітлити тему, тому кожен слайд має бути прокоментованим, мають ставитись запитання та знаходитись відповіді.

Мультимедійні презентації не повинні та не можуть повністю замінити роботу з текстами, схемами, зображеннями, вправами, не можуть вони замінювати діалогічне та монологічне мовлення. Презентація може бути частиною заняття, вдало поєднаною з іншими видами роботи.

Не варто проводити уроки із застосуванням МП постійно, але водночас студенти повинні відчувати, що такі уроки проводяться в системі, до якої вони повинні бути підготовленими та адаптованими.

Головним у роботі педагога є результат – хороші знання учня, які можуть бути отримані шляхом правильного підбору форм і методів навчання.

КРИВОШЕЄВА Ірина Євгенівна
старший викладач спеціальної кафедри № 2 ННЦАР
Інституту Служби зовнішньої розвідки України,
м. Київ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ВЕБ-КВЕСТ» У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Сучасний світ, який характеризується високими темпами розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, змушує нас постійно шукати інноваційні підходи для покращення якості навчання, опанувати нові форми й методи, перетворювати навчальний процес відповідно до вимог сьогодення. Максимальна інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес сприяє його ефективному вдосконаленню, мотивації й зацікавленості учасників, розвитку професійних компетенцій.

Сучасна інтерактивна освітня методика «Веб-квест» є одним із популярних і результативних шляхів використання інформаційно-комунікаційних технологій під час професійного навчання, зокрема, іншомовного. Ця методика дає можливість використовувати різні види інформації для сприйняття (текстову, графічну, відео, аудіо) з автентичних джерел, регулювати завдання за ступенем складності, створювати комунікативні ситуації, вводити лінгвокраїнознавчий аспект, відпрацьовувати різні види мовленнєвої діяльності, сприяє мотивації до самостійної аналітичної й творчої роботи.

Питаннями використання веб-квестів у навчальній діяльності, а також їхніми розробками активно займаються іноземні й вітчизняні науковці: Б. Додж, Р.С. Гуревич, Я.С. Биховський, М.Ю. Кадемія, Г.Л. Шаматонova, Т. Марч, Ю.В. Романцова та інші.

Веб-квест («квест» у перекладі з англійської означає «пошуки») – є сучасною освітньою інтерактивною технологією з використанням інтернет-ресурсів з практичною метою. Ця технологія зараз успішно використовується в усьому світі, зокрема, під час іншомовної підготовки. М.Ю. Кадемія визначає веб-квест як проблемне завдання з елементами рольової гри, для вирішення якого використовуються інформаційні Інтернет-ресурси, тобто це розроблений сценарій, де кожен учасник процесу має свою роль і завдання, після виконання якого буде досягнута поставлена у веб-квесті мета. Уперше ідею веб-квестів представили влітку 1995 року викладачі університету Сан-Дієго (США) Берні Додж і Том Марч. Вони запропонували наступні види веб-квестів.

За тривалістю: короткострокові – одне – три заняття й довгострокові – місяць або навіть семестр.

За типом завдань: переказ, компіляція, самопізнання, загадки, оцінка, журналістське розслідування, конструкторські, творче завдання, вирішення

спірних питань – досягнення консенсусу, переконання, аналітичне завдання, наукове дослідження.

За предметним змістом: монопроекти й міжпредметні.

Веб-квест може бути за будь-якою дисципліною, розрахований на різний рівень знань та найрізноманітнішу тематику. Найчастіше вони розроблені для міні-групи, але можуть бути й індивідуальні. Для англійської мови, як, без сумніву й для інших мов, є багато готових веб-квестів, які за тематикою можна ефективно використовувати при підготовці працівників правоохоронних органів і сектору безпеки.

Стандартизована структура веб-квесту складається з таких розділів:

– вступ (Introduction) – у цьому розділі коротко описуються тема веб-квеста, попередній план роботи;

– завдання (Task) – викладач формулює проблемну задачу, описує форми представлення результатів;

– хід роботи (Process) – деталізоване покрокове виконання завдання, розподіл ролей і додаткова література за темою (посилання на Інтернет-ресурси, інструкції, схеми, таблиці, фото, картки тощо);

– оцінка (Evaluation) – детальний опис критеріїв оцінювання;

– висновок (Conclusion) – опис того, чого можна навчитися після проходження цього веб-квесту;

– джерела (Resources) – посилання на Інтернет-ресурси, які можна використовувати у веб-квесті.

Результати виконання веб-квесту можуть бути представлені в електронній, друкованій або усній формі (створення веб-сторінки, веб-сайту, баз даних, комп'ютерної презентації, флеш-роликів, есе, усний виступ тощо).

У навчальному процесі можна користуватися вже розробленими веб-квестами, видозмінювати їх або створювати свої.

Ця модель організації навчальної діяльності урізноманітнює навчальний процес, робить його цікавим і сучасним, допомагає підвищити мотивацію до навчання. Інтерактивна технологія веб-квест сприяє формуванню й удосконаленню інформаційної, соціальної, когнітивної, комунікативної й інших видів компетентності. Під час роботи над веб-квестом слухачі вдосконалюють свої вміння користування комп'ютером, пошуковими системами, різними програмами оформлення результатів своєї роботи, поглиблюють й інтегрують свої знання, привчаються працювати в команді, критично оцінювати свої результати й результати своїх партнерів, розвивають критичне й творче мислення, розумові й творчі здібності, самоорганізацію, тренують навички публічних виступів.

КРИВЦОВА Оксана Євгеніївна
старший викладач шостої кафедри
Военно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка,
м. Київ, Україна

SWOT-АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВОЄННИХ ДИПЛОМАТІВ

XXI століття характеризується інтенсивним розвитком геополітичних подій, які являють собою виклик для міжнародної громадськості. Безпрецедентні явища, які відбуваються на світовій арені, спричиняють необхідність пошуку нових, нешаблонних способів вирішення проблем, ситуацій, конфліктів, якими характеризується сьогодення. Основна діяльність майбутніх дипломатів полягає в просуванні національних інтересів держави, сприянні створенню та підтримці максимально позитивного іміджу держави. Публічний виступ є одним із основних інструментів, який майбутній випускник використовуватиме для виконання завдань, які стоятимуть перед ним. Саме від рівня розвитку навичок публічного виступу значною мірою залежатиме якість досягнення ним фахових цілей.

Потреба в якісному розвитку і вдосконаленні зазначених навичок обумовлює актуальність пошуку таких методів та підходів до розвитку навичок публічного виступу, які відповідатимуть вимогам сучасності. Цілком очевидним є те, що професійна діяльність майбутнього воєнного дипломата потребуватиме належним чином розвинутого критичного мислення, адже від уміння якісно аналізувати, синтезувати та оцінювати достовірність/цінність інформації буде залежати рівень ефективності виконуваної ним фахової діяльності. Саме тому необхідним є використання методів, які вимагають від майбутніх фахівців використання критичного мислення.

У цьому контексті предметом об'єктивного педагогічного інтересу є SWOT (S-strengths, W-weaknesses, O-opportunities, T-threats) аналіз, який вже понад 50 років успішно використовується підприємцями, економістами, маркетологами та іншими фахівцями для стратегічного планування. Крім того, цей метод аналізу використовується і військовими спеціалістами збройних сил країн – членів та партнерів НАТО. Саме тому цілком доцільним є впровадження використання на заняттях з іноземної мови для підготовки майбутніх фахівців того методу, який широко використовується спеціалістами під час виконання фахових завдань. Це дасть можливість майбутнім воєнним дипломатам ще під час навчання на практиці застосовувати той метод проведення аналізу, який з часом вони використовуватимуть у своїй професійній діяльності.

Об'єктом SWOT-аналізу є продукт/результат певної діяльності. Як зазначалося, публічний виступ (як рідною, так і іноземною мовою) – один із важливих інструментів виконання фахових завдань воєнного дипломата, саме виступ і є продуктом комплексного процесу. На нашу думку, платформа *ted talks* є сучасним і зручним ресурсом для здійснення пошуку прикладів публічних виступів іноземною мовою. Широкий спектр тем платформи постійно оновлюється відповідно до змін, що відбуваються у сучасному світі, тому *Ted* надає викладачу можливість підібрати для занять саме ті виступи, які будуть пов'язані з фахом випускника навчального закладу і матимуть актуальний контент.

Проведення SWOT-аналізу публічних виступів професійних промовців на заняттях з іноземної мови сприятиме:

- 1) розвитку та вдосконаленню іншомовної комунікативної компетенції;
- 2) збагаченню вокабуляру професійної термінології;
- 3) поєднанню індивідуальної та групової форм роботи на занятті з іноземної мови;
- 4) підвищенню рівня комунікативності заняття з іноземної мови;
- 5) розвитку навичок критичного мислення та всебічного аналізу;
- 6) розвитку навичок здійснювати аналіз сильних, слабких сторін продукту (виступу), можливостей, які є в цього продукта (промови), а також можливих загроз;
- 7) визначенню ефективних методів, прийомів, технік, які використовуються промовцями;
- 8) розвитку навичок складати власні промови на теми, що пов'язані із майбутньою професійною діяльністю.

SWOT-аналіз на занятті з іноземної мови доречно проводити у декілька етапів.

1. Ознайомлення зі складовими публічного виступу (із зазначенням можливих інструментів, які може використовувати промовець).
2. Ознайомлення з матрицею SWOT-аналізу (роздається кожному учаснику заняття перед переглядом публічного виступу).
3. Постановка *while-watching task*: заповнити матрицю щодо відеоматеріалу (всі елементи S-strengths, W-weaknesses, O-opportunities, T-threats) індивідуально.
4. Після перегляду виступу та заповнення індивідуальних матриць SWOT-аналізу учасники заняття в групах обговорюють кожен елемент та складають матрицю групи, де зазначають перелік, що є результатом їх групового обговорення.
5. Кожна з груп презентує свій SWOT-аналіз публічного виступу, яке було запропоноване викладачем.

Таким чином, результатом заняття є проведений як індивідуальний, так і груповий аналіз, який побудований на критичному оцінюванні безпосередньо учасниками заняття визначених засобів і технік, які були застосовані промовцем під час виступу.

Впровадження SWOT-аналізу на заняттях іноземної мови сприятиме розвитку як фахової підготовки, так і іншомовної комунікативної компетенції.

КУЗНЕЦОВА Олена Юріївна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри іноземних мов № 3
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна

ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Завдяки стрімкому формуванню комп'ютеризованого світу і світу відкритої освіти відбуваються кардинальні зміни у формах надання вищої освіти, а також у методах й прийомах навчання дисциплін навчального плану.

Набуває активного розвитку поєднання традиційної вищої освіти, що забезпечується закладами вищої освіти, з онлайн-технологіями і формування програм «змішаного» навчання (*blended learning*). Тенденція до відкритості освіти і освітніх ресурсів та значні зрушення у навчанні, базованому на використанні технологій, зумовили появу провайдерів, які пропонують швидкий та простий спосіб доступу до навчальних ресурсів та навчальних матеріалів онлайн [1].

Водночас студенти сьогодні є представниками «цифрового» покоління (Gen Z): ті, хто народився у період 1995–2010 років й виріс у світі Інтернету, соціальних мереж і мобільних систем [2]. Найсучасніші технологічні пристрої є невід'ємною частиною їхнього повсякденного життя (використання Інтернету, онлайн ігор, розмаїття нових технологій). Зокрема, смартфони вони використовують впродовж 15,4 годин на тиждень [3].

Відповідно перед сферою вищої освіти постають завдання використання нових технологічних засобів із дидактичною метою, їх впровадження у навчальний процес: 1) для адекватного і своєчасного реагування на сучасні вимоги і попит у сфері вищої освіти, 2) для забезпечення належного якісного рівня освітніх послуг, 3) для осучаснення освітньої сфери з погляду вимог, запитів й потреб сучасного «цифрового» студентства.

У сфері професійно спрямованого навчання іноземних мов у вищій освіті фахівці докладають зусилля до використання потенціалу цифрових технологій та впровадження інноваційних методів учіння та навчання з метою розробки максимально актуальних для студентів навчальних програм й максимально доступних й мотивуючих навчальних матеріалів та інших освітніх ресурсів.

Спеціалізовані інтерактивні навчальні матеріали можуть слугувати дієвим навчальним ресурсом для використання в умовах аудиторного і позааудиторного навчання, що мотивують, розширюють навчальний досвід студентів, пропонують цікавий контент, розмаїття форм і прийомів опрацювання навчаль-

ного матеріалу, забезпечують зворотній зв'язок й допомагають в оцінюванні навчальних досягнень (контроль й самоконтроль) й що надзвичайно важливо – надають змогу студентам працювати самостійно, у власному темпі опрацюючи навчальний матеріал й реалізуючи власні навчальні потреби.

Сьогодні створено значний обсяг електронних ресурсів, які можуть бути ефективно використані для досягнення дидактичних цілей при професійно-орієнтованому навчанні іноземних мов. Завданням викладачів є адаптувати їх до вимог конкретної навчальної програми. Наприклад, викладачі кафедри іноземних мов № 3 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого успішно використовують програму Quizlet, яку можна завантажити і на смартфон, і на комп'ютер, і на мультимедійну дошку.

Програма може бути використана при вивченні і навчанні різних сфер знань. Водночас при навчанні іноземної мови професійного спрямування вона є ефективним інструментом формування й розвитку професійно-орієнтованої лексичної компетенції студентів, оскільки суттєво полегшує запам'ятовування й тренування у використанні різних типів лексичних одиниць. Програма пропонує певний ігровий варіант навчання, що передбачає створення тематичних сетів (set). Сет – це тематичний список лексичних одиниць з перекладом, поясненням значення іноземною мовою картинками чи фотографіями. Кількість лексичних одиниць може варіюватись. Список можна швидко адаптувати й переробляти у разі необхідності, можна використовувати запропонований викладачем та створювати власний для запам'ятовування. Укладеними списками лексичних одиниць можна ділитися з друзями, сформувавши спільну групу. Програма пропонує функцію озвучення, що дає змогу відпрацювати фонетичні навички студентів. Навчальна робота з лексичними сетами передбачає залучення студентів до виконання різних вправ в ігровій формі: упорядкування карток (з одного боку, пропонується певна лексична одиниця, а з іншого, – її переклад, чи дефініція мовою, що вивчається); укладання лексичних пар – лексична одиниця, що вивчається, і її переклад чи дефініція тощо. У програмі передбачено таймер, що дає можливість фіксувати час виконання завдання і активізує студентів при їх виконанні. Вправи, що пропонуються, розвивають іншомовні уміння й навички студентів в усній і письмовій формі. Досвід викладачів кафедри свідчить про ефективність використання програми у навчальному процесі. Викладачами кафедри розроблені лексичні сети за всіма темами робочої навчальної програми.

Вважаємо, що використання навчальних програм на електронних носіях може дієво підвищувати мотивацію студентів до навчання, стимулює їх інтерес до виконання навчальних завдань, реалізує природність використання ІКТ сучасним поколінням студентів і сприяє підвищенню якості навчального процесу й навчання студентів.

Список використаних джерел:

1. Кузнецова О.Ю. Технологічна модернізація у вищій освіті. *Теорія та методика навчання та виховання*: зб. наук. пр. Харків: ХНПУ Імені Г.С. Сковороди, 2017. Вип. 43. С. 185–195.

2. Муkytiuk S.S. Gamification in L2 teaching to generation Z. *Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи»* (20 лютого 2019 року). Харків: ХНЮУ, 2019. С. 82–86.

3. Kleinschmit M. (2018) Generation Z characteristics: 5 infographics on the Gen Z lifestyle. Retrieved from <https://www.visioncritical.com/generation-z-infographics/>

КУСТОВСЬКА Ірина Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри німецької та другої іноземної мови
Національної академії державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький, Україна

ЛЕБЕДЄВА Людмила Едуардівна
старший викладач кафедри німецької та другої іноземної мови
Національної академії державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГІВ У ПІДГОТОВЦІ КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

На сьогодні тренінги з іноземних мов активно використовують у процесі підготовки компетентних фахівців для іншомовного спілкування, тому у світовій практиці існує значний досвід їх проведення. Тренінг є важливою складовою навчального процесу майбутніх кадрів для органів влади та правоохоронної діяльності, суб'єктів господарювання, навчальних закладів тощо. Відповідно логічним продовженням навчальних дисциплін та складовою частиною процесу професійної підготовки зокрема і майбутніх офіцерів для Державної прикордонної служби України.

Професійна діяльність прикордонників безпосередньо залежить від досконалого знання норм української та іноземної мов, умінь і навичок, правильного вибору слова залежно від його семантики та уживаності. Правильність та точність висловлювань офіцера має важливе юридичне значення, тому що пов'язане з національними та державними інтересами. Відповідно досягнення високого рівня компетентності в іншомовній складовій професійної діяльності прикордонника дозволить суттєво уникати непорозумінь.

У НАДПСУ імені Богдана Хмельницького активно розробляються викладачами тренінги професійного спрямування. Особливо ефективними є тренінгові форми навчання під час вивчення іноземних мов. Є значний досвід використання тренінгових технологій у підготовці курсантів під час вивчення німецької мови. Як правило, застосовуються наступні тренінгові вправи – ділові, рольові, організаційно-діяльнісні ігри, кейси, адаптовані до майбутньої професійної діяльності. Під час тренінгу створюється неформальне, невиму-

шене спілкування, що відкриває перед групою безліч варіантів розвитку та розв'язання проблеми, заради якої вона зібралася. Як правило, учасники в захваті від тренінгових методів, тому що це цікавий необтяжливий фрагмент процесу навчання.

Так, до прикладу, на першому курсі спеціальності «Переклад. Німецька мова» проводяться з курсантами тренінги на тему «Службова розмова з порушниками кордону», що включає підтеми «Опитування місцевого жителя», «Допит порушника кордону», «Допит нелегального мігранта» тощо. Під час тренінгу розігруються діалоги цієї тематики, максимально, таким чином, наближаючись до реальності. Рольовим іграм передує знайомство з лексичним матеріалом, що супроводжується коментарем викладача, часто з аудіо- чи відеосупроводом.

Тренінг спрямований на формування у курсанта змістовного і діяльнісного компонентів професійної компетентності майбутнього офіцера-прикордонника та провокує стимулювання неперервного процесу його самоосвіти.

ЛЕОНТЬЄВА Ольга В'ячеславівна
викладач кафедри іноземних мов
Военно-дипломатичної академії
імені Євгенія Березняка,
м. Київ, Україна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДО ПІДРУЧНИКІВ ВИДАВНИЦТВА ОКСФОРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

При сприйнятті неадаптованого мовлення носіїв англійської мови в осіб, що її вивчають, перебуваючи поза мовним середовищем, можуть виникати значні труднощі. Їх подоланню значною мірою сприяє систематичне використання на заняттях аутентичних відеофрагментів. Це дає змогу слухачам звикнути до сприйняття живого мовлення та індивідуальних особливостей вимови різних мовців, а відтак покращити навички аудіювання. Крім того, цікавий відеосюжет дає змогу підвищити інтерес і мотивацію до вивчення мови, а наочність відеоматеріалів дає змогу звернути увагу на невербальні засоби спілкування, такі як міміка та жести жителів англійських країн, їх манера поведінки. Комплексний вплив на різні види сприйняття (слухове, зорове тощо) сприяє більш ефективному засвоєнню інформації [1, с. 4]. Виконання спеціально розроблених вправ до відеотексту може пов'язати відео з поточною навчальною темою, закріпити вивчені лексичні та граматичні одиниці.

Задля ефективного застосування відеосюжетів при викладанні іноземної мови необхідно створити навчально-методичну базу для роботи з відео на кожному з етапів: підготовчому, етапі перегляду та етапі роботи після перегляду. Текст має супроводжуватися зрозумілою та чіткою інструкцією, спрямованою на вирішення конкретних та реалістичних навчальних завдань. Зміст відеофрагменту мусить відповідати рівню володіння мовою тих, хто її вивчає, та гармонійно поєднуватися зі змістом серії занять з теми. Крім того, зміст відеофрагменту мусить становити інтерес для тих, хто його переглядає, в ньому повинна бути присутня певна частка новизни [2, с. 80].

Сучасні навчально-методичні комплекси, розроблені в англійських країнах (наприклад *New Headway*, *English File*, *Speakout* тощо), часто містять в своєму складі відеоматеріали, що можуть стати у нагоді викладачеві при підготовці до занять [3, с. 144]. Особливої уваги заслуговує, на нашу думку, відео серії *Practical English* (рівні *Beginner – Intermediate*) до підручника «*English File third edition*» видавництва *Oxford University Press*. Розглянемо переваги цієї серії.

1. Охоплюються найбільш практичні комунікативні ситуації. Наприклад, на рівнях *Elementary* та *Pre-intermediate* розглянуто ситуації, які можуть виник-

нути при подорожі до іноземної країни. Слухачі навчаються, як зареєструватися в готелі, поговорити по телефону з незнайомою людиною, зробити замовлення в ресторані, познайомитися з іноземними колегами, запитати/пояснити, як пройти до певного місця, тощо.

2. Всі епізоди даної серії пов'язані між собою сюжетно та наближені за стилем до художнього фільму, а отже, ситуації, зображені в сюжетах, не викликають відчуття штучності. Це, з одного боку, підтримує зацікавленість слухачів при перегляді, а з іншого – сприяє засвоєнню живого діалогічного мовлення, реалізованого в природній розмовній ситуації.

3. До кожного відео представлено декілька вправ, націлених на перевірку розуміння змісту, роботу з тематичною лексикую та відтворення діалогів.

Доцільною є розробка викладачем додаткових матеріалів для закріплення у слухачів комунікативних навичок після роботи з відповідним відеофрагментом. Наприклад, для заняття, на якому заплановано перегляд епізоду «Getting Lost» з вищезазначеної серії, можна підготувати завдання для рольових ігор: карту певного району Лондона з позначеними на ньому визначними місцями та декілька варіантів карток, на яких вказано, де знаходяться мовці, і куди їм необхідно дістатися.

Крім відео серії Practical English, в «English File third edition», містяться також так звані короткі фільми (Short Films), зняті в жанрі документального кіно, які охоплюють теми, висвітлені в підручнику. Можна також підібрати схожі відео з підручника New Headway, які, окрім викладу інформації професійним диктором, містять також короткі інтерв'ю з носіями мови. До кожного з таких відео існують робочі аркуші, проте викладач може розробити свої власні завдання, які відповідають цілям конкретної навчальної програми.

Список використаних джерел:

1. Лемешко О.В., Лемешко В.В. Використання автентичних відеосюжетів професійної спрямованості у процесі вивчення англійської мови курсантами ВВНЗ. *Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України*. 2015. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_3_9

2. Леонтьєва О.В. Використання аутентичних відеоматеріалів для формування іншомовної компетенції в осіб, що вивчають англійську мову. *Науковий збірник № 35 (за матеріалами XVII науково-методичної конференції)*. Київ: ВДА, 2019. С. 79–80.

3. Фреган Н.М., Єремеева Т.Ю. Використання автентичних відеоматеріалів для формування комунікативних навичок у слухачів мовних курсів. *Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони*. 2016. № 1. С. 144–147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2016_1_29

ЛОШИЦЬКИЙ Михайло Васильович
доктор юридичний наук, професор,
ректор Національної академії прокуратури України,
м. Київ, Україна

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ СУЧАСНОЇ ПРОКУРОРСЬКОЇ ОСВІТИ

Наказом Генерального прокурора України від 3 листопада 2016 року № 155ш у Національній академії прокуратури України створено відділ мовної підготовки, основним завданням якого є проведення курсів іноземних мов для працівників органів прокуратури серед осіб, які виявили бажання покращити рівень знань з іноземної мови. У результаті проведеного у 2016 році тестування сформовано два потоки груп для занять на тримісячних курсах іноземних мов: 18 груп із працівників Академії та 13 груп із працівників органів прокуратури (Генеральної прокуратури України, прокуратур міста Києва та Київської області). На початку 2017 року представників Генеральної прокуратури України, які вивчали іноземні мови в Академії, було 469, прокуратур міста Києва – 195, прокуратури Київської області – 74.

У групах, де навчалися працівники органів прокуратури, середня кількість становила 25 осіб. Заняття проводилися з трьох іноземних мов – англійської, німецької та італійської – двічі на тиждень (грудень 2016 – березень 2017 року (1-й набір) і березень – червень 2017 року (2-й набір)). Після завершення кожного з потоків курсів (у березні та червні відповідно) було проведено підсумкове тестування. Особам, які успішно його пройшли, видано сертифікати. За результатами обох тестувань сертифікати отримали 106 працівників прокуратур. 90% осіб із числа працівників прокуратур – відвідувачів курсів – співробітники Генеральної прокуратури України, решта 10% – прокуратур міста Києва.

У вересні 2017 року було проведено набір у групи третього потоку курсів іноземних мов для працівників органів прокуратури. Навчання тривало 9 місяців і завершилося у червні 2018 року. Четвертий потік курсів набрано у вересні 2018 року, заняття тривають.

Із квітня 2018 року працівники відділу мовної підготовки проводили заняття з двох іноземних мов (англійської та німецької) для кандидатів на посаду прокурора. Крім того, на виконання доручення Головного військового прокурора А.В. Матіоса працівники відділу розробили тест і навчальні програми для курсу мовної підготовки військових прокурорів, а після тестування на визначення мовленнєвої компетентності відповідно до стандарту НАТО «STANAG 6001» проводилися заняття для трьох навчальних груп (СМР-0, СМР-1 та СМР-2). Наразі працівники відділу двічі на тиждень проводять заняття з англійської мови по відеоконференцзв'язку з працівниками Департа-

менту забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури України. Це новий професійний досвід для викладачів відділу, яким вони з радістю поділяться зі своїми колегами.

За період діяльності відділу мовної підготовки розроблено навчально-методичну базу дисциплін, що викладаються на курсах: зокрема, укладено дві робочі програми навчальних дисциплін – «Ділова іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням», підготовлено і видано «Словник-мінімум німецької прокурорської лексики», посібник «Німецька мова для прокурорів» (автор – О.В. Нітенко); «Словник-мінімум англійської прокурорської лексики», «Словник військової прокурорської лексики англійської мови» (автор – А.А. Маркелова); посібник «Англійська мова», «Збірник тестів з англійської юридичної лексики» (автор – М.С. Левіщенко); «Англійська мова в діалогах з граматичним коментарем (базовий рівень)», «Німецька мова в діалогах з граматичним коментарем (базовий рівень)» (автор – О.В. Шум) тощо.

Окрім основної діяльності – викладання на курсах іноземних мов для прокурорів – відділ мовної підготовки виконує усні та письмові переклади на вимогу Генеральної прокуратури України. Це переклади під час науково-практичних конференцій, двосторонніх зустрічей із зарубіжними партнерами; письмовий переклад офіційних документів, що надходять до Академії та Генеральної прокуратури України; переклад інформації, що розміщується на офіційному веб-сайті Академії; анотацій і наукових статей до друкованих видань нашої установи.

Таким чином, у Національній академії прокуратури України здійснюється якісна іншомовна підготовка працівників органів прокуратури, яка, в свою чергу, є запорукою ефективної сучасної прокурорської освіти.

МЕЛЬНИК Наталія Іванівна
доктор педагогічних наук,
доцент кафедри іноземної філології
факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету,
м. Київ, Україна

ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У КОМПАРАТИВНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Розвиток сучасної вітчизняної педагогічної науки великою мірою пов'язаний із євроінтеграційними процесами освітніх ланок на всіх рівнях. Основними причинами такої інтеграції є насамперед потреба в оновленні змісту, форм, методів та засобів професійної підготовки фахівців різних галузей. У зв'язку з цим в останні десятиліття активізувались компаративні дослідження українських науковців, особливо в педагогічній галузі, оскільки професійна підготовка педагогів та фахівців вищої школи у Європі впродовж останніх десятиліть є цінним джерелом для ґрунтовного аналізу, раціонального і всебічного осмислення та належна оцінка запозичення такого досвіду багатьма країнами світу в умовах формування єдиного світового освітнього простору. З огляду на це зазначене є особливо важливим для оновлення сучасної вищої педагогічної школи України і розв'язання актуальних питань її теперішнього та майбутнього.

Однак процес здійснення порівняльних досліджень передбачає не лише науково-пошукову та дослідницьку діяльність, але й насамперед іншомовної компетентності науковця. І перше, з чим стикається компаративіст-дослідник, це особливості перекладу наукової термінології та інтерпретації наукового, документального, законодавчого контенту іншомовного тексту, що актуалізує питання ідентичності та автентичності перекладу понять. Постає потреба визначення якісних методів перекладу англomовної педагогічної термінології у компаративних дослідженнях, що становить мету цих тез, якісну реалізацію вбачаємо через визначення доцільних методів перекладу на різних етапах здійснення порівняльного дослідження.

Питанням перекладу термінологічної лексики присвячено праці І.В. Корунця, В. І. Карабана, Т. Р. Кияка, А. С. Д'якова, З. Б. Куделько; аспекти систематизації термінологічної лексики різних галузей вивчали такі дослідники, як Г.М. Александрова, А.С. Герд, М.В. Марчук, В.П. Даниленко та інші. Однак особливості перекладу та інтерпретації педагогічної термінології у контексті здійснення компаративних досліджень лише частково знайшли своє відображення у працях О. В. Ковтун [1], Р. Ю. Мартинової, О. Б. Алексеевої, К. О. Мулик [2].

Здійснення компаративного дослідження передбачає такі етапи перекладацької діяльності науковця, як: 1) ознайомлення з педагогічним терміном через законодавчу базу країни, педагогічний феномен якої вивчається; 2) визначення педагогічного терміна в довідникових та словникових джерелах країни, яку обрано для здійснення порівняльного дослідження; 3) ознайомлення потрактування педагогічного поняття чи феномену в дослідженнях науковців країни, яку обрано для компаративного аналізу та у працях сучасних європейських дослідників; 4) визначення педагогічного терміну у вітчизняних нормативно-правових актах та законах (його офіційне потрактування); 5) дослідження педагогічного феномену у словниках та довідниках, психолого-педагогічній, методичній літературі, у наукових періодичних виданнях тощо, в яких представлено погляди та потрактування вітчизняних дослідників певного педагогічного терміну чи феномену; 6) зіставлення потрактувань та розуміння педагогічного терміна в науковому вимірі країни, обраної для здійснення компаративного аналізу та тих потрактувань та тлумачень педагогічного терміну, які притаманні українському освітньому вимірі. Кожен з представлених етапів передбачає застосування різних методів перекладу, відмінних один від одного.

Наведемо приклад виведення розуміння поняття «професійна підготовка» у вітчизняній та європейській педагогічній термінології, запропонований Н. Мельник. У процесі здійснення компаративного дослідження професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в країнах Західної Європи та України дослідниця звернулася до аналізу європейської психолого-педагогічних наукової літератури, який дозволив встановити, що поняття «підготовка», в аспекті педагогічної освіти дошкільних педагогів, вживається у двох англійських варіантах словосполучення «професійна підготовка дошкільних педагогів» – «professional preschool teacher education» та «vocational preschool teacher training». Відмінність між «professional» (професійною ступеневою освітою) та «vocational» (фах, професійне покликанням, справа/заняття якоюсь діяльністю на професійному рівні) лежить у площині диференціального та синонімічного підходів до розуміння понять «vocation» (фах) і «profession» (професія): згідно з першим поняття розмежовуються в ієрархічній інтерпретації, в якій поняття «професія» (profession) є категорією, яка має більш високий статус, ніж фах (vocation); відповідно до другого поняття «vocation» та «profession» інтерпретуються як синонімічні терміни, і в термінології фахова «vocational» і професійна (professional) ступенева підготовка протиставляються визначенню «освіта» у контексті загальної (general) [3, с. 84–91]. Далі дослідницею зосереджено увагу на потрактуванні означених понять у вітчизняному освітньому просторі і на основі диференціального підходу до використання англійських понять, було визначено, що автентичним терміном, який найзмістовніше відбиває сутність поняття «підготовка», буде термін «professional» [3, с. 131–132].

З представленою прикладом можемо визначити такі методи, як оглядовий усний переклад, на основі якого компаративіст визначає доцільність викори-

стання іншомовного джерела (закон, акт, резолюція, словник, матеріал статті тощо). На другому етапі доцільним є спочатку стислий переклад, представлений у словнику, потім дослівний, який забезпечує правильне контекстне розуміння педагогічного терміну. Третім етапом передбачається пошук наукових інтерпретацій поняття у дослідженнях науковців країни, яку було обрано для аналізу, іншими словами застосовується – метод відбору множинності та інтерпретація потрактувань, що дозволяє досліднику визначити різні аспекти досліджуваного педагогічного феномену. На четвертому та п'ятому етапах важливим є контент-аналіз поняття у вітчизняній педагогічній теорії, оскільки це дає можливість визначити особливості розуміння педагогічного терміна в освітньому просторі обох країн. Провідним методом шостого етапу беззаперечно є зіставний контент-аналіз двох понять та їх потрактувань в українському та зарубіжному освітньому просторі, що уможливорює визначення повного збігу значення понять чи часткового, дозволяє виокремити спільність та відмінність підходів до розуміння та потрактування педагогічної термінології в українській та зарубіжній науковій теорії.

Отже, представлене дослідження дозволяє виокремити такі методи перекладу іншомовної педагогічної термінології та наукового тексту, які будуть ефективними у процесі здійснення компаративних досліджень: змістовий контент-аналіз, порівняльно зіставний контент-аналіз, дослівний переклад та інтерпретація. Ефективними на кожному з етапів компаративного дослідження градаційно будуть такі перекладацькі методи: усний оглядовий, стислий переклад, дослівний переклад, метод відбору множинності та інтерпретація потрактувань, змістовий та зіставний контент аналізи. Окреслені у статті методи не є вичерпними і можуть бути розширеними та уточненими, оскільки подальшого дослідження потребує питання методичних підходів до здійснення перекладу англomовної педагогічної термінології, висвітлення методології перекладу педагогічних феноменів, що становить перспективу подальших розвідок окресленого напрямку.

Список використаних джерел:

1. Ковтун О.В. Лінгводидактична характеристика української авіаційної терміносистеми та авіаційної підмови. Наука і освіта. 2009. № 10. С. 165–169.
2. Мартинова Р.Ю., Алексеева О.Б., Мулик К.О. English for social teachers: навч. посібник для студентів педагогічних університетів. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. 158 с.
3. Мельник Н.І. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Уманськ. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань, 2017. 622 с.

МЕЛЬНИКОВА Тетяна Вячеславівна
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземних мов № 1
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна

МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ

Наявність у студента стійкої мотивації до вивчення іноземної мови, безумовно, може розглядатися як одна з найважливіших складових успішності навчання. Дійсно, мотивована людина докладає значно більше зусиль при оволодінні іноземною мовою, ніж людина, яка не бачить кінцевої мети навчання та не зацікавлена у його процесі. Засобами формування та підтримки мотиваційного компоненту навчання можуть слугувати досить різноманітні чинники.

Одним із основних факторів створення мотивації до якісного оволодіння іноземною мовою може слугувати відповідність формату освіти сучасному розвитку технічного прогресу. В той час, коли комп'ютерні технології стали суттєвою складовою життя та розвитку сучасного студентства, зрозуміло, що одним із найуспішніших шляхів ефективного навчання може вважатися застосування при навчанні мови саме цієї, звичної для молоді, сфери розвитку людської думки.

Використання інформаційних технологій під час вивчення іноземної мови має відчутні позитивні ознаки. Інформаційний простір є легкодоступним для кожного бажаючого скористатися його можливостями. Він надає швидкий доступ до вузькоспеціалізованої навчальної або загальноосвітньої інформації, що може відбуватися одночасно для цілої групи осіб, що навчаються. Крім того, саме використовуючи інформаційні технології під час навчання мови, викладач може значно інтенсифікувати процес навчання, не знижуючи показників його якості. Внаслідок прискорення швидкості навчання, звільняється час, що може бути використаним для виконання завдань творчого характеру за темою, що вивчається. Такі завдання, з одного боку, сприяють закріпленню отриманих вмінь та навичок, а з іншого, завдяки креативному характеру, можуть відігравати роль ще одного чинника створення мотивації до вивчення іноземної мови.

Використання інформаційних технологій також надає можливість швидкого, об'єктивного, а якщо необхідно, то і самостійного контролю якості засвоєних знань. Що також має мотивуючий вплив – студенти можуть без пе-

решкод відслідкувати свою результативність та побачити динаміку своєї успішності.

Мотивуючим для студентів є і те, що за допомогою комп'ютера вони можуть самостійно опрацювати окремі розділи матеріалу, виконуючи, у разі необхідності, завдання декілька разів та находячи правильну відповідь.

Але, визнаючи безсумнівні переваги використання інформаційних технологій для створення мотивації до вивчення іноземної мови та оптимізації умов її вивчення, неможливо не підкреслити, що комп'ютер покликаний бути лише ефективним допоміжним засобом в арсеналі вправного викладача, ніяк не здатним замінити його повністю як мотиватора до вивчення іноземної мови. Адже ніяка найрозумніша та найсучасніша машина не здатна замінити педагога-професіонала та тією ж мірою зацікавити і мотивувати аудиторію, створити продуктивний настрій, підтримати студентів у їх освітньому та особистісному розвитку.

Саме від педагогічних навичок викладача залежить ефективність використання одного з шляхів формування та підтримки мотивації при вивченні іноземної мови. Йдеться про створення на занятті відповідної комунікативної атмосфери. Можливість, використовуючи іноземну мову, висловлювати думки та обмінюватися ними, спілкуватися на фахові теми зазвичай надзвичайно вмотивовує студентів. Вони бачать практичне застосування отриманих знань, підсвідомо усвідомлюючи, що для адекватного спілкування необхідно якісне оволодіння лексично-граматичним матеріалом, що і стає ще одним мотивуючим фактором, спонукаючим до підвищення рівня зацікавленості у навчанні. Крім того, саме здатність практично використовувати іноземну мову – є одним із найчастіших очікувань студентів при її вивченні. До сфери практичного використання мови відноситься і створення під час заняття ситуацій, наближених до реального життя. Сучасна методика викладання іноземних мов пропонує різноманітні варіанти подібних ситуацій, заснованих на рольовій грі та методи проєктів. Всі ці заходи можуть бути спрямовані на підтримку мотивації аудиторії до навчання.

Поведінка викладача під час навчання також має велике значення для його якості та формування мотивації. Співпраця, в якій поєднуються конструктивний критицизм та щире заохочення з боку викладача, покликана забезпечити продуктивний зворотній зв'язок, стати вагомою складовою мотивації до навчання та запорукою ефективності навчального процесу.

Викладача, здатного мотивувати свою аудиторію до вивчення мови, повинні відзначати високий рівень педагогічної майстерності, знання мови та соціокультурних особливостей країни мови, що вивчається, та розуміння психолого-вікових особливостей студентської аудиторії.

Взагалі, діяльність самого викладача та його загальне позитивне ставлення до діяльності студентів, уміле використання сучасних технологій та методики – це і є ті вагомні засоби формування та розвитку мотивації до навчання, яка є запорукою успішності навчального процесу.

МИХАЙЛОВА Оксана Георгіївна
кандидат філологічних наук, доцент,
завідувач кафедри фонетики та граматики
Національної академії Національної гвардії України,
м. Харків, Україна

СПІЛЬНИК Тетяна Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри філології, перекладу та мовної комунікації
Національної академії Національної гвардії України,
м. Харків, Україна

ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ ТА ЗВЕРНЕНЬ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Проблема гендерної рівності останнім часом є дуже актуальною для Збройних сил України та правоохоронних структур. Увагу до цього питання можна пояснити не лише розвитком сучасного суспільства, у якому дотримання рівності, у тому числі й гендерної, є обов'язковою складовою настанов, а й рухом Українських військових структур до НАТО, у якому цьому питанню приділяється неабияка увага.

Частиною цієї проблеми є вживання професійних назв та військових звань жінок, які служать в армії або в правоохоронних структурах країн НАТО, та особливості відтворення цих назв у перекладі українською мовою. Слід звернути увагу на вказану проблему у контексті французько-українського та німецько-українського перекладу.

Ураховуючи історичний патріархальний уклад усіх європейських суспільств, слід зазначити, що багато назв професій та всі військові звання довгий час функціонували в європейських мовах тільки у формі чоловічого роду. Це зумовлено тим, що жінки в армії з'явилися відносно недавно, декілька десятків років тому. У французькій мові, як і в інших мовах, звернення до військових і назви військових звань були й у більшості випадків залишаються лексемами чоловічого роду. Розвиток фемінізації армії та жандармерії призводить до деяких змін, тим більше, що система французької мови дає змогу легко створювати форми жіночого роду.

При звертанні у французькій армії прийнято додавати до назви військового звання прикметник *mon*: *mon colonel*, *mon lieutenant*, *mon général* тощо. Ураховуючи, що це, по-перше, присвійний прикметник чоловічого роду, а, по-друге, він є насправді скороченою формою слова *monsieur* (пан), у сучасній французькій військовій комунікації заборонено звертатися в такий спосіб до жінок. При перекладі таких звертань слід вживати нещодавно затверджені форми звертання пан та пані для розрізнення статі особи, до якої звертаються.

Складніше перекладати форми жіночого роду безпосередньо військових звань, які останнім часом набувають поширення у французькій мові, правда, поки що такі форми є факультативними: *colonel – colonel(l)e, lieutenant – lieutenante, commandant – commandante, général – générale* тощо. Незважаючи на те, що українська мова також має в своїй системі засоби для утворення форм жіночого роду (принаймні деяких), ці засоби на сьогодні не використовуються. Це пов'язано з тим, що кількість жінок-військовослужбовців не є достатньо великою й проблема не здається досить важливою. Отже, під час перекладу доводиться використовувати ті мовні засоби, які наявні на сьогодні в українській мові, а саме – прийняті назви звань та посад чоловічого роду. У текстовому варіанті здогадатися, що йдеться про жінку, можна завдяки жіночому імені або формі жіночого роду дієслова (тільки в минулому часі): *Isabelle Guion de Méritens commande, de 2015 à 2018, l'École des officiers de la Gendarmerie nationale à Melun. Le 7 novembre 2018, elle est nommée inspectrice générale de l'administration. Ізабель Гійон де Мерітьєн командувала з 2015 по 2018 рік Школою офіцерів жандармерії у м. Мелен. 7 листопада 2018 року її призначено головним адміністративним інспектором.*

Вивчення військових звань жінок-військовослужбовців в аспекті німецько-українського перекладу також становить неабиякий інтерес. Як і в інших європейських мовах, у німецькій мові військові звання є іменниками чоловічого роду. Якщо ж йдеться про жінку-військовослужбовця чи звертання до неї, то перед її військовим званням вживається слово «*Frau*», наприклад: *Frau Oberst, Frau Oberfeldwebel, Frau Hauptmann, Frau Oberleutnant, Frau Oberstleutnant, Frau Gefreiter*. Іноді для утворення військових звань для жінок-військовослужбовців використовується суфікс *-in*, який приєднується до іменника чоловічого роду, військового звання, і вказує на жіночий рід іменника, наприклад: *Offiziersanwärter – Offiziersanwärterin, Soldat – Soldatin, General – Generalin, Generalinspekteur – Generalinspekteurin*.

В Україні звертання до жінки-військовослужбовця супроводжується словом «пані», наприклад: *пані солдат, пані лейтенанте, пані полковнику*. Якщо ж, наприклад, у тексті йдеться про жінку-військовослужбовця, то зазначається лише військове звання. Про те, що це жінка, можна зрозуміти або за ім'ям та прізвищем, або ж за формою минулого часу дієслова, якщо повідомляється про події, які були раніше, наприклад: *Генерал-лейтенант Лаура Дж. Річардсон стала першою жінкою, яка очолила найбільше командування сухопутних військ Сполучених Штатів (з Інтерн.); В останні 500 метрів до причалу до мене приєдналася капітан (з Інтерн.)*.

Оскільки в українській мові відсутня вказівка на жіночу стать у військових званнях жінок-військовослужбовців, то при перекладі цих звань з німецької мови українською без контексту все ж таки доведеться використовувати відповідник, який вказує на чоловічу стать, наприклад: *General/in – генерал; Frau Hauptmann – капітан; Frau Oberleutnant – старший лейтенант*. Якщо в тексті

не вказано ім'я та прізвище жінки-військовослужбовця й речення подане в теперішньому часі, то в перекладі обов'язково варто вказати на те, що йдеться про жінку, наприклад: *Frau Hauptgefreiter arbeitet aber nicht nur im Büro, sondern ist auch «draußen» aktiv dabei* (з Інтерн.). – *Гаупт-єфрейтор працює не лише в офісі, активною вона є також і за його межами.*

З огляду на те, що особливості французько-українського та німецько-українського перекладу військових звань та посад жінок-військовослужбовців не були предметом спеціальних досліджень, подальші розвідки в цьому напрямі видаються перспективними.

МИЧКОВСЬКА Ванда Ростиславівна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький, Україна

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Важливим завданням вищої освіти є підвищення рівня професійної підготовки фахівців. Активізація міжнародних відносин України, потреба в здійсненні оперативної комунікації між групами, співтовариствами та окремими людьми; зростання значення інтелектуальної праці, використання глобальних інформаційних ресурсів актуалізує таке важливе питання, як формування загальної культури, ерудиції, компетентностей особистості курсанта-перекладача. Актуальність цього питання полягає у визначенні поняття професійної компетентності курсантів-перекладачів та встановленні основних структурних компонентів. Вивчення даної проблеми здійснюється на основі філософської, соціологічної, психологічної та педагогічної літератури.

Запровадження самого терміна «компетентність» пов'язують з ім'ям вченого О. Хабермаса, який використав це поняття як соціологічний термін у контексті теорії мовної комунікації. Компетентність розглядається як сукупність фахових, професійних якостей, властивих фахівцеві, рівня яких повинен досягти кожен індивід, що опановує професію [1, с. 34]. Отже, компетентність розуміється як атрибут професіоналізму.

На основі вивчення наукових позицій О. Гончарук, О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторського, М. Чошанова можемо представити загальний перелік компетентностей, що розглядаються у педагогічній науці як цілі загальноосвітньої та професійної підготовки майбутнього фахівця, а саме: науково-пізнавальна, саморозвиток, професійна, комунікативна, полікультурна, соціальна, інформаційно-технологічна [2, с. 55]. Проведене нами дослідження різних наукових позицій з проблем визначення та побудови того чи іншого виду компетентностей фахівці (етнокультурної (О. Гуренко), комунікативної (Н. Завіниченко), соціально-професійної (І. Зимня), соціокультурної (Т. Колодько), соціально-психологічної (Л. Лепіхова), психолого-педагогічної (М. Лук'янова), професійної (А. Маркова), соціальної (А. Мудрик), прогностичної (А. Присяжна) дозволяє окреслити структурні компоненти такого феномена, як «компетентність»: гностичний компонент, інформаційно-опанувальний, процесуальний, інтерактивний, особистістий. Ми акцентуємо факт приналежності професійної компетентності лише професійної діяльності перекладача. Професійна діяльність перекладача носить комунікативний характер і розглядається як особ-

ливий вид мовної діяльності, спрямований на реалізацію завдань міжмовної комунікації. Ядром професійної діяльності перекладача є вербальна (усна й письмова) і невербальна комунікація, що має професійний характер. Як відзначає Р.К. Мін'яр-Белоручев, «компетентність перекладача, насамперед, визначає знання двох мов і вільне володіння ними» [3, с. 11]. Науковець включає в професійну компетентність перекладача володіння мовленнєвою, мовною компетентністю, а також навичками перекладу, ораторської мови і літературним талантом. Отже, компонентний склад професійної компетентності курсантів-перекладачів – це лінгвістична компетенція, яка представляє собою знання, уміння і навички у сфері вербальних і невербальних засобів, необхідних для розуміння чужих і створення власних моделей мовної поведінки, що відповідає сфері професійного спілкування. Лінгвістична компетенція представлена нами в єдності дискурсивного і технічного компонентів. Мова відображає національне бачення навколишнього світу, її своєрідність пов'язана з географічним положенням країни, історією, релігією, традиціями і звичаями. Тому важливу роль у структурі професійної діяльності перекладача відіграє наступна її складова – соціокультурна компетентність. У структуру соціокультурної компетенції ми включаємо країнознавчий компонент і загальнокультурний. З огляду на те, що курсант-перекладач вступає у психологічну взаємодію із двома і більше людьми, виробляючи єдину стратегію сприйняття та розуміння іншої людини, що впливає на результат діяльності, у структурі професійної діяльності виділяємо третю складову – психологічну компетенцію, під якою розуміємо сукупність знань, умінь та характерних рис, необхідних для ефективної комунікативної дії в певному колі професійних ситуацій. Психологічна компетенція представлена двома компонентами: перцептивним та інтерактивним. Четвертим компонентом є інформаційно-технологічна компетенція, яка представлена аналітичним і комп'ютерним компонентами. Володіння новітніми інформаційними технологіями є важливою складовою загальної культури сучасного курсанта-перекладача. Принципово важливими ознаками інформаційно-технологічної компетенції, що характеризують її як ключову, виступають: сприяння доступу фахівця до електронних носіїв інформації, озброєння його сучасними технологіями; можливість застосування знань та вмінь, що входять до цієї компетентності у будь-якій сфері життєдіяльності курсанта-перекладача; активізація аналітичного, критичного, рефлексивного мислення у конструюванні власних варіантів перекладу тексту, розвиток духовної, інтелектуальної, емоційно-мотиваційної сфер особистості через забезпечення доступу до найновітніших досягнень світової культури. Отже, професійна компетентність курсанта-перекладача – це інтегративна характеристика особистості фахівця, що включає лінгвістичну, соціокультурну, психологічну, інформаційно-технологічну компетенції, що дає змогу перекладачеві ефективно здійснювати свою професійну діяльність.

Список використаних джерел:

1. Брунер Дж. Психология познания. М.: Прогресс, 1989. 142 с.
2. Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики: [кол. моногр.] [Бібік Н.М., Ващенко Л.С., Локшина О.І., Овчарук О.В., Паращенко Л.І., Пометун О.І., Савченко О.Я., Трубачева С.Е. Київ: К.І.С., 2004. 112 с.
3. Миньян-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? М.: Готика, 2000. 176 с.

МІНЧЕНКО Ольга Василівна
докторант кафедри теорії держави та права
Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ, Україна

ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ З ЮРИДИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ДЛЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ І СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ

Одним із нових і перспективних міждисциплінарних напрямів розвитку юридичної діяльності є юридична лінгвістика. Сьогодні проблематика праць, а отже, тематика досліджень з юридичної лінгвістики є досить широкою. Проблеми юридичної лінгвістики дедалі більше мають прикладний характер: актуальними є теоретичні питання мовного забезпечення процесу правового регулювання, мовного тлумачення норм права, удосконалення юридичної техніки. Також серед важливих напрямів досліджень є удосконалення лінгвістичної підготовки, в тому числі й іншомовної, усного та писемного мовлення працівників законодавчих, правоохоронних та судових органів. Особливе значення має писемна мова при веденні процесуальних дій та укладанні законодавчих документів. Уміння швидко, стисло й точно висловити та оформити думку, використовуючи необхідні мовні кліше, стандарти, є свідченням якісного володіння мовою [1]. Звичайно, все це робить діяльність сучасних правників більш ефективною.

Для правників, як і для працівників правоохоронних органів і органів безпеки, є необхідними знання правової мови або мови права, а тим більше іншомовної. Не вдаючись до подробиць щодо розрізнення термінів «мова права» і «правнича мова», зазначимо, що мова права, яка базується на знаковій системі і системі символів повсякденної мови, не є абсолютно самостійною мовою, а є одним із складових елементів юридичної лінгвістики. Будь-який правовий текст – це не лише воля законодавця, правило поведінки, розпорядження, інструкція до дії тощо, це також «духовний зміст», культура, картинка того правового простору, де цей правовий текст був створений. Будь-який юридичний текст є елементом іншокультурної системи правових знань. І для того, щоб адекватно відтворити поняттєву систему та функціональний зміст таких текстів, суб'єкт, той, хто користується цим правовим текстом, повинен володіти не лише системними знаннями з юриспруденції, а й виступати посередником-компаративістом між відповідними правовими культурами.

Процеси глобалізації, інтеграції передбачають величезну міжнародну роботу з метою загальної безпеки та подолання різного роду ризиків, а також внутрішню роботу з використанням міжнародного наукового та практичного досвіду. Це є практично неможливим без іншомовної підготовки і без усвідом-

лення значення знань про взаємодію мови і права. Тому робота на заняттях з іноземної мови з різного роду правовими текстами, це не просто переклад, а тлумачення тексту, аргументація. Крім цього, наприклад, в адміністрації ЄС всі тексти перекладаються переважно професійними перекладачами, а юристи лиш перевіряють, а в Суді ЄС перекладачами працюють лише професійні юристи.

Дослідження юридичної лінгвістики у сфері юридичного перекладу мають суттєве значення, оскільки перекладачі, не просто творять відповідні тексти, а й як суб'єкти відповідних юридичних процедур фактично впливають на досягнення цілей юридичної діяльності – встановлення справедливості, забезпечення певності права, захисту законних інтересів суб'єктів права тощо.

Таким чином, знання з юридичної лінгвістики, як міждисциплінарної галузі, що системно досліджує взаємодію мови і права, на наш погляд, є значимими і в іншомовній підготовці працівників правоохоронних органів і сектору безпеки, так як внутрішня і міжнародна комунікація в сфері права є невід'ємною частиною сучасного життя будь-якого суспільства.

Список використаних джерел:

1. Коваль Н.Є. Юридична лінгвістика – перспективний напрям дослідження юридичного дискурсу. URL: <http://www.oljournal.in.ua/index.php/problems-yuridichnoji-lingvistiki-ta-yuridichnogo-diskursu/78-koval-n-e-yuridichna-lingvistika-perspektivnij-napryam-doslidzhennya-yuridichnogo-diskursu>

МІТІНА Олена Михайлівна
кандидат філологічних наук,
доцент, завідувач кафедри іноземних мов
Одеського державного університету внутрішніх справ,
м. Одеса, Україна

КАРАВАЄВА Тетяна Леонідівна
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова,
м. Одеса, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Опрацювання термінології має охоплювати різні механізми процесів термінологічних словосполучень, які наявні як у текстах, так і вправах, спрямованих на закріплення вже сформованих навичок обробки текстів за фахом. При цьому ми виходимо з таких пропозицій: 1. Процес сприйняття тексту у цілому та термінології зокрема як складової тексту передбачає презентацію не тільки термінології різного ступеня складності, що зустрічається в тексті, а й співвідношення цієї термінології з уже знайомими або існуючими в мові моделями словоскладання. 2. Модельовання навчального матеріалу, самого процесу навчання, а також системи вправ сприяє інтенсифікації навчального процесу. 3. Модельовання має стати однією із сторін процесу навчання як складної, інтегрованої дії, в якій зосереджені свідомі й підсвідомі аспекти цього виду когнітивної діяльності, що має на меті створення певного стереотипу в цій конкретній ситуації та набуття мовленнєвого автоматизму. 4. Слід широко використовувати системний характер організації навчального матеріалу для оптимізації пізнавальної діяльності студентів. У стратегії навчання читанню та перекладу термінологічних словосполучень доцільно виділити два етапи: морфологічний і синтаксичний.

У модельованій технології навчання читанню термінологічних словосполучень слід передбачити три основні типи послідовностей навчальних дій: 1) від внутрішньої структури термінологічних словосполучень до синтактико-семантичного статусу його в зв'язному висловлюванні; 2) від двокомпонентного термінологічного словосполучення до полікомпонентного: від найпростіших віддієслівних утворень до більш складних; 3) від прочитання термінологічного словосполучення вголос до смислового декодування і перекладу рідною мовою.

У модельованій технології опанування іншомовною термінологією передбачено дотримання у процесі навчання таких стадій: 1. Презентація виокремлених словосполучень. 2. Теоретична частина. Вона має форму попереднього коментаря з конкретних питань декодування і перекладу термінологічних словосполучень цього типу. 3. Структурно-тренувальні вправи. На цьому етапі передбачено засвоєння студентами певного мінімуму термінологічних словосполучень з відповідними україномовними елементами. Значимість пошуково-аналітичних і функціонально-комунікативних вправ ми вбачаємо: а) у нейтралізації міжмовної та внутрішньомовної інтерференції; б) коригуванні лексичних знань, отриманих раніше; в) у забезпеченні процесу опанування активною термінологічною лексикою за фахом через безпосередню реалізацію основних закономірностей функціонування термінологічних словосполучень з дієслівним компонентом.

Поняття «технологія навчання», що описує навчальний процес, включає такі компоненти: 1) планування і реалізацію системи аудиторних занять; 2) організацію самостійної роботи студентів; 3) методика презентації матеріалу; 4) систему контролю; 5) використання технічних засобів навчання.

Сутністю технології є об'єднання всіх компонентів у єдину систему. Певну проблему становить виокремлення «термінологічної домінанти». Це спричинено об'єктивною необхідністю синхронного вирішення безлічі різнохарактерних завдань. Проте вивчення термінологічної лексики має бути провідною методичною метою як окремого, так і низки занять.

Типове заняття у ЗВО складається з певних блоків: 1) Блок перевірки результатів виконаних студентами самостійних завдань. 2) Блок введення нового матеріалу. Під час введення термінологічних словосполучень рекомендується використовувати наочні матеріали, посібники, плакати, схеми тощо. 3) Блок формування, розвитку й вдосконалення вмінь та навичок оперування аспектним матеріалом і видами мовленнєвої діяльності реалізується комплексом вправ у таких формах роботи: фронтально-послідовних, групових, парних, індивідуальних. 4) Блок індивідуального виконання завдань відповідно до особистих планів будується за принципами систематичності, взаємопов'язаності і керованості. У керованості самостійною роботою доцільно розрізняти компонентний, структурний, функціональний, інтегративний, комунікативний та інформаційний аспекти.

Слід зазначити, що вивчення терміносполучень має ґрунтуватися на їх ретельному й дозованому за обсягом відборі відповідно до принципів рекурентності та репрезентативності. Організуючи навчальний матеріал для формування термінологічної компетенції, необхідно керуватися принципами співвіднесення нового з уже вивченим, опертя на свідомі й підсвідомі види розумової діяльності та системний характер матеріалу.

МОКРІЙ Яна Олександрівна
старший викладач кафедри фонетики та граматики
Національної академії Національної гвардії України,
м. Харків, Україна

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Особливості комунікації, пов'язані із різними комунікативними культурами, утворюють мовну особистість, у якій локалізуються різні ознаки, що формують її комунікативну поведінку. Дослідження цих особливостей дає змогу визначити вплив комунікативної культури на наслідки комунікації, які спіткають людину на кожному кроці життя.

Гендерна проблематика в лінгвістичній науці розробляється достатньо широко. Проте на сьогодні дослідники-лінгвісти не вивчали мовні аспекти реалізації гендерного фактору у військовій сфері діяльності. Викладене обумовлює актуальність представленої роботи.

Вивчення гендерної проблематики в мовознавстві стає одним із пріоритетних напрямів досліджень сучасних вітчизняних і зарубіжних мовознавців. Питаннями мовлення як ідентифікатора індивідуальних характеристик особистості займалися і продовжують займатися як українські, так і іноземні лінгвісти.

Метою нашого дослідження є виявлення диференціальних ознак комунікативних культур військовослужбовців-жінок та військовослужбовців-чоловіків. Значний інтерес становить гендерне дослідження в професійній комунікації. У нашій роботі ми зупинилися на вивченні диференціальних ознак комунікативних культур військовослужбовців-жінок та військовослужбовців-чоловіків Національної гвардії України.

Методом дослідження для отримання необхідних відомостей, які дозволили виділити основні диференціальні ознаки гендерних комунікативних культур, було обрано метод анкетування. До списку ознак, щодо яких респонденти повинні були висловити свою оцінку, увійшли стриманість, консерватизм, законслухняність, поспішність, толерантність до чужої думки, вторгнення в особисту зону, категоричність, наполегливість тощо.

Дослідження виявило існування автостереотипів та стереотипного сприйняття один одного у представників тих або інших комунікативних культур. За результатами опитування виявилось, що чоловіки найбільше відрізняються від жінок за чотирма комунікативними ознаками – законслухняність, використання нецензурної лайки, емоційність спілкування, та роль посмішки у спілкуванні. Також виявилися відмінні ознаки щодо консерватизму, толерантності до чужої думки у чоловіків-військовослужбовців та багатослівності у жінок та у жінок-військовослужбовців. Значно відрізняються результати за-

гальних гендерних груп за ознакою «любов до спорів». Категоричність спілкування у чоловіків і жінок взагалі майже однакова, але жінки-військовослужбовці вважають, що у професійній комунікації категоричність жінок набагато менша. Жінки вбачають більше відмінностей у гендерній комунікативній поведінці, ніж чоловіки, поширюючи ці відмінності і на професійну комунікацію. Ще однією ознакою, яка відрізняє комунікацію жінок і чоловіків, – образність мовлення. І за цією ознакою різниця зберігається у будь-яких ситуаціях життя, як побутових, так і професійних.

Подальші дослідження особливостей комунікативних культур різного типу та особливостей їх локалізації та інтерференції в одній мовній особистості можуть скласти основу нового напрямку досліджень у галузі міжкультурної комунікації.

НАЗАРЕНКО Наталія Степанівна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри англійської мови
Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький, Україна

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Усний послідовний переклад, як і синхронний, належить до найскладніших видів усного перекладу, що вимагає застосування певних підходів до його викладання. Майбутні перекладачі повинні мати необхідну мовну підготовку, тобто володіти тим мінімумом знань, що необхідний для розуміння тексту та здійснення адекватного перекладу.

Це вимагає від перекладача додаткових лінгвістичних знань, обізнаності не тільки з культурою мови оригіналу, а й культурою мови перекладу. Важливим також є вміння переключатися з однієї мови на іншу, тобто автоматично знаходити відповідник у другій мові. Вивчення перекладацьких відповідників і прийомів перекладу сприяє розвитку цього вміння [1, с. 205].

Навчання усного послідовного перекладу починається з теоретичного заняття. Курсанти знайомляться з основними правилами усного послідовного перекладу. За необхідності викладач розкриває теоретичні питання під час виконання вправ. Теорія стає зрозумілою на практиці.

Головна мета курсу – це розвиток перекладацьких умінь. Тому навчання послідовного перекладу передбачає пояснення і формування простіших, але невід'ємних навичок послідовного перекладу з поступовим ускладненням завдань і вправ.

Практичний курс усного послідовного перекладу будується таким чином, щоб вправи, які націлені на відпрацювання одних навичок і використовуються на початковому етапі, змінювалися складнішими різноплановими вправами на проміжному етапі і багатоцільовими вправами на завершальному етапі (наприклад, аудіювання – переклад на слух – усний послідовний переклад).

Завдяки такому підходу відпрацювання навичок нижчого рівня (у нашому випадку навички аудіювання) продовжується в наступних вправах (письмовий переклад на слух) і завершується у вправах на заключному етапі навчання (усний послідовний переклад). Таким чином, досягаються принаймні дві мети: по-перше, вдається зробити курс компактнішим, по-друге, це дозволяє уникнути монотонності навчання, оскільки перед курсантами ставляться нові

завдання. Вибір текстів для вправ визначається прагненням наблизити навчальний переклад до реальних умов роботи професійного перекладача [2, с. 187].

Аналіз психологічної структури перекладацької діяльності та узагальнення підходів до проблеми вправ для навчання перекладу дали змогу запропонувати три типи вправ: підготовчі, операційні й цілісні. Метою підготовчих вправ є оволодіння певними механізмами (наприклад, компресії, перефразування тощо), наявність яких є необхідною для перекладу. Операційні вправи призначені для розвитку перекладацьких навичок (головними з яких є пошук та вибір еквівалентів, вживання адекватних способів перекладу та переключення з одного мовного коду на інший). Цілісні – для формування умінь застосовувати перекладацькі навички для здійснення усного перекладу.

Для навчання усного перекладу (послідовного та з аркуша) було розроблено комплекс підготовчих вправ: на перекладацький аналіз тексту оригіналу (для визначення його жанру, функції, тематичної спрямованості, реципієнта, а також для ідентифікації домінуючих мовних засобів тексту), на розпізнавання і пояснення застосованих прийомів у тексті перекладу (для усвідомлення змісту вказаних прийомів), на оцінку якості тексту перекладу та його редагування (для розвитку навичок критичного оцінювання), на одномовні перефразування, компресію й антиципацію (для розвитку відповідних навичок), на оволодіння перекладацьким скорописом (для розвитку навичок побудови схеми тексту перекладу) та на розвиток швидкості мовлення [3, с. 49].

Кількісний склад групи курсантів вважається оптимальним, якщо він не перевищує вісім чоловік. У такій системі під час прослуховування перекладу, який здійснює один курсант, решта уважно слухає, виявляє помилки, порівнює його зі своїм перекладом (своїми записами і варіантами їх інтерпретації). Після завершення перекладу група обговорює його, всебічно аналізує, курсанти вказують на помилки, пропонують свої рішення і варіанти, ведеться пошук кращого варіанту.

Отже, головна складність у роботі перекладача під час усіх видів усного перекладу – це початковий етап його діяльності, тобто розуміння і запам'ятовування тексту оригіналу. Тому основні зусилля розумової діяльності перекладача необхідно докладати саме на цьому етапі роботи. Адекватний переклад залежить від того, наскільки точно перекладач зрозуміє вихідне повідомлення, і наскільки довго воно утримується в його пам'яті.

Список використаних джерел:

1. Цвяк Л.В. Білінгвізм як феноменальне явище сучасного суспільства. *Записки з романо-германської філології: Вип. 12*. Одеса: Латстар, 2002. С. 202–211.
2. Черноватий Л.М. Особливості навчально-методичних матеріалів для підготовки перекладачів. *Вісник Сумського державного університету*. 2002. № 4(37). С. 184–188.
3. Hoey M. *Patterns of Lexis in Text*. Oxford: Oxford Univ. Press, 1991. 276 p.

НАЗАРЕНКО Наталія Миколаївна
старший викладач кафедри романо-германських мов
Національної академії Служби безпеки України,
м. Київ, Україна

ГАЙДУЧЕНКО Аліна Гаврилівна
старший викладач кафедри романо-германських мов
Національної академії Служби безпеки України,
м. Київ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Однією з особливостей вивчення мови професійного спрямування є те, що під час занять здобувачам вищої освіти доводиться опрацювати великий обсяг інформації, аналізувати і систематизувати її, а також засвоювати лексичні одиниці та терміни з професійної тематики. Безумовно, важливим завданням викладача є правильно підібрати навчальний матеріал, який би відповідав тематиці, допомагав закріпити і розширити знання з фаху, засвоїти термінологічний апарат з теми і в той же час заохочувати здобувачів вищої освіти до активного обговорення, аналізу та систематизації матеріалу.

Використання інформаційних технологій, а саме мультимедійних презентацій, дає змогу урізноманітнити роботу з професійно орієнтованими текстами, зробити її більш змістовною, інтерактивною, комунікативно спрямованою і, таким чином, більш ефективною. Мультимедійна презентація – це унікальний і найсучасніший на сьогодні спосіб представлення інформації. Це програмний продукт, який може містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайдшоу, звукове оформлення і дикторський супровід, відеофрагменти й анімацію, тривимірну графіку та ін. [1].

Мультимедійні презентації можуть бути використані на різних етапах роботи на занятті, а саме:

– для представлення нової теми перед початком роботи з основним текстом, що дає можливість подати основну інформацію стисло і структуровано. Застосування схем, графіків та ілюстрацій суттєво покращує доступність матеріалу і більш точно передає зміст, створює загальне враження про тему. Додатковою перевагою мультимедійної презентації є можливість використання аудіо- і відеоматеріалів, що дає змогу зосередити увагу слухачів на основних твердженнях і сприяє кращому запам'ятовуванню інформації [2];

– для систематизації інформації під час роботи над текстом. Вдало організована викладачем навчальна діяльність здобувачів вищої освіти під час заняття дасть змогу створити ситуації для пошуку та аналізу інформації, мотивувати

їх творчу діяльність при читанні тексту. Презентації можуть використовуватися як для спільної роботи викладача і групи, так і для роботи в парах і малих групах. За наявності технічних можливостей вони можуть доповнювати схеми, таблиці, запропоновані викладачем на слайдах, самостійно, що, в свою чергу, розвиває навички кооперативної роботи;

– для узагальнення отриманої інформації, після закінчення роботи з текстом. Викладач може підготувати презентацію, яка стисло і схематично відображає ключову інформацію, отриману під час роботи з текстом. Така презентація може використовуватися для обговорення тексту і залучення здобувачів вищої освіти до дискусії. Також роздруковані слайди презентації можуть використовуватися здобувачами вищої освіти як опорний конспект для підготовки до монологічного повідомлення з теми;

– для ефективного засвоєння термінологічної лексики. Викладач може використовувати презентацію для семантизації лексичних одиниць з теми, автоматизації лексики та подальшого удосконалення лексичних навичок. На цьому етапі роботи викладач повинен ретельно розробити систему вправ для формування професійно-спрямованої компетенції.

Використання презентації потребує ретельної підготовки для кожного етапу і виду роботи на занятті. Готуючись до заняття, викладач повинен:

– чітко сформулювати мету та цілі, які він переслідує, використовуючи презентацію;

– обрати спосіб інформування;

– зібрати матеріал;

– продумати і структурувати підібраний матеріал;

– розробити схеми, таблиці, продумати методи роботи з ними під час заняття залежно від цілей;

– обрати демонстраційно-наочні матеріали – візуалізація;

– розробити систему вправ для відпрацювання лексичних навичок;

– здійснювати чітке таймування всіх видів роботи.

Застосування мультимедійних презентацій під час читання професійно спрямованих текстів дає змогу підвищити цікавість і мотивацію, організувати динамічну і різнопланову роботу, підтримувати увагу аудиторії, залучати здобувачів вищої освіти до активної участі у спілкуванні, розвивати навички аналізу і синтезу отриманої інформації тощо.

Список використаних джерел:

1. Козак Т.М. Інтенсифікація лекції у вищій школі засобами мультимедійних презентацій. *Інформаційні технології та засоби навчання: електронне наукове фахове видання*. 2012. № 2(28). URL: <http://www.journal.iitta.gov.ua>

2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ: Алерта, 2011. 696 с. URL: <https://westudents.com.ua/glavny/11204-223-prezentatsya-yak-rznovid-publchnogo-movlennya.html>

НІТЕНКО Ольга Валеріївна
доктор педагогічних наук, доцент,
начальник відділу мовної підготовки
інституту підвищення кваліфікації прокурорів
Національної академії прокуратури України,
м. Київ, Україна

ЗАКОРДОННІ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

В умовах європейської інтеграції України для підтримки міжнародних контактів, налагодження ділових відносин, міжнародної комунікації, укладання міжнародних договорів підготовка фахівців юридичного профілю до іншомовного спілкування набуває важливого значення. Тому питання набуття навичок спілкування іноземними мовами є одним із першочергових завдань навчання конкурентоспроможних фахівців юридичної сфери на ринку праці. На сучасному етапі розвитку освітньої галузі перед закладами вищої освіти юридичного профілю стоїть нагальне завдання підготувати майбутніх фахівців до ситуацій повсякденного спілкування в іншомовному середовищі. З огляду на це викладачі іноземних мов, які здійснюють іншомовну підготовку здобувачів освіти, повинні передусім самі мати досвід спілкування з носіями мови як у країнах, мова яких вивчається, так і в інших, де є можливість пройти іншомовне стажування.

Зокрема, викладачі відділу мовної підготовки Національної академії прокуратури України регулярно беруть участь у закордонних іншомовних стажуваннях.

Так, у 2017 році автором було взято участь у закордонному науковому стажуванні в європейських університетах на тему «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід», яке проходило в Австрії, Словаччині та Угорщині. Під час цієї поїздки відбулось ознайомлення з новітніми методиками викладання іноземних мов в університетах вказаних країн, а також здобуто досвід спілкування з носіями мови у Віденському університеті. Старший викладач відділу М.С. Левіщенко щорічно бере участь у двотижневих стажуваннях у мовних школах та коледжах Великої Британії: у 2017 році стажування в Англійській школі «Меридіан» (м. Портсмут), а в 2018 році – стажування в мовній школі «St Giles» (м. Брайтон). Старший викладач відділу О.В. Шум взяла участь у міжнародному стажуванні «Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід та глобальні тенденції» в університетах Словацької Республіки та Чеської Республіки. У 2018 році старший викладач відділу А.А. Маркелова взяла участь в англійськом стажуванні «Обов'язки та функ-

ції прокурора; злочини, пов'язані із тероризмом та організована злочинність» (міста Анкара й Стамбул, Туреччина).

Слід зазначити, що за результатами навчання усі викладачі відділу отримують міжнародні сертифікати.

Серед позитивних чинників таких стажувань можна назвати передусім те, що вони дають змогу відвідати закордонні навчальні заклади: університети, коледжі, мовні школи, під час перебування в яких можливе ознайомлення з навчальними матеріалами та технічною базою цих закладів. Викладачі мають можливість стати слухачами лекцій та тренінгів, ознайомитися з інноваційними методиками викладання іноземних мов у цих закладах, які часто значним чином відрізняються від тих, що прийняті в вітчизняному освітньому середовищі. Під час стажувань працівники відділу знайомляться з поглядами своїх закордонних колег щодо дистанційної форми навчання іноземних мов, її переваг та недоліків (наприклад, Skype); вивчають нові види ділових ігор, домашніх завдань, творчих робіт, які використовуються на заняттях з іноземної мови. Крім того, вони спостерігають за організацією роботи у студентській науковій спільноті, мають можливість попрацювати з бібліотечним фондом та методичною базою навчального закладу, відвідати заняття викладачів різного віку, статі, темпераменту. Так, наприклад, у мовних школах Великої Британії для навчання слухачів часто використовується дошка на всю стіну, на якій викладач може подати одночасно значну кількість інформації, чи то граматичних схем, чи то лексичних одиниць [1]. В Академії правосуддя Республіки Туреччина (м. Анкара), де відбувається підготовка прокурорів та суддів, в кожній навчальній аудиторії стоїть шафа, до якої слухачі повинні перед заняттям покласти свої мобільні пристрої, щоб вони не відволікали їх під час навчання. У Чеському приватному юридичному університеті (м. Прага) «все більшої популярності набувають програми Smart class (My class). Суть проведення такого роду занять полягає у комбінованій методиці та залученні декількох фахівців в одній і тій самій групі (з граматики, аудіювання, ораторського мистецтва тощо). Навчальна програма такого курсу спланована таким чином, що тема кожного окремого заняття (пари) є стисло викладеною та завершеною. Тобто під час такої пари з іноземної мови викладач проходить зі студентами конкретну закріплену саме за ним лексичну або граматичну тему. Практичні завдання на закріплення пройденого матеріалу студенти отримують для самостійного опрацювання, за результатами якого проводять проміжні тестування. Тема наступного заняття (пари) змінюється та може змінюватися викладач» [2, с. 226].

Таким чином, закордонні стажування викладачів іноземної мови є запорукою успішної іншомовної підготовки здобувачів освіти. Такі поїздки дозволяють ознайомитися не лише з навчальними матеріалами та технічною базою іноземних закладів освіти, з інноваційними методиками викладання іноземних мов у цих закладах, а й навчитися конкретних лайф-хаків у своїх закордонних колег.

Список використаних джерел:

1. Левіщенко М.С. Використання комунікативного підходу на заняттях англійської мови у мовному коледжі St Giles (Брайтон, Велика Британія). *Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: зб. мат. II Міжнар. наук.-практ. конф.* (24 квітня 2018 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. С. 61–63.

2. Шум О. Сучасні підходи у викладанні іноземних мов майбутнім фахівцям з права у контексті європейської системи освіти. *Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю* (20 лютого 2019 року). Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. С. 224–228.

ОЛЬХОВСЬКА Наталія Семенівна
доцент, кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземної філології і перекладу
Національного університету біоресурсів
і природокористування України,
м. Київ, Україна

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ОФІЦЕРІВ ПРИКОРДОННИХ СЛУЖБ

Питання інтеграції в НАТО та входження до Європейського Союзу потребують реорганізації системи професійної підготовки службовців СБУ, які забезпечують національну безпеку в прикордонних територіях, тому іноземна мова стає все більш пріоритетною в навчальних закладах прикордонного профілю.

Професійна спрямованість є одним із головних критеріїв професійної підготовки фахівців певної галузі. Викладання усіх загальноосвітніх дисциплін, включаючи іноземну мову, має на меті засобами дисципліни підготувати до прикордонної діяльності і сформувати високий рівень професійної спрямованості на прикордонну професію, виходячи з того, що провідною соціальною функцією прикордонника є службово-прикордонна діяльність, а професійна спрямованість – невід’ємна сторона його особистості.

Професіоналізм офіцерів прикордонної служби залежить від якості іншомовної професійної комунікативної компетенції, що сприяє професійно-діловому спілкуванню з представниками іноземних країн.

Дослідник проблем професійної лінгводидактики О.К. Крупченко стверджує, що на зміну провідного граматико-перекладного методу навчання іноземним мовам сьогодні прийшли структурно-функціональний та комунікативно-проблемний метод, зорієнтований на професійну комунікацію [1].

Процес навчання іноземній мові під час становлення професійної спрямованості складається з таких етапів: прогностичного, аналітичного, синтетичного, кожен з яких має свій зміст.

Формування професійної мотивації до вивчення іноземної мови вимагає вирішення наступних завдань: 1) формування усвідомленої мети вивчення іноземної мови, 2) виявлення та усунення причин небажання вивчати мову, 3) створення сприятливих педагогічних умов для ефективного формування професійної мотивації до вивчення іноземної мови, 4) розвиток та зміцнення професійно-ціннісного ставлення до мовних дисциплін, 5) забезпечення готовності до активного практичного використання іноземної мови в подальшій навчальній та професійній діяльності [2].

Таким чином, модель сформованості професійної мотивації до вивчення іноземної мови є складною психолого-педагогічною системою, що включає психологічні та змістові компоненти.

До моделі сформованості професійної мотивації до вивчення іноземної мови належать такі основні компоненти, як: 1) когнітивно-мотиваційний – відображення володіння курсантом інформацією щодо професійно важливих якостей, знань та вмінь, необхідних офіцерові прикордонних служб; 2) комунікативно-мотиваційний – наявність у майбутнього офіцера професійної комунікативної компетенції; 3) рефлексивно-вольовий – вказівка на готовність майбутнього офіцера докладати усіх зусиль для досягнення поставленої мети; 4) мотиваційно-ціннісний – вираження усвідомленості та значимості для майбутньої професійної діяльності знань, умінь та навичок [3].

Іноземна комунікативна компетенція включає такі компетенції: 1) мовну, 2) мовленнєву, 3) соціокультурну (соціолінгвістичну, предметно-тематичну, загальнокультурну, країнознавчу), 4) компенсаторну, 5) навчально-пізнавальну.

До моделі професійно-спрямованого навчання, розробленої О.Е. Колотушою, належать: 1) постановка та досягнення професійно важливих цілей мовної підготовки; 2) вибір та використання мовного матеріалу з професійною метою; 3) створення ситуацій для вирішення професійних завдань засобами іноземної мови; 4) формування взаємовідносин курсантів між собою та викладачем як моделі майбутніх відносин з колегами [4].

До критеріїв визначення рівня професійної спрямованості належать: 1) задоволення від професії, 2) рівень мотивації при виборі професії, 3) самооцінка здібностей до майбутньої професії.

Отже, навчання іноземним мовам військовослужбовців прикордонного профілю має на меті навчання іноземній компетенції майбутнього офіцера-прикордонника за допомогою моделі сформованості професійної мотивації та моделей професійно орієнтованого навчання.

Таким чином, іноземна мова стає не лише засобом міжнаціонального спілкування, збагачення словникового складу, а й впливає на інтелектуальний та духовний розвиток особистості й розглядається як мета в смислових життєвих орієнтирах особистості. Ступінь сформованості професійної мотивації до вивчення іноземних мов стає передумовою становлення активної життєвої позиції особистості, яка готова до інтеграції у світовий простір, а сформованість компонентів професійної мотивації майбутніх офіцерів прикордонних служб є регулятором професійного самовизначення.

Список використаних джерел:

1. Крупченко А.К., Кузнецов А.Н. Основы профессиональной лингводидактики: моногр. М.: АПКППРО, 2015. 232 с.

2. Аристова Н.А. Формирование мотивации изучения иностранного языка у студентов высших нелингвистических учебных заведений: автореф. дис. ... канд. пед. Наук. Киев, 2008. 20 с.

3. Хан Н.Н., Ержанова Э.Д. Модель сформированности профессиональной мотивации к изучению иностранного языка у будущих офицеров-пограничников. URL: <https://articlekz.com/article/5624>

4. Колотуша Е.Э. Формирование профессиональной направленности курсантов вуза ФСБ России пограничного профиля в процессе обучения иностранному языку: моногр. М.: АПКИППРО, 2009. 211 с.

ОРЛОВА Олена Олександрівна
кандидат педагогічних наук,
завідувач кафедри іноземних мов
Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна

ДЯГІЛЄВА Людмила Дмитрівна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри іноземних мов
Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

Аналіз освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня дозволяє дійти висновку, що описана в документах інтегральна компетентність бакалавра є «здатністю і готовністю розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у різних галузях (права, правоохоронної діяльності, кібербезпеки, психології, фінансів і т. ін.)». Спільними для усіх програм є деякі вимоги до випускників. Так, майбутні фахівці повинні бути здатними визначати, формулювати та розв'язувати проблеми; аналізувати процеси; приймати обґрунтовані рішення; робити кваліфіковані висновки; реалізувати у професійній діяльності інновації [1]. У програмах другого (магістерського) рівня інтегральна компетентність, якою повинні володіти майбутні магістри, зазначена, як «здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики» [2]. Для цього магістри мають бути здатним до «здійснення пошуку та критичного аналізу фахових матеріалів; визначати, формулювати та вирішувати питання, пов'язані із детальним вивченням не лише проблемних аспектів у діяльності учасників (суб'єктів) правовідносин, але й доктринальних підходів до розуміння основоположних правових категорій у доктрині права (магістр права)» [3, с. 5]. На підставі зазначеного вище вважаємо, що основним завданням у професійній підготовці фахівців обох рівнів освіти є формування активної, конкурентноспроможної, ініціативної особистості, яка може самостійно розв'язати проблеми у ході виконання своєї професійної діяльності та здатна до інноваційної діяльності. Формування такої особистості неможливе при традиційній механічній передачі знань у готовому вигляді від викладача, проте потребує як змін у змісті навчання, так і пошуку відповідних засобів

та форм організації професійної (зокрема іншомовної) підготовки майбутніх правоохоронців. Унаслідок аналізу психолого-педагогічної літератури [4–7] вважаємо за важливе активізацію та оптимізацію самостійної роботи майбутніх фахівців у здійсненні ними професійної (зокрема, іншомовної) підготовки.

На підставі власних педагогічних досліджень ми можемо констатувати збільшення мотивації, активності, міцності засвоєння знань під час самостійної (аудиторної чи позааудиторної) роботи майбутніх правоохоронців над мовним матеріалом. Найбільшої ефективності така робота (як аудиторна, так і позааудиторна) набувала за умов її ретельного обміркування, планування та прогнозування викладачем (або тими, хто навчався).

Отже, потрібен пошук таких нових методів та засобів організації самостійної роботи майбутніх правоохоронців у здійсненні ними іншомовної підготовки. У такому контексті методи та засоби організації самостійної роботи майбутніх правоохоронців мають на меті:

- зробити із того, хто навчається активного суб'єкта навчання;
- максимально наблизити зміст навчання до майбутньої професійної діяльності; – оптимальною мірою відтворити контекст майбутньої професійної діяльності (у межах акмеологічного, контекстного, компетентнісного підходів);
- диференціювати процес навчання (передбачати те, що майбутні правоохоронці можуть мати різні рівні володіння мовним матеріалом; різні інтереси і т. ін.);
- організувати самостійну діяльність майбутніх правоохоронців як чітко організовану, керовану та прогнозовану викладачем (або тим, хто навчається) діяльність.

На нашу думку, оптимальним має бути такий підхід до іншомовної підготовки майбутніх правоохоронців, в якому їх самостійна робота є не тільки формою процесу навчання, а перетворюється в основу цього процесу.

Список використаних джерел:

1. Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: URL: <http://univd.edu.ua/uk/dir/1942/osvitno-profesiyni-programy-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vyshchoi-osvity>
2. Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти: URL: <http://www.univd.edu.ua/uk/dir/1943/osvitno-profesiyna-programa-magistra>
3. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти. Галузь знань «Право», Спеціальність «Право», Спеціалізація «Поліцейські». URL: http://www.univd.edu.ua/files/articles/162875/opp2mast08_1.pdf
4. Муковіз О.П. Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних факультетів засобами інформаційних технологій: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2008. 222 с.

5. Організація самостійної роботи студентів з педагогіки: навч. посіб. / за ред. В.І. Євдокимова. Харків: ХДПУ, 2000. 160 с.

6. Liang X., Mohan B. A., Early M., Jones L. (1998). Issues of Cooperative Learning in ESL Classes: A Literature Review *TESL Canada Journal*. *La Revue TESL du Canada* Vol. 15 (2), p. 13–23.

7. Swain M., Miccoli L.S. (1994). Learning in a content-based, collaboratively structured course: The experience of an adult ESL learner. *TESL Canada Journal*, 12 (1), p. 15–28.

ПАВЛІЧЕНКО Лариса Василівна
асистент кафедри англійської філології
та міжкультурної комунікації
Інституту філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна

ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ ДОПИТУ

Характерними ознаками сучасного англомовного дискурсу допиту є інституційна мета і більш конкретні цілі; статусно-рольові особливості учасників [1]; специфіка хронотопу.

Крім того, дискурсу допиту властива нормативна регламентованість, формальність і ритуалізованість, що реалізуються в специфічній формі проведення допиту як «скерованого наративу»; використанні певних професійних мовних кліше і формул слідчим як представником інституту під час «вступу» і формул ввічливості протягом основної частини допиту під час збору інформації для запобігання і пом'якшення актів, що «загрожують особі» допитуваного.

Дії слідчого як представника інституту обмежені і регламентовані законодавством. Згідно з нормами законодавства щодо захисту честі і гідності допитуваного слідчий під час проведення допиту використовує стратегії позитивної ввічливості як прояву порозуміння, врахування інтересів допитуваного; стратегії негативної ввічливості (хеджів, мітігації, інших граматичних засобів для зменшення тиску на допитуваного) [2].

Через інституційну специфіку дискурсу допиту директиви не сприймаються як акти, що загрожують «негативному» образу співрозмовника, припиняють гідність допитуваного, слідчий не вживає засоби мітігації з метою їх мінімалізації чи нейтралізації.

Нормативні законодавчі акти забороняють використання слідчим актів негативної оцінки дій, якостей допитуваного, застосування негативної оцінної лексики [3; 4].

Варіативність прагмалінгвістичних характеристик допиту реалізується в видах допиту, що залежать від процесуального статусу допитуваного (підозрюваного, свідка, потерпілого).

Прикладами безконфліктного допиту є допит свідка і потерпілого із використанням засобів позитивної і негативної ввічливості. В той час як допит підозрюваного розгортається із застосуванням маніпулятивних стратегій з боку обох учасників конфліктної інтеракції (допитуваного і слідчого), тактики саботажу з боку допитуваного, а також ряду тактик конфронтації, що характерні для конфліктного спілкування [5; 6; 7; 8].

Список використаних джерел:

1. Пастернак Т.А. Прагмалінгвістичні характеристики дискурсу «співбесіда при прийомі на роботу» (на матеріалі англomовних навчальних текстів): дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Одеса, 2012. 194 с.
2. Brown P. Universals in language usage: politeness phenomena. *Questions and politeness: strategies in social interaction*. Cambridge: UP, 1987. p. 56–324.
3. Coulthard, M. and Johnson, A. *An Introduction to Forensic Linguistics Language in Evidence*. London and New York: Routledge, 2007. 237 P.
4. Haworth, Kate (2009) *An analysis of police interview discourse and its role(s) in the judicial process*. PhD thesis, University of Nottingham. URL: http://eprints.nottingham.ac.uk/12253/1/KJH_PhD_final.pdf
5. Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англomовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2006. 19 с.
6. Дубровская Т.В. Судебный дискурс: речевое поведение судьи (на материале русского и английского языков. М.: Академия МНЭПУ, 2010. 351 с.
7. Иссерс О.С. Стратегия речевой провокации в публичном диалоге. *Русский язык в научном освещении*. 2009. № 2(18). М., С. 92–104.
8. Кобзева О.О. Стратегії та тактики судді в американському судовому дискурсі: дис. ... канд. наук: 10.02.04. Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2017. 249 с.

ПАВЛІЩЕВА Яна Олександрівна
кандидат філологічних наук,
асистент кафедри іноземних мов № 3
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна

МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Друге десятиріччя XXI століття ознаменувалося в сфері освіти значним впливом інформаційно-комунікативних технологій. Залучання інформаційних технологій до навчального процесу стає необхідністю та запорукою його ефективності. Зокрема, як зазначає О.Ю. Кузнецова [1], у викладанні іноземних мов в непрофільних закладах медіазасоби слугують успішній реалізації комунікативної методики викладання, спрямованої на інтерактивну взаємодію студентів.

Позитивним наслідком використання медіазасобів у вищій школі стає формування активної та самостійно мислячої особистості, мотивованої перманентним пошуком нових знань. Ці засоби здатні охопити більш широку масу студентів, кожен з яких може знайти навчальні матеріали у відповідності зі своїми індивідуальними схильностями та потребами. Це стає особливо актуальним в умовах скорочення аудиторних годин, в результаті чого викладач фізично не встигає застосувати індивідуальний підхід до кожного студента. За допомогою ж медіазасобів цю проблему можна вирішити шляхом консультацій студентів через будь-яку соціальну мережу, а також зорієнтувати їх на відповідні інтернет-ресурси з самостійного вивчення іноземних мов.

Залучання медіатехнологій у сферу освіти також розвиває навички аналітичного мислення студентів й уміння систематизувати інформацію. За наявності великої кількості інтернет-ресурсів студент привчається аналізувати та відфільтровувати інформацію, знаходити потрібне та суттєве й відрізняти його від псевдоінформації. Важливу роль у цьому процесі, на думку Т.П. Бесараб [2], відіграє викладач, який виступатиме не ментором, як було прийнято у традиційній школі, а старшим колегою, що може зорієнтувати їх пошуки в безмежному інтернет-просторі. Отже, не тільки студент, а й викладач має сам вільно орієнтуватися і вміти належним чином використовувати ті можливості, що пропонують сучасні інформаційно-комунікативні технології.

Як наголошує Вілма Тафані [3], у процесі викладання іноземних мов у ВНЗ завдяки медіазасобам можуть реалізовуватися у повній мірі всі види навчальної діяльності, більш того, ефективність викладання іноземних мов посилюється завдяки розвитку нових інформаційних технологій. Так, окрім

академічних підручників та аудіоматеріалів, рекомендованих навчальною програмою, викладачі можуть використовувати відеоматеріали, організувати для студентів онлайн-чати безпосередньо з носіями мови для поглиблення комунікативних навичок, що значно поліпшує та підвищує увагу студентів до вивчення іноземної мови. Також розвитку комунікативної компетенції сприяє залучення студентів до участі у міжнародних вебінарах та інтернет-конференціях. Дієвим виявляється використання на заняттях різноманітних інтерактивних онлайн та офлайн ігор, таких як Quizlet та Kahoot, які сприяють активній участі студентів у навчальному процесі, покращують засвоєння нового матеріалу та згадування пройденого. За допомогою цих та інших ігор студенти навчаються спілкуватися іноземною мовою, долаючи мовний бар'єр, що є головною метою вивчення цієї дисципліни.

Список використаних джерел:

1. Кузнецова О.Ю. Перспективи іншомовної освіти у вищих навчальних закладах в євроінтеграційному вимірі. *Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка*. 2014. Вип. 6. С. 76–82.
2. Бесараб Т.П. Труднощі перекладу термінології в галузі юриспруденції. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*. Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна. № 798: Серія: Філологія. 2008. Вип. 53. С. 9–12.
3. Tafani V. Teaching English Through Mass Media. URL: <https://www.learntechlib.org>

ПОДВОРЧАН Алла Зеновіївна
старший викладач
кафедри українознавства та іноземних мов
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ,
м. Дніпро, Україна

ВПЛИВ КОМУНІКАЦІЇ НА ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Мова – невід’ємна частина існування кожного суспільства. Право є комунікативним засобом взаємодії його суб’єктів. Це має стосунок до всіх держав, народів, людських колективів. Мова права, обслуговуючи потреби людства, виконує в тому числі і найважливішу свою функцію – комунікативну. Комунікацію при цьому не варто розуміти спрощено – як здійснення комунікативного акту між двома чи кількома особами. Спілкування може відбуватися у часі і просторі, діахронно і на синхронному зрізі, в усній і писемній формах. Спілкування може відбуватися за допомогою вербальних та невербальних засобів (символів (зорових, слухових), міміки, жестів тощо).

Комунікація – смисловий та ідеально-змістовий аспект соціальної взаємодії; обмін інформацією в різноманітних процесах спілкування [1, с. 33].

Мова відображає загальний рівень спеціаліста будь-якого фаху та є його своєрідним показником. Формування креативної мовної особистості, яка має розвинуте почуття мови, досконало володіє мовним етикетом, знайома з кращими зразками мовної поведінки та спрямована на толерантне мовленнєве спілкування.

Фахівець у сучасному інформаційному суспільстві повинен швидко засвоювати необхідну інформацію, сприймати будь-яку форму мовлення, створювати монологи, вести діалоги, керувати системою мовленнєвих комунікацій у межах своєї компетенції тощо. Від багатства словникового запасу залежать професійна майстерність, імідж та успіх особистості.

Професійна діяльність працівника правоохоронних органів потребує певних мовно-комунікативних вмінь. Професійна комунікативна компетенція формується на основі комунікативної компетенції. Комунікативна компетенція визначається комунікативними намірами адресата; дотриманням комунікативних стратегій, що дають змогу досягти необхідного результату комунікації; знанням особистості співбесідника; зворотним зв’язком в комунікації, що передбачає врахування психологічних особливостей адресата, його соціальних ролей; умінням долати психологічні «щити»; умінням володіти навичками декодування «мови тіла» співрозмовника; чіткою орієнтацією в умовах та ситуації спілкування; орієнтацією та підтриманням самого процесу спілкування;

контролем власної мовленнєвої поведінки, емоцій тощо; навичками та умінням завершувати комунікацію, виходити з неї, контролювати посткомунікативні ефекти тощо [2, с. 13].

Вплив комунікації на процес викладання мовних дисциплін для правоохоронних органів є особливо актуальним, бо стосується проблеми формування комунікативних умінь здобувачів вищої освіти у вищих навчальних закладах юридичного профілю, і ця проблема зумовлена змінами в системі освіти, її орієнтиром на формування комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів.

Зміни у розвитку міжнародних контактів, новітніх технологій, які мають на увазі оперативне отримання та обмін інформацією, потребують підготовки спеціалістів різноманітних профілів, які володіють державною та іноземною мовами на рівні професійного спілкування. При вивченні мовних дисциплін здобувачами вищої освіти вищих навчальних закладів передусім необхідно звертатися до розвитку комунікативних умінь, бо вони спрямовані на оволодіння майбутньою професією.

Комунікація – це багаторівневий процес, який виступає і як процес взаємодії індивідів, і як інформаційний процес, і як відношення людей один до іншого, і як процес їх взаємовпливу один на одного, і як процес взаємного розуміння. До розвитку комунікативних здібностей людини призводить формування її комунікативної культури. Комунікативний метод вивчення мови є ефективним у разі проведення як групових, так і індивідуальних занять зі студентами, де, у першому випадку, суб'єктами спілкування є викладач, група, студент, а у другому – викладач та студент.

Необхідно зазначити, що проблема підготовки різностороннього спеціаліста, який повинен володіти високим рівнем культури та мобільно діяти в умовах динамічного суспільства, у наш час займає багатьох дослідників та ще не є вирішена остаточно. Однією з головних умов вирішення цієї проблеми, на наш погляд, є цілеспрямоване формування у майбутнього спеціаліста комунікативних умінь, головною складовою яких є комунікація.

Успішне формування мовної компетенції як складової комунікативної компетенції передбачає використання трьох принципів: 1) принцип навчання в команді, 2) принцип роботи над певним навчальним проектом, 3) принцип активного навчання. Головна увага приділяється вмінню випускника вищого навчального закладу постійно орієнтуватись в умовах та ситуаціях спілкування, здійснювати підтримку й контроль процесу спілкування.

Зміни в освіті України передбачають потреби пошуку нових підходів до викладання мов. Звертання до інноваційних форм навчання вимагає впливу педагога на діяльність кожного студента і залучення його в активну навчально-практичну діяльність.

Сучасний освітній процес – це постійний пошук нових підходів до методів, специфіки викладання як гуманітарних, так і прикладних дисциплін. Вивчен-

ня мовних дисциплін неможливе без постійного комунікативного спілкування викладача зі студентом, а тому вимагає самовіддачі як від педагога, так і студента. Таким чином, успішній реалізації завдань вивчення мовних дисциплін в цілому сприяє застосування сучасних освітніх технологій, які оптимально враховують індивідуальні здібності, нахили, потреби здобувачів вищої освіти, аспекти особистісного становлення, самооцінки та професійного самовизначення їх.

Список використаних джерел:

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 2-ге вид., доп. Київ: ВЦ «Академія». 376 с.
2. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2007. 360 с.

ПОЧУЕВА Валентина Викторовна
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры иностранных языков
Харьковского национального университета внутренних дел,
г. Харьков, Украина

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Современный учебный процесс ориентирован на развитие познавательного потенциала личности, формирование таких профессионально значимых для будущего специалиста качеств, как: самостоятельность, креативность, творческое мышление и мобильность. В связи с этим актуальной задачей современной дидактики продолжает оставаться разработка и совершенствование приемов и методов, способствующих интенсификации учебного процесса и предоставляющих студентам возможность развивать речевые умения и навыки в условиях, типичных для повседневного и делового общения.

Одним из средств повышения уровня профессионального общения является обучение с использованием кейс-технологии, основанной на реальных жизненных ситуациях, которые не только отражают какую-либо практическую проблему, но и актуализируют определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы.

Одной из главных особенностей работы с кейсами является их широкий междисциплинарный характер. Занимаясь анализом конкретной деловой ситуации, обучающиеся должны осмыслить предложенный им материал, самостоятельно выявить проблему и предложить ее решение. Таким образом обеспечивается развитие самостоятельности и инициативы, умение ориентироваться в широком круге вопросов, связанных с различными аспектами профессиональной деятельности [1, с. 47].

Следует выделить такие важные характеристики кейсов, как:

- дуплановость, заключающаяся в том, что кейс выступает одновременно и видом определенного профессионального практикума, и педагогической технологией, поэтому эффективность работы с кейсом предполагает определенный уровень как профессиональных, так и иноязычных умений;
- максимальная приближенность к реальным условиям профессиональной деятельности с практическим использованием норм иностранного языка в конкретной ситуации;
- активизация мыслительной деятельности обучающихся, связанная с необходимостью использования ранее полученных специальных и языковых знаний и иноязычных умений;

– активизация творческого поиска, направленного на нахождение оптимального профессионального варианта решения и его лингвистического оформления [2, с. 123].

Следует также подчеркнуть, что профессионально-значимые для будущего специалиста действия и операции – анализ, синтез, сопоставление, прогнозирование, восстановление целого по его составляющим, выдвижение и защита гипотез – органично входят во все виды работы с деловыми ситуациями, процессуальная сторона которых носит аналитико-синтетический характер и требует применения всех этих операций. Эти действия, будучи общими для творческой деятельности в любой области, могут широко использоваться в дальнейшей практической работе.

Как свидетельствует имеющийся опыт, внедрение профессиональных сценариев в курс изучения иностранных языков способствует активизации учебного процесса и является эффективным средством формирования познавательных и языковых возможностей студентов. Использование такого метода приводит к повышению интенсивности учебного процесса и обеспечивает многообразие форм взаимодействия между его участниками, так как существенной характеристикой рассматриваемой технологии является ориентация на межличностное общение и воздействие на психическую и социальную структуру личности. Организация обучения, направленного на поиск коллективного решения и его последующее обсуждение и защиту во время дискуссии, способствует развитию речемыслительных процессов и их реализации в речевом общении участников занятий.

Применение деловых ситуаций способствует приобретению и закреплению иноязычных навыков и умений, а также овладению иностранным языком с целью его использования в профессиональной деятельности. В процессе дискуссий по проблемным ситуациям появляется больше возможностей для обучения студентов говорению и общению на иностранном языке, а также расширению их кругозора.

Практика показывает, что занятия с использованием кейс-технологии неизменно вызывают интерес у студентов, так как они получают возможность применить на практике теоретические знания, полученные на лекциях по специальным предметам. При этом повышается мотивация изучения иностранных языков и эффективность учебного процесса в целом.

Список использованных источников:

1. T. Hutchinson & A. Waters. English for Specific Purposes: a learning-centred approach. Cambridge University Press. 2010.
2. E. Dudley. Developments in English for Specific Purposes: a multi-disciplinary approach. Cambridge University Press. 2001.

ПРОЦЮК Тетяна Богданівна
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач Центру підвищення кваліфікації працівників
державних органів
та міжнародного співробітництва
Академії фінансового моніторингу,
член-кореспондент Української академії наук,
м. Київ, Україна

СКРИНЬКОВСЬКИЙ Руслан Миколайович
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій
Львівського університету бізнесу та права,
член-кореспондент Української академії наук,
м. Львів, Україна

ПРОБЛЕМА УНІФІКАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АНТИЛЕГАЛІЗАЦІЙНІЙ І АНТИКОРУПЦІЙНІЙ СФЕРАХ

Сфера запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення оперує значною кількістю термінів та понять, які вживаються у різних контекстах і значеннях. При цьому термінологія антилегалізаційної і антикорупційної сфер міститься як в чинній нормативно-правовій базі України, так і в міжнародних документах (конвенціях, стандартах, директивах), і в різноманітній науково-дослідній літературі.

Міжнародні, міжурядові організації, що займаються питаннями галузі відмивання коштів, фінансування тероризму і фінансування розповсюдження зброї масового знищення, розробляють та сприяють впровадженню міжнародних стандартів в цій сфері. Термінологія, що використовується у міжнародних документах, є досить численною і різноманітною. Враховуючи те, що однією із вимог до країн, які імплементують у своє національне законодавство міжнародні документи, є відстоювання передусім національних інтересів держави, одні і ті ж поняття можуть мати різне значення.

Систематичні оцінки міжнародних організацій, зокрема Комітету Ради Європи MONEYVAL, визначили цілий ряд аспектів, що потребують удосконалення, серед яких, наприклад, необхідність підвищення ефективності правоохоронно-судової системи в сфері протидії відмивання коштів, фінансування

тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення та корупції, а також деяких аспектів регулювання і нагляду.

За таких умов узагальнення та систематизація відповідних термінів є потребою сучасного правозастосовного процесу. Вагомим внеском для вирішення цього питання є підготовлений та виданий Державною службою фінансового моніторингу України за сприянням Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції. Це видання можна вважати одним із кроків координаційної діяльності Держфінмоніторингу, що направлений забезпечити більш ефективне використання міжнародних стандартів та національного законодавства учасниками системи.

Продемонстрований термінологічний словник має не лише теоретичний, а й практично-прикладний характер. Саме він є першою, за часів незалежності України, систематизованою працею, що об'єднала терміни і поняття антилегалізаційної та антикорупційної систем. Застосування в практичній роботі термінологічного словника сприятиме розвитку (прогресу) національної системи фінансового моніторингу. Адже у ньому зібрані визначення майже трьох тисяч термінів, що вживаються в актах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, нормативно-правових актах державних органів, передусім суб'єктів державного фінансового моніторингу та міжнародних, і науково-інформаційних джерелах. Крім цього, використання чітких і зрозумілих термінів сприяє підтримці всіх учасників національної системи фінансового моніторингу (як з державного, так і з приватного секторів), суб'єктів антикорупційного напрямку на шляху професійної реалізації їх прав та інтересів, а також дотримання покладених зобов'язань.

Враховуючи вагомість цього видання, це також є корисним джерелом, що використовується у проведенні тренінгової діяльності спеціалістів, зайнятих у питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та боротьби з корупцією на базі Академії фінансового моніторингу.

РАБІЙЧУК Лілія Станіславівна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри англійської мови
Національної академії
Державної прикордонної служби України,
м. Хмельницький, Україна

ГАПОНОВА Валентина Миколаївна
кандидат педагогічних наук, професор,
професор кафедри перекладу
Національної академії
Державної прикордонної служби України,
м. Хмельницький, Україна

РОЗВИТОК НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Система професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України потребує впровадження передових європейських технологій освіти при проведенні занять з розвитку навичок професійного спілкування іноземною мовою офіцерів-прикордонників. При вирішенні завдань оперативно-службової діяльності офіцер повинен контактувати з іноземцями, які перетинають державний кордон, а також з незаконними мігрантами та порушниками кордону. Все це актуалізує потребу постійного проведення занять з удосконалення навичок володіння іноземною мовою.

Вивчення керівних документів, зокрема законів України «Про Державний кордон України» та «Про Державну прикордонну службу України», Статуту ДПСУ, дозволяють вести мову про такі види професійного спілкування офіцера-прикордонника, як специфічні форми спілкування – ділові контакти з іноземними громадянами в пунктах пропуску та на представницьких зустрічах з іноземними делегаціями; формалізована комунікація – при спілкуванні з особами, які перетинають державний кордон у пунктах пропуску; при написанні протоколів про адміністративне правопорушення, протоколів огляду та затримання та екстремальні форми спілкування в умовах конфліктної ситуації; спілкування із затриманими нелегальними мігрантами; використання комунікації для пошуку інформації [1, 2].

Методологічною основою роботи з розвитку навичок професійного спілкування іноземною мовою слід вважати системний, діяльнісний, особистісно-орієнтований та комунікативний підходи. Основними принципами розвитку навичок іншомовного професійного спілкування офіцерів-прикордонників є

принципи науковості, професійної спрямованості, індивідуального підходу, проблемності, оптимізації, взаємозалежності вивчення мови й розвитку їхнього інтелектуального рівня. Використання цих підходів і принципів активізує розвиток іншомовної професійної комунікативної компетентності офіцерів, формує у них внутрішню установку на її розвиток.

З метою подальшого розвитку навичок володіння іноземною мовою необхідно використовувати такі методи навчання, які дозволили б за досить короткий термін забезпечити високий рівень оволодіння офіцерами комунікативними вміннями та навичками. Цим вимогам якнайкраще відповідають тренінги професійного спілкування. Методика проведення навчального тренінгу передбачає виконання таких завдань: мотивування учасників до проведення навчального тренінгу; відпрацювання на високому рівні необхідних практичних умінь і навичок; забезпечення контролю теоретичних знань і отриманих практичних вмінь та навичок; спонукання їх до професійного розвитку. При підготовці матеріалів для проведення тренінгів необхідно звертати увагу на групування навчального матеріалу, використання ілюстрацій, проблемних ситуацій, забезпечення зворотного зв'язку, розробку пам'ятки та ін. Алгоритм тренінгу має складатися з організаційної частини (вступний інструктаж, ознайомлення з планом проведення та метою тренінгу, тести для визначення рівня володіння іноземною мовою його учасників), основної частини (виконання вправ, розвиток навичок усного мовлення при вирішенні проблемних ситуацій та участі в рольових іграх) та завершальної частини (підведення підсумків, тести контролю засвоєння навчального матеріалу тренінгу, анкетування щодо виявлення зворотного зв'язку) [3].

Серед основних педагогічних технологій тренінгу можна використовувати інформаційні (показ відеосюжетів), стимуляційні (імітують робоче місце, службову ситуацію), вправи з практичного виконання завдань та групові вправи (призначені формувати й удосконалювати фахову іншомовну компетентність офіцерів). Ефективними для розвитку професійної комунікативної компетентності є також методи інтерактивного навчання іноземної мови. Інтерактивне навчання дозволяє забезпечити спільний процес пізнання, отримання знань, умінь, навичок, здобуття необхідних компетенцій у спільній діяльності через діалог офіцерів між собою й викладачем, а також через пряму взаємодію з навчальним оточенням або навчальним середовищем, що забезпечує високий рівень мотивації до навчання і моделює професійну реальність. Викладач повинен так організувати роботу, щоб через інтерактивне навчання забезпечити зворотній зв'язок, право вибору, правильну спрямованість спілкування, оптимальне врахування життєвого й професійного досвіду офіцерів. У процесі такої комунікації вони повинні мати можливість поділитися думками та почуттями в межах певної теми, розповісти про свої висновки, вислухати думки не тільки викладача, а й одногрупників. За рахунок цього офіцери мають набути досвід професійного спілкування іноземною мовою.

Список використаних джерел:

1. Про державний кордон України: Закон України від 11.04.1991 р. № 1777-ХІІ. *Відом. Верхов. Ради України*. 1992. № 2. Ст. 5. Зі змінами; ост. ред. 19.11.2012 р.
2. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 р. № 661-ІV. *Відом. Верхов. Ради України*. 2003. № 27. Ст. 208. Зі змінами; ост. ред. 01.01.2013 р.
3. Common Core Curriculum for Border Guard Basic training in the European Union (CCC 2012). Produced by FRONTEX Agency in cooperation with EU Member States and Fundamental rights organisations Warsaw, Rondo ONZ 1, 2012. 343 p.

РИЖУК Інна Петрівна
доцент спеціальної кафедри № 2 ННЦАР
Інституту Служби зовнішньої розвідки України,
м. Київ, Україна

ІЗ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДИСКУСІЇ У НАВЧАННІ АРАБСЬКОЇ МОВИ СПІВРОБІТНИКІВ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

Оптимізація навчального процесу, підвищення мотивації слухачів до вивчення іноземної мови, заохочення до творчого виконання самостійної роботи є одним із пріоритетних принципів іншомовної професійної підготовки співробітників СЗРУ. Перед викладачами Інституту СЗРУ постає завдання урізноманітнити форми навчання, використовуючи на заняттях поряд з традиційними методами в межах інтерактивного підходу до навчального процесу такі види занять, як рольові ігри, дискусія, диспут, дебати тощо.

Одним із дієвих засобів активізації навичок спілкування є дискусія – публічне обговорення, обмірковування, висловлення різних думок з приводу певного питання. Існує багато варіантів проведення дискусії, вибір яких залежить від мети навчального заняття й складу навчальної групи.

Слід зауважити, що такий метод інтерактивного навчання, як дискусія, варто використовувати під час практичних занять для слухачів, які володіють іноземною мовою на рівні вище базового. Це дає змогу підвищити ефективність навчання, активізувати набуті мовні навички, закріпити нові лексичні форми й структури на практиці, підвищити самооцінку слухачів і впевненість у власних силах, відтак досягти поставлених викладачем цілей. Задля досягнення позитивних результатів важливо також дотримуватися системності й комплексності використання методу дискусій на заняттях на всіх етапах вивчення іноземної мови [1, с. 65].

Практичне заняття у формі дискусії постає своєрідним кульмінаційним узагальненням чи підсумком вивченої теми, або теми, яка вивчається, або навіть питання, яке піднімалося й неодноразово обговорювалося зі слухачами. Йому передує етап ґрунтовної підготовки з боку викладача й слухачів. У разі проведення заняття у формі дискусії вперше викладачу варто підготувати список усталених формул і лексичних кліше, які слухачі використовуватимуть під час дискусій. Слухачі спільно з викладачем заздалегідь вибирають тему, яка становитиме для них пізнавальний і професійний інтерес. Завдання викладача полягає в підборі навчального матеріалу для подальшого його опрацювання слухачами самостійно.

Найефективнішими в цьому сенсі є автентичні відеоматеріали з Інтернет-мережі, наприклад, обговорення, новини, промови, прес-конференції,

незважаючи на те, що аудіо- й відеоматеріали вважаються найскладнішими для сприйняття іноземної мови на слух. Втім вони надають слухачам широкий простір для підготовки до участі в дискусії, дозволяють імітувати техніку мовлення, відтак оволодіти, окрім вербальних, паралінгвістичними засобами спілкування. Наприклад, для проведення дискусії у формі засідання експертної групи або панельної дискусії цікавим для сприйняття та обговорення виявився відеофрагмент виступу представників різних країн на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. За кожним учасником, включно з викладачем, закріплюється певна країна, промову представника якої він опрацьовує самостійно.

З огляду на невелику кількість слухачів у навчальних групах з вивченням арабської мови продуктивним є також проведення дискусій у стилі круглого столу. Для такого виду ефективним виявилися друковані матеріали для самостійної підготовки слухачів. На викладача покладається завдання підготовки базової довідкової інформації щодо теми дискусії. Водночас важливо заохотити слухачів використовувати додаткові матеріали, рекомендовані викладачем або підібрані слухачами на власний розсуд. З метою структурування дискусії й націленості учасників на досягнення очікуваних результатів викладач разом зі слухачами окреслює коло конкретних питань, не більше десяти, за обраною темою. Такий вид обговорення дискусійних питань стимулює логічне мислення, розвиває практичні навички реферування тексту, оскільки перед слухачами стоїть завдання опрацювати великий за обсягом навчальний матеріал і відібрати найважливішу інформацію, необхідну для того, щоб донести свою думку іншим учасникам круглого столу.

Розвитку мовленнєвих умінь і навичок слухачів сприяє така форма роботи, як дебати, що вважається одним із найскладніших способів обговорення дискусійних проблем [2, с. 79]. Дебати передбачають групову роботу, направлену на обґрунтування правильності своєї позиції, яка базується на системі аргументів і контраргументів. З іншого боку, на нашу думку, дебати є найрезультативнішим видом дискусії, звісно за умови їх успішного проведення. Найкращим доказом ефективності цього виду слугує емоційне включення слухачів у процес дискусії.

Варто зазначити, що під час підготовки до проведення дебатів викладач має зважати на рівень володіння слухачами іноземною мовою, тобто поділяти учасників на дві команди таким чином, щоб слухачі з вищим рівнем володіння мовою були в команді зі слухачами з нижчим рівнем, зберігаючи таким чином певний баланс між загальний рівнем знань учасників обох команд.

Практичний досвід проведення вищезазначених видів дискусій на заняттях з арабської мови для співробітників СЗРУ доводить високу ефективність і результативність такої форми навчання. Дискусія активізує різноманітні форми мислення слухачів, формує їхні комунікативні здібності, поглиблює знання з іноземної мови, розвиває комунікативну компетентність і сприяє зростанню професійної мовної компетенції.

Список використаних джерел:

1. Каданер О.В. Метод дискусии на заняттях іноземного мови в юридическом вузе. *Іношомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2017 року)*. Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. С. 64–65.
2. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / за ред. О.І. Пометун. Київ: А.С.К., 2004. 192 с.

СЕМЕНЯКО Інна Михайлівна
кандидат політичних наук, доцент,
старший викладач кафедри іноземних мов
Военно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка,
м. Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВОЄННИХ ДИПЛОМАТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Особливістю професійної підготовки майбутніх воєнних дипломатів є те, що у цих фахівців потрібно розвивати готовність приймати рішення, здійснювати професійну діяльність іноземною мовою з урахуванням контекстуальної значущості ситуації, особливостей мовної картини світу країни перебування, лінгвістичних і екстралінгвістичних чинників, що обумовлюють ведення фахової міжкультурної взаємодії. На особливу увагу заслуговує поширеність вживання саме англійської мови як мови спілкування в дипломатичному середовищі. Британський лінгвіст Д. Крістал називає англійську мову «загальною» мовою, засобом спілкування, що надає унікальні можливості для взаєморозуміння і тим самим дає змогу відкрити нові шляхи для міжнародного співробітництва [1, с. 26].

Професійна готовність майбутніх воєнних дипломатів до міжкультурної взаємодії – це складне інтегративне особистісне утворення, основу якого складають потреби й мотиви діалогічної взаємодії; особистісно-професійні якості (емпатія, соціальна відповідальність); система знань, умінь і навичок конструктивної взаємодії з представниками інших культур, що забезпечують ефективне виконання професійних функцій у процесі міжкультурної взаємодії. Під формуванням готовності майбутніх воєнних дипломатів до фахової міжкультурної взаємодії розуміємо педагогічний процес, у якому на основі створення цілісної системи впливу на особистість, діяльність та характер соціальної взаємодії відбувається інтелектуальний розвиток і виховання медіатора культур, виражені у поведінці і діяльності, передусім комунікативній. Проте вміння розрізняти ті чи інші явища, виконувати аналіз, успішно складати усні і письмові повідомлення не гарантує ефективної фахової міжкультурної взаємодії. На нашу думку, практична готовність включає лінгвосоціокультурну компетентність як ключовий компонент забезпечення результативності й ефективності міжкультурної взаємодії майбутнього воєнного дипломата.

Лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх воєнних дипломатів – це цілісна система навичок і вмінь, які дають змогу майбутнім військовим фахівцям в міжнародних відносинах використовувати лінгвокраїнознавчі та

фонові знання про національні традиції, норми та цінності національної культури, специфіку вербальної та невербальної поведінки, яка прийнята у країні, мова якої вивчається, та розуміти відмінності між рідною й іншомовною культурами, що в сукупності дозволяє їм асоціювати з мовною одиницею ту ж саму інформацію, що й носій цієї мови, досягаючи у такий спосіб повноцінної комунікації з іноземцями під час виконання фахових завдань [2, с. 162].

Слід також зазначити, що ефективність взаємодії в міжкультурному спілкуванні залежить не тільки від рівня володіння мовою міжкультурної комунікації, знання національно-культурних особливостей комунікативної поведінки, а й від володіння професійними поняттями, прийнятими в професійному середовищі співрозмовника, здатності передати думку мовою міжкультурного спілкування (англійською) таким чином, щоб співрозмовник, незалежно від національної приналежності, культури і наявних у відповідній професійній сфері особливостей, сприйняв інформацію найбільш точно, без так званої підміни понять [3, с. 77].

Виходячи з цього, при визначенні особливостей формування професійної готовності майбутніх воєнних дипломатів до міжкультурної взаємодії слід звернути увагу на такі компоненти (види готовності): мотиваційну, особистісну, операціональну, перцептивно-пізнавальну, комунікативно-рефлексивну.

Мотиваційна готовність охоплює пізнавальні навчальні універсальні дії, а саме: виявлення майбутніми дипломатами потреби в спілкуванні англійською мовою, виявлення зацікавленості та прагнення до пізнання нових явищ. Особистісна готовність включає особистісні та регулятивні навчальні універсальні дії, що вимагають усвідомлення своїх інтересів для вибудовування стратегії освіти та самоосвіти, а також значущість оволодіння англійською мовою як засобом для подальшої самоосвіти. Операціональна готовність інкорпорує міжпредметні види діяльності, що пов'язані з умінням вилучати інформацію та аналізувати її. Перцептивно-пізнавальна готовність включає в себе діяльність, спрямовану на орієнтування в структурному та логіко-смысловому змісті повідомлення. Комунікативно-рефлексивна готовність охоплює комунікативні дії, що передбачають рефлексію щодо обміну інформацією та ефективності кожної взаємодії.

Зважаючи на різноманітність і складність завдань, які виконують в щоденній професійній діяльності військові дипломати, трансформаційний рівень є мінімально-необхідним для участі у міжкультурній взаємодії, проте для ефективної професійної діяльності орієнтиром має бути досягнення варіативно-творчого рівня.

Список використаних джерел:

1. Crystal D. English as a global language. Second edition. Cambridge, 2012. 212 p.
2. Колотова Н. Розвиток професійної готовності до міжкультурної взаємодії майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах

як предмет науково-педагогічного аналізу. *Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського*. Київ, 2018. № 1(37). С. 158–166.

3. Кискина М., Буденная С. Английский язык как язык межкультурного профессионального общения современного юриста. *Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)*. Москва, 2018. № 11. С. 73–80. DOI: 10.17803/2311-5998.2018.51.11.073-080

СЕРГЄЄВА Галина Анатоліївна
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов № 1
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В МЕТОДИЦІ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ

Методика викладання іноземної мови постійно розвивається, у тому числі одночасно з технологічним прогресом, який надає нові можливості. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов пов'язані як із радикальною зміною методичної парадигми, так і з технічним та технологічним оновленням процесу навчання, появою нових засобів навчання, насамперед мультимедійних технологій.

Аналіз публікацій останніх років свідчить, що в сучасній практиці викладання іноземної мови спостерігається тенденція до використання всіх існуючих сьогодні методик, в залежності від цілей навчання та навчальної ситуації (контексту), оскільки неможливо досягти всіх очікуваних результатів, використовуючи лише один метод навчання. Застосування одного методу характерно для деяких приватних мовних шкіл та курсів іноземної мови, які рекламують власні авторські суперметодики, в основному з комерційною, а не з дидактичною метою, таким чином позиціонуючи себе на ринку освітніх послуг.

Отже, сучасним світовим трендом сьогодні є використання професійним викладачем усього різноманіття існуючих методів та підходів, з яких обираються технології, що є ефективними у конкретній навчальній ситуації та відповідають поставленим цілям. Такий метод навіть отримав спеціальну назву – еkleктичний метод.

Сучасна мовна освіта також характеризується застосуванням комунікативного та комплексного підходу, заснованого на принципі взаємопов'язаного навчання всім видам мовленнєвої діяльності (читанню, письму, говорінню, аудіюванню).

Важливою складовою сучасного освітнього процесу, що заслуговує на увагу, є застосування інноваційних технологій. Запровадження інформаційних технологій у сфері викладання іноземних мов призвело до суттєвої трансформації традиційних підходів і є необхідним елементом в оволодінні студентами іноземною мовою, без якого прогрес неможливий. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють вирішувати низку педагогічних завдань, спрямованих на активізацію навчальної діяльності та розвиток навичок самостійної роботи студентів. З огляду на те, що останніми роками відбувається постійне зменшення аудиторних годин з предмета «Іноземна мова» і більшу

частину навчального часу студента займає самостійна робота, запровадження та інтенсивне використання сучасних інформаційних технологій паралельно з традиційними фронтальними (аудиторними) методами навчання є одним зі шляхів радикального покращення ситуації з вивчення іноземної мови студентами університету. Такий підхід сприяє вирішенню проблеми оптимізації організації навчальної діяльності при вивченні іноземної мови та ефективній реалізації принципів особистісно-орієнтованого навчання та індивідуалізації навчання, що є особливо актуальним для груп, які формуються без урахування стартового рівня володіння іноземною мовою.

Така практика поєднання різних методів і підходів у викладанні іноземної мови, що у лінгводидактиці отримала назву методики гібридного (*hybrid learning*) або змішаного (*blended learning*) навчання, насправді не є новою концепцією. Термін гібридне навчання з'явився на початку 2000-х і в сучасній методиці розглядається як поєднання (комбінування) цифрових технологій з традиційними формами роботи в аудиторії. Однак новим є широкий діапазон можливостей, що дають сучасні інформаційні технології у викладанні і вивченні іноземної мови. У цьому контексті можна виокремити такі напрями роботи: використання Інтернет-сайтів, спеціально розроблених для навчання іноземній мові; використання програми Skype; пошук додаткової інформації в мережі Інтернет при виконанні індивідуальних завдань; блог-технології (ведення інтернет-блогу у вигляді щоденника або журналу); дистанційна освіта та ін.

Гібридне навчання іноземній мові дозволяє створити навчальну ситуацію (контекст), яка неможлива тільки в умовах аудиторної роботи або тільки роботи в режимі онлайн, і виникає лише в результаті інтеграції цих двох компонентів. Головним завданням при застосуванні гібридного навчання є вибір найбільш ефективних моделей їх поєднання для конкретних студентів, контекстів та цілей. У зв'язку з цим важливо зазначити, що вибір оптимальної комбінації компонентів вимагає розуміння комплементарності елементів та грамотного з педагогічного погляду підбору навчального матеріалу.

СЕРПІЄНКО Майя Станіславівна
старший викладач кафедри фонетики та граматики
Національної академії
Національної гвардії України,
м. Харків, Україна

ПАНТЕЛЄЄВА Олена Яківна
старший викладач кафедри фонетики та граматики
Національної академії
Національної гвардії України,
м. Харків, Україна

ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Сьогодні в Україні проводиться надзвичайно важлива робота з розширення сфери службово-бойової діяльності на міжнародному рівні. Це питання є необхідним та важливим для подальшої інтеграції України до європейських і євроатлантичних структур безпеки. Вагомими напрямками постають обмін знаннями й спільні міжнародні «навчання». Забезпечення таких заходів потребує належного володіння іноземними мовами військовими та правоохоронцями України, а отже, постає нагальна необхідність швидкого та якісного оволодіння іноземними мовами курсантами вишів зі спеціальними умовами навчання.

Особлива увага повинна приділятися проблемам підвищення ефективності та вдосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів, а також формування у них професійної культури та культури професійного спілкування, зокрема [1]. Така вимога передбачає сформованість навичок міжособистісного іншомовного спілкування, успішність якого залежить як від уміння враховувати культурні особливості країни співрозмовника, так і від здатності змінити тактику комунікативної поведінки в мінливих ситуаціях, вміння використовувати набуті навички для вирішення професійних завдань [2, с. 50].

Досягти високого рівня комунікативної компетенції в іноземній мові, не знаючись серед її носіїв, – справа дуже важка. Тому важливим завданням для викладача є створення на заняттях іноземних мов реальних і уявних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи [3]. Вважаємо, що цього можна досягти, запроваджуючи деякі методи проектного навчання.

Проектна іншомовна діяльність суб'єктів навчання, перш за все, надає їм можливість поглибити знання з іноземної мови, розширити кругозір, реалізувати набуті вміння та навички зі суміжних дисциплін, навчитися працювати індивідуально та колективно, реалізувати свої досягнення перед аудиторією, що допомагає самоствердитись, виявити творчі здібності та ініціативність.

Проектне навчання можна використовувати як на заняттях, так і в позааудиторний час. Універсальність та функціональність проектного методу навчання іноземній мові відображається не тільки у залученні різної кількості суб'єктів навчання, а й у різних рівнях підготовки курсантів та різних рівнях володіння іноземними мовами (від низького до високого) [2, с. 51].

Запровадження рольових ігор на заняттях допоможе курсантам якісно відпрацювати максимально наближені до реальних умов ситуації, свою поведінку за певних обставин та лексичний матеріал. Гра як засіб гарантує позитивний емоційний стан, підвищує працездатність і зацікавленість педагогів і курсантів, на відміну від монотонного виконання певних завдань, що призводить до напівсонної обстановки в аудиторії [4, с. 67].

Дидактичний потенціал гри поєднує комунікативний та пізнавальний аспекти навчання, тому доцільним вбачається розгляд рольової гри з позицій таких критеріїв, як: а) формування умінь у певному виді мовленнєвої діяльності; б) актуалізація країнознавчого матеріалу; в) розвиток особистісних якостей курсантів.

Технологія організації й проведення навчальних ігор у ВНЗ повинна відповідати таким вимогам: 1) урахування комунікативного підходу до навчання; 2) висвітлення інтеркультурної складової гри; 3) організація діяльності викладача щодо підготовки гри [4, с. 71].

З метою покращення навичок курсантами сприймати усне повідомлення іноземною мовою, вважаємо доцільним використання на заняттях аутентичних відео- й аудіоматеріалів, які також можуть слугувати матеріалом для рольової гри.

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що обрана методика сприяє засвоєнню навчального матеріалу, вмотивованості, допомагає розвивати необхідні для курсантів навички, покращує командний дух майбутніх офіцерів та підтримує інтерес до навчання.

Список використаних джерел:

1. Кашчук М.Г. Організація процесу формування культури спілкування курсантів і працівників органів внутрішніх справ (на матеріалі англійської мови). URL: https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/files/kashchuk_5_2.pdf

2. Сергієнко М.С. Використання проектного методу навчання іноземних мов під час підготовки військових перекладачів. Матеріали конференції «Службо-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи. Лінгвістичне забезпечення військ (сил)». 2019. С. 50–51.

3. Рольові ігри з англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності. URL: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/49325

4. Виготський Л.С. Педагогічна психологія. Москва, 1991. 480 с.

СИМОНОК Валентина Петрівна
доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри іноземних мов № 1
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Вивчення іноземної мови – це важливий крок, який потребує значних зусиль. Для досягнення високого рівня володіння іноземною мовою викладач повинен знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, потреб та інтересів студентів. Все це вимагає креативного підходу з боку викладача.

При відборі сучасних методів навчання необхідно створювати атмосферу, в якій студент почуває себе вільно і комфортно, стимулювати його інтереси, заохочувати, активізувати його, роблячи головною діючою персоною в навчальному процесі; створювати ситуації, в яких студент повинен усвідомити, що вивчення іноземної мови пов'язано з його особистістю та інтересами, а не з прийомами та засобами навчання, використаними викладачем. Крім того, слід навчити студента працювати над мовою самостійно на рівні його фізичних, інтелектуальних і емоційних можливостей, щоб забезпечити диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу. Викладачу слід використовувати різні види роботи в аудиторії: індивідуальну, групову та колективну, стимулюючи активність студентів, їх самостійність, творчість.

Метою навчання іноземної мови у вищій школі на сучасному етапі є оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дають можливість реалізувати їхні знання, вміння, навички для розв'язання конкретних комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях.

Таким чином, у сучасній вищій школі не може бути місця для зазубрювання, бездумного завчання текстів іноземною мовою, що не мають практичної цінності для майбутньої життєдіяльності студентів. Тексти повинні готуватися на основі якісного сучасного аутентичного навчального матеріалу для свідомого використання іноземної мови в подальшому житті. Вільне володіння іноземною мовою і надалі залишатиметься однією з провідних вимог роботодавців. Якісна мовна підготовка неможлива без використання сучасних освітніх технологій, а саме: професійно орієнтованого навчання іноземної мови, проектної роботи в навчанні, застосування інформаційних технологій, роботи з навчальними комп'ютерними програмами з іноземних мов, використання інтернет-ресурсів.

Саме інтерактивні технології є цінними для застосування, тому що вони створюють такі умови, коли студент відчуває свою успішність і інтелектуальну

спроможність. Інтерактивне навчання містить у собі деякі методи співпраці у навчальному процесі. Успішне виконання завдання, поставленого для всієї групи, повністю залежить від успішного виконання цього завдання персонально кожним студентом, відповідальність кожного за виконання свого завдання. Ефективна співпраця та комунікація виступають базовими компонентами такого навчання, яке ставить за мету спільне розв'язання проблем, набуття навичок монологічного мовлення, відповідальність, критичне мислення та досягнення вагомих результатів. Ось чому процес навчання повинен бути активований застосуванням інтерактивних технологій залежно від поставленої мети. Шляхи інтеграції інтерактивних методів у навчальний процес практично не обмежені.

Інтерактивні методи надають можливість вирішувати комунікативно-пізнавальні завдання засобами іншомовного спілкування, у процесі якого студенти навчаються вирішувати складні завдання на основі аналізу обставин і відповідної інформації; висловлювати альтернативні думки; приймати виважені рішення; спілкування з різними людьми; брати участь у дискусіях.

Отже, використання інтерактивних методів викладання іноземних мов залежить від бажання і здатності викладачів відмовитись від авторитарних і схоластичних методів, а використовувати такі, що ґрунтуються на гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий потенціал студентів і сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу, формуванню майбутніх фахівців.

СКУРАТИВСЬКА Марина Олегівна
доцент кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
Університету економіки та права «КРОК»,
м. Київ, Україна

ПОПАДЮК Сергій Станіславович
старший викладач кафедри іноземної філології
Національного авіаційного університету,
м. Київ, Україна

ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У багатьох сучасних наукових розвідках широко застосовуються номінації, пов'язані з інформатизацією освітньої галузі. Наприклад, йдеться про використання таких поняттєвих конструктів, як комп'ютерне навчання, мобільне навчання, дистанційне навчання, змішане навчання, мережеве навчання, Інтернет-навчання тощо.

Все частіше використовуються і терміни, пов'язані з функціонуванням так званої віртуальної реальності. З погляду педагогіки говорять про виникнення віртуального освітнього середовища, персонального освітнього середовища викладача/студента тощо.

Розглянемо детальніше ці поняття. Так, середовище навчання науковець М. Смультсон трактує як систему організованих і стихійних взаємодій, побудованих на управлінні процесом досягнення навчальної мети за допомогою відповідних технологій [1, с. 11].

Під віртуальним освітнім середовищем ряд вітчизняних науковців, як-от, Т. Журавель та Н. Хайдарі, розуміють відкриту систему, в межах якої на основі застосування технологій віртуальної реальності забезпечується ефективно інтерактивне самонавчання в освітньому процесі [2, с. 210].

Білоруські дослідниці О. Жук та С. Сіренко зазначають, що сучасні студенти занурені в нове глобальне (переважно стихійне) віртуальне інформаційне середовище навіть без зв'язку з тим, організоване в його університеті електронне навчання чи ні [3].

На нашу думку, засоби віртуального освітнього середовища можна ефективно використовувати у процесі викладання іноземної мови у закладах вищої освіти.

Зрозуміло, що це висуває високі вимоги до комп'ютерної компетентності викладачів, до володіння ними інформаційною культурою, тобто культурою пошуку інформації у світовій мережі, її обробки, адаптування та агрегації,

оскільки наявний контент в Інтернеті не завжди є доцільним з позицій лінгводидактики для використання в навчальному процесі, не завжди є якісним.

Працюючи в Інтернеті, використовуючи соціальні мережі тощо, кожен учасник освітнього процесу, за висловом М. Смульсон, буде власний віртуальний освітній простір [1, с. 13].

Доцільним на сучасному етапі використання ІКТ-технологій в освіті вбачається впровадження таких елементів віртуального освітнього середовища в процес іншомовної підготовки студентів, як ведення блогу чи сайту, студентського, викладацького, індивідуального чи групового, що може бути оптимально використано в проведенні проектної роботи.

Так, студенти можуть створити блог або веб-сторінку і там описати, коментувати, презентувати власний проект. Це можуть бути соціокультурні чи лінгвокраїнознавчі проекти, які охоплюють питання політики, економіки, культури тощо країни, мова якої вивчається. Студенти, працюючи в групах, підбирають аудіо-лінгвальні матеріали, фотографії, відеоматеріали відповідно до теми проекту, шукають необхідні текстові матеріали, і, як підсумок, створюють на веб-сторінці мультимедійну презентацію реалізованого проекту.

Також одним із ефективних засобів віртуального освітнього середовища є робота студентів з іншомовними онлайн-словниками, віртуальними бібліотеками.

У процесі навчання іноземної мови можна задіяти соціальну мережу Facebook, що дасть студентам можливість продукувати мікротекстові повідомлення, залишити власні коментарі, поділитися своїми враженнями іноземною мовою від почутого, побаченого, прочитаного та оцінити коментарі інших студентів.

Сучасний викладач повинен також знати принципи побудови дистанційного курсу вивчення іноземної мови, повинен вміти працювати з програмною оболонкою, наприклад, з платформою Moodle. Навчальний контент, розміщений на платформі Moodle, можна використовувати у навчальному процесі студентів дистанційної форми навчання або інтегрувати його у систему очного навчання, поєднуючи режим роботи у навчальній аудиторії з самостійною роботою студентів вдома з засобами платформи Moodle.

Як висновок можна зазначити, що проблематика використання засобів віртуального освітнього середовища у системі викладання іноземної мови в університеті є надзвичайно актуальною для сучасної вітчизняної галузі знань, вимагає подальших наукових розвідок, вивчення досвіду зарубіжних країн у цьому питанні, оскільки Україна є невіддільною від світових освітніх процесів, ми живемо в інформаційному суспільстві, що вимагає відповідно інформатизованої, комп'ютерної освіти, освіти нового покоління.

Список використаних джерел:

1. Смутьсон М.Л. Психологічна характеристика віртуального освітнього простору. *Наука і освіта*. 2015. № 10. С. 10–15.

2. Журавель Т.В., Хайдарі Н.І. Віртуальне освітнє середовище як засіб формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій у студентів немовних спеціальностей. *Збірник наукових праць*. Серія: Педагогічні науки. Херсон: ХДУ, 2017. С. 208–212.

3. Жук О.Л., Сиренко С.Н. Виртуальная образовательная среда ВУЗа как фактор личностно-профессионального развития будущего специалиста. *Педагогическая среда в университетах как пространство за профессионально-личностно развитие на будущее специалиста*: в 2 Т.: сб. науч. ст.: Габрово, ЕКСПРЕС. 2011. Т. 1. С 133–137. URL: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/4979>

СНІЦА Тетяна Євгенівна
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри перекладу
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОХОРОНЦІВ КОРДОНУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Стрімкий розвиток сучасного світу, виклики, що постають перед країнами та цілими народами, змушують щоразу удосконалювати систему підготовки майбутніх фахівців, а особливо тих, професійна діяльність кого безпосередньо пов'язана з питаннями безпеки держави та захистом інтересів її громадян.

Над осучасненням методів підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників постійно працюють викладачі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (НАДПСУ). Успішний вихід Української держави на міжнародний рівень, налагодження міждержавних та міжвідомчих зв'язків передбачають уміння ефективно спілкуватися з представниками інших культур, застосовувати на практиці знання про мультикультурність світу, сприяти порозумінню та співробітництву на противагу проявам агресії та неприйняття. Саме тому у цілісній системі навчання у НАДПСУ важливе місце посідає іншомовна підготовка курсантів.

Особливістю навчання іноземних мов сьогодні є його практична спрямованість. Вивчення та опрацювання граматичних правил, поповнення словникового запасу є лише частиною іншомовної підготовки, її початковим етапом. Основним завданням викладачів іноземних мов є навчання ефективного спілкування.

Епоха глобалізації, постійних мовних контактів потребує як уміння правильно донести власну думку до співрозмовника, так і зрозуміти партнера по комунікації. Встановлення та підтримка контакту під час спілкування мають важливе значення для взаєморозуміння людей і визначають успіх спілкування. Зв'язок між знанням мови і соціальною поведінкою співрозмовників надзвичайно важливий. Відповідно, при вивченні іноземної мови значну увагу слід приділяти оволодінню курсантами як сукупністю мовних знань, так і знаннями про специфічну культурну поведінку, про уміння діяти. Культурний бар'єр може стати реальним фактором, що перешкоджає встановленню взаєморозуміння між комунікантами. Для того, щоб подолати цей бар'єр, курсантів необхідно готувати до реального спілкування іноземною мовою з носіями мови.

Здійснити таку підготовку у стінах навчального закладу допомагає використання різноманітних інноваційних методів та технологій навчання. Достатньо ефективними та цікавими як для викладачів, так і для курсантів вважаємо професійно-ділові ігрові технології. За Ю. Бистровою, це дидактичні системи використання різноманітних «ігор», під час проведення яких формуються уміння вирішувати завдання на основі компромісного вибору (ділові та рольові ігри, імітаційні вправи, індивідуальний тренінг, комп'ютерні програми тощо) [1]. Дидактичні ігри, засновані на імітації, моделюванні реальних або гіпотетичних життєвих ситуаціях, доводять свою ефективність у вивченні іноземних мов. Такі ігри дають змогу курсантам пережити, відчувати зсередини ситуацію, яка виходить за межі розуміння; поставити себе на місце іншого, зрозуміти іншу думку; усвідомити складність проблеми, вирішення якої не завжди однозначне.

Надзвичайно широкі можливості для отримання необмеженої кількості інформації, віртуального спілкування, перевірки та реалізації власних можливостей відкриває Інтернет. Використання Інтернет-ресурсів є поштовхом для розвитку творчого співробітництва, міжнародних обмінів та довготривалих зв'язків із зарубіжними колегами. Інтернет допомагає оволодіти культурою міжнародного спілкування та налагодити роботу у міжнародних командах і проектах. У тих, хто навчається, з'являється цілком логічне бажання вивчити більше, говорити краще і без помилок, оскільки практична імплементація отриманих знань очевидна і затребувана. Роль викладача у такому навчанні зводиться до ролі віртуального провідника, експерта, організатора.

Список використаних джерел:

1. Бистрова Ю.В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. *Право та інноваційне суспільство*: електрон. наук. вид. 2015. № 1(4). URL: <http://apirg.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf>.

СНІЦАР Інна Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов
Хмельницького національного університету,
м. Хмельницький, Україна

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Сьогодні формування у студентів-правоохоронців самостійності, гнучкості, варіативності, критичності мислення є першочерговим завданням, саме тому перевага віддається активним методам навчання. Інноваційні технології в освіті – це насамперед інформаційні й комунікаційні технології, що нерозривно пов'язані із застосуванням комп'ютеризованого навчання.

Одним із перспективних напрямів виявилася методика використання комп'ютерів у навчанні англійської мови. Такі форми контролю навчальної діяльності студентів-правоохоронців, як письмова контрольна робота, усне опитування, диктант, твір, переказ та іспит, є недостатньо об'єктивними, точними та оперативними. Власне комп'ютеризоване навчання англійській мові дозволяє контролювати навчальну діяльність майбутніх правоохоронців з високою точністю і об'єктивністю, здійснюючи постійний зворотний зв'язок.

Вибір програм-перекладачів, навчальних програм з англійської мови є практично необмеженим. Тексти, граматики, жарти, музика, відео, діалоги, можливість прослухати себе та дикторів, тематичні диски з можливістю прослуховування певних тем – все це дозволяє вивчати мови легко та приємно. Зрозуміло, що йдеться про комп'ютерну підтримку фрагментів занять або про ті заняття, що пропонуються викладачами для самостійного опрацювання.

Так, використання енциклопедії на заняттях англійської мови робить навчальний процес більш сучасним та інтенсивним.

Відеокліпи наразі ми використовуємо замість традиційних фотографій, звичайний текст представляємо разом із голосовим супроводом.

Знайомство з новою інформацією кожний раз відрізняється від попереднього. Величезні бази даних легкодоступні, процес роботи з ними: не втомлює.

Ділові тренажери-ігри дозволяють перевірити знання нестандартним способом і ширше поглянути на деякі речі, а багаторівневі, інтерактивні мультимедіа-додатки поєднують освітній та ігровий аспекти.

Викладачі англійської мови можуть використовувати як загальноосвітні, тобто ті, що містять інформацію з різних галузей знань та напрямів людської діяльності, так і тематичні енциклопедії для створення завдань із різних видів мовленнєвої діяльності.

Особливу увагу на заняттях англійської мови слід приділяти читанню фахових текстів. Для розвитку навичок читання студентів-правоохоронців можна створити вправи, що мотивуватимуть їх давати відповіді на запитання викладача щодо основного змісту тексту та його деталей; складати план тексту; підбирати з кількох рисунків ті, що ілюструють провідну думку тексту; виконувати письмовий переклад певних зворотів, конструкцій; виконувати тести. Ось декілька вправ, що можна виконати на занятті з використанням комп'ютерних ресурсів:

- вставте у речення пропущені слова;
- складіть речення із поданих слів;
- знайдіть українські еквіваленти до поданих іншомовних слів;
- знайдіть речення, які є еквівалентами даних іншомовних речень;
- відновіть пунктуацію тексту;
- розташуйте речення тексту у логічному порядку;
- вкажіть, чи відповідають подані нижче твердження змісту тексту (так чи ні).

Для розвитку навичок писемного мовлення пропонуємо підготувати вправу на трансформацію мовленнєвого зразка і на підстановку.

Вправи з навчання професійно спрямованого писемного мовлення:

- заповніть заяву за зразком;
- за планом складіть своє резюме;
- напишіть діловий лист (за зразком);
- вставте пропущені слова.

Для навчання аудіювання можна розробити комунікативні вправи на аудіювання фахових текстів з метою одержання інформації, вправи на аудіювання повідомлень, запитань, вправи на контроль розуміння прослуханого тексту:

- прослухайте першу фразу і, опираючись на її зміст, завершіть другу;
- прослухайте характеристику людини і згадайтеся про її професію;
- прослухайте початок розповіді і визначте, про що вона;
- прослухайте слова і назвіть ті, що стосуються даної теми;
- прослухайте речення і скажіть, де відбувається подія.

Ось деякі приклади вправ для навчання діалогічного мовлення:

- повторіть репліки за диктором;
- прослухайте репліку та на її прикладі відтворіть свою особисту;
- прослухайте запитання та дайте на них відповіді в усній формі.

Отже, електронні ресурси мають широкі можливості щодо роботи з текстом. Однак особливий інтерес у процесі навчання представляє тест, що спрямований на контроль знань.

Можна також зробити висновок про доцільність використання технічних ресурсів викладачами на заняттях іноземних мов для забезпечення більшої ефективності навчального процесу та збагачення навчального матеріалу. Вони можуть бути використані як додатковий матеріал під час підготовки та організації занять для створення різних видів вправ із формування певних мовленнєвих умінь.

СПІРКІНА Оксана Олексіївна
кандидат історичних наук,
доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України,
м. Черкаси, Україна

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВІДБОРУ ТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Особистісний підхід утверджується як ключовий психолого-педагогічний принцип організації навчально-виховного процесу, від якого залежить ефективність переорієнтації системи освіти на розвиток особистості студентів.

Реалізація професійно орієнтованого навчання читанню іноземною мовою можлива при правильному відборі текстового матеріалу у відповідності з етапом і основними цілями навчання, з урахуванням потреб і можливостей студентів. Тому потрібен всесторонній аналіз джерел інформації за спеціальністю іноземною мовою і знання характеристик студента як читача спеціальної технічної літератури іноземною мовою. Під характеристиками студента ми розуміємо:

- 1) професійні знання студента і мовні (знання граматики, лексики, мова якої вивчається, а також закономірностей композиційної, семантико-синтаксичної та стилістичної організації науково-технічного тексту);
- 2) коло інтересів та потреб студента і його ставлення до вивчення іноземної мови;
- 3) психологічні особливості студентського віку;
- 4) індивідуально-психологічні особливості студентів;
- 5) характер реального використання отриманих із іноземних текстів знань у навчально-професійній діяльності студента;
- 6) рівень культури читання науково-технічної літератури на іноземній мові [1; 2].

Врахування цих характеристик дозволяє відібрати тексти для читання у відповідності з професійною орієнтацією студентів та організувати цілеспрямоване навчання читанню іноземної літератури за спеціальністю.

При відборі текстів для читання необхідно враховувати професійні знання, так як невідповідність рівня інформації, що знаходиться в іноземному тексті, рівню компетентності студента у відповідній області знань рідною мовою стане на перешкоді розуміння іноземного тексту і зменшить інтерес до читання ін-

шомовної літератури за спеціальністю та викличе негативне ставлення до вивчення іноземної мови загалом. Тому разом із викладачами спеціальних кафедр визначаються найактуальніші для того чи іншого етапу навчання проблеми по спеціальності, з урахуванням яких складаються тематичні цикли системно пов'язаних навчальних матеріалів на іноземній мові.

Координація роботи із спеціальними кафедрами дозволяє виявити у відповідності з етапом навчання обсяг знань студентів за спеціальністю і підібрати тексти, які відповідають даному рівню підготовки студента. Таким чином, сумісна робота викладачів кафедри іноземних мов і спеціальних кафедр сприяє більш правильній організації усього навчального процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів у ЗВО технічного спрямування.

Відбираючи науково-технічні тексти для читання іноземною мовою, необхідно враховувати їхню відповідність мовній компетенції студентів. Текст, який пропонується студенту для читання, повинен відповідати рівню його мовних знань. У зв'язку з цим не можна починати навчання читанням із текстів, що відрізняються, наприклад, складністю змісту і мають велику кількість незнайомої лексики. Для того, щоб технічні тексти відповідали мовним можливостям студента, після попередньої оцінки змісту, обов'язковий аналіз їх мовних особливостей. Як правило, інформація в науково-популярних професійно-орієнтованих текстах, на відміну від статей із реферативних журналів, монографій тощо, достатньо проста по лексиці і синтаксису, уніфікована термінологічно. Тобто як мовна форма, так і зміст подібних текстів частіше відповідає рівню професійної та мовної підготовки студентів молодших курсів. Тому такі тексти можна використовувати для навчання читанням на початковому етапі вивчення іноземної мови в ЗВО.

Мовна та професійна підготовка студентів старших курсів ЗВО дозволяє використовувати для навчання професійно-орієнтованому читанням іноземною мовою різні монографії, патенти, статті із спеціальних журналів тощо.

Одночасно аналіз та відбір професійно-орієнтованих текстів для навчання читання спеціальної іноземної літератури повинні відбуватися у відповідності з інтересами і потребами студентів. Тематичний, системно організований відбір текстів, пов'язаних із змістом лекцій, ціленаправлено формує у студента стійкий інтерес до вивчення іноземної мови як джерела нової інформації за спеціальністю. А це допомагає тому, що студент починає розглядати іноземну мову як засіб вивчення спеціальності. До того ж у студента виникає потреба у вивченні іноземної мови, так як це дозволяє удосконалюватися у своїй професії і успішно проводити науково-дослідну роботу. Навчання читанням на професійно орієнтованому текстовому матеріалі змінює ставлення у студента і його відношення до занять іноземної мови в цілому, так як вивчення іноземної мови насамперед «визначається мірою його необхідності для діяльності, особливо для реально відчутної діяльності найближчим часом» [3].

Таким чином, узгодження проблематики технічних текстів для читання іноземною мовою із змістом лекцій і практичних занять за спеціальністю та організація необхідних умов для реального використання інформації, отриманої студентами із іншомовної спеціальної літератури, сприяють не лише цілеспрямованому формуванню у студента позитивного ставлення до предмета, а й розвитку потреби у читанні спеціальної літератури іноземною мовою.

Список використаних джерел:

1. Спіркіна О.О. Особистісно-орієнтований підхід до навчання читанню технічних текстів за спеціальністю іноземною мовою у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Черкаського національного університету. 2002. № 119. С. 117–122.
2. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. М.: Высшая школа, 1987. 208 с.
3. Кабардов М.К. Роль индивидуальных различий в успешности овладения иностранным языком (на материале интенсивного обучения): автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1983. 19 с.

СУПРУН Дар'я Миколаївна
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри спеціальної психології та медицини
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова,
м. Київ, Україна

ІНШОМОВНИЙ АСПЕКТ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ

Входження України в світову спільноту модернізації міжнародного порядку в контексті визначених пріоритетів майбутнього світоустрою вимагає від вищої освіти поетапно реалізовувати складові наявної мегасистеми цілісного освітнього простору, де прикметною ознакою її змісту є розбудова професійної іншомовної підготовки на компетентнісно-орієнтованій основі, що має характеризуватися логічною необхідністю, зумовленою аналізом щодо визначення закономірностей та можливостей створення інноваційної функціональної системи компонентів зазначеної професійної підготовки.

Значущість професійної підготовки психологів правоохоронних органів в Україні постійно зростає, що обумовлює необхідність заміни традиційної, «знанневої» парадигми вищої освіти на нову, що більшою мірою відповідає актуальним і перспективним потребам як розвитку суспільства, так і потребам майбутніх фахівців досліджуваної категорії [1, с. 178]. Аналіз зарубіжного досвіду професійної іншомовної підготовки дає змогу зробити висновки, що мають стати підґрунтям оптимізації вказаної фахової підготовки в Україні: вона повинна характеризуватися системністю, різноманітністю, спеціалізованістю, практичною зорієнтованістю, сертифікованістю, націленістю на підвищення рівня конкурентоспроможності. Висвітлення зарубіжного досвіду професійної іншомовної підготовки свідчить, що сучасна система підготовки фахівців правоохоронного профілю в різних країнах світу (США і країнах Європи: Велика Британія, Греція, Франція, Португалія, Фінляндія, Швеція, Бельгія, Норвегія, Австрія, Італія, Німеччина, Швейцарія) має значні напрацювання теоретичного та практичного спрямування, які необхідно використати для вітчизняної вищої школи. Зазначене має здійснюватися за умови раціонального поєднання зарубіжного передового педагогічного досвіду в царині вищої освіти з новаторським доробком українських вчених.

Керуючись означеними тенденціями, стверджуємо, що «професійна компетентність», «конкурентоспроможність» та «професійна мобільність» є взаємозалежними та взаємообумовленими поняттями, що дало підстави для розгляду їх в єдиній тріаді як інтегративного показника рівня успішності професійної

іншомовної підготовки. Вища освіта в Україні має забезпечувати підготовку фахівців правоохоронних органів, які могли б конкурувати з випускниками престижних закордонних вузів. Практика ринкових відносин у нашій країні свідчить, що нині конкурентоспроможний фахівець має володіти мінімум однією, а то й кількома іноземними мовами. Тож суттєвою складовою професійної іншомовної підготовки є запровадження спецкурсів, де чітко простежуються транс- і міждисциплінарні зв'язки (іншомовна складова – управлінська складова – професійна дисципліна), під час проектування яких необхідно дотримуватися таких вимог, як: етапність подачі навчального матеріалу після вивчення циклу фундаментальних психологічних і педагогічних дисциплін; реалізація транс- та міждисциплінарних зв'язків як по вертикалі, так і по горизонталі; доступність інформації для сприйняття. Професійна підготовка, зорієнтована на самовдосконалення, спричинить поєднання взаємопов'язаних і взаємозалежних процесів: самовиховання як цілеспрямованої активної діяльності, що направлена на формування і вдосконалення позитивних і усунення негативних якостей, та самоосвіти як цілеспрямованого процесу стосовно розширення і поглиблення знань, удосконалення та набуття відповідних навичок та умінь. На наш погляд, саме такий концептуально-методологічний підхід до здійснення іншомовної професійної підготовки уможливить максимальне наближення до гармонійного розвитку особистості, що є запорукою самовдосконалення й обов'язковою передумовою професійного самоздійснення на конкурентоспроможному рівні відносно вимог сьогодення [2, с. 148].

Беззаперечно, що інтернаціоналізація стимулює розвиток вітчизняної вищої школи. Вагомий внесок в позитивні зрушення робить загальна тенденція професійної підготовки фахівців з належним рівнем розвитку управлінських вмінь і навичок і відповідною іншомовною комунікативною компетенцією, що уможливить їх конкурентоздатність на світовому рівні. Отже, не максимум знань, а їхня інтеграція, мобільність і вміння застосовувати їх при розв'язанні практичних завдань роблять майбутнього фахівця здатним до професійної діяльності. Водночас перспектива іншомовної підготовки вбачається в побудові цілісного педагогічного процесу, що акумулює значущі ідеї професійної освіти щодо підготовки кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, що є одним із провідних завдань системи професійної освіти сьогодення.

Список використаних джерел:

1. Супрун Д.М. Теорія та практика професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.03. Київ, 2018. 657 с.
2. Супрун Д.М. Management – a component of psychologists' professional training (Менеджмент – складова професійної підготовки психологів): навчально-методичний посібник для студентів, слухачів магістратури та практикуючих психологів. Київ, 2016. 250 с.

ТИШАКОВА Людмила Тимофіївна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри юридичної лінгвістики та документознавства
Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка,
м. Луганськ, Україна

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ – ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Останнім часом набувають популярності так звані Інтернет-проекти, які спрямовані на підвищення рівня іншомовних мовленнєвих навичок студентів-магістрів та допомагають навчитися отримувати значний обсяг країнознавчої інформації. Існують два види проектів: www-проекти та E-mail-проекти. Планування, проведення та результати цих проектів суттєво відрізняються один від одного. Перші спрямовані на розвиток умінь знаходити інформацію в Інтернеті та презентувати результати власного пошуку, а E-mail-проекти підвищують рівень писемної комунікації [1].

Слід зазначити, що проект – це цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси тих, хто навчається. Використання проектної технології сприяє стимулюванню інтересу магістрів до вирішення певних проблем, а саме: володіння належним рівнем знань, умінь та навичок з іноземної мови та їхня реалізація через проектну діяльність, яка і передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, практичне застосування отриманих знань. Під час використання проектної технології вирішуються ряд різнорівневих завдань: розвиваються пізнавальні навички магістрів, формуються вміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвиваються критичне мислення та комунікативні навички. Технологія створення проектів допомагає вирішувати ряд дидактичних, виховних і розвивальних освітніх цілей: сприяти усвідомленню необхідності отримання знань (володіння іноземною мовою); навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань; сприяти удосконаленню комунікативних навичок, а саме: здатності працювати в різних групах, виконуючи різнорівневі соціальні ролі лідера, керівника, виконавця, посередника тощо, розширити коло спілкування магістрів, знайомство з іншими культурами, різними поглядами на одну проблему, удосконалити вміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, аналізувати її з різних поглядів, систематизувати та висувати різні гіпотези, робити висновки [2].

Залучення комп'ютерних технологій та Інтернету додає проекту динамізму, змінює його часові межі та – найголовніше – навчає опрацьовувати та аналізувати значний обсяг інформації. Під цим кутом зору вартий уваги так званий *www-проект*, який передбачає наступні етапи: отримання завдання, пошук інформації в Інтернеті та представлення результатів свого пошуку у вигляді дискусії, презентації, есе тощо. Тема проекту повинна відповідати навчальній програмі, напрям дослідження викладач визначає, враховуючи інтереси колективу групи [3].

Як приклад практичного використання *www-проекту*, магістрам було запропоновано підготувати проекти «*Good Manners, Good Business*», «*Hunting a Job and Recruitment*», «*Job Interview*», передбачені навчальною програмою з ділової англійської мови для магістрів спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Магістрам необхідно було представити своєрідні презентації, які знайомили з особливостями ділового спілкування представників різних культур. Під час роботи магістри отримують країнознавчу інформацію англійською мовою, знайомляться з англійськими текстами, збагачують словниковий запас та вчаться працювати з великим обсягом інформації. У процесі роботи магістри усвідомлюють практичну значущість вивчення іноземної мови, можуть на практиці перевірити свій рівень володіння нею. Цей факт є суттєвим стимулом для подальшого поглиблення та вдосконалення своїх знань з іноземної мови.

При роботі з комп'ютерними технологіями змінюється роль педагога, основне завдання якого – підтримувати та направляти розвиток особистості тих, хто навчається, їхній творчий пошук. Відношення зі студентами-магістрами будуються на принципах співробітництва та творчості. У цих умовах необхідний перегляд організаційних форм навчальної діяльності: збільшення самостійної індивідуальної та групової роботи студентів майбутніх магістрів правоохоронних органів, відмова від традиційних форм роботи з переважанням пояснювально-ілюстративного методу навчання, збільшення об'єму практичних, творчих робіт пошукового та дослідницького характеру [4].

Проект у глобальній мережі надає кожному студенту можливість проявити себе як особистість, як представник окремого культурно-мовленевого суспільства і таким чином набути саме ті вміння та навички міжкультурного спілкування, які допоможуть йому «вижити» у сучасному інтегрованому суспільстві.

Список використаних джерел:

1. Warschauer M. *Internet for English Teaching*. U.S. Department of State, 2002. 78 p.
2. Гальскова Н.Д. *Сучасна методика навчання іноземних мов: посіб. для вчителя*. М.: АРКТИ, 2003. 192 с.
3. Казаков Ю.М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів: автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ, 2007. 21 с.
4. Мазак Э.П. *Самостоятельная работа студента. Компьютерная технология обучения*. Киев: Наукова думка, 1992. 492 с.

ТКАЧ Поліна Борисівна
кандидат філологічних наук, доцент,
професор кафедри філології, перекладу та мовної комунікації
Національної академії Національної гвардії України,
м. Харків, Україна

ДОРОШИНА Лілія Федорівна
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри філології, перекладу та мовної комунікації
Національної академії Національної гвардії України,
м. Харків, Україна

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ЛІНГВІСТИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ПРАЦІВНИКІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ

Активна робота НАТО, створення міжнародних військових альянсів, проведення об'єднаних операцій різних служб сектору безпеки, миротворчих операцій, міжнародних навчань, до яких залучено представників сектору безпеки, – це все спричиняє необхідність вивчення військової термінології, особливо нових слів і термінів.

Природа, сутність та характерні ознаки лексем воєнно-політичного дискурсу, що ввійшли в ужиток у ХХІ столітті, майже не досліджувалися. Проте саме такі мовні одиниці заслуговують на пильну увагу лінгвістів у зв'язку з глобалізацією процесів у військовій і безпековій сферах, що визначає необхідність створення єдиної словникової бази для спрощення міжкультурної комунікації. Таким чином, вивчення лексичних інновацій як засобів відображення змін, які відбуваються в сучасній лінгвістичній культурі працівників сектору, є цілком на часі, що й визначає актуальність роботи.

Метою дослідження є виявити фактори, що спричиняють виникнення лексичних інновацій у безпековому дискурсі.

Більшість лексичних інновацій, закріплених у словниках, носії мови сприймають як загальноживану лексику, оскільки такі одиниці використовуються в повсякденному житті вже протягом принаймні декількох років. Але якщо розглядати лексичні інновації в діахронічному аспекті, такий проміжок часу є дуже коротким, а в гносеологічному плані ця лексика взагалі ще не втратила свою новизну.

Носії мови щодня утворюють нові лексичні одиниці, але не всі вони розглядаються як лексичні інновації. Більшість таких слів використовуються одноразово. Для того, щоб слово вважалось інновацією, необхідно, щоб воно перебувало в активному вжитку протягом 5 років, щоб виключити фіксування

«одноденних слів». При цьому будь-яке слово має якість новизни, доки колективна мовна свідомість реагує на нього як на нове [1, с. 143].

В.В. Поталуї та К.О. Ширшикова [2] до джерел створення лексичних інновацій у військовому дискурсі і зокрема в лінгвальному просторі сектору безпеки відносять такі: виникнення нових воєнних конфліктів та терористичних актів; поява нових термінів у зв'язку з технологічним прогресом, поява нових слів у зв'язку з розвитком мови.

Так, прикладом лексичних інновацій, створених під впливом виникнення нових воєнних конфліктів та терористичних актів, є слова: *jihottie* – красивий чоловік або жінка, які розділяють політичні погляди терористів або беруть участь у терористичній діяльності; *shoe-bomber* – «взуттєвий терорист» (слово виникло внаслідок дій Річарда Рейда, який намагався підірвати літак над Атлантичним океаном, сховавши бомбу у своєму черевіку [3]). Остання інновація стала основою для виникнення похідних інновацій, які поширилися серед представників сектору безпеки: *shoeicide bomber* – підрильник-смертник, який ховає бомбу в одному зі своїх черевиків; *shoe-bombing* – вибух, спричинений бомбою або підривним пристроєм, захованим у черевиках підрильника; *shoe-bomb* – бомба, захована в черевиках підрильника.

Через появу нових технологій виникає необхідність у збільшенні словникового складу для економії часу та зручності у використанні, наприклад: *Power Point Ranger* – військовий офіцер, що має досконалі навички у створенні Power Point презентацій; *Backseater* – офіцер, який займається радіолокаційним перехопленням; *huffer cart* – невелика машина, що задуває повітря у двигун винищувача для того, щоб він завівся.

Розвиток мови й поява нових явищ у сфері безпеки також спричиняє формування інновацій. Вивчення лексичних інновацій не тільки дає змогу виявити способи й засоби вербалізації нових концептів і категорій, розвиток мовної картини світу, а й дозволяє зрозуміти особливість культури носіїв цієї мови, їх системи цінностей і світобачення. Вони відображають найбільш важливі зміни, що відбуваються в суспільстві, наприклад: *SWATification* – збільшення використання та мілітаризації поліцейських відділів спеціального призначення; *securitarianism* – політична філософія або ідеологія, провідна мета якої полягає в становленні національної безпеки на її найвищому рівні.

Отже, до факторів, що впливають на створення лексичних інновацій в лінгвістичній культурі працівників сектору безпеки, належать: виникнення нових воєнних конфліктів та терористичних актів; поява нових термінів у зв'язку з технологічним прогресом та у зв'язку з розвитком мови й появою нових явищ у військовій сфері. Вивчення названих лексичних інновацій покликане поглибити знання іноземної мови в представників сектору безпеки, ураховуючи глобалізацію сучасного світу й залучення українських правоохоронців до міжнародної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Ткач П.Б., Ведь Т.М. Лексичні інновації в сучасному англомовному воєнно-політичному дискурсі та фактори впливу на їх створення. *Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): збірник наукових праць*. Дрогобич, 2018. № 10. С. 142–144.
2. Поталуй В.В., Ширшикова Е.А. Факторы, влияющие на появление неологизмов в военной терминологии (на материале английского языка). *Международный научно-исследовательский журнал*. 2016. № 12(54). Часть 2. С. 66–68.
3. Richard Reid. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Reid/.

ФЕДИШИН Оксана Михайлівна
старший викладач кафедри іноземних мов та культури фахового
мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ,
м. Львів, Україна

МОТИВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Загально визнано, що потреба підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців для сучасного світового ринку праці актуалізувала в системі вищої освіти ті освітні технології, що забезпечують активну участь здобувачів вищої освіти в опануванні професійних знань. У зв'язку з цим набула актуальності й проектна діяльність у процесі навчання. Метод проектів, на нашу думку, сприяє підвищенню мотивації здобувачів вищої освіти немовних спеціальностей, зокрема фахівців юридичного профілю, до вивчення іноземної мови, забезпечує розвиток професійної компетентності.

Однією з головних проблем, з якими стикається викладач іноземної мови при роботі зі здобувачами вищої освіти немовного вузу, є відсутність у них мотивації до вивчення мови. При спробах з'ясувати причини небажання вчитися можна почути, всупереч очікуванню, що здобувач вищої освіти усвідомлює важливість знання іноземної мови. Але, як свідчить практика, він виявляється не готовий докладати до цього жодних зусиль. При наявності мотивації до навчання ця проблема вирішується самим здобувачем вищої освіти, саме тому поняття мотивації вимагає більш докладного розгляду. В цей час мотивація як психічне явище трактується по-різному. В останні роки посилюється розуміння психологами і педагогами ролі позитивної мотивації до навчання в оволодінні знаннями. Було встановлено, що висока позитивна мотивація може відігравати роль компенсуючого фактора в разі недостатньо високих здібностей, проте ніякий високий рівень здібностей не може компенсувати відсутність навчального мотиву або його низьку вираженість. Саме тому першочергове завдання викладача полягає в необхідності шукати ефективні шляхи підвищення мотивації здобувачів вищої освіти. Слід зазначити, що для стійкості мотивації необхідно мати адекватне уявлення про необхідність володіння в наш час хоча б однією іноземною мовою. У ряді досліджень показано, що сила мотиву і ефективність діяльності залежать від того, наскільки ясно усвідомлюється людиною мета і зміст діяльності. Однак є ряд станів людини, які різко зменшують його мотиваційний потенціал. Так, при монотонності життя, психічному перевантаженні, стомленні зникає бажання виконувати роботу, до якої спочатку був позитивний мотив [1, с. 42]. А саме такий спосіб життя і притаманний найчастіше нашому молодому поколінню.

Формування фахівця нового рівня, який володіє творчими здібностями, критичним мисленням, професійною компетентністю, здатним виробляти і

приймати рішення у нестійких швидкоплинних ситуаціях, в тому числі засобами іноземної мови з урахуванням особливостей культури іншого народу, передбачає застосування проблемних методів. Ці методи дозволяють майбутнім фахівцям сформулювати якісь моделі наукового дослідження, моделі прийняття рішень на шляху формування комунікативної компетенції, які вони зможуть застосувати в майбутній професійній діяльності. До проблемних можна віднести цілий ряд дослідницьких, пошукових методів – метод проектів, метод дискусії, метод рольових ігор із проблемною спрямованістю, які самі по собі передбачають використання дослідницьких і пошукових методів. Кожен з них передбачає формування певних комунікативних та інтелектуальних умінь.

Слід підкреслити ще одну важливу перевагу такого підходу до викладання іноземної мови, що має пряме відношення до проблеми відсутності мотивації у здобувачів вищої освіти немовних вузів. Незважаючи на вищезазначену загальну тенденцію до підвищення зацікавленості в оволодінні мовою, немотивовані здобувачі вищої освіти представляють неабияку проблему для викладачів іноземної мови в немовному вузі. Навіть найефективніші методи роботи, націлені на формування мовних навичок, не здатні зломити впертий опір таких здобувачів вищої освіти при засвоєнні матеріалу. Цей опір, як правило, неусвідомлений, та є наслідком відсутності мотивації. А, як відомо, мотивація – головний фактор успішності навчання. Однак використання іноземної мови як провідника гуманітарної компетенції при вмілій організації цього процесу здатне вирішити цю проблему. Як свідчить практика, навчання не стільки мови, скільки через мову виявляється більш продуктивним, оскільки непомітно для самих здобувачів вищої освіти залучає їх до процесу навчання через інтерес, породжений вищезазначеним змістом запропонованих матеріалів. У результаті форма, тобто сама мова, граючи роль лише засоба для отримання нових цікавих і корисних знань, засвоюється ніби мимоволі, без внутрішнього опору і з мотивацією, спрямованою на об'єкт вивчення – нові знання про світ.

Мотивація вивчення іноземної мови обумовлюється комунікативним мотивом, заснованим на прагненні здобувача вищої освіти до іншомовного спілкування. Також значну роль відіграють когнітивні, або пізнавальні мотиви. Крім того, вивчення іноземної мови породжується такими мотивами, як утилітарний, тобто бажання за допомогою оволодіння мовою мати для себе якусь вигоду, мотиви престижу і матеріальної вигоди, самоствердження, «мотив отримання диплома». Потрібно підкреслити, що ці мотиви ніколи не діють ізольовано один від одного, їх можна розглядати лише в системі. У процесі навчальної діяльності з оволодіння мовою їх розташування в ієрархії мотивації може варіюватися. Негативні установки стосовно освоєння іноземної мови (невпевненість в можливості вивчити мову, недостатнє усвідомлення її важливості у професійній діяльності, занижені стандарти щодо бажаного рівня володіння мовою, неприйняття методів навчання) найчастіше ускладнюють здобувачам вищої освіти немовних спеціальностей процес оволодіння цим предметом.

Також можна стверджувати, що існує зв'язок між особливостями мотивації здобувачів вищої освіти і характером психологічних труднощів, що виникають в процесі оволодіння іноземною мовою. Зокрема, здобувачі вищої освіти, у яких яскраво виражені мотивація досягнення і мотивація схвалення, стикаються з меншим числом труднощів в оволодінні іноземною мовою, ніж здобувачі вищої освіти з егоїстичною і маргінальною орієнтацією [2].

Широка різноманітність методів і прийомів навчання, що застосовуються викладачем, може бути ефективною виключно за наявності інтересу з боку здобувача вищої освіти. Отже, всі вищезазначені особливості викладання іноземної мови здобувачам вищої освіти немовних спеціальностей необхідно враховувати викладачеві під час реалізації своєї професійної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Аристова И.Л. Общая психология. Мотивация, эмоции, воля: [учебное пособие]. Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. 104 с.
2. Соселия И.Л. Мотивация студентов и психологические трудности в овладении иностранным языком (на примере студентов инженерных специальностей): автореф. ... канд. псих. наук: спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии». Москва, 2009. 19 с.

ФІЛЬ Світлана Петрівна
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник науково-організаційного відділу
Державного науково-дослідного інституту
Міністерства внутрішніх справ України,
м. Київ, Україна

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ МИТНИЦЬ У БОРОТЬБІ З КОНТРАФАКТНИМ ТОВАРОМ

Сприяння захисту прав інтелектуальної власності (далі – ПІВ) і боротьба з контрафактним товаром на митному кордоні України є одним із основних завдань українських митниць і проявом їх правоохоронної сутності. Адже доцільніше запобігати ввезенню контрафактної продукції на митному кордоні, ніж потім її збирати в місцях реалізації на внутрішньому ринку. Сьогодні підробляються майже всі товари загального вжитку, а підробки продаються мало не в усіх країнах світу. Безперечно, в Україні контрафактний товар можна знайти всюди – на ринках, в торгових центрах, інтернет-магазинах тощо. За оцінками ООН, обіг контрафакту в світі у 2015 р. сягнув майже 250 млрд дол. США, засвідчуючи те, що це дуже вигідний бізнес [1]. Його функціонуванню сприяє шалений попит на дешеві підроблені товари відомих брендів за низькою ціною та відсутність жорстких санкцій за таке правопорушення. З огляду на дані Організації економічного співробітництва і розвитку сьогодні частіше підробляються продукти харчування, лікарські препарати та дитячі іграшки [2]. І це дуже небезпечне явище.

Для виконання покладених завдань щодо вживання заходів до захисту ПІВ та недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів у кожній організаційній структурі територіальних органів ДФС України в Управлінні організації митного контролю передбачений сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю. Ефективність митної діяльності, спрямованої на захист ПІВ та недопущення переміщення підроблених товарів через митний кордон України, залежить передусім від кваліфікації працівників митниць у сферах інтелектуальної власності та митної справи.

Сьогодні Україна докладає значних зусиль для запровадження міжнародного досвіду з підвищення ефективності роботи митниць, створення сучасного митного адміністрування та наближення діяльності вітчизняних митників до європейських стандартів. З підписанням Угоди про асоціацію наша держава зобов'язалась гармонізувати національне законодавство із нормами ЄС, а для адаптації норм щодо захисту ПІВ на митному кордоні імплементувати Регламент ЄС № 608/2013 та Імплементативний Регламент Комісії (ЄС) № 1352/2013 від 4 грудня 2013 року [3].

Виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва в контексті захисту ПІВ, як засвідчує Державна фіскальна служба України, змушує працівників митниць підвищувати рівень знань іноземних мов і навичок їх використання для професійного спілкування з іноземними фахівцями [4]. Так, у межах проекту що реалізовується Національним агентством України з питань державної служби спільно із Програмою Україна–НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки та оборони на базі Школи вищого корпусу державної служби працівників ДФС України, посадові обов'язки яких передбачають виконання завдань, пов'язаних із інтеграційними процесами України у європейську спільноту отримали сертифікати з підвищення рівня володіння англійською мовою. Також яскравим прикладом декламування уміння володіння іноземними мовами для працівників митниць став європейський проект *Twinning*, метою якого забезпечення обміну досвідом між державними службовцями України та країн ЄС різних сфер державного управління в Україні, в тому числі і у митній справі. У зазначеному проекті неабияка увага приділялася митному контролю та забезпеченню захисту ПІВ для продукції, яка ввозиться в країну [5]. Такий обмін досвідом між працівниками митних органів країн ЄС та України сприяв підвищенню кваліфікації працівників вітчизняної митниці, а також упровадженню європейського підходу до управління сфери інтелектуальної власності.

Отже, запровадження дієвих європейських митних заходів боротьби з контрафактним товаром та виконання зобов'язань імплементації європейських митних процедур щодо захисту ПІВ потребує від працівників митниць підвищення рівня володіння іноземними мовами та знань основ права інтелектуальної власності. Адже створення ринку інтелектуальної власності насамперед потребує ефективного механізму митно-правового захисту ПІВ, що забезпечить захист правовласника та вжиття заходів щодо переміщення контрафактних товарів з інших країн.

Список використаних джерел:

1. Родюк А. Розпізнати контрафакт. URL: <http://yur-gazeta.com/publications/events/rozpiznati-kontrafakt.html> (дата звернення: 18.03.2019).
2. Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact. URL: <http://www.oecd.org/governance/trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-9789264252653-en.htm> (дата звернення: 18.03.2019).
3. Regulation (EU) № 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) № 1383/2003. *Official Journal of the European Union*. 2013. № L 181. P. 15–34.

4. Професійна та іншомовна підготовка працівників ДФС на базі Школи вищого корпусу державної служби. URL: <http://dps.gov.ua/pro-sfs-ukraini/navchalni-zakladi/providomlennya/208436.html> (дата звернення: 18.03.2019).

5. Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні: Указ Президента України від 06.10.2005 р. № 1424/2005. *Офіційний вісник України*. 2005. № 40. 63 с. Ст. 2543.

ЦАРЬОВА Ірина Валеріївна
кандидат філологічних наук,
докторант кафедри української мови
Запорізького національного університету,
м. Запоріжжя, Україна

ДЕРИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ТРАНСЛІНГВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ

Процес дериваційного функціонування тексту зовнішньо та лексичних і синтаксичних компонентів внутрішньо є різноспрямованим, як і процес породження – з одного боку, вертикальний напрям деривації, з другого боку, горизонтальний напрям деривації. Динамічний підхід до моделювання значення юридичної лексики спонукає розглядати деривацію як мультипарадигмальний феномен. Семантична деривація – «складний багатогранний процес породження нових значень слова, який призводить до перебудови його (слова) семантичної структури та впливає загалом на всю лексико-семантичну систему мови, що робить її динамічною, здатною швидко реагувати на зміни в екстралінгвістичній дійсності та відображати їх» [1, с. 296].

Дослідження юридичного тексту в дериваційному аспекті транслінгвального простору охоплює різні рівні та види аналізу. Насамперед свідчать про лінійний аналіз тексту, тобто розгортання текстового ланцюга та його формальних і змістових характеристик. Важливим є розгляд лексичної та синтаксичної деривації у тому вигляді, у якому їх уключено в загальнотекстову деривацію [2; 3]; текстову деривацію на рівні актуального членування [4]. Сюди входять також дослідження перекладу, внутрішньо-мовного перекладу (спрощених, адаптованих художніх текстів) тощо [5].

Функціонування дериваційного слова в порівняльному аспекті розглядалося на текстовому матеріалі [6]. Дослідження репрезентує зацікавленість не тільки в теорії і практиці перекладу, а й, незважаючи на відсутність експлікованого обґрунтування такого підходу, у власній мотивології (у нашій термінології, у дериваційній лексикології) української мови, де порівняння виступає не як мета, а як засіб дослідження її проблем, зокрема при виявленні специфіки функціонування дериваційного слова в юридичному тексті.

Більшість досліджень юридичної лінгвістики виконані в семасіологічному аспекті, але саме при ономасіологічному підході можливе розширення сфери досліджень, оскільки він дає змогу підключити компенсаційні прийоми як з галузі словотворення, так і з інших галузей [7], що дає можливість говорити про міжрівневу деривацію, що і призводить до можливості вивчення дериваційного потенціалу слова в його більш широкому розумінні, ніж просто здатність до формально-семантичного розвитку. Отже, порівняльний метод у лексико-дериваційних дослідженнях використовується на рівні словника і

тексту. Матеріалом аналізу виступає переклад, а порівняння є не метою, а способом вивчення явищ української юридичної мови, незважаючи на відсутність методологічного обґрунтування такого підходу, але при цьому проблема взаємодії слова і тексту не ставилася, переклад варіюється як контекст реалізації потенціалу функціонування дериваційного слова. «Сутність проблеми дериваційного функціонування слова якраз і полягає у виявленні такого роду потреб, передумов і умов, за яких актуалізація внутрішньої форми стає комунікативно необхідною» [2, с. 83]. На наш погляд, однією з таких потреб є відображення формально-семантичних зв'язків слів при перекладі юридичних текстів для досягнення функціональної еквівалентності, у тому числі і на рівні внутрішньої форми тексту.

Питання перекладу одиниць, пов'язаних між собою дериваційними відношеннями, не залишилися поза увагою теорії перекладу, але їх розгляд має характер окремих розвідок. Так, у деяких роботах звертається увага на словотвірні характеристики лексичних одиниць при перекладі [8], на переклад випадків обігрування слів, заснованих на повторі каламбурів [9], у статтях явище розглядається як компонент фразеологізму [6], але ці роботи мають прикладний характер і лише підкреслюють актуальність проблеми. З практичного погляду, цікава рефлексія перекладача, що зіткнувся з необхідністю перекладу текстів з повторами, наприклад, науково-практичного коментаря. При установці на їх усунення виходить зовсім інший текст, проблеми виникають при перекладі наявної тавтології, яку перекладачі прагнуть подолати. С. Влахов у зв'язку з цим зауважує, що «завдання перекладача не переказувати на свій звичний лад написане автором, а передати в міру можливості не тільки думку, опис, образи та інше, а й особисту манеру, стиль, зберегти в той же час і різні зовсім звичайні прийоми» [10, с. 19]. У теоретичному плані деякі дослідники приділяють увагу перекладу однокорених явищ, коли говорять про різні рівні еквівалентності. Звертають увагу на одиниці, пов'язані дериваційними зв'язками, при семантичному аналізі лексики (відношення «знак – людина» – конотативне значення, відношення «знак – людина» – внутрішньо лінгвістичне).

Отже, для системного вивчення лексико-дериваційного функціонування в перекладному аспекті не існує. Для вирішення проблеми взаємодії слова і тексту залучаємо транслінгвальний простір як єдину мовно-мовленнєву матерію в його дериваційному аспекті, виявляємо особливості функціонування слова у руслі дериваційної текстології, отриманих при зіставленні текстів, що перебувають в похідності. Під дериваційним потенціалом тексту розуміємо здатність тексту вступати у відношення похідності з іншими текстами. При цьому лексико-дериваційний розвиток тексту виступає як один із проявів безперервного дериваційно-мотиваційного процесу.

Список використаних джерел:

1. Тропина Н.П. Семантическая деривация: мультипарадигмальное исследование. Херсон: Изд-во ХГУ, 2003. 336 с.
2. Голев Н.Д. Амфиболическое (вариативно-интерпретационное) функционирование текста. *Филологические науки*. 2007. № 4. С. 80–88.
3. Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць. Київ: Наукова думка, 1991. 192 с.
4. Золотова Г.А. Роль ремы в структурной организации и типологии текста. *Синтаксис, текст*. М., 1979. С. 112–133.
5. Сайкова Н.В. Взаимодействие слова и текста в деривационном аспекте: дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2002. 163 с.
6. Наумова Н.Г. Англомовний комерційний контракт: лінгвопрагматичний та лінгвокогнітивний аспекти: автореф. ... канд. філол. наук: 10.02.04. Запоріжжя, 2005. 21 с.
7. Мурзин Л.Н. О деривационных механизмах текстообразования. *Теоретические аспекты деривации*. Пермь, 1982. С. 20–29.
8. Жукова Т.В. Словообразовательный потенциал мотивирующей семантики отсубстантивов СТ «С + ник». *Текст: варианты интерпретации*. Бийск, 2001. Вып. 6. С. 110–114.
9. Москвин В.П. Каламбур: приемы создания и языковая основа. *Филологические беседы*. Серия «Русская речь». Волгоград, 2011. № 3. С. 35–42.
10. Влахов С. Непереводимое в переводе. *Международные отношения*. М., 1980. С. 18–93.

ЧУБЕНКО Антон Григорович
доктор юридичних наук, професор,
директор Академії фінансового моніторингу,
м. Київ, Україна

ПРОЦЮК Тетяна Богданівна
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач Центру підвищення кваліфікації працівників
державних органів
та міжнародного співробітництва
Академії фінансового моніторингу,
член-кореспондент Української академії наук,
м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ АНТИЛЕГАЛІЗАЦІЙНОЇ І АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СИСТЕМ

Сьогодні в Україні питання, пов'язані із запобіганням та протидією легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, набули значної актуальності і перебувають у центрі уваги нашого суспільства.

Важливість цієї проблеми полягає в тому, що одним із основних результатів припинення легалізації злочинних доходів є конфіскація активів, одержаних злочинним шляхом, та їх зарахування до Державного бюджету України, що особливо необхідно в умовах значного дефіциту бюджету нашої країни. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, становить суттєву небезпеку для законної економічної діяльності, дестабілізації існуючих фінансової та валютної систем, зниження добробуту населення, наповнення державного бюджету. В Україні на законодавчому рівні сформована національна система запобігання та протидії злочинам, а саме створені і визначені органи та підрозділи, на які покладено функції щодо розслідування злочинів з відмивання коштів, фінансування тероризму і фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Також в Україні важливим та актуальним залишається питання формування цілісної системи державного фінансового моніторингу, вирішення якого сприятиме подальшому соціально-економічному розвитку країни, реальному реформуванню бюджетної системи і системи соціального забезпечення населення, ефективному використанню державної власності, забезпеченню належного рівня національної безпеки.

Розвиток нашої держави в умовах активної інтеграції передусім здійснюється через ефективне функціонування і розвиток інститутів, що гарантують

верховенство права, додержання прав і свобод людини і громадянина, їх захист. З метою попередження та протидії фінансуванню терористичної діяльності, виявлення осіб та їх фінансових операцій, пов'язаних з такою діяльністю, необхідно налагодити тісну співпрацю уповноважених органів державної влади з компетентними органами іноземних держав у сфері виявлення міжнародних платежів, які можуть бути спрямовані на фінансування терористичної діяльності.

В контексті створення нових органів виконавчої влади та активізації роботи в напрямі протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення виникає необхідність забезпечення підвищення кваліфікації фахівців державних, правоохоронних, судових і розвідувальних органів тощо, які згідно з їх завданнями та повноваженнями займаються питаннями запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і зброї масового розповсюдження.

Забезпечення єдиного підходу до підготовки спеціалістів суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних та судових органів, представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за його проведення, є основним завданням щодо організації проведення навчання з підвищення кваліфікації спеціалістів національної системи фінансового моніторингу.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1407-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року», проведення навчань для правоохоронної системи і працівників суду є пріоритетним дорученням для реалізації обраної політики боротьби з відмиванням коштів, фінансування тероризму і фінансування розповсюдження зброї масового знищення та боротьби з корупцією. І в цій системі одну із головних ролей відіграє Академія фінансового моніторингу, яка є єдиним закладом освіти, що здійснює підготовку працівників для національної системи фінансового моніторингу.

ШВЕЛІДЗЕ Лідія Дмитрівна
викладач кафедри іноземних мов
Одеського державного університету внутрішніх справ,
м. Одеса, Україна

СУТНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ

Перед сучасною освітньою системою стоїть завдання сформувати громадянина, спроможного до гнучкої зміни способів і форм життєдіяльності, а формування ключових компетентностей, що відповідають основним видам діяльності громадянина, стає актуальним завданням навчально-виховного процесу вищого навчального закладу.

Для визначення сутності нового, компетентнісного підходу в освіті проаналізуємо поняття «компетентність». У перекладі з латинської мови це слово означає коло питань, в яких людина добре обізнана, володіє знаннями і досвідом. Згідно з ідеями А.В. Хуторського, людина, компетентна у певній галузі, володіє відповідними знаннями та здібностями, що дозволяють їй обґрунтовано судити про цю область і ефективно діяти в ній.

Таким чином, під компетентністю розуміється інтегративна якість особистості, що виявляється в загальній здатності і готовності до діяльності, заснованої на знаннях і досвіді.

У дослідженнях вчених поряд з поняттям «компетентність» зустрічається і поняття «компетенція». Дотепер в педагогічній науці не існує єдності в розумінні сутності цих термінів. Ще в 60-і рр. XX ст. І.А. Зимовою було закладено розуміння відмінностей між поняттями «компетенція» і «компетентність», де останнє трактується як такий, що базується на знаннях, інтелектуально і особистісно обумовлений досвід соціально-професійної життєдіяльності людини.

За визначенням теоретика компетентнісного підходу А.В. Хуторського, компетенція це – готовність людини до мобілізації знань, умінь і зовнішніх ресурсів для ефективної діяльності в конкретній життєвій ситуації. Компетентність же – це сукупність особистісних якостей студента (ціннісних орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), це здатність до діяльності в певній особистісно-значущій сфері.

Проблемами компетентнісного підходу у вітчизняній і зарубіжній науці починають займатися з кінця 1980-х років, але найбільш значущі дослідження відносяться до початку XXI століття. Від визначення сутності компетентнісного підходу дослідники переходять до питань його ролі у підвищенні якості освіти.

Проаналізувавши роботи, присвячені компетентнісному підходу, ми доходимо висновку, що цей підхід має в своїй основі три принципи. Перший з них полягає в наступному: в основі освіти повинні лежати базові знання і відповідні вміння, способи навчання, навички. Для досягнення цього студенти повин-

ні володіти основними інструментами навчання, тобто читанням, письмом і мовленням. Другий принцип: зміст освіти повинні складати дійсно важливі і необхідні, а не другорядні знання. Нарешті, третій принцип – це принцип гуманного ставлення до особистості.

Компетентнісний підхід, у свою чергу, розглядає освіту і освіченість як вміння вирішувати проблеми, незалежно від їх складності, спираючись на наявні знання. Це підхід, який акцентував увагу на результаті освіти, причому як результат розглядається не засвоєння суми інформації (відомостей), а здатність людини самостійно діяти в різних проблемних ситуаціях, застосовуючи знання та породжуючи нові.

Зміна освітніх підходів виступає як закономірне сходження до більш цілісного розуміння самого феномена освіченості, в структуру якого тепер повинні увійти не тільки «психолого», діяльнісний і творчий досвід, а й досвід власне духовно-особистісної самоорганізації людини, пов'язаний з виконанням ним смислопошукових, рефлексивних, самооцінюючих, життєво-плануючих і інших функцій. Система педагогічних ідей, принципів і технологій, яка розглядає останні як спеціальну сферу освітнього процесу і утворює концепцію компетентнісного підходу в освіті.

Ще одна особливість компетентнісного підходу полягає в тому, що він передбачає оволодіння знаннями і вміннями в комплексі. Тому по-новому вибудовується система методів навчання, так як в основі лежить структура відповідної компетентності та тієї функції, яку вона виконує в освіті. При компетентнісному підході освітній процес стає дослідним і практико-орієнтованим, тобто сам стає предметом засвоєння.

Таким чином, компетентнісний підхід – це підхід, який реалізує діяльнісний характер освіти, при якому навчальний процес орієнтується на практичні результати. При цьому не відбувається і заперечення знань, які потрібні як основа діяльності. Тому в теорії навчання і виховання з'явилося поняття «компетентність», яке означає здатність мобілізувати отримані знання, вміння, досвід і способи поведінки в умовах конкретної ситуації, конкретної діяльності.

ШЕМЯКІНА Наталія Володимирівна
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов
Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Євроінтеграційні прагнення нашої держави, глобалізація різних аспектів суспільного життя, зростаюча роль міжнародного співробітництва зумовлюють актуальність професійно орієнтованого навчання іноземних мов у немовних закладах вищої освіти.

Іншомовна підготовка майбутніх юристів передбачає комплексне оволодіння професійними і лінгвістичними вміннями та навичками, використання іноземної мови як основи для набуття фахової компетенції, а також спрямованість її змісту на окрему професійну галузь.

Безперечно, що професійна комунікація фахівців у будь-якій галузі неможлива без оволодіння її спеціальною термінологією. Одним із ключових завдань навчання іноземної мови майбутніх фахівців із права є розвиток лексичних навичок, тобто оволодіння професійними лексичними одиницями, правовою термінологією, знаннями способу їх сполучуваності та вживання в різних контекстах.

Юридична термінологія у французькій мові, як і в інших мовах, є досить різноманітною і може бути класифікована на декілька видів:

1. Відповідно до галузі знань всі терміни в правничій діяльності поділяються на три групи: 1) загальнозживані терміни – терміни, які вживаються в повсякденному значенні, наприклад: «*affaire, f*», «*document, m*»; 2) спеціально-юридичні терміни – терміни, яким притаманний особливий правовий зміст, наприклад: «*assigné, m*», «*prescription, f pénale*»; 3) спеціально-технічні – терміни, які відображають галузь спеціальних знань – техніки, економіки, медицини, наприклад: «*produits, m pl*», «*depot, m*», «*infirmités, f pl*».

2. Згідно з приналежністю до галузі права: на терміни публічного права («*structure, f étatique*», «*capacité, f civile*») і терміни приватного права («*intérêt de retard*», «*dette, f*»).

3. Відповідно до сфери поширення: на загальноправові, («*loi, f*», «*règle, f*»); міжгалузеві і галузеві, які функціонують у декількох галузях права: «*garantie, f bancaire*» (цивільне і фінансове право), «*infraction, f*», «*peine, f*», «*sanction, f*» (кримінальне і адміністративне право).

Необхідно зазначити, що межі, які відділяють правову мову від загальнозживаної і від інших спеціальних мов, критерії, що дають змогу однозначно кваліфікувати той чи інший термін або вираз як юридичний, за-

лишаються предметом дискусії серед фахівців і навряд чи можуть бути встановленими.

У більшості випадків між синонімічними правовими термінами в українській і французькій мовах відсутній прямий лінгвістичний зв'язок, і у цьому випадку переклад тексту повинен здійснюватися з опорою на смислове навантаження того чи іншого поняття. Слід зазначити, що при перекладі тексту з французької мови важливо навчити студентів не лише правильно оперувати юридичною лексикою та коректно використовувати термінологію, а й пояснити особливості французької правової системи.

Знання про природу і сутність терміна, а також його властивості та особливості функціонування дадуть здобувачам вищої освіти можливість оперувати термінами, здійснюючи самостійне читання і переклад автентичної літератури за фахом, що, в свою чергу, сприятиме закріпленню професійних і лінгвістичних знань і умінь. Можна погодитись з концепцією, «що навчання професійно орієнтованої іншомовної лексики студентів немовних спеціальностей буде більш ефективним, якщо: в основу цього навчання буде покладено макрометод, що поєднує в собі елементи комунікативного, когнітивного і інтерактивного методів; навчання буде засновано на принципах наочності, міжпредметної інтеграції, свідомості, концентризму, поетапності формування лексичних навичок і умінь в різних видах мовленнєвої діяльності, диференційованого підходу в залежності від мети засвоєння лексики, компаративності лексичних одиниць в контексті культур» [1, с. 5].

Відомо, що розвиток лексичних навичок включає декілька етапів: ознайомлення з лексичною одиницею (звукове, графічне, семантичне), закріплення і тренування лексичної одиниці в мовленні. На останньому етапі здійснюється основний обсяг роботи з практичного оволодіння лексичними одиницями. Підкреслюючи важливе значення введення нових лексичних одиниць у контексті, не можна недооцінювати, а тим більш ігнорувати роботу над ізольованим терміном. Це дає змогу глибше розкрити основні характеристики лексичної одиниці: фонетичну, семантичну, граматичну; синонімію, антонімію, омонімію.

У навчанні професійної термінології важливо пам'ятати, що: з метою створення міцних мовленнєвих зв'язків в усному мовленні необхідно передусім мовленнєве або умовно-мовленнєве тренування нових слів та виразів шляхом поєднання нової лексики з раніше вивченою; професійна лексика повинна засвоюватися на знайомому граматичному матеріалі. Ці методичні принципи висувають певні вимоги до повторюваності професійної термінології у навчальних текстах, в послідовності її вивчення. Головними критеріями відбору текстового матеріалу як основної одиниці навчання мають бути: професійна спрямованість, автентичність, актуальність, інформативність, мовна доступність та культурологічна насиченість.

Список використаних джерел:

1. Вепрева Т.Б. Обучение профессионально-ориентированной иноязычной лексике студентов неязыковых специальностей на основе интегрированного курса: дисс. ... канд. педагог. наук: 13.00.02. Санкт-Петербург, 2012. 182 с.

ШУМ Ольга Володимирівна
кандидат філологічних наук,
старший викладач відділу мовної підготовки
інституту підвищення кваліфікації прокурорів
Національної академії прокуратури України,
м. Київ, Україна

МОТИВАЦІЯ ДОРΟΣЛИХ ЯК ЗАПОРУКА ВИСОКОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ (на прикладі вивчення англійської мови)

У контексті освіти дорослих останніми роками все частіше з'являються дослідження з погляду психології, соціології та методики, які приділяють увагу віковим (Л. Артемова, С. Вітвицька, С. Змеєва), соціальним та ментальним характеристикам особи, яка навчається. Чимало розвідок також присвячені проблемі самоосвіти та її значенню у процесі глобалізації освітніх процесів (Р. Ефимова, М. Касьяненко, О. Копил) [1, с. 226].

Сьогодні вивчення іноземної мови є однією з необхідних умов формування висококваліфікованих фахівців. На наш погляд, працюючи з дорослими категоріями слухачів, також не варто недооцінювати питання мотивації, особливо зовнішньої. Так, на думку Н. Козьміної, існують різні визначення поняття *мотивація* – це спонукання до дії, здатність задовольняти потреби за допомогою будь-якої діяльності; динамічний психофізіологічний процес, який визначає поведінку людини, її організованість та спрямованість, стійкість та активність [2].

Серед найпоширеніших класифікацій мотивації з погляду психологів знаходимо поділ на: зовнішню, внутрішню, позитивну, негативну, стійку, нестійку, індивідуальну, групову, пізнавальну тощо. Таким чином, зовнішня мотивація не пов'язана зі змістом конкретної діяльності людини і обумовлена зовнішніми обставинами. Тоді як саме внутрішня мотивація пов'язана зі змістом діяльності та особистим бажанням. Це може бути прагнення самоствердження в суспільстві, завоювання престижу, отримання певного статусу, поваги людей, прагнення влади над людьми, особистого впливу, бажання керувати людьми, прагнення до особистісного зростання тощо [3; 4].

З одного боку, дорослі є найбільш свідомими та вмотивованими на шляху отримання нових знань, оскільки вони вже мають кваліфікаційний досвід та здатні реально оцінювати економічні потреби суспільства на сучасному етапі. З іншого боку, незначні невдачі на шляху до поставленої мети можуть значно завадити отриманню очікуваного результату. З метою підтримання мотивації тих, хто навчається, поряд із постійним здійсненням перевірки знань у вигляді тестів чи самостійних робіт пропонуємо вдаватися по проведення періодичних опитувань, наприклад:

№	Questions	+	-
1	I know personal pronouns (<i>he, she, it ...</i>)	YES	NO
2	I know possessive adjectives (<i>my, his, our ...</i>)	YES	NO
3	I know how to make irregular plural nouns (<i>man – men</i>)	YES	NO
4	I know ordinal numbers (<i>1st, 2nd, 3rd ...</i>)	YES	NO
5	I can say my date of birth	YES	NO
6	I know main family members	YES	NO
7	I know countries, nationalities and languages	YES	NO
8	I know day activities (<i>get up, have breakfast, go to work</i>)	YES	NO
9	I can introduce myself	YES	NO
10	I can introduce my friend / colleague	YES	NO

Вважаємо, що на відміну від тестових зрізів, які так чи інакше викликають у слухачів певний стрес, вищезазначені опитування дають змогу студентам самостійно та об'єктивно оцінити отримані знання, а у здійсненні постійного порівняння із попередніми досягненнями відслідковувати власний прогрес у навчанні. Такого роду завдання можуть бути розроблені за темами (заняттями) або відповідно до курсу (рівня) [5, с. 424–425]. Зазначимо, що запитання можуть не змінюватися, однак із отриманням нових знань постійно збільшуватиметься кількість позитивних відповідей. У такому порівнянні будуть чітко простежуватися як незначні, так і вагомні успіхи на шляху до поставленої мети.

Отже, вважаємо, що існує багато різноманітних прийомів та способів підвищення мотивації дорослих категорій слухачів на шляху до вивчення іноземних мов. Зазначимо, що, хоча зовнішня мотивація є набагато потужнішою та часто впливає на формування внутрішньої мотивації, викладач має докласти максимум зусиль, щоб вплинути на формування внутрішньої мотивації, створити таку атмосферу, за якої вивчення іноземної мови стане внутрішньою індивідуальною потребою. Періодичне здійснення опитування слухачів щодо розширення їх комунікативних навичок дає можливість наочно продемонструвати прогрес, а відтак і мотивувати їх не зупинятися на досягнутому.

Список використаних джерел:

1. Шум О. Сучасні підходи у викладанні іноземних мов майбутнім фахівцям з права у контексті європейської системи освіти. *Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю* (20 лютого 2019 р). Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. С. 224–228.

2. Козьміна Н., Гуреєва Л. Роль мотивації в процесі вивчення іноземної мови студентами технічних ВНЗ. URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/kozmina_rol.pdf

3. Волошина Г. Шляхи підвищення мотивації у навчанні іноземним мовам студентів немовних вищих навчальних закладів. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21

4. Докучина Т. Мотивація навчання як запорука стимулювання учнів до досягнення успіху. URL: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?

5. Шум О. Сучасний стан та перспективи викладання іноземних мов у закладах вищої освіти України (на прикладі вивчення англійської мови майбутніми юристами). *Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (23 листопада 2018 р.)* Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018. С. 423–426.

ШУНЕВИЧ Богдан Іванович
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри іноземних мов
Національного університету «Львівська політехніка»,
м. Львів, Україна

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Останнім часом у закладах вищої освіти (ЗВО) активно впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології для викладання різних дисциплін, в тому числі іноземних мов. Популярним стало використання дистанційного і комбінованого навчання на рівні викладання всіх дисциплін ЗВО, наприклад, у зимовий період, організація дистанційного навчання (ДН) з окремих спеціальностей або дисциплін [1–2].

Протягом останнього десятиліття виникла ще одна можливість здобувати освіту, вдосконалювати свої знання в межах проекту з вивчення англійської мови від Асоціації інноваційної та цифрової освіти та Академії навичок [3].

Мета доповіді – провести аналіз переваг і недоліків вказаного вище українського проекту, описати можливості його включення в процес вивчення англійської мови студентами Львівської політехніки.

Як засвідчив досвід спроб впровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти України, основними перепонами є відсутність дієздатної нормативно-правової бази стосовно дистанційного і комбінованого навчання, достатньої фінансової підтримки для вчителів і викладачів, які впроваджують нові технології навчання, підтримки від керівників кафедр, факультетів, навчальних закладів та інші причини.

Велике навчальне навантаження викладачів, відсутність необхідних знань для розроблення і необхідність постійного оновлення дистанційних курсів (ДК) – це ще одна перепона у впровадженні дистанційного навчання у ЗВО. Для того, щоб допомогти викладачам в укладанні ДК, нами була запропонована і почала читатися у кількох львівських ЗВО дисципліна «Теорія і практика дистанційного навчання» для курсантів і студентів першого року магістратури. Під час лекцій з цієї дисципліни курсанти і студенти вивчали теорію дистанційного навчання, моделі організації, економіку ДН, український і закордонний досвід його впровадження та інші питання, а на практичних заняттях укладали на матеріалах викладачів діючі дистанційні курси. Таким чином, були укладені перші дистанційні курси, наприклад, для викладачів чотирьох кафедр Інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на віртуальному навчальному середо-

вищі Moodle. Пізніше викладачі самостійно доповнювали і/або оновлювали ці курси і почали самостійно укладати наступні ДК [4].

Значною допомогою для організації дистанційного навчання/викладання іноземних мов у навчальних закладах України може стати безплатний проект з вивчення англійської мови від Асоціації інноваційної та цифрової освіти [3], який стартував у нашій країні у травні 2016 року. Тобто поряд з відомими, наприклад, онлайн-сервісом дистанційного навчання «Курсера», українським громадським проектом масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус», є ще одна можливість допомогти всім бажаючим покращити свої знання, поки що, з англійської, а в перспективі – з інших іноземних мов.

Перспективним є впровадження в навчальних закладах України комбінованого навчання (blended learning) іноземних мов з використанням онлайн-платформи «Lingva.Skills».

У 2019 році ця платформа використана нами для комбінованого вивчення англійської мови студентами перших курсів денного навчання Львівської політехніки. Комбіноване навчання передбачає, у цьому випадку, вивчення складнішого матеріалу під час занять в аудиторії, а решту матеріалу – дистанційно за допомогою вказаної платформи.

Соціальний проект вивчення іноземних мов «Lingva.Skills» супроводжується вебінарами різної тематики, під час яких автори проекту пропонують такі теми: «Як розговоритися?», «Як навчитися розуміти на слух?», «Як тренувати вимову?», «Як долати психологічні перешкоди у вивченні мов?» та ін. Все це ми відносимо до переваг проекту. До недоліків можна віднести необхідність мати постійний якісний доступ до Інтернету та неправильне розуміння авторами проекту ролі знання граматики під час вивчення англійської мови старшокласниками, студентами, дорослими людьми, які швидше, ніж дошкільнята та діти молодших класів, можуть зрозуміти елементарні граматичні правила, щоб полегшити процес вивчення мови.

Запропонована форма навчання може слугувати прикладом подолання бар'єру під час переходу від традиційного до дистанційного навчання студентів. Включення матеріалів проекту в процес вивчення англійської мови студентами Львівської політехніки дає можливість швидше і якісніше вивчити іноземну мову.

Список використаних джерел:

1. Шуневич Б. Методика комбінованого викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі. *Наукові записки [Національного університету Острозька академія]*. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2009. Вип. 11. С. 542–548.
2. Шуневич Б., Струк Т. Сучасні можливості організації навчального процесу з використанням нових технологій. *Інформаційно-комунікаційні технології*

в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 5 / за ред. М. Козяра, Н. Ничкало. Львів: ЛДУ БЖД, 2017. С. 287–290.

3. Проект з вивчення англійської мови від Асоціації інноваційної та цифрової освіти та Академії навичок. URL: <https://lingva.ua/>

4. Коваль М., Шуневич Б. Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки викладачів до впровадження дистанційного навчання. *Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи*. Львів, Вид-во ЛДУ БЖД, 2009. С. 270–274.

ЩЕРБИНА Олена Олександрівна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов
Воєнно-дипломатичної академії
імені Євгенія Березняка,
м. Київ, Україна

АТМОСФЕРА СПІВПРАЦІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ

Володіння іноземною мовою у двадцять першому столітті, коли світ абсолютно відкритий, доступ до інформації будь-якими іноземними мовами практично необмежений, відкриті можливості професійного зростання, навчання, в тому числі і за кордоном, стало фактично необхідною умовою для здійснення і освоєння наявних можливостей. Показовим елементом загальної тенденції щодо іншомовної підготовки в Україні є далекоглядна політика компаній, зацікавлених у розвитку своїх кадрів, що навіть організують мовні курси. Тож найбільш актуальним сьогодні є навчання та перепідготовка дорослих з іноземної мови, зокрема адаптація та актуалізація знань фахівців до професійної діяльності в умовах відкритого світу. Вікові відмінності, психологічні особливості слухачів, соціальний статус, професія, місце роботи – всі названі фактори неабияк впливають на ставлення до навчання, до пізнавальної діяльності, до викладача як носія певних навчальних стереотипів, до свого статусу студента. Основним завданням викладача є забезпечити взаємозв'язок мотиваційної, емоційної та інтелектуальної сфер слухачів під час роботи у групі. Психологічне навантаження на особистість, враховуючи особисту, соціальну, професійну і фінансову відповідальність, є значним, а подекуди і надмірним. Слід враховувати це при побудові стосунків у групі. Тож мотивування на виконання завдань буде більш ефективним з урахуванням визначених рушійних мотивів. Мета виконання завдань і результат, що його очікують, сформульовані відповідним чином, запускаючи механізм внутрішньої відповідальності, самоактуалізації слухача зробить навчальний процес більш особисто вагомим, а похвала і підтримка є ключовим аспектом. Дорослі часто бояться помилок, втратити авторитет, здаватися дурними набагато більше, ніж діти. Критика, висміювання, страх втратити повагу, припуститися помилки – ось основні вороги у вивченні іноземної мови. Пропонується застосувати підхід «зеленої ручки», виділяти те, що правильно, ретельно проводити аналіз помилок, не користуватися п'ятибальним оцінюванням, оскільки воно має лише три позитивні оцінки і дві негативні. Бажано застосовувати бали, нараховані за висловлювання (усні і письмові), що досягли комунікативної мети (які відображають

не ставлення викладача до слухача – добре чи погано, а показують кількість вдалих спроб впоратися з завданням). Вивчення іноземної мови в дорослому віці вимагає від слухачів застосування сформованих інтегративних інтелектуальних умінь. На практиці ситуація виглядає доволі складною, оскільки, будучи цілком сформованими особистостями, студенти не володіють інтелектуальними вміннями, тобто побудова причинно-наслідкових зв'язків під час виконання завдання, вміння вибрати, проаналізувати, порівняти, узагальнити інформацію, зробити висновки – подекуди є суттєвим каменем спотикання. Таким чином, у формулюванні інструкцій до виконання вправ мусить бути вказано, як саме виконувати те чи інше завдання, що саме слід зробити, в якій послідовності, це безперечно, спрощує оволодіння вміннями і навичками.

Окремої уваги потребує взаємозв'язок емоційної та інтелектуальної сфери. Головним інтелектуальним почуттям [1] є радість пізнання, тож заняття, наповнені такими «відкриттями», де новизна, здивування, радість від набуття нових знань стимулюють роботу мозку, процес запам'ятовування, створення позитивних стійких асоціацій. Отже, формат занять слід переглянути на користь пошукових, проблемних, проектних, творчих, комунікативних чи особистісно-діяльнісних, оскільки проста демонстрація знань або інформації у наш час абсолютно втратила сенс, тому що будь-які відомості, зокрема з іноземних мов, стали настільки доступні, що витратити півтори години на переказування теоретичної інформації з підручників чи посібників не є актуальним.

Ще один момент, який неможливо оминати, говорячи про іншомовну підготовку дорослих, – це професійна деформація особистості [2]. «Професіоналам» властиве перенесення стилю службового спілкування на неслужбові взаємини; звуження кола інтересів і потреб. Тож, навчаючи дорослих іноземних мов, слід зважати на рід занять, оскільки людина тривалий час знаходиться в певних умовах. Створення взаємозв'язку мотиваційної, інтелектуальної та емоційної сфер слухачів дорослого віку на заняттях з іноземної мови покращує ефективність навчання, стимулює включення різних ресурсів організму до успішного формування навичок іншомовної комунікації, яка відбувається в атмосфері співпраці, в комфортних психологічних умовах. Особливу роль у процесі навчання дорослих відіграють мотиваційні чинники інтелектуальної і мовної поведінки слухачів, набутий життєвий досвід. У роботі з групою дорослих викладач виступає в ролі диригента, який може і повинен, використовуючи свою методичну майстерність, психологічну підготовку, всі інструменти комунікації, кожне завдання, кожен тренувальну вправу трансформувати таким чином, щоб вона ефективно включала у навчальну діяльність слухачів з урахуванням тих рушійних сил, що спонукають їх до активності.

Список використаних джерел:

1. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт. кол.: Є.Р. Чернишова, Н.В. Гузій, В.П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред. Є.Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. 230 с.
2. Деформація професійна. Юридична енциклопедія: [в 6-ти т.] / ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. Київ: Українська енциклопедія, 1998. Т. 2: Д-Й. 744 с. іл.

ЯРОШ Анна Олександрівна
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного права і процесу
та митної безпеки
Університету державної фіскальної служби України,
м. Ірпінь, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій процес адаптації законодавства України до вимог міжнародного законодавства, швидкий розвиток зовнішньоекономічних і політичних відносин України з іншими країнами світу, що проявляється у розширенні міжнародних контактів, є тими факторами, що привертають значну увагу до проблем міжмовної комунікації у галузі права за кордоном та в Україні. У зв'язку з цим все більшого значення набуває переклад юридичних текстів.

Проблемам юридичного перекладу присвячені праці таких науковців: В. Алімова, С. Андріанова, С. Власенка, В. Карабана, В. Слеповича, Л. Черноватого, Е. Щепотіної та інших.

Юридичний переклад не може бути здійснено коректно без використання спеціальних знань у відповідній галузі права. Необхідно орієнтуватися в чинному законодавстві, а також володіти спеціальною лексикою і знати особливості використання іноземної юридичної термінології в конкретному контексті [1, с. 126].

А тому особа, яка здійснює юридичний переклад, повинна бути не лише перекладачем чи філологом англійської мови, а й мати юридичну освіту, щоб при перекладі враховувати всі особливості англійської та української юридичної термінології.

Існують вимоги щодо юридичних термінів. Так, юридичний термін має: відповідати правилам і нормам відповідної мови; бути систематичним; відповідати конкретній дефініції, що орієнтована на відповідну концепцію; бути відносно незалежним від контексту; бути точним, лаконічним, виразно нейтральним [2, с. 56].

Юридична англійська мова має розвинуту термінологічну систему. Так, наприклад, для позначення терміна *обов'язок* використовують – *duty, obligation* (договірний обов'язок – *contractual duty*, посадові обов'язки – *official duties*); для позначення терміна *обов'язок у значенні відповідальність* використовують термін *responsibility* (юридична відповідальність – *legal responsibility*). Термін *забезпечення* має також декілька еквівалентів, які використовуються в різних значеннях (в значенні *забезпечення чимось* використовують терміни *supply, provision, procurement*, у значенні *гарантування* – терміни *support, backing, ensuring*, у значенні *застава* – терміни *pledge, security*).

Тому під час перекладу юридичного тексту постає проблема вибору адекватного відповідника в одній мові для іншої. На вибір варіанту перекладу впливає фактор наявності або відсутності еквівалента в мові перекладу. При його існуванні процедура зводиться до використання еквівалента, проте за його відсутності – до ретельного підбору одного з варіантних відповідників з урахуванням цілого ряду лінгвістичних і екстралінгвістичних факторів [3].

Також деякі труднощі становить переклад юридичних термінів, що мають різний зміст в англійській та українській юридичній термінології. Найбільш загальний термін *юрист* перекладається як в англійській, так і в українській мовах як *lawyer*.

Проте є певні особливості перекладу юридичних професій. Так, наприклад, в українській юридичній термінології використовують такі терміни *advocate* – адвокат (юрист, який надає правову допомогу фізичним та юридичним особам, зокрема має право представляти особу в суді); *notary* – нотаріус (юрист, який зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення); *legal advisor* або *counsel* – юрисконсульт (юрист, який надає юридичні консультації).

В англійській юридичній термінології для позначення юридичних професій використовуються інші терміни. Так, наприклад *solicitor* – юрист, який має справу з підготовки юридичних документів, готує справи до суду для своїх клієнтів, має право представляти клієнтів в судах нижчої інстанції; *barrister* – юрист, який має право виступати захисником або стороною обвинувачення лише в судах вищої інстанції; *counsel* – юрист, який може надавати лише юридичні консультації.

Тому для досягнення адекватності перекладу перекладач повинен мати «юридичну грамотність», причому як іноземною, так і рідною мовою [4, с. 45].

Зважаючи на вищевикладене, можемо дійти висновку, що юридичний переклад – це особливий вид перекладу; адекватний юридичний переклад неможливо здійснити без відповідних знань перекладача в певній галузі права; труднощі перекладу юридичних термінів спричинені їх багатозначністю та відсутністю в деяких випадках відповідників у мові перекладу. Тому для досягнення максимально точного перекладу перекладачу необхідно володіти специфікою конкретних правовідносин, що спричинена належністю України та Великобританії і США до різних правових систем, юридичною термінологією та знати особливості її використання в конкретному контексті.

Список використаних джерел:

1. Желясков В.Я. Труднощі й особливості перекладу текстів, що належать до галузі права. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Філологія. 2015. № 18. Т. 2. С. 126–128.
2. Комисаров В.Н. Лингвистика перевода. М.: Международные отношения, 1980. 167 с.

3. Вагапов А.С. Выбор адекватного лексико-фразеологического соответствия при переводе английских правоведческих текстов. URL: http://zhurnal.lib.ru/w/wagarow_a_s/my-art.shtml

4. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанровостилістичні проблеми. Вінниця: Нова Книга, 2004. 576 с.

BABICHEVA Hanna
PhD in Philological Science, docent
docent of the foreign language department
The National Defence University of Ukraine named
after Ivan Cherniakhovskyi,
Kyiv, Ukraine

NEW CHALLENGES IN MOTIVATING THE AFU OFFICERS TO CONTINUITY IN FL ACQUISITION

The issue under analyses is arising from the increased frequency of a decline in foreign languages (FL) proficiency level among NATO officers and new FLs acquisition, especially in the UK and the USA. It has been suggested that the British army as well as the USA Defense institutions began to view the situation as a serious problem. To manage the difficulties associated with FL proficiency there have been a number of initiatives aimed to accelerate the development of foundational and higher-level expertise in strategic languages and regional studies for DoD personnel by leveraging U.S. institutions of higher education [1, p. 5]. Hence, language skills are being seen as an asset and the government is responsible for their wider value to society and security [2]. Though Ukrainian government seeks to implement FL training policy as a core competence among the military, the process is getting very slow, encumbered by a variety of challenges.

Pursuing NATO policy and implementing its tasks could not but reflect on the increase in instrumental motivation among the AFU (Armed forces of Ukraine) officers. It naturally derives from the desire to obtain something practical or factual from the study of a foreign language [3, p. 300]. With instrumental motivation, the purpose of language acquisition and learning is more pragmatic, such as meeting the requirements for course graduation, specifically attaining higher level of FL proficiency, being posted to a new place of service, getting money bonuses based on the language ability, international duty trips, opportunity to take part in a peacekeeping or peace support mission which is frequently associated with financial benefits and career opportunities rather than personal growth.

Regarding a significant demand in the AFU officers possessing higher level of English language proficiency (level two and three according to STANAG FL proficiency scale) there are more instrumental options to fulfill, such as taking a long-term professional course overseas and within the native country under the guidance of a NATO instructor, with the further dissemination of skills gained. Another option is to take part in workshops, seminars, read lectures abroad, make speeches at the conference meeting, summit as well as participating in negotiations without an interpreter to avoid any misinterpretation.

Instrumental motivation is often a characteristic of a foreign language acquisition, where there is little social integration of the learner into a community using the target

language that takes place, as in the National Defense University setting or any Higher Military Educational Institution. In contrast to the instrumental motivation there is the form of motivation referred to as integrative motivation related to active indulging in the cultural background of another region or country.

Inner motivational factors as well as integrative motivation imply more irrational in contrast with the empirical instrumental factor. Expectancy which is determined by the perceived probability of success, sense of ability, effort and valence involving the value of obtaining a goal are the crucial constituents of inner motivation for adult learners. When it comes to high proficient EFL learners, instrumental motivation is being replaced or sidelined by inner motivation within the framework of continuity in FL acquisition.

The AFU officers at the pre-intermediate level up to upper-intermediate level of FL acquisition tend to seek for continuity in communicative language competence themselves, being absorbed with the process of intellectual activity, its variety, to avoid FL attrition and all four basic skills to be enhanced [4, 62; 5, p. 323]. This is an important stage to outline internal motives, which turn an educational process into coherent and purposeful lifestyle affiliated with continuity training. FL instructors might employ various techniques and approaches to improve motivational pattern for classroom activities.

Low proficient learners at the initial stages of FL acquisition are focused on the instrumental incentives rather than inner motivation. One solution is to add more logical pattern to FL learning, sometimes even simplifying the language concept. For instance, outline general rules, grammar summary charts, tables, finding common reading concepts and writing clichés to distribute language complexity into simple models at the lower proficiency level and logically reveal its multiple facets within the context of further FL training.

The outcomes of the study suggest that instrumental, integral and inner motivational patterns have to be rationally applied and amplified at each stage of FL proficiency. Therefore, there must be a clear comprehension among military education experts that continuity is absolutely paramount for a combination of grammar and communicative activities under teacher's guidance. As a result more attention is to be paid to working out techniques as well as guidelines and legal environment for the AFU officers to be fostered into continuity in FL acquisition within the classroom setting.

References:

1. Request for Proposal. Language Training Center Program. Sponsored by the Defense Language and National Security Education Office. Application Guidelines. Washington, DC: Institute of International Education, 2019. 23 p.
2. Wendy, Ayres-Bennett. How the British military became a champion for language learning. The conversation: University of Cambridge, UK. 2016. June, 6.

URL: <https://theconversation.com/how-the-british-military-became-a-champion-for-language-learning-60000>

3. Yaşar, E. Kurum. The effect of motivational factors on the foreign language success of students at the Turkish military academy. *Novitas-Royal (research on youth and language)*. 2011. № 5(2). P. 299–307.

4. Hansen, L. Language attrition. *Annual Review of Applied Linguistics*. 2001. № 21. P. 60–73.

5. Ecke, P. Language Attrition and Theories of Forgetting. *International Journal of Bilingualism*. 2004. № 8(3). P. 321–354.

BIDNIAK Hanna
Senior lecturer
Criminalistics, Forensic Medicine
and Psychiatry Department
Dnipropetrovsk State University
of Internal Affairs
Candidat of Law Sciences,
Dnipro, Ukraine

MASTERING A FOREIGN LANGUAGE AS A SUBCOMPONENT OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN UKRAINE

The development of Ukraine as an independent state, the creation of the guarantees for the defense of the citizens' legal rights, the implementation of economic and social transformations, approaching European and global life standards is possible only on condition that all highly qualified law enforcement bodies work coherently.

The survey of investigative and legal precedents and enquiry of law enforcement officers testified to the fact that they experienced the urge of knowing a foreign language in the process of a criminal investigation in 37% of cases, while conducting an interrogation at the investigation experiment – 30%, at making the research – 12%, at crime scene investigation – 9%, the rest – 12%.

The recruitment of an interpreter as a specialist for carrying out definite investigative activities is hardly ever possible, especially at night, on weekends or holidays.

Taking into account that there is no 24/7 free-of-charge translation support, the only way out in such situations is for the National Police officers to master a foreign language. Firstly, it is sure to provide accuracy of specific information apprehension; secondly, it will be easier to detach a law without breaking the procedure term.

It is necessary to have a good command of a foreign language to check the registry of the firms and enterprises that are involved in the international economic activity, to prepare Interpol requests, to exchange experience and to organize analytical activity for researching the information which is neither translated nor interpreted by mass media and is presented in the original language.

While investigating components of such a crime as smuggling, one should scrutinize the documents written in a foreign language. For instance, the employees of Economy Protection Department in Dnipropetrovsk oblast have identified the criminals who, in fact, transferred to Ukraine the spare parts under a label «separator» whereas they were marked as «convector» in the specification. It resulted in the budget cut.

Besides, holding international events (football matches, song contests, concerts of world stars) on the territory of our country demands ensuring public order at high level. That was the reason why special groups of communicative support were organized on the basis of Preventive Police divisions. Among the officers of such groups there are specialists who speak foreign languages.

Also, global progress leads to the development of a variety of techniques, without which it is impossible to imagine the work of investigators, criminologists, experts. To keep track of the latest developments in science and technology, you also need a foreign language, because in most cases these are foreign manufacturers (USA, Canada, Germany).

For example, among the latest innovative technologies, the «3d Faro Focus» portable laser scanner is used to create a three-dimensional digital model of the surrounding space and capture the smallest details; «Karat» program for simulation of a road traffic event; the visualization system «Ruwis», by which it is possible to detect traces of papillary patterns in ultraviolet radiation and so on.

Thus, in order to fully satisfy the work of the National Police of Ukraine, in general, and the requirements of criminal justice, in particular, employees should be professionally trained, and knowledge of foreign languages should become an integral part of their activities.

BONDARENKO Viktoriia
Candidate of Juridical Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages
and the Culture of Professional Communication,
Lviv State University of Internal Affairs,
Lviv, Ukraine

INTERCULTURAL EDUCATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES

Modern development of international relations and expansion of international cooperation of Ukraine in various spheres of activity lead to the necessity of having a foreign language as a means of intercultural communication of specialists of any profession. The main and priority task of studying foreign languages is the development of communicative abilities, that is, learning the language as a real means of communication between specialists from different countries and different fields.

The process of language training should be as close as possible to future professional activities. Interculturalism is expanding rapidly in our country. The lack of intercultural education can lead to increased social conflict. Law enforcement agencies experience great problems in their communities due to the advance of multiculturalism. Thus, law-enforcement agencies have an increasing need for continuing education in the field of effective interaction and communication with citizens of different professions. Intercultural education of law enforcement agencies in critical thinking develops conditions for improving professional self-regulation, decision-making, solving and analyzing diverse probable results. It creates opportunities for strengthening communication, strengthening public relations and improving the capacity for de-escalation of violent events.

Public opinion about law enforcement bodies is changing [1]. Effective attitude of law enforcement agencies to various members of society can influence and amend the situation connected with the de-escalation [2]. Social changes contributed to the necessity of training future professionals in communicative competences. The practitioners in law enforcement activity are obliged to possess knowledge and skills of interpersonal communicating, taking decisions, and solving problems [3]. A number of researchers have identified a need for improved communication skills, particularly oral skills. A professional law enforcement officer needs to communicate successfully both in his native language and in at least one international language in order to be employed and to develop professionally. The activities of a policeman are of communicative nature. The acquisition of certain communicative qualities and skills by law enforcers is one of the key elements of effective professional activity, and issues of language (foreign language) training are extremely urgent. As a representative of government structures, a police officer with a certain level of language knowledge is able to communicate with representatives of local national minorities and foreigners

on elementary topics related to issues and problems of a social or personal nature, to facilitate their resolution, to send these persons to the relevant departments [4]. Practice shows that the realities of modern police activities require not only to have elementary command of foreign languages for communication with foreigners within the framework of the performance of public safety functions, but also for cooperation with foreign counterparts at international search. Ukrainian police can also be engaged in international organizations, to be involved into international peacekeeping operations. Linguistic and speech exercises must have a meaningful relevance to the professional context.

The main pedagogical methods of forming a communicative culture are role games, situational exercises, project work, training of discussions, and other methods of interactive learning. The most effective is communicative learning, which is directly related to the culture of the people as a native speaker. An integral part of the culture of speech is its logic; it is the sequence of expression of thought that is ensured by the observance of the linguistic laws of the construction of oral or written expression. Exercises for compiling a logically concise text from individual sentences, for regrouping individual phrases into natural dialogue, for connecting the main and subordinate sentences using one of the proposed conjunctions are also quite useful. The culture of speech communication also involves the ability to assess the received message in terms of its logic. A prerequisite for the development of a culture of communication is the mastery of speech clichés, among which expressions of greetings and farewells, forms of appeal, apologies, requests, invitations, advice, and others can be distinguished.

Modern knowledge of a foreign language does not exist without knowledge of the peculiarities of the inter-ethnic and intercultural context. It is almost impossible to send business-related messages (oral or written) that would not have a certain cultural color. Business games, situational exercises, various kinds of other communicative exercises are used in order to form relationships, maintain harmonious communication, prevent confrontation, and understand the behavior of characters.

Dialogical speaking plays a leading part in the learning of English. The skills of dialogue speech involve teaching of both speaking and listening, that requires from the participants of communication bilateral communicative activity and initiative. Oral communication is the most important skill because law enforcement practitioners spend most of their workday-time communicating.

Foreign language communicative activities of law enforcement professionals require establishing and maintaining contacts with foreign colleagues as well as foreign citizens – people of different age, professional, cultural and ethnic groups. An integral part of the content of cadets and students' foreign language training in higher education establishments under the Ministry of Internal Affairs of Ukraine should be a socio-cultural component.

Thus, learning a foreign language improves professional communication for successful interaction. Whether you want to communicate to potential employers,

foreign partners or just suspects, better English communication can help you achieve your language and professional goals. A large aspect of building trust for the law enforcers is dependent on relations with citizens and foreigners and cultural competence. Education in cultural diversity is important for an officer within the community. Understanding various cultures and learning how members of a particular group perceive, behave and make judgments about their world should reduce crisis. This education should be repeated through annual training in the officer's career. Law enforcement officers should be prepared to engage with the members of the community and respond to them in an appropriate manner.

References:

1. An approach to teaching professional communication skills to marketing students: A discussion and review. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/228697848_AN_APPROACH_TO_TEACHING_PROFESSIONAL_COMMUNICATION_SKILLS_TO_MARKETING_STUDENTS_A_DISCUSSION_AND_REVIEW
2. Fraser D. (2011). Interpersonal communication training. Retrieved from: <http://www.policemag.com/blog/training/story/2011/06/talk-the-way-you-train.aspx>
3. Cenicerros R. (2003). Communication skills crucial for law enforcement. *Business Insurance*, 37 (22), p. 4. Retrieved from: <http://www.businessinsurance.com/article/20030601/ISSUE01/100012909>
4. Williams S. (2012). How will social intelligence influence a police officer's interaction with the public by 2020? Retrieved from: <http://arrestingbias.com/wp-content/uploads/2015/06/Social-Intelligence-and-Policing.pdf>

DAVYDOVA Nataliya
Senior lecturer,
Ukrainian Studies and Foreign Languages
Department,
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs,
Dnipro, Ukraine

DEKUSAR Ganna
Senior lecturer,
Ukrainian and Foreign Languages Department,
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs,
Dnipro, Ukraine

INFORMATION SEARCH WITH THE HELP OF KEY WORDS

The theme of information search with the help of key words traditionally is observed as IT sphere. The authors of this report try to change this point of view and show the necessity of philological approach to the problem. This approach is based on the key words knowledge widening and development. Of course, for the specialist of any profile in any field of science the main goal is to obtain the most accurate, necessary variety of information. In fact, it contains all elements of the text. If the text has a professional direction, vocabulary for special purposes is the most significant load. It should be noted that the keywords usage is the fastest way to translate general and special information. Obviously, in the professional text, the term is definite keyword that transfers scientific information with maximum efficiency and functional style specificity determination. For this statement demonstration is necessary to look through some legal texts and define some terms peculiarities that can help the searcher to find information easier and in a short time. Analyzing the legal text, at first glance, the texts are overloaded with nouns, but when counting, it turns out that the adjective terms are also found for the exact description of the properties, quality, and also the term-verbs. Together with information about actions, processes, etc. it turns out to be obligatory to clarify the quality, characteristics, properties. «For this purpose, we use unambiguous adjectives and adjectives with a high coefficient of informality, capacity and accuracy: «I think this is just punishment bearing in mind the severity of the crime. The executor is the person appointed to» execute «the will that is to give effect to the wishes expressed in the will by the testator» [1, p. 17]. The use of complex adjectives in legal text simultaneously pursues several goals. The first is semantic – to «unload» or supplement the noun, as well as to «save» an additional sentence, that is, as a means of meaning condensing. And the most important is to describe accurately

the legal concepts. It is interesting to observe the adjective ability to «unload» the noun, take on a significant portion of the information, more precisely characterize the name to avoid any notifications and thus cause a quick reaction from the reader. Characterizing the noun «trial» (process) using the adjective, we thus make our information about the process more capacious, concrete, technically accurate.

The adjective term informs, causing a set of representations about how the trial takes place: «The trial should be just honest and lawful. The defendant has a right to a fair trial. «All similar adjectives carry information closely related to scientific research in the field of legal science. “The security system will be reviewed after a three-month trial period» [2, p. 21]. The verbs in the analyzed terminology form a small percentage. What differentiates the term from the general literary word?

First of all, the term is characterized by greater specificity, greater narrowness of meaning, that is «such words, which unambiguously refer to the concept of this discipline, without causing any association with other layers of the vocabulary» [3, p. 129]. When translating the term it makes sense firstly guess the meaning of the term in the context. The work on the selection of terminological synonyms and antonyms, finding derivative terms is necessary for information searcher. It is desirable to give attention to the complex term-phrases translation, focusing attention on the sequence of elements that are translated. A large number of terms is fully justified in the literature for professionals in order to exclude all ambiguous understanding possibilities. Besides the terms themselves carry more information than ordinary words. That is why the text translation and the term analysis should occupy their niche in the approach system to the foreign-language professional communication development through the information search.

The authors propose to talk over phrasal verbs in the framework of an innovative approach to the terminological vocabulary study and information search with the help of key words. We suppose to consider a phrasal verb as a term in a special text and key word or word combination. The phrasal verb is defined as the idiomatic combination of a verb and preposition (cry over something), word combination (run up a flag, run up a debt) or a duplicate verb with a particle and a preposition (face up to problems). Phrasal verbs are widely used both in writing and in oral speech. They are present in various functional styles and are typical combinations for contemporary English. Touching the peculiarities of phrasal verbs in English, we can say that such a list implies an unlimited number of values. In the systematic approach to terminology teaching, it is expedient to regard phrasal verbs as linguistic units with a motivated meaning, in contrast to their traditional attribution to non-motivated phraseologisms. It is important to consider phrasal verbs not in the peripheral language system, but in the central one. Thus, each value can create one or several new ones. Thus, in the semantic structure of the phrasal verb, it is possible to separate the different groups of values, which can be both general and terms. The great number of phrasal verbs is used not only in colloquial language but have become an integral part of the language of jurisprudence, economics, scientific journals and newspapers. That is, the possession

of terminology and correct understanding of phrasal verbs is an important part of the modern approach to quick information retrieval.

Special knowledge about key words from the philological investigation point of view promotes innovative approach in information search for professionals in all spheres of activity, including law and law enforcement.

References:

1. Marchand H. The Categories and Types of Present-Day English Word – Formation. Munchen: Reck. 2012. 545 p.
2. Lehrer A. Semantic Field and Lexical Structure. Amsterdam. 2017. 293 p.
3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учеб. пособие для студ. ин-тов и фак. ин. Языков. 2-е изд. М.: Высшая школа, 1973. 303 с.

HOLUBNYCHA Liudmyla
Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor,
Professor of Department of Foreign Languages № 3,
Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE

Modern society is characterized by rapid and constant changes in the surrounding world, therefore, the purpose of vocational education is to teach students, on the one hand, to independently find and learn information through information technology, on the other hand, to teach them to study throughout life. Moreover, advanced countries of the world increasingly finance the development of information technology, which causes even more rapid changes.

Taking into consideration the stated above, great importance is now given to electronic pedagogy, that is, distance education (the interaction of a teacher and a student with the help of information technology).

Scholars define informatization of education as a large-scale process of transformation of content, methods and organizational forms of educational work, which ensures the preparation of students for life in an information society [1].

Distant education has many positive aspects, such as: a flexible curriculum, a large information resource, the ability to automatically check knowledge, monitoring the learning process, the speed of replenishment of sites, individualization of training, etc. All of this contributes to the spread of distant education at universities.

It is important to note that distant education can be applied together with traditional forms and methods of full-time study. Thus, it is widely used in Yaroslav Mudryi National Law University while teaching English and preparing students for writing an external independent assessment from English at the entrance to the Master's Degree.

The organization of a distance learning process requires an integrated approach to the use of technical, methodological and information resources. Integration of modern technologies and promising technical solutions (including innovative developments) is effective only in the conditions of a single information educational space of an educational institution.

So the University is constantly and persistently working at developing appropriate sites (see Picture 1) and ensuring the availability of innovative technologies (see Picture 2), which can help in educational process.

Picture 1. On-line test on the University site

Picture 2. Application of Cloud technology

But the effectiveness of the information system depends not only on the technical provision and volumes of information flows, but also on the accuracy of the statement of the task, the degree of operationalization, the implementation of operational control and correction of tasks.

The use of information and communication technologies should be considered as an important factor in implementing the strategy of the development of an educational institution. This will ensure the efficient interconnection and interaction of all components of the educational institution environment with respect to system integration of technologies into the educational process: the subsystem of management of information flows of the subjects of the educational system. The above-mentioned components create the structure of the information space of the educational institution in such aspects as content, functional and informational.

Moreover, priorities for each functionally oriented resource area and information flow management schemes are determined taking into account the personal requests of students as the main customers and users of educational services, the development of student abilities for self-realization in the information society, and the formation of feedback systems.

Despite the introduction of educational technologies and the practical use of computer training programs, the role of the teacher remains quite substantial. Only a teacher can ensure the integrity and systematic learning.

References:

1. Кузнецова О.Ю. Технологічна модернізація у вищій освіті. *Теорія та методика навчання та виховання*. 2017. № 43. С. 185–195.

ZHURAVEL Vita
docent of the foreign language department
The National Defence University of Ukraine named
after Ivan Cherniakhovskyi,
Kyiv, Ukraine

SOME LESSON FRAMEWORKS IN ELT

The overall effectiveness & efficiency of teaching a language is determined by many issues. Teaching is not just what is going on in class, it involves planning, teaching a lesson, reflections on both of them, learning a lesson from what you did or failed to do. This outlines our personal professional development, and planning is one of the most crucial aspects in the line.

Different educational institutions have different and various requirements for lesson planning, from a general outline to a detailed description including even students' possible answers; in the military lesson plans must be signed by the Chief (Deputy Chief) of the Department well in advance. Detailed plans are required from teachers during training periods & professional development courses.

There exist several frameworks of lesson planning in ELT and the choice depends on various issues: type of the lesson planned (i.e. systems or skills), aims and objectives the teacher set, level of English of the target audience, students' outcome the teacher would like to reach by the end of the lesson, students' needs and learning styles, etc.

PPP (Presentation Practice Production), the most popular type, is explained as the technique of presenting the language, practising it in a controlled way and then giving students the chance to use it in a free communication production activity; Presentation might include two types of activities, introductory, more general, and proper presentation; Practice can contain a variety of activities from easy and controlled to freer and more complicated ones, avoiding repetition of work pattern; Production must be meaningful and have a planned outcome either in oral or in the written form. This framework is popular for systems lessons, with the focus on language.

For skills lessons, especially the ones focused on development of reading/listening skills, teachers use a well-known lesson planning framework that includes Pre-reading/listening, While reading/listening and Post-reading/listening activities/tasks. The lesson can began with some introductory activity to address the Sts background knowledge to present the topic, Post-reading/listening activities and tasks must be communicative and result in oral or written narration: the outcome again is of great importance.

TTT (Test Teach Test) is a helpful lesson framework that encourages the teacher to give an assessment first before teaching then giving an assessment after the lesson: learners first complete a task or activity without help from the teacher. Then, based on the problems seen, the teacher plans and presents the target language and the learners

do activities to practise the new language. Finally the class moves on to the last test stage that can be planned as a similar activity to the initial test or just be any oral or written communicative task during which the teacher can observe the students use of the target language in a freer setting. This framework is good for a systems oriented refreshment course, or as a part of course revision.

ESA (Engage, Study, Activate) type suggests that the teacher tries to arouse students' interests and curiosity and engage their emotions first, focuses on the language, its elements and construction in study, and gets students to use the language as communicatively as they can focusing them on selected situation or task in activate. This framework is some way similar to PPP, though the start is more about motivation and involvement.

EAS (Engage, Activate, Study), or Boomerang of ESA, which focuses again on the need to engage/involve students, then the class goes straight into activate stage after which the teacher moves to a study stage to clear up the problems that have arisen during the activate session (this way EAS mirrors TBL and some way copies TTT approach). The latter two stages can be repeated several times: EAS-AS-AS...

TBL (Task-Based Learning) is often called «PPP upside down» as it offers a production-like meaningful & communicative task first (often using written or recorded text as an example) with the language focus that follows and various practice activities afterwards. The initial focus is on carrying out a meaningful real life task that entails a mandatory outcome.

Lesson planning is crucial for any subject including ELT. You can write your plan in detail, outline the main issues or just keep in mind some key points, but you can't ignore planning. It's always better to be prepared. Of course, during the lesson teachers often adjust their plans to what can happen spontaneously, for some internal or external reason, and cannot be predicted. A great example gives the same lesson taught to different classes: you have the same outcome rather seldom. In this respect I would like to refer to J. Scrivener: «Prepare thoroughly, but in class, teach the learners, not the plan» [1, p. 152].

References:

1. Scrivener, J. Learning Teaching, Macmillan, 2015.

IGNATIEVA Alina
Candidate of Pedagogical Sciences,
lecturer of the department of general military
disciplines of Kharkiv
National Law University
named Yaroslav Mudryi,
Kharkiv, Ukraine

MELNYK Serhii
Honored Worker of Education of Ukraine,
Candidate of Sciences of Law, Colonel of Justice
the Head of the Military Law Faculty
of Kharkiv National Law University
named Yaroslav Mudryi,
Kharkiv, Ukraine

PROBLEMS AND METHODOLOGY OF FOREIGN LANGUAGE FOR LAW ENFORCEMENT BODIES AND THE SECURITY SECTOR

Knowledge of foreign languages is an important prerequisite for the expansion of Ukraine's relations with foreign countries and their integration into the world community, as they are the key to the development of international relations, cultural and information exchange. Given the development of cooperation and the training of special categories of law enforcement officers, foreign language is increasingly important for maintaining cooperation between law enforcement agencies of different countries [1, p. 15].

The main problems in learning a foreign language:

1. Relationship with the native language, that is, inconsistency of the student's mind with the inevitable domination of the native language and the weakness of knowledge of the second language.
2. Conscious ways of exposing a foreign language and subconscious or automatic way of disclosing it.

According to Steven Krashen, who distinguishes between the language (explicit and conscious) and the language of acquisition (implicit and subconscious), there are two methods of mastering a foreign language: assimilation and study. The first process occurs unconsciously: the perception of knowledge at the subconscious level, without learning anything specially. That is, assimilation is similar to the way a child learns his native language: learns it in the literal sense of the word, and does not teach it deliberately. You are learning how to read, listen to music, watch films in English. To learn a foreign language, create a linguistic environment around [2, p. 118].

Learning the same is the process of conscious knowledge acquisition, when you make an effort to perceive and understand some kind of information, it is necessary to devote more time to the natural perception of it, rather, than to mechanical study [3, p. 18].

In general, the following aspects are important for development in the process of learning a foreign language:

- content (includes the content of the training material);
- objective (consists of linguistic material);
- labor (is that learning by its nature - it is labor);
- social (the learning process is realized in a certain social environment);
- communicative (includes the communication process);
- material (includes material and technical support of the educational process);
- supervisor (is that when assessing the work of all cadets equally, the teacher forms their sense of equality, the desire to work, and high demands on his part contributes to the formation of a sense of duty);
- psycho-emotional (includes psychological mechanisms of activity in classes from a foreign language, general psychological microclimate in classes).

It is essential to create a foreign language environment for authentic communication through the following areas:

- introduce the practice of informational messages in a foreign language at classes;
- use of Internet resources in order to adapt to the foreign environment;
- use of resources of distance learning of foreign languages,
- involvement in philological research;
- encouragement to participate in scientific activities, participation in foreign scientific conferences;
- organization of cadets competitions for the best term paper, written in a foreign language [4, p. 5].

– The lexical course «English for Law Enforcement Bodies and security sector» should include the following topics: «The World of Law Enforcement Bodies»; «Traffic and vehicles»; «Emergency Calls»; «Crimes against property»; «Drugs and alcohol»; «The civil disorder»; «At the police station»; «Investigation at the crime scene»; «Criminal justice»; «International cooperation».

Consequently, we can conclude, that one of its main features is the importance of learning a foreign language is the focus is on the oral aspects of learning a foreign language for law enforcement, without violating the relevance of the written language, but in fact all these innovations have been implemented and have two common things: 1) their conviction to be the best;

2) a set of certain guidelines, which the lecturer must necessarily adhere to.

References:

1. Pasy E.I. Communicative method of teaching foreign language speaking. M.: Enlightenment, 2016. 223 p.

2. NATO, «ADL 169: Improving operational effectiveness by integrating gender perspective», instructor guidance.

3. Buligina M.V. Pedagogical conditions of culturological competence development in the study of foreign languages: diss. ... Candidate pedagogical sciences. Yekaterinburg, 2015. 173 p.

4. Oxford R. Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle, 1990. 342 p.

KHAIRULINA Nailia
Lecturer
Luhansk National University
of Internal Affairs
named after E.O. Didorenko,
Sieverodonetsk, Ukraine

DUBOVA Hanna
Lecturer
Luhansk National University
of Internal Affairs
named after E.O. Didorenko,
Sieverodonetsk, Ukraine

IMPLEMENTATION OF LANGUAGE PORTFOLIO FOR EFFECTIVE LEARNING OF ENGLISH BY UNIVERSITY CADETS

The concept of higher education proves that one of the main vectors of reforming the educational system of Ukraine should be recognized as a competent strategy. The dramatic changes that have taken place in recent times in economic, political and social life have led to a radical modernization of the educational sector.

Speed, global, systematic, irreversible changes create a gigantic space for the realization of all life possibilities of the individual. Under these conditions additional requirements are put forward to the vital competence.

Modern Ukrainian policeman must adapt quickly in changing life situations, think critically, use the acquired knowledge and skills in the surrounding reality, be able to generate new ideas, make non-standard decisions, think creatively; be able to extract, process information obtained from various sources, apply it for individual development and self-improvement.

The study of the active development of innovative teaching methods in higher educational institutions has proven itself as a promising methodology over the last ten years. The academic discipline «Foreign Language» is one of the first in the process of teaching which it is necessary to use complex practical aesthetic potentials with the help of various interactive tasks.

One of the popular forms of activating knowledge of cadets is the introduction of English-language portfolio. The method of language portfolio is a very effective tool for humanistic teaching of foreign languages and the formation of cadets' autonomy in education. In order to teach the cadets self-examination, discipline, self-criticism and self-expression it was precisely the introduction of this type of work during the academic year.

The main purpose of the portfolio is to create a motivation for learning activities, the development of cognitive skills, the development of objective self-esteem of creativity, the ability to construct the knowledge independently, the ability to navigate the information space, plan the activities and form organizational skills. First of all, this work which is performed by the cadet independently differs from others and unique.

The main tasks of the language portfolio:

- to stimulate the cadet to learn a foreign language in accordance with any generally recommended level throughout the life of a person;
- to make the language learning process more transparent and clear;
- to form a self-education competence of a cadet which allows him to analyze and understand his own way of learning, and to influence him;
- to form an innovative personality of a cadet, to develop the ability to construct the knowledge, to navigate the information space; to set tasks for himself and solve them step by step; to create motivation for learning activities;
- to develop cognitive organizational skills, creative abilities of future policemen and lawyers;
- to form the autonomy, the intensity of education for each particular cadet.

Portfolio is a folder of documents of an academic subject as a component of cadets' educational activities which is conducted by the cadets for the counseling of the teacher.

Language portfolio («English Language Portfolio») was developed by the Linguistic Committee of the Council of Europe to standardize the requirements for learning, teaching and assessment of advances in the study of foreign languages by European citizens and was presented in Ukraine in 2003 after the processing in 15 countries of the European Union.

Pan-European recommendations on language education offer three compulsory component of the language portfolio:

- the language passport;
- the language biography;
- the language dossier.

The first component of the language portfolio is the language passport that concludes linguistic individuality of the owner; personal achievements in the study of language and personal experience of intercultural communication. The language passport includes a self-assessment by student of own speech competencies. The appropriate addition to the language passport is a structured grammatical material: tables, charts, formulas.

The European language portfolio was developed with institutions of the Council of Europe, suggests three main levels of language skills and language competencies A, B, C. Levels are defined according to the main types of speech activity:

- understanding (oral language – listening and written - reading)
- speaking (monologue as a form of productive conversation or polylogue as an interactive speaking);

– writing as a separate productive type of speech activities.

The second compulsory component of the language portfolio is the language biography which is used to set intermediate goals, to check own achievements in education, to register significant milestones of language and intercultural communication.

The language biography contains:

– a teacher's assessment card of the level of a cadet proficiency in a foreign language (which is filled out in the form of a graph schedule indicating the type of speech activity that is being assessed);

– a self-assessment card by a cadet of his own achievements which makes it possible to develop an objective self-assessment;

– a self-study sheet that gives cadets the right to choose the topic of self-education activities in accordance with their interests, the level of proficiency in a foreign language, i.e. is personally oriented;

The third compulsory component of the language portfolio is the language dossier. The cadet collects samples of his creative work and evidence of learning a foreign language.

A language dossier may include:

– creative projects of cadets;

– reports in English;

– crossword puzzles on learned topics etc.

Flight of fantasy of pupils is unlimited. A sheet of evidence of its achievements is an information card for the owner of the portfolio in the English language activities, participation in the subject week, writing a scientific article in English, etc.

This is a recommended list of materials that can be included in the language portfolio. Each teacher can make changes according to the level of the learners.

Thus, we see that the structure of phased graduated assessment of achievements stimulates the process of improvement and self-improvement, i.e. the educational process does not stop after reaching a certain level. By accumulating and analyzing practical accomplishments using the portfolio method the cadet uses the acquired knowledge and based on his experience, evaluates and overestimates his activities. Moving slowly but confidently at an intermediate stage there is an opportunity for everyone to discover new goals and new perspectives. The most significant argument in favor of the use of language portfolio is the possibility of regular, systematic monitoring of cognitive activity by the scheme: the problem of planning the process of studying and solving the problem (strategy and tactics), the practical result of work (test, abstract, project, etc.). That is, key competencies are introduced into the learning process by the algorithm: motives – knowledge – skills – attitude – competence.

Evaluation is seen as an element of stimulation and learning. Negative assessment is a reason for reflection. The technical role of the teacher in the process of cadet development is determined by the need with the help of educational material to form

new zones in the mind of the future policeman, the foundation of new concepts, generalizations.

Therefore, it can be noted that the language portfolio is a personally oriented form of work, an authentic type of assessment addressed to each cadet, designed for him, aimed at identifying and developing the creative abilities of each individuality. The implementation of this form of activity as European language portfolio means getting to a new level of cadet's self-awareness where he chooses, assesses, controls the learning process making it continuous and sustainable.

KHARDIKOVA Olha
Lecturer of Military Diplomatic Academy named
after Yevhen Berezniak,
Kyiv, Ukraine

SUCCESSFULL COMMUNICATION STRATEGY WHEN DELIVERING ENGLISH TO FUTURE SPECIALISTS

The modern concept of teaching a foreign language has a pronounced humanistic orientation. The peculiarity of a foreign language lies in the fact that during its study future specialists learn not the knowledge of the fundamentals of science, but form the skills and abilities of using a foreign language as a means of communication for the sake of successful cooperation during the performance of their professional tasks. In these circumstances, the study of communication mechanisms is of particular importance.

Any educational process is a process of communication, which takes place in the form of communication between a teacher and learners, as well as through their intercommunication with each other. During an English lesson, foreign language communication is not only a learning tool, but also a learning objective. Hence the importance of taking into account the communicative orientation of teaching a foreign language. Thus, the task of a teacher at the present stage involves the training of learners of the complex skills of communication in a foreign language through properly organized, coordinated communication in the classroom. With this, wide use of communicative exercises when delivering English to students is expected.

Communication involves speaking orientation of the educational process, which consists not only in the pursuit of the verbal practical purpose, but also in the fact that the path towards this goal is the practical use of language. Constant practical use of language makes learning interesting because it relates to the ultimate goal and thus ensures the assimilation of speaking as a means of communication. The communicative approach is based on the idea that learning language successfully comes through having to communicate real meaning. When learners are involved in real communication, their natural strategies for language acquisition will be used, and this will allow them to learn to use the language.

The basis of the communicative approach and its effectiveness lies in the creation of educational situations that are of interest, enthusiasm, and reflect the system of relations of those who practice communication. It is quite hard to develop all lessons on communication only. It is especially difficult to correctly develop and further implement communicative role-play games at the initial stage of listeners' mastery of a foreign language due to lack of their vocabulary of use. It is difficult to rely on the successful application of the communicative approach also because of the lack of understanding by the teacher of his educational training capabilities.

It is worth emphasizing the presence in the communicative approach of the trend towards development in the direction of achieving true communicative skills, finding alternatives for its combination with theoretical (lexical and grammatical) training of learners and with the deepening of the cultural orientation of learning, on significant opportunities for interaction with other methodological approaches and the realization of their inherent principles .

Increasing of the personal interest of learners in communicative educational activities and on this basis, the increase of its effectiveness is largely contributed to the professional orientation of occupations, saturation of the content of educational work with information that has a non-direct relation to the performance of future professional tasks.

The core objective of the training is to teach students to communicate in a foreign language in typical situations of everyday life, as well as during the performance of future professional tasks. In the process of communication, humans use the means of language – vocabulary and grammar – to construct statements that would be understandable to the addressee. However, the knowledge of only words and grammar is not enough to make communication in this language successful: it is needed to know the conditions of use of these or other language units and their combinations. That is, in addition to grammar, a speaker has to master «situational grammar» [1], which requires the use of language not only in accordance with the content of lexical units and the rules of their combinations in the sentence, but also depending on the nature of the relationship between the interlocutors, the purpose of communication and other factors, the knowledge of which, in combination with language knowledge, forms a communicative competence [2].

Communicative competence is an essential element of a successful communicative act in a foreign language. Modern interpretations of the communicative competence in the field of teaching foreign languages derive from the definition of American scholar D. Hymes, according to whom «communicative competence is what a speaker needs for communicating under cultural-valued circumstances» [3].

Communicative competence based on the notion of linguistic competence can be considered as intrinsic knowledge that allows a speaker of the language to create and understand a statement – to put in circulation the signs of communicative acts – within the context. Such knowledge obviously relates to the level of discourse in which the language acts as an open system in constant interaction with its environment, and therefore it is an example of pragmatic knowledge consisting of syntactic and semantic. Clarification of communicative competence can be considered an attempt to determine not only how the native speaker is able to judge grammatical correctness, but also its ability to recognize what is acceptable as a linguistic act in a particular social situation.

Thus, the distinctive feature of the communicative approach to learning a foreign language is the interpretation of the target instruction as the development of the ability to communicate in that language. In this regard, it was proposed to use the

sociolinguistic concept of communicative competence to determine the ability of an individual to generate socially acceptable statements. To master the communicative competence of a foreign language, being outside of the country whose language is studied is not easy. Therefore, an important task of the teacher is to create real and imaginary situations of communication in a foreign language lesson using various methods and methods of work. And in order to provide listeners with the opportunity to receive and transmit certain information in a foreign language, it is necessary to continuously work on improving the forms and methods of work and introducing into the educational process the latest technologies and active methods of teaching. The experience of the teaching staff of a foreign language also convincingly proves the positive result of introducing into the learning process of new informational devices: personal computers and the possibilities of lingua-phone rooms.

References:

1. М.И. Дубровин. Situational grammar. 1973, 1974.
2. Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. In Richards, J. C., & Schmidt, R. W. (Eds.), *Language and Communication*, 2–27. London: Longman;
3. Hymes, D. H. (1972). On Communicative Competence. In Pride, J. B., & Holmes, J. (Eds.), *Sociolinguistics*, 269–293. Baltimore, USA: Penguin Education, Penguin.

KHARYTSKA Svitlana
PhD in Pedagogy,
Associate professor of the
Department of Foreign Languages and Applied Linguistics
National Aviation University,
Kyiv, Ukraine

PRYSHUPA Yulia
PhD in Pedagogy,
Associate professor of the
Department of Foreign Languages and Applied Linguistics
National Aviation University,
Kyiv, Ukraine

GLUSHANYTSIA Nataliia
PhD in Pedagogy,
Associate professor of the
Department of Foreign Languages and Applied Linguistics
National Aviation University,
Kyiv, Ukraine

PROFESSIONALLY ORIENTED CONCEPTS OF COMMUNICATION PRACTICES OF LAW ENFORCEMENT PROFESSIONALS

Integration of Ukraine into the world community and establishment of more close economic, political and cultural relations brings foreign language as a means of communication to fundamentally new height. A foreign language is considered at the present stage of education as an integral component of the professional training of a future specialist of any profile. The purpose of teaching foreign languages in non-linguistic faculties of universities is to achieve a level sufficient for the practical use of a foreign language in the future professional activity. Language teachers have the particular task of developing their students' knowledge and skills in the domain of languages and cultures, in other words to enable their students to understand the world around them, to communicate across linguistic and cultural boundaries. Therefore, foreign language teachers are faced with the task of not only giving knowledge of the discipline, but making the students realize the of foreign language training in solving various problem situations in their personal, social and professional activities. Therefore, there is a need to search for new approaches in the teaching of a foreign language at a higher education institution in order to prepare a specialist whose professional competence becomes deeper due to the knowledge of a foreign language.

A university course should be professionally oriented, which implies the satisfaction of both the cognitive and communicative needs of a specialist of the corresponding profile. The purpose of foreign languages teaching in a non-linguistic university is to train students in intercultural vocational-oriented communication. Therefore, the main task is to prepare students, creative-minded, able to put into practice the knowledge and skills, the ability to argue and defend their point of view. Modern studies on pedagogy and psychology make the effectiveness of training in direct dependence on the motivation of learning. The issues of motivation in the field of teaching foreign languages are given a lot of attention in the works of A. Alkhazishvili, I. Zimnaya, A. Leontiev, T. Serova and others. According to these scientists, the mental development of the individual is subject to the constant and sustained influence of knowledge acquired in the presence of cognitive motives, and increases the activity of students and the effectiveness of learning process. As you know, motivation is, first of all, the result of a person's internal needs, his interests and emotions, goals and objectives, the presence of motives aimed at activating his activities. Among the main tasks currently facing each teacher, there is no other more important task than the task of forming a positive, sustained motivation that would encourage persistent, systematic learning activities. This is especially important, in our opinion, when you learn a foreign language. Student learning activities are stimulated by both internal and external motives. The inner motives include such personal motives as the desire to expand their knowledge, the desire to learn something new, to develop creatively, etc. For students of non-linguistic specialties, material already familiar to them in the core disciplines can be used as teaching, but minor additions of new information are also possible. Thus, students will understand the importance of mastering the language, as well as learn a lot about their major specialization in a foreign language, which will broaden their outlook. The entire training process should be structured so that at each lesson, students feel the joy of meeting the needs that are specific to the subject they are studying, which in our case is a foreign language. External motives are prestige, the desire to improve the results of their activities, for example, to get a good grade, pass tests, exams, etc. Thus, the teacher of a foreign language is faced with the task of maximally engaging the learner in the training process, which is being organized as a teaching and communicative activity. All this prompts the teacher to look for new ideas, means, ways in order to make him a direct participant in creative activity, able to independently get an education. In this regard, one of the central places in the theory and practice of teaching foreign languages is the question of the selection of educational material – what to read, listen, talk about. In universities the methodology of a foreign language training for non-linguistic students is used which is based on training specialized translation of texts, mastering vocabulary and grammar studied. This method helps develop reading skills, interpretation of texts, mastering professional terminology. The only place where non-linguistic students can show their knowledge of a foreign language remains the audience, and successful delivery to the module - an incentive to study it. Therefore, the choice and

use of rational training methods on classes of a foreign language are primarily the task of the teacher, as well as his creative approach to them. We developed English course for non-English speaking law enforcers which is designed to help the law enforcement personnel improve their English language proficiency and gain more practice using English. The course involves a wide range of essential law enforcement situations namely: stop and search, vehicle identification, Interpol's stolen vehicle database, driving licenses, driving offences and penalties, checking documents, crime scene investigation, crowd control and issuing statements. Additional grammar and policing terminology practice help learners both understand and internalize grammar rules and avoid common mistakes. It also includes a session of intensive training of situational language in law enforcement context. Developing the system of professionally oriented communicative situations we took into account that law enforcers from different backgrounds on a day-to-day basis have to communicate with the following types of people: dispatchers, victims, suspects, and civilians. It is important to emphasize that the content of the course was verified by law enforcement officers from Ukraine. To perform foreign professional communication properly law enforcers must be able to combine English for Law Enforcement with General English. Therefore the academic course we offered ensures future law enforcement professionals' confidence with their ability to perform professionally oriented foreign communication.

KOVALEVSKA Oleksandra
Lecturer
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs,
Dnipro, Ukraine

MAINTAINING THE EFFICACY OF WARM-UP ACTIVITIES DURING THE ENGLISH LESSON

Many students complain that they feel bored doing the same thing repeatedly from the very beginning to the end of a lesson. As they do not feel interested in class, they cannot progress much in learning foreign language. Unfortunately, many teachers do not pay attention whether or not students feel interested and motivated to work with the activities they provide in classes [1]. It is needed to find out how to keep students' interest in learning. Using warm up activities can be one way to bring variation in class activity and to make the students curious, focus their attention, provide them purpose and motivation in learning.

Learning process is facilitated through building a positive relationship with the students. Besides, warm-up activities help to create a comfortable environment and establish peer trust among students, which allow them to engage in negotiation with each other for other activities easily.

A warm-up activity as a preparatory stage helps the students feel relaxed and sets a positive mood for learning. The students need a chance to settle down into the class and get their minds focused on the lesson ahead. Delving straight into difficult subject matter is not going to help them in the least bit [2, p. 2].

The warm-up section maintains the efficacy during the learning foreign language as it serves the number of benefits. Instead of directly starting the class with the main activity, teacher can use warm up activity to make the class interesting. The students do not give attention in class when they find it boring. Warm up activity can bring variety in class and hold the students' attention. Besides, teachers in observed classes reviewed previous class lesson, chatted with the students in informal tone, elicited information through questioning etc. as warm up activity. Students can get a chance to communicate and share their ideas with each other in warm up session on those classes where teachers provide them individual work and students do not have any option to interact with each other. Also, warm up can be used to motivate the students so that they become interested to learn. Moreover, teachers can use warm up to get students' attention at the beginning of the class [3].

In conclusion, to start a class with an interesting activity, to help the students set a positive mood for learning and to keep them engaged in class, using warm up activity can be an effective way. Getting the student relaxed and thinking in English is the key issue in the process of learning foreign language.

References:

1. Johnson K. Communicative methodology. Oxford: Blackwell, 1998. p. 179–185.
2. Brown H.D. Principles of Language learning and teaching. N J: Prentice Hall Regents, 1987. 256 p.
3. Larsen-Freeman D. Techniques and principles in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 296 p.

KRASNOPOLSKYI Volodymyr
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor,
Professor Luhansk State University of Internal Affairs
named after E. A. Didorenko,
Sieverodonetsk, Ukraine

FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF CADETS OF UNIVERSITIES OF THE MIA OF UKRAINE BASED ON AUTHENTIC TEXTBOOKS

In today's conditions, along with the intensification of Ukraine's overall integration processes with the European and world communities, the entry of our state into European and Euro-Atlantic security structures is relevant, in particular, within the framework of expanding joint activities with Interpol and the European Police Office (Europol). This involves organizing and conducting joint measures to combat transnational crime; exchange of information during criminal and operative-search operations; exchange of experience in the preparation and conduction of special operations aimed at the elimination of terrorist groups, as well as the prevention of the commission of terrorist acts; creation of programs for the exchange of experience in the training of special-purpose units; participation of units of the Ministry of Internal Affairs in international peacekeeping operations under the auspices of the UN, etc.

Despite the high requirements of modern society for foreign language training and the efforts of teachers and cadets, most of them are having difficulty reading authentic literature, while conducting communication in a foreign language in dialogue or monologue speaking, writing business letters and resumes, annotations.

The Luhansk State University of Internal Affairs named after E.A. Didorenko received from the publishing house Macmillan-Ukraine modern courses English for Law Enforcement, Skillful, Get 2000 under the humanitarian aid program for displaced universities.

English for Law Enforcement is designed to meet the English language needs of law enforcement personnel, from customs officers to gendarmes and police.

It covers the full range of essential law enforcement situations including: vehicle identification, stop and search, crowd control and issuing statements.

The course is vocabulary-rich and is aimed to help law enforcement personnel operate with ease in English in their daily jobs. It provides them with the skills to deal with situations in English and explain the consequences (legal or otherwise) of any action. English for Law Enforcement takes students from an elementary (A2) level to a high pre-intermediate (B1).

The accompanying Student's Book CD-ROM provides additional grammar and vocabulary practice, and an intensive workout of situational language in context.

World English boxes highlight linguistic differences between British and American English. Clear objectives are set out at the start of each unit.

Skillful is a five-level course taking students from Elementary to Advanced. Each level is designed for 50 hours of classroom training. Each level includes both a Listening & Speaking and Reading & Writing course book that complement each other through parallel topics and features. Skillful not only provides the tools for academic success but creates an interactive learning environment (Modern Digital Online Digital book Component (Digital Tutorial) with Interactive Tasks and Video) which encapsulates student debate.

Each unit has been carefully compiled to encourage students to think more laterally about the English language, their studies, and the world around them. The students are first exposed to the unit topic through a more familiar, or global passage with approachable vocabulary to ensure they're composed and confident with their task. The second, and longer text has more detail so necessitates the student to think more, requiring them to engage fully with the associated tasks.

Skillful provides a strong focus on study skills supplying students with practical guidance and support, touching on new life skills such as time management, organization and preparation, while building confidence for independent learning throughout their university career. In order to successfully implement these skills, at the end of every unit in both the Listening & Speaking and Reading & Writing course books there is a dedicated study skills task. In every other unit, the last page presents an example scenario about a student, and asks the reader to think critically about whether they demonstrated success or showed a need for improvement.

Career Paths: Police is a new educational resource for people who are serving or intending to serve as professionals in law enforcement, and who want to improve their English communication skills in a profession-oriented environment.

Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the key language components. Career Paths: Police addresses topics including: description of people, vehicles and possessions, specific police operations, types of crime, police equipment, administration, organization and command and many more.

The series is organized into three levels of difficulty and offers over 500 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary, and listening skills, and leads students through written and oral production.

Thus, the use of authentic textbooks in foreign language training of cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine has following advantages:

1) Communicative pattern. Learning is aimed at developing communication skills. Textbooks teaching material are built from easy to hard.

2) Comprehensive pattern. All kinds of speech activity (listening, reading, writing, speaking) are used at the lessons.

3) A large number of illustrations develop language intuition.

4) All training materials are accompanied by audio courses and digital versions, which contribute to the formation of language skills based on a variety of forms of interactive work.

5) The above mentioned text books assume the study of lexical material containing modern police terms and professionalisms presented in collocations and word combinations.

6) Foreign language, integrating with other scientific fields of knowledge, is being transformed from an academic subject into a means for cadets to acquire knowledge for further use in their professional activities and professional growth.

LAHODYNSKYI Oleksandr
Doctor of Pedagogic Sciences,
Professor, Chief of Foreign Languages Department,
Military Diplomatic Academy named after Yevheniy Bereznyak,
Kyiv, Ukraine

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND TRANSLATOR'S JOB

In many countries translator's job is a complex matter of training. It requires people with some specific knowledge and skills as well as ingenious inborn qualities. Some training programs focus on developing would-be translators' subject matter knowledge, i.e. a translator should be expert in certain area.

At the same time, in reality, not all people having just these knowledge and skills are able to become good translators or translators at all. The biggest problem for them is psychological unpreparedness for their work where translator's resilience to negative factors is an important part. Translating is a tough, emotionally tense and exhausting job taking place at high-risk environment of constant flow of information, lack of time and memory capacity for receiving, processing and reproduction of information in a different language, i.e. different system of culture and mentality. It requires specific capabilities to withstand negative factors and to do the work effectively. Here, the necessity of developing interpreter's emotional intelligence (EI) comes to the fore. Therefore, it raises a question we shall try to answer: What role does EI play in the work of translator?

Despite many ideas of EI, we have chosen R Bar-on's concept of emotional-social intelligence, who defines it as a set of emotional competencies and skills, which enable people to understand themselves and others, to relate to them and deal with daily requirements [1, p. 14]. It includes such domains as interpersonal and intrapersonal skills, stress management, adaptability, and general mood.

Our experiments have shown that negative emotions such as worry (fear), embarrassment, hate (disgust), anger, and sorrow considerably affect translator's performance. The types of negative emotions we have identified by questioning students of translation faculties are typical for the high-risk operatives who frequently expose themselves to a great deal of psychological and physical danger.

It has also been established that the most frequent stress generating factors are the following: high responsibility for the translation effects; constant reliance on memory; constant disperse of attention; difficult translation conditions; unexpectedness; quick problem-solving and decision-making; handling relations with the customer; insufficient knowledge of terminology, background knowledge, and target language culture.

All the domains from R. Bar-on's model of EI are prerequisites for the translator in order to avoid causes of negative emotions and, therefore, the negative emotions themselves. A more detailed look at this helps to spot the following.

If we look at the intrapersonal domain of EI including translator's self-awareness and self-expression, we can find that its basic components can help to mitigate most of the negative emotions. By having ability to accurately perceive, understand, and accept him/herself (self-regard), a translator can become fully aware of his/her emotions (emotional self-awareness), that helps him/her to effectively and constructively express and, therefore, manage his/her own emotions (assertiveness), become self-reliant and independent from other people's emotions (independence) as well as to achieve success and actualize his/her own potential (self-actualization).

Similarly, if we look at the interpersonal domain of the model we can spot a direct relation to such cause of negative emotions in translator's job as handling relations with the customer. All the components of the interpersonal domain such as ability of understanding other people's feeling (empathy), cooperation with the others (social responsibility), establishing mutually satisfying relationships and relating well with the others (interpersonal relationship) can positively contribute to the success of translation as the final product of translator's activity.

Another skill within the EI domain – stress management – is a basic one including translator's abilities to cope with emotions i.e. to adequately control and regulate them. In its turn, this skill encompasses two basic sub-skills: stress tolerance and impulse control. In combination these two sub-skills make up translator's capability of suppressing and overcoming negative emotions which are disruptive for their professional activity.

Looking at the relationship between EI and the most frequent causes of negative emotions in translator's job, we can focus particularly on adaptability which contributes to defeating all the stress factors especially those connected with difficult conditions of translator's job, unexpectedness, quick problem-solving and decision-making. Translators must realize that all these stress factors are inevitable. They are objective, so the translators are not able to change them or completely avoid or remove them.

We cannot but mention here the role of general mood as a part of EI and its impact on avoiding negative emotions and their causes in translator's work. Here, we mean positive emotions – optimism and happiness. Instilling positive emotions must be a priority issue in developing EI of translators at all the levels of their training.

In conclusion, translator's job is closely connected with the necessity of highly developed EI. Knowing one's own emotions and the emotions of other people, being able to adequately manage stress and adapt to any translation situations as well as positive thinking is the best remedy for preventing, or limiting the impact of negative emotions and their causes that are real obstacles for translators in performing their job effectively. Otherwise spoken, EI as well as mental intelligence are the prerequisites for translator's professionalism.

References:

1. Bar-on, R. M. (2006) The Bar-On model of Emotional-social intelligence (ESI), *Psicothema*, 18(1), 13–25.

LEVISHCHENKO Mariia
PhD in Philology, Senior lecturer
of Department of Language Training
of the National Prosecution Academy of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

FRIENDLY-ORIENTED TEACHING METHODS OF BRITISH TEACHERS

Teaching English is no easy feat. With a variety of different skill levels in every classroom, teachers must employ effective strategies that allow each student to learn the material. Whether the class focuses on literature, grammar, or language skills, these teaching strategies will come in handy for many English teachers.

The natural approach is widely used in teaching English by British teachers. From the first day students are encouraged to use English in the classroom to communicate with the teacher and other students. The more you speak, the easier it becomes to learn the language. The aim is to teach students in the most effective way possible, and in a fun and enjoyable environment.

British teachers believe that language learning is most successful when:

1. it takes place in a stress-free environment
2. students actively participate in lessons and are challenged and stimulated
3. a variety of media and other activities are used to cater for all learning styles
4. teachers are positive and supportive and have access to a wide range of teaching aids
5. students' progress is continually assessed in all areas of spoken and written English, based on work done in the classroom and at home.

The UK is known for producing successful, versatile graduates and one of the reasons for this is their use of innovative teaching methods. When they say their teaching is different, they really mean it. The UK has a long history of pioneering approaches to teaching that expand and build on the traditional, so students get far more from their studies – and themselves.

One of these innovative techniques is problem-based learning (sometimes known as enquiry-based learning), in which you are asked to solve real-life problems, just like those you'll face in your future career. This kind of learning is often combined with field trips and experiences that place you in simulated or real-world settings. Through these techniques you'll learn to apply theory to practice, collaborating with others and often under time pressure, accelerating your learning and giving you a significant edge over the competition when you graduate.

Alongside problem-based learning, traditional theory-based lectures are combined with group seminars and one-to-one tutorials that develop your analytical and communication skills through discussion. Most courses also require a large amount of independent study, cultivating your ability to do your own research and

motivate yourself to meet a deadline, and become an increasingly independent thinker.

British teachers are integrating technology with their teaching too, and here you can grow your understanding with some of the most advanced facilities in the world. The technology on offer can take a wide range of forms, from e-learning and downloadable lecture videos to the use of interactive screens and state-of-the-art labs for certain subjects. Whether you're learning, experimenting or just immersing yourself in books, teachers invest in bright, modern environments that are designed to make sure you always feel motivated and inspired.

Of course, what really brings their teaching to life is their teachers themselves. You'll be working under some truly inspirational individuals from all kinds of backgrounds, each with their own unique passions, industry experiences and approaches to your subject. As you move through your course you'll be able to develop relationships with them through one-to-one lectures, and even connect with their own industry contacts. After all, what better way is there to become a leader in your field than being taught by one?

Whatever you study, language and communication are essential components for success. In the UK you'll cultivate your skills from day one, with the chance to develop a thorough understanding of professional terminology. So, whether you're in a lecture, or chatting to friends in a café, you'll be advancing your language skills every day in the home of the English language.

Most importantly, all the innovative teaching methods on offer will support your ability to think critically, an essential skill in your studies and for your future employability. Being able to interrogate problems, challenge bias, spot gaps and devise flexible, imaginative solutions will set you apart and shape your own personal development.

Thanks to a strong emphasis on analytical problem solving and real-world contexts, their courses can help ensure that you leave with the essential critical thinking skills that employers are searching for the world over.

LOPUTKO Olena
Ph.D., Associate Professor,
Associate Professor of the Department of the Foreign Languages,
National Academy of Internal Affairs of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

MIND MAPPING TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES

Significant number of international treaties and agreements in the sphere of policing underlines the demand of active participation of Ukrainian professionals in the area of the global law enforcement network. The changes in the sphere of the professional education also needs a search for new, more effective methods of teaching [1; 2].

The *actuality* of this work is grounded by the necessity of contemporary methods of the cadets' work activation and motivation's usage. The main *purpose* of this thesis is the implementation into the process of the foreign languages' teaching the method of the mind mapping, which would benefit the cadets mastering the skills and abilities of the professional communication in English.

So, the first item to deal with is the definition of the notion «a mind map». The inventor and the practitioner of the mind map theory Tony Buzan defines a mind map as: «...a graphic realization of the process of radiant thinking and due to this fact is a single product of the human brain's activity. It is a powerful graphic method, which is the key to the discovering of the potential, hidden in the brain» [3, p. 59.]

Coming closer to the main idea of this paper it is useful to study the definition of the subject given by the British Council: «A *mind map* is a visual record of new vocabulary, or other content. Vocabulary mind maps are also known as word maps or spidergrams, and are organized in a way that shows groupings or relationships between the words» [4].

The concept of the mind mapping in teaching English at the higher educational establishments with specific purposes may be shaped as: «a graphic visual record of a definite concept, where the organization of the main and subordinate concepts and the links between them help in studying and remembering concepts and vocabulary». From this point of research there are many preferences of the method's usage. The main of them can be worked out from the point of view of the cognition organization and language content's study benefits.

It also must be stated that a sufficient number of the universities across the World (the USA, the UK, Australia and New Zealand, Europe, China uses this technology and represents on the pages of their sites.

In practice there are two most widely used shapes of the maps: spider and pyramid. Though there are a lot of possible technologies of working with mapping, there can be distinguished some consequent steps or levels which form the common scheme of

the method's usage. After the careful study of the scientific works [3; 5; 6; 7] and the universities' recommendations [8; 9; 10; 4] we can differentiate the following:

Step 1. Brainstorm (can be used individually or in the group).

- Use some paper which is enough to add something on the page.
- Write the central concept (topic, subject) in the center of the page.
- Write all the factual information you know in the separate words or short word combinations (nouns).

- Write all the possible link and action words (verbs and prepositions) which can link the facts you've written before.

- Do not try to organize material on this level.

- Better to use the paper horizontally, as you can add the information easier.

Step 2. Organization of the information.

- Define the main subpoints (ideas, facts) connected with the topic.

- Connect the subpoints with the topic using link words and lines. It is better to draw lines of different shape, colour and use every visual (sketch, icon etc.) which may be helpful.

- Make the map dipper. Think about the organization of each subpoint. Try to organize facts, link them to the definite subcategory and try to establish relations between them.

- Try to establish links of subpoints only to the main category, but also among the subpoints.

- Leave some additional place in order to fix some extra information which may come in the process of further work or discussions.

Step 3. Completing the mind map.

- Look through the sketch. Discuss it in the group.

- Rewrite it on the other sheet of paper taking into the mind the placement of the key concept, subpoints, their components and the links between them. Try to mark the elements logically.

- Present the map (in the manual or electronic form).

- Discuss and fix corrections, additions and improvements.

- Try to link the mind map with the other, concerning the different topics.

- Find a place of the completed map in the system of the educational theme (key, subordinate, additional).

There are the key recommendations of the mind map usage. Of course, there are many more possibilities of the mind map modifications' usage. The maps, used in the educational process, may be mainly devoted to the concepts' formation, creation of the logical links, semantic characteristics of the texts. It depends of the great number of factors: themes of the lessons, formation of definite skills and abilities, levels of knowledge, already formed skills and abilities of such kind of work, year of study etc.

References:

1. Kontseptsia reformuvannia osvity v ministerstvi Vnutrishnich sprav Ukrainy (2016) [Concept of the educational reform in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] [E-Reader Version]. URL: http://www.naiiu.kiev.ua/files/koncept_reform16-1.pdf
2. Natsional'na doktryna rozvytku osvity u XXI stolitti [National doctrine on education development in the 21st century]. (2001). *Osvita Ukrainy*, 1, 22–25.
3. Супермышление / Пер. с англ. Е.А. Самсонов; худ. обл. М.В. Драко. 2-е изд. Мн.: ООО «Попурри», 2003. С. 59.
4. Mindmap. URL: <https://www.teachingenglish.org.uk/article/mind-map>
5. David L. Using Mind Maps (Concept Maps) in the Classroom, in *Learning Theories*, December 3, 2016. URL: <https://www.learning-theories.com/using-mind-maps-concept-maps-classroom.html>
6. Nesbit, J., & Adesope, O. (2006). Learning With Concept and Knowledge Maps: A Meta-Analysis Review of Educational Research, 76 (3), 413–448 DOI:10.3102/00346543076003413
7. Novak, J.D., & Gowin, D.B., *Learning how to learn*. Cambridge and New York: Cambridge University Press., 1984–199 p. URL: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139173469.004>
8. Baylis, Smith and Owens. *The Globalization of World Politics 6e*. Mind maps. Oxford University Press. Online resource centers. URL: <https://global.oup.com/uk/orc/politics/intro/baylis6e/student/mindmaps/>
9. How to create a mind map. Learning lab. Creating Skills. URL: <https://emedia.rmit.edu.au/learninglab/content/how-create-mind-map>
10. Kacafirková P.B. Mind maps in English language teaching. URL: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120122528>

MARKELOVA Anastasiia
Senior lecturer of the department of language training
Advanced training Institute
National prosecution academy of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

EFFECTIVE ENGLISH LEARNING TECHNIQUES

In today's Ukraine English is a symbol of people's aspirations for quality in education and a fuller participation in the international life. It is obvious that the current status of English stems from its overwhelming presence on the world stage and the reflection of this in the national arena. But this paper is dedicated not to the obvious thoughts that theorists use to rephrase and rethink, but to the magic spark that each English trainer should astonish her or his students with. The question is: what is the very «*magic spark*»?

On the one hand, it is the dynamic complex of respect, encouragement, responsibility, awareness and support in the course of student's achieving his/her goal, that as a rule, is identical – to speak English fluently. On the other hand, it is the teaching methodology based on individual experience of a teacher that is mutually-exclusive for both: student and a teacher. This English training exclusiveness can exist only to the extent to which it undergoes self-negation.

My teaching methodology can develop along two alternate paths. One path is that of slow, but rather deep and gradual development, which promises no substantial changes. This path offers students detailed, long-term exploration of *English grammar* as the fundamental process bringing changes to the student's individual perception of foreign language. With my interest in «*communication in a jiffy*» as opposed to first path, I offer students to be consummate English language thinkers and participate in different role play communicative situation. Some might take this path as endless repetition of the same, but here are the same things that are supposed to keep happening over and over again. More than 7 years of English training experience made me think of English teaching as a single whole that does not recognize fundamental boundaries between grammar rules and exact vocabulary knowledge. Let me provide you with a few learning techniques which I use toward meeting the challenge – make my students think and speak English.

1. *Self-explanation*

Explaining how new information is related to known information, or explaining steps taken during problem solving.

2. *Highlighting/underlining*

Marking potentially important portions of to-be-learned materials while reading

3. *Keyword mnemonic*

Using keywords and mental imagery to associate verbal materials

4. Imagery for text

Attempting to form mental images of text materials while reading or listening

5. Re-reading

Re-studying text material again after an initial reading.

The abovementioned techniques are most frequently used by my students in the educational process.

MIASOIEDOVA Svitlana

PhD in Philology, associate professor of Foreign Languages Department
of Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine

POPOVA Nataliia

PhD in Philology, associate professor of Foreign Languages Department
of Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine

SUPPORTING TEACHING LEGAL TERMINOLOGY WITH THE USE OF EDUCATIONAL WEBSITE: QUIZLET

Latest development in technologies and the popularity of the Internet have had a great impact on the methods and tools of English language instruction – teaching both General English and English for specific purposes – by enabling educators to apply Internet-based technologies to the learning environment, thus increasing student's motivation, optimizing delivery of instructional materials and encouraging teacher-student collaboration.

The use of multimedia technology provides for a flexible and engaging learning experience: students can be easily exposed to sound, video, and animation of the authentic target language, which can give them the strong visual impact and make them get involved in the authentic language environment more completely. The Internet offers a great number of opportunities for students to perform interactive exercises that can provide an additional training and bigger progress in language skills development. In fact, computers are the main tool used to present multimedia items such as video, PowerPoint presentations, animation and sound. In the classroom, computers, laptops and interactive smartboards have made a huge impact on the way teachers provide information to their students. Using these new technological devices, teachers have evolved their teaching methods; instead of lecturing and writing notes on a blackboard, they can now show their students visual and audio material to enhance their learning. These methods are especially effective for students who tend to process information visually.

A useful study application that has gained popularity among teachers and students is educational website *Quizlet*. It is focused on learning vocabulary (words, chunks, collocations) and allows practicing in a challenging and involving way using various games and tests.

Providing several learning modes and a variety of topics to practice, *Quizlet* has particularly proven its efficiency both in teaching and self-practicing legal terminology. A significant advantage of this educational site is that every user (either a teacher or a student) is offered a possibility to create their own study module - tailor-made for their learning or teaching needs regarding the level of difficulty, choice of topics, number of

words included etc. While working in class, the teacher can easily demonstrate new terms using an interactive smartboard, a laptop or share the corresponding *Quizlet* module via students' individual gadgets. Another useful feature of this website is that *Quizlet* can also automatically generate tests to check and revise the terms which have been learnt providing for an expedient way of students' knowledge assessment.

Quizlet offers several study modes such as Flash Cards, Match, Gravity, Speller and others which can be applied at different stages of the learning process. Thus, for presenting new lexems the best choice would be *Flash Cards*, while *Matching* will be useful at the step of vocabulary revision and practice.

As a result, when implemented effectively, the use of *Quizlet* website can make better use of English language instruction as it allows students to explore and practice new language not only in the classroom, but also in their own time and at their own pace according to personal learning needs thus resulting in student retention, satisfaction and success.

MINENKO Olesia
PhD, candidate of philological sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Foreign Languages,
Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes of the
National University of Civil Defence of Ukraine,
Cherkasy, Ukraine

THE USE OF MOBILE DEVICES AT THE LESSONS OF FOREIGN LANGUAGES

Mobile phones are so entrenched in the lives of people that people use them to solve any problems. The main purpose of using mobile phones is communication, which suggests that they can be used as a means of interactive methodology in pedagogical practice. A mobile phone is also a means of obtaining information from electronic sources of the Internet.

Mobile phone is a convenient electronic learning tool for many subjects at all levels of studying. Compactness and the need for daily telephone connection make them virtually accessible to all students. Also, the mobile phone is an entertainment subject for the student, that is, an incentive in itself as a means of entertainment and meeting the needs for communication and getting the information.

Recently, more and more investigations appear that consider the use of devices to replenish the lexical stock of students at the lessons of foreign language, with emphasis on various aspects of the problem.

The use of mobile phones in the process of learning a foreign language occurs at the stage of gradual withdrawal from the learning environment and entry into the real world. With the help of mobile phones, it's possible to create a richer learning environment for students. The benefits of using mobile gadgets for this learning activity are evident: they give more opportunities to participants in the learning process in terms of the place and time of their language tasks compared to personal computers [1, p. 75].

The use of mobile applications can minimize the problem of emotional discomfort during the response to the audience, because it allows self-testing knowledge, excluding psychological factors. With the gadget, you can always go back to obscure moments or use the hint. Observing his own progress, the student is convinced that the process of mastering a foreign language is successful. It should be noted the activation of the game motive, which is important for the formation of internal interest, that is, the getting of pleasure and positive emotions from gaming activities.

However, the use of mobile phones has, also, the negative sides, namely: Internet access with the help of mobile communications is much more expensive than a PC, screen size, keyboard, learning conditions, etc. Mobile telephones as a training device

are not yet widely distributed, for example, computers, but the latter were once biased, giving preference to traditional forms of learning, and today they are used by students of all ages. Mobile phones have many computer capabilities. They are capable of creating feedback and changing visibility, sound effects, motivation for learning, etc. Thus, the disadvantages of audio and video textbooks are offset [2, p. 130].

The main motivation is the use of mobile phone habits and positive emotions from individual work with them. It is worth emphasizing the significant opportunities to diversify the individual work on mobile phones. In addition to the introduction of programs, students can take photos of individual methodological tasks from paper carriers instead of rewriting them, which takes a lot of time. A student's short dialogue will increase his communicative competence and participation in communication.

Therefore, the task of teachers is to encourage students to use mobile phones for educational purposes, adapting teaching materials to the available mobile training tools available to the participants of the learning process, since mobile phones are long-term in Ukraine, given the fairly lower cost and capabilities that are equal to the capabilities of the PC.

References:

1. Палка О.В. Мобільний телефон як навчальний засіб на заняттях з іноземних мов. *Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 6-7 квіт. 2012 р.: У 3 т. Д.:* Біла К.О., 2012.
2. Ткаченко Н.Д. Використання мобільних телефонів у процесі навчання іноземним мовам у ВНЗ. *Наукові праці Національного університету харчових технологій.* 2012. № 47. С. 129-134.

MYKYTIUK Svitlana
Candidate of Philological Sciences,
Assistant Professor of the Department of Foreign Languages № 1,
Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine

SOCIAL NETWORKING SITES IN THE ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT FOR LANGUAGE TEACHING

The concept of the Zone of Proximal Development (ZPD) introduced by L.Vygotsky in his theory of learning and development was defined as «the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers» [1, p. 86]. The essential notions of this theory are ‘potential development’ and ‘collaboration in the learning process’. The fact that collaborative learning is effective in many kinds of settings and contexts has been proved by different studies [2]. The notion of mediated learning is also a crucial aspect of the sociocultural theory. It presupposes that learning depends on the transmitted experiences of others. Due to repeated participation in a variety of joint activities a learner gradually develops new knowledge and skills. In this context the development of interactional competence that means the ability to manage exchanges is of primary importance.

Unfortunately, the practice of language teaching shows that teachers concentrating on isolated linguistic activities, primarily grammar and vocabulary development, but not content, depriving students of interaction, as they consider their students incapable of engaging with content due to their limited language development, underestimate their students’ ZPD, narrow their education and teach a ‘curricularized’ language [3, p. 38]. The way out is thoughtful planning and scaffolding of tasks for different types of interaction taking into account such aspects as personality, motivation, cognitive style, level of knowledge that will direct learners effectively through their ZPD (linguistic and academic).

For this purpose, the potential of Social Networking Sites (SNSs) for language teaching can be productively exploited by practising new modes of interaction and restructuring existing language knowledge. The ability to converse synchronously and asynchronously by means of video and text chat facilities with equal or more capable peers as well as native speakers of their target language, the availability of the immediate peer-feedback and peer review, a huge variety of different learning materials, incorporated award systems, accessibility and easy use can increase motivation of learners, their engagement in learning activities, improve their confidence and develop social communication skills.

SNSs help to develop language in the process and learn content that is not only within or below learners' language level. In these terms, the role of a teacher is to estimate the potential of the learner and provide them with the suitable learning opportunities helping in using more complex language through a type of assisted performance thus expanding their ZPD.

SNSs as the familiar area of education further can also be utilized for life-long learning that is a key issue in our knowledge society.

References:

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: the Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
2. Attwood, R. (2010) Changed utterly: cuts expected to transform the teaching landscape. *Times Higher Education*. Retrieved Oct 29th 2010, from <http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=414005>
3. Valdés, G. (2001). Heritage Language Students: Profiles and Possibilities. In J. Peyton, J. Ranard & S. McGinnis (Eds.), *Heritage Languages in America: Preserving a national resource* (pp. 37-80). McHenry, IL: The Center for Applied Linguistics and Delta Systems.

MOSHYNSKA Olena
PhD in Philosophy
Associate professor
Foreign Languages Department № 1
Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine

INTERACTIVE ENGLISH TEACHING

There are a lot of methods of teaching English as any other languages. One of them is interactive method. Interactive teaching is all about instructing the students in a way they are actively involved with their own learning process. There are different ways to create an involvement like this. Most of the time it's through: teacher-student interaction, student-student interaction, the use of audio, visuals, video, hands-on demonstrations and exercises. The teacher encourages students to be active members of the class, thinking on their own, using their own brains, resulting in long-term memory retention. Not only the students' knowledge will improve, but their interest, strength, knowledge, team spirit and freedom of expression will increase as well.

The following interactive student activities are the most effective ways to encourage more speech in the classroom.

One of ways is: to think, pair and share. Set a problem or a question around a certain topic, and pair up your students. Give each pair of students enough time so they can reach a proper conclusion, and permit them to share their conclusion in their personal voice. This way the students will be engaged, communicating, and remember more of the class than ever before.

Brainstorming as a method is used rather often. Interactive brainstorming is mostly performed in group sessions. The process is useful for generating creative thoughts and ideas. Brainstorming helps students learn to work together, and above all, learn from each other.

Also exists really interesting method as buzz session. Participants come together in session groups that focus on a single topic. Within each group, every student contributes thoughts and ideas. Encourage discussion and collaboration among the students within each group. Everyone should learn from each other's input and experiences. Some keywords to spark the conversation may be given.

There are many other interactive teaching ideas as well. They can be split up in different categories: student pair activities, individual student activities, student group activities, interactive game activities.

Individual student activities. These are best used at the end of the class session. The teacher asks the students to write for one minute on a specific question. It might be generalized to «what was the most important thing you learned today». Then, the teacher can decide if he/she is going to open up a conversation about it in the next class and ask them if they still remember what they wrote down.

Misconception check. Discover students' misconceptions. The teacher checks if students can identify what is the correct answer, when given a false fact. It's useful when going over a previous lesson. It encourages students to think deeply and wager all the possibilities.

Circle the questions. The teacher makes a worksheet or a survey that has a list of questions about the topic, and ask students to circle (or check) the ones they don't know the answers to. Then, let them turn in the paper. Create corners concerning different questions that were circled. Let students work on the extra exercises and explanation in the corners, individually. As the students will all have circled different questions, the teacher has to give each student a different and personalized order to visit the corners.

Ask the winner. Ask students to silently solve a problem on the board. After revealing the answer, instruct those who got it right to raise their hands (and keep them raised). Then, all other students have to talk to someone with a raised hand to better understand the question and how to solve it next time.

Student pair activities. Pair-share-repeat. After a Think-pair-share experience the teacher can also ask students to find a new partner and share the wisdom of the old partnership to this new partner.

Teacher and student. Let students brainstorm the main points of the last lesson. Then, pair up the students and assign them 2 roles. One of them is the teacher, and the other the student. The teacher's job is to sketch the main points, while the student's job is to cross off points on his list as they are mentioned and come up with 2 to 3 points that the teacher missed.

Wisdom from another. After an individual brainstorm or creative activity, pair students to share their results with each other. Then, call for volunteers who found their partner's work to be interesting or exemplary. Students are often more willing to share the work of fellow students publicly than their own work.

Forced debate. Let students debate in pairs. Students must defend the opposite side of their personal opinion. It encourages them to step away from their own beliefs and teaches them to look through a different coloured glass for once in a while. Variation: one half of the class takes one position, the other half takes the other position. Students line up and face each other. Each student may only speak once, so that all students on both sides can engage the issue.

There are some examples of student group activities such as board rotation, pick the winner, movie application, bingo, crossword puzzle and others.

Board rotation. This interactive learning strategy is even more interactive than the others. The teacher divides the class into different groups of students and assigns them to each of the boards which have been set up in the room. One topic/question per board is assigned. After each group writes an answer, the students rotate to the next board. Here, they write their answer below the first answer of the previous group. The students should go around the room until all the groups have covered all the boards.

Pick the Winner. The teacher divides the class into groups and let them work on the same topic/problem. The students should record an answer/strategy on paper or digitally. Then, the teacher asks the groups to switch with a nearby group and let them evaluate their answer. After a few minutes, it is allowed each set of groups to merge and ask them to select the better answer from the two choices, which will be presented to the complete class.

Interactive game activities. The teacher creates in interactive classroom full of interactive learning games. Games are so much fun for students, since it doesn't feel like learning. The interactive learning games like crossword puzzles, pair matching games, bingo games, jigsaw puzzles, memory games can be made.

Crossword puzzle. The crossword game is perfect to use as repetition activity. The teacher chooses a list of words and their description.

Scrabble. The chapter (or course) title is used as the pool of letters from which to make words and allow teams to brainstorm as many words relevant to the topic as possible. The students should form words from the newly learned vocabulary.

Bingo. Bingo is a fun game that can be used for all sorts of exercises: language exercises, introductory games, math exercises, etc.

So, there are a lot of different methods which can be useful in the process of teaching foreign languages.

NESTERENKO Ksenia
PhD in Linguistics, Associate Professor
Foreign Languages Department 3
Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine

PROFESSIONAL COMMUNICATIVE SKILLS DEVELOPMENT OF PROSPECTIVE PROSECUTORS

The students studying at Yaroslav Mudryi National Law University have their course of legal English according to the Teaching Program. They gain the knowledge of special professional lexis and specifics of juridical texts. They train their oral and written communicative skills, and, as the result, they get their initial English language communicative competence in the main spheres of lawyers' activity. But the students of Criminal Justice and Prosecutors Training Institute, which is a constituent part of the University, are specially focused on learning the material concerning the communicative activity of the prosecutors which arise from their role and functions as governmental officers.

Prosecutors of Ukraine uphold prosecution in court in criminal cases and represent the state. They also supervise the observance of laws as it is prescribed by the legislation of Ukraine and are the arbiters of legality. Their functional role is to be the defenders of human rights and the guards of laws in action when the laws are applied by the authoritative organs. The prosecutors are very often in the process of different types of communication explaining, assuring, reassuring, charging, and proving in the form of regulated formalized communication prescribed by the procedural legislation. Thus, the development of communicative skills of the students studying to be the prosecutors is very important. What is more, prospective prosecutors should be competent and have skills in oral and written communication because as a rule the regulated form of communication of the prosecutors is recorded. During their studies at the university the students can get and master their regulated professional communicative skills at the courses of procedural law, language courses and special additional courses of public and eloquent speaking.

But the role of the prosecutor in most of the English speaking countries is different from that in Ukraine because these countries apply the system of common law. Prosecutors in England and the USA are responsible for giving advice to the police and other investigative organs on criminal law. As the governmental officials who represent the state they are also responsible for prosecution in criminal trials. The students start to know this information during English language practical classes as they work with the authentic texts.

Reading authentic texts, watching and discussing the movies about criminal trials in the USA or in England the students learn specific legal terms and common phrases used by the prosecutors. Without knowing the procedural context it may be difficult

to interpret such phrases as dismissal for cause, approach the bench, disregard, move to strike, objection, your witness, etc. Such words and phrases then can be starting elements for further classroom communicative activities including role plays in pair and group works or interactive activities with the computer. But the first step for performing such activities is to learn the vocabulary about the prosecutors' roles and functions in general, and this also can be done through communication in dialogues or monologues with their further discussion.

The communicative competence, one of the key competencies of the prospective prosecutor, can be developed during English language classes alongside with the other academic disciplines. Such general etiquette phrases expressing the agreement, disagreement, approval, disapproval, phrases of introduction or giving arguments constantly and actively used in the English classroom can also help to form not only English but general communicative skills and competence of the prospective prosecutors. Even with a real lack of academic hours for this subject, the teacher can organize special dialogues, role plays in practical classes in English, pursuing both the purely educational goals of a particular practical lesson and more general goals, namely, the formation of a general communicative competence.

PAKULOVA Tetiana
Associate professor
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs,
Dnipro, Ukraine

NAHORNA Yuliia
Senior lecturer
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs,
Dnipro, Ukraine

A WAY TO INTERNATIONALIZE UKRAINIAN UNIVERSITIES

English is now recognized as a basic life skill for the 21st century. It provides people with access to wider ranges of information than if they use only their family languages.

Ukraine has experienced a significant increase in the demand for the English language skills. This has involved teachers, academics and the society as a whole. The British Council in partnership with the Ministry of Education and Science of Ukraine has conducted studies of universities across the country to evaluate the level of current English as well as the role and status of English. Three key group have been examined: teachers of English for Specific and Academic Purposes, teachers of other subjects who wish to use English as a means of instruction or for research, and, finally, general students who need to understand English.

Standards of English of school leavers entering Ukrainian universities hardly ever reach B1 level. But to become more attractive to potential students and to facilitate international interaction and partnership, the leading universities have to raise standards of English. It goes without saying that improvement will be gradual, covering, firstly, the areas of priority. The long-term objective is to help Ukraine create its own English Language Teaching capacity, and to implement standards in universities which produce students at B2 or C1 CEFR levels. At the same time, English-medium courses are to become mandatory at the leading universities. It will bring Ukrainian universities into compliance with the Bologna Agreement, will recognize foreign degrees and will promote transparency.

Another aspect worth mentioning is that there does not seem to be the standard for university teachers of English. So, one of the useful steps would be to determine a minimum CEFR level of C1 for All university teachers of English.

Thus, there is a need to recognize the value of English in academic institutions and research, and to include the promoting of the teaching and learning of English as part of national strategy. According to the recommendations of the British Council, exit level of English for all graduates need to be set in direct relation to the CEFR:

C1 for linguistically-demanding disciplines, such as Law, Economics, Humanities; B2 for less linguistically-demanding disciplines, such as most Pure and Applied Sciences, Engineering and so on. Some of the universities' strategies for improving English are as follows: teaching more classes in English, increasing the number of students and research publications in English, recruiting teachers who can deliver courses in English, devoting much attention to student mobility and internship for academic staff, involvement into international project, establishing agreements with recruitment agencies abroad, providing support in English for international students.

PAVLOVA Natalia
Candidate of Law, Senior lecturer,
Head of Criminalistics, Forensic Medicine and Psychiatry,
Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs,
Dnipro, Ukraine

THE IMPORTANCE OF A FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE FOR LAW ENFORCEMENT OFFICERS

The process of learning foreign languages has gained considerable activity of late. The changes that have taken place in the country since the independence of Ukraine was proclaimed came first among all the reasons that influenced the process of boosting. On the one hand, it is caused by the expansion of foreign-language contacts in professional activity and personal life, on the other hand, by radical changes in life and the direction towards Euro-integration, also thanks to international experience and maintaining international relations.

The fact that Ukraine has set a course for Europe promotes acquiring a number of languages. Meanwhile, despite the equality of all EU languages, nobody can deny that three languages dominate: German, French and English. At the same time, any other language may be used depending on the situation.

In general, English is the official language of international business and trade, the Internet and technology, science and the arts. The English language is used while filling out questionnaires, writing a resume, in business and private correspondence. English is the mother tongue for 500 million inhabitants of the planet and it is the second national language for 1 billion people. All in all, more than 2 / 3 of people speak English [1].

It testifies to the fact that English is essential for both employees of private structures and for representatives of public authorities. Because of necessity of using a foreign language in professional activity in the context of expanding international relations of our state with other countries in various spheres of economic and socio-cultural activity, special attention is being paid to the formation of a foreign language communicative competence of law enforcement officers.

First of all, this necessity arises due to the urgency of effective cooperation with specialists from other countries on the background of transnational crime and international crimes (terrorism, trafficking in persons, legalization (laundering) of money and other property obtained by criminal means through offshore zones, etc. Every year in the world the danger posed by organized crime groups operating on an international scale is increasing. The above mentioned stipulates the necessity of studying not only the legislation of Ukraine, but also the legal base of other states by law enforcement officers, as well as the skills of communication with law enforcement agencies of other states in the framework of international cooperation.

L.M. Grindneva, defending the position of forming a foreign language communicative competence among law enforcement officers, has defined three levels

of a foreign language mastery: communicative (ability to define strategy and tactics of a foreign language communication, communicative skills of the person and ability to speak, read, write (business correspondence) in a foreign language, cognitive – understanding foreign language texts of professional orientation, knowledge of the norms of business correspondence and professional dialogue in a foreign language; socio-cultural (skills to interpret and describe the facts of foreign culture, knowledge of the features of culture of foreign language oral and written speech) [2, p. 12].

In addition, professional communication also includes getting to know the specifics of law-enforcement activities in different countries (structure, tasks, functions), types of misconduct, types of crimes and offenses, the work of the police departments, the investigation of crimes, types of punishment and penalties, problems of organized crime, legal proceedings, international cooperation in the legal sphere, and so on. [3, p. 88]. Such an approach will increase the quality of the work and will lead the officer to a more professional level.

Extension of foreign-language communicative competence of law enforcement officers is relevant if the communication with the representatives of other languages and cultures is urgent. Despite the duty of an investigator to provide an interpreter to a person who does not understand the language of criminal proceedings, he will look more professionally if he also perceives the information from a foreigner. Undoubtedly, an interpreter cannot always convey all the «subtleties» of communication with a person. In addition, there is no psychological contact of the investigator with the interrogator in case of a double interpretation of events.

If a policeman, to whom a representative of another state has addressed, knows a foreign language, it is sure to form a positive image of police.

In general, a police office is always in contact with people who have a large amount of information. The information may not always be available in the state language. A foreign language communicative competence, firstly, promotes the development of professional motivation, secondly, the perception of the experience of a foreign-language speaking colleagues in other countries, and, finally, the use of experience in combating crimes. However, the most important thing is that learning foreign languages contributes to the development of a personality as it broadens the outlook and strengthens motivation.

References:

1. The most popular languages of the world: URL: <http://helendoron.ua/wp-content/uploads/2014/05/slide2-1911.png> (application date September 14, 2018).
2. Gridneva L.M. Formation of foreign-language communicative competence of future law enforcement officers: author's abstract. Dissertation. Candidate of Law Sciences: 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education: Lugansk National University named after Taras Shevchenko. Lugansk, 2010. 22 p.
3. Foreign language training of law enforcement officers and lawyers [Text]: abstracts supplementary. Theoretical sciences. conf. (Kyiv, April 30, 2015) / ed. count: V.V. Chernye, I.G. Galdecka and others. K.: Nat. acad. Intern. Affairs, 2015. 208 p.

PLETENETS Viktor
Associate Professor of Criminalistics,
Forensic Medicine and Psychiatry Department
Candidate of Law, Associate Professor,
Dnipro, Ukraine

A GOOD COMMAND OF A FOREIGN LANGUAGE – AN URGENT NEED OF LAW-ENFORCERS’ ACTIVITY IN UKRAINE

The territorial location of Ukraine in the center of Europe, its openness in connection with the European vector of development has resulted in foreigners’ visiting our state (tourism, business, education). Accordingly, the above-mentioned people can address law enforcement officers with any issue (message).

Acting as representatives of the state, law enforcement officers do their best to give comprehensive and detailed answers to the questions within the limits of their competence and it helps, to a large extent, form the image of not only the employees of the corresponding department but also the image of the state. So, it shows a clear need for police officers to learn a foreign language. At the same time, the level of proficiency «with the dictionary», in our opinion, cannot meet the current needs of socium.

Usually, the first who meet foreigners are patrol police officers.

Unfortunately, only 7% of the interviewed patrol police officers claimed that they had a good command of a foreign language, and 11% stated they would be able to get acquainted with a foreigner, but there was no regular practice of communication. Thus, less than a fifth of the National Police staff is able to use a foreign language. However, the effectiveness of these actions can cause some doubts.

It should be emphasized that, on the one hand, lack of knowledge of a foreign language and special terminology is sure to prevent gaining the necessary amount of information about the event and its participants. On the other hand, using a synonymic row for understanding, law enforcement officers will obtain the information about the event that will be characterized by incompleteness and inability to make well-grounded decisions. And the precious time will be lost.

It acquires particular importance if an offense is committed against a foreigner and a law-breaker disappears from the scene. The management of «fresh pursuit» and detention of the offender creates the necessity of taking urgent measures, mostly on the basis of the information about the event and its participants got from the foreigner.

At the same time, lack of the foreign language command can lead to a reduction of information received from the victims.

In a large number of human activity areas, sports in particular, there is a division based on the level of training, correspondently, into trained and untrained. The

same «level of training» can be observed in law-enforcement officers' willingness to communicate using a foreign language.

As a rule, untrained people perceive only 43,2% (22,2% in case of flat speech) of the information they hear, but in most cases it is enough to understand and to communicate [1, p. 35]. Speaking a vague language may be the result of bodily injury, being in a state of stress, intoxication and so on. This, in our opinion, will cut down the possibility for the law enforcement officer to get information about the event.

Lack of proper command of a foreign language by law enforcement officers may also be used by offenders to counteract the identification of the event circumstances.

For example, making an attempt to avoid liability, including a criminal one, a person can give himself out to be a foreigner, pretending he does not understand Russian, Ukrainian language. This will make officers take measures to find their colleagues who can make themselves understood with a «foreigner».

Taking advantage of the fact that police officers have switched their attention to other people, search for an interpreter, witnesses of the event, providing assistance to victims and so on, without paying due attention to controlling the offender's actions, he may disappear from the scene, hide or destroy instruments, traces.

As a consequence, it will be much more difficult or impossible to prove his implication in a crime.

Command of a foreign language gives law-enforcers the possibility to communicate with colleagues from other countries, to share their experience in combating crimes, to advance in scientific and technological development abroad and to translate it into their own practical activity.

Thus, a request for mastering a foreign language by law enforcement officers has been formed in our state and the need for a good command of it will be increasing year after year. And it accounts for the need to pay due attention to this issue.

References:

1. Minyar-Beloruhev R.K. Consecutive translation. M.: Voenizdat, 1969. 288 p.

SNISARENKO Yana
Candidate of philological sciences, associate professor
Foreign languages department
Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes
of National University of Civil Defence of Ukraine,
Cherkasy, Ukraine

THE PROBLEM OF THE USE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF TRAINING CADETS TO FOREIGN LANGUAGES

The prospect of integrating the bodies and divisions of civil protection of the State Emergency Service of Ukraine into the European fire-rescue structures requires an increase in the requirements for foreign language training, as part of the professional training of officers.

The possibilities of computer technology to ensure fundamental changes in pedagogical models that form the basis of traditional approaches in education are considered. Thanks to the possibilities of modeling virtual situations, the rapid integration of a large amount of information, graphic display of information and other functions of modern computer technologies, the combination and coordination of knowledge with various aspects of an individual's activity is improved, thus ensuring a more reliable assimilation of the material studied. Cadets who have a tendency to experiment, use programs with databases that allow to perform tests of different levels of complexity. Task modeling programs enable teachers to create scenarios where cadets work out elements of critical thinking step by step. This contributes to the formation of the cadet as an experienced researcher, and the teacher acquires the role of an informed guide, whose duties include: to clarify, to explain, to warn, to induce.

The qualitative and quantitative expansion of the sphere of computer users in the system of teaching foreign languages actualizes the question of its role, place, importance in the educational process. With all the diversity of opinions and views on the problem of using new information technologies as a means of teaching foreign languages, most experts are convinced of the advantages of computers in the process of learning against other means. But not a single machine is able to completely replace the teacher's creative work in individualizing education, direct diagnosis, control, integrated assessment and adjustment of the cadet's educational activities, which is possible only through direct interpersonal communication. The place of computer technology in modern education requires a clear definition of the pedagogical problem, the solution of which these technologies are designed to provide [1, p. 78].

In our opinion, modern information technologies can in every way contribute to improving the efficiency of cadets' learning activities, although the introduction of these technologies and the maintenance of their adequacy in accordance with

the requirements of promising curricula require both high material costs and reorganization of the educational process.

For this purpose, it is necessary to apply a dynamic combination of a set of those approaches and methods that maximize the achievement of specific educational goals. So, when choosing a particular method of teaching a foreign language, it is necessary to proceed from the fact that this method should be simple, interesting and fruitful for both the teacher and the cadets; to ensure adequate proportionality of speech and writing, to be flexible enough so that the teacher can focus on the desired aspect of learning; to ensure the growth of the rate and volume of digestible material; facilitate the mastery of a foreign language, consistent with the speech skills acquired by cadets; to cause in cadets the desire to learn, that is, to stimulate them to learning activities.

References:

1. Stanley, G. (2013). *Language learning with technology: ideas for intergrating technology in the language classroom*. Cambridge: Cambridge University Press.

STARUKH Viktoriia
Senior lecturer of the Department of Philology,
Translation and Lingual Communication,
National Academy of the National Guard of Ukraine,
Kharkiv, Ukraine

TASK-BASED LEARNING

Task-based learning or TBL means learning through discovering and guiding techniques or activities. Consequently, it differs from the traditional PPP or Presentation-Practice-Production model of a lesson. It is also worth to mention that task-based teaching is about creating opportunities for meaning-focused language use. So, when learners do tasks, they use whatever English they can to express the things that they want to say or write while achieving the task goal [1].

Thus, we need to outline what we mean by «task». There are criteria in the form of questions answering to which «yes» means that the activity is task-like [2]: 1. Will the activity engage learners' interest? 2. Is there a primary focus on meaning? 3. Is there a goal or an outcome? 4. Is success judged in terms of outcome? 5. Is completion a priority? 6. Does the activity relate to real world activities?

There are six types of TBL tasks [3]: 1) listing; 2) ordering and sorting (sequencing, ranking, categorizing, classifying); 3) comparing (matching, finding similarities / differences); 4) problem solving (logic problems, hypothetical issues, incomplete stories, case studies); 5) sharing personal experiences (anecdotes, personal reminiscences, opinions, personal reactions); 6) creative tasks (writing, media projects). As for the scheme of a TBL lesson, it is the following: firstly, there is the Pre-Task stage, i.e. introduction to topic and task; secondly, there is the Task Cycle stage, i.e. task – planning – report, and thirdly, there is the Language Focus stage, i.e. analysis and practice.

One of the examples of TBL lessons that can be interesting for cadets is «Desert Survival Task». They should imagine that their plane has crashed in the middle of the Sahara desert. They have the choice of a number of items which might help them to survive in the desert. Those are a magnetic compass, a pair of sunglasses, a parachute, a bottle of salt tablets, an overcoat, a book, a pistol, a litre of water, a bandage kit, a torch, a bottle of vodka, a cosmetic mirror, a jack knife, a plastic raincoat, an air map. First individually, they should put those items in order of importance. Then they discuss their ideas with their partner and decide together on a final joint order of priority, and justify the reason for their choice. After that, learners are given the list of those items, ranked by the desert survival expert who encountered the countless survival cases which serve as a basis of the rationale for the ranking. Thus, learners can compare their ideas with the expert list. As for the language focus, several tasks can be suggested. For example, to find and underline modals in the rationale given

by the expert; to find new words (verbs and adjectives); to find physical and biological processes and terms, etc.

To sum up, task-based language teaching:

- is designed to teach both spoken and written English;
- is learner-centered;
- does not reject rote learning as a useful activity;
- allows the use of the first language in the classroom;
- provides learners with language input before expecting them to engage in a communicative activity;
- allows for the study of grammar;
- allows drills and pattern practice;
- does not require a greater range of teaching skills and techniques than traditional approaches.

References:

1. Willis J. Criteria for identifying tasks for TBL. URL: <https://www.teachingenglish.org.uk/article/criteria-identifying-tasks-tbl>
2. Willis D., Willis J. Doing Task-based Teaching. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 12–14.
3. Willis J. A framework for Task-based Learning. London: Longman, 1996. 160 p.

TYMOFIIVA Kateryna
Senior lecturer of Ukrainian Studies
and Foreign Languages Department
(Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs),
Dnipro, Ukraine

CAREER DEVELOPMENT AS A KEY FACTOR FOR LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN UKRAINE

Nowadays the issues of being police officer, protection of order and feeling of power are up to the day in our everyday life. Motivating police personnel can be complicated. Supervisors must work hard to ensure officers perform their duties efficiently and effectively. Many factors can negatively affect productivity and cause officers to become complacent, doing the bare minimum necessary. The difficult nature of crime fighting can cause officers to become cynical toward the population as a whole and develop an «us-versus-them» view [1]. A negative attitude in police work can lead to feelings of inconsequentiality toward law enforcement goals and either slow or stop internal motivation.

Officers who begin their careers with an attitude of «saving the world» can become jaded toward that goal after years of witnessing the worst in people. Constantly observing the aftermath of violent crimes, like robbery, rape, murder, and assault, eventually can take its toll on even the most dedicated officer. Administrators must look for ways to offset this constant bombardment of negativity while reinforcing the positive aspects of society and the benefits provided by quality law enforcement practices. This situation clarifies the urgency of this research.

The purpose of the article is to study the peculiarities of motivating police personnel and to scrutinized the ways of their professional self-development.

It is certainly true that this question was discussed by large number of different scientists and psychologists. But one of the most commonly cited theories of motivation is that of Abraham Maslow. According to his theory, people are motivated based on a hierarchy of needs [2]. At the bottom of this list are basic physiological essentials, such as food, water, and shelter. After obtaining these necessities, people look for safety, security, and a sense of belonging. Individuals then seek out praise and recognition for a job well-done that is related to a quest for improved self-esteem. This is followed by a desire for self-actualization or the potential to grow professionally [2].

Productivity and motivation are important in any organization. In police agencies, officers have a lot of freedom and discretion and often are unsupervised for many hours of the workday. The individual level of commitment and desire to serve the noble and ethical cause help guide officers' productivity and motivation on the job [3].

Recent research has shown that the key factors of police officers' motivation are depend on:

– *stress*

Law enforcement is broadly considered one of the most stressful occupations and often is associated with high rates of alcoholism, suicide, emotional health problems, and divorce. All of these factors can negatively affect officers' motivation and productivity.

Organizations must strive to recognize and reduce stress associated with the profession to maximize job performance, motivation, and productivity [1]. Although the inherent dangers (e.g., apprehending suspects and facing assaults) of the law enforcement profession create a certain amount of stress, leaders can implement organizational changes that affect supervisory style, field training programs, critical incident counseling, shift work, and job assignments. These internal factors have been rated highly among police officers as major causes of stress. Some officers have reported that the job itself is not as stressful as a call to the supervisor's office [1].

Several consequences of police stress include cynicism, absenteeism, early retirement, emotional detachment from other aspects of daily life, reduced efficiency, increased complaints, and rises in health problems. In a recent survey, nearly 100 percent of respondents agreed that giving recognition can positively impact morale [1].

– *praise and recognition*

Money is an extrinsic motivator, while praise and recognition are intrinsic motivators. Effective leaders must stress the importance of such intrinsic motivators as achievement, recognition, fulfillment, responsibility, advancement, and growth.

– *self-motivation*

Although often considered a responsibility of management, a certain level of motivation must come from within the individual. In a 2003 study on the effects of self-motivation, the actions of police gang unit members in Gothenburg, Sweden were observed. The researcher identified several ways officers can reduce burnout and increase motivation to survive a long career in law enforcement. Police officers also can seek different specialized jobs within the organization to help self-motivate and reduce individual stagnation. Large departments often have greater opportunities for internal transfers. Many officers in this study served for several years in the patrol division, then later applied for deployments as investigators, school resource officers, crime prevention officers, or specialized response-team members. These jobs all require different training and varied core job responsibilities that can reinvigorate an officer's professional drive.

– *health and fitness*

The health and physical fitness of officers also can affect their motivation. Many employers have seen increased absenteeism as a result of employees' health issues. Absent workers strain resources, reduce productivity, and increase costs. In police field units, manpower must be maintained at a minimum level, and illness or injury can cause serious cost overruns in overtime and sick-leave reimbursements. In law enforcement organizations, physical fitness is essential and can impede officer performance if not maintained.

To conclude, it should be added that administrators and managers in law enforcement agencies must remain cognizant of the many factors that can influence individual motivation and productivity of police officers. The nature of the job can result in officer burnout, followed by a decrease in the motivation to perform. Recruits starting out in law enforcement with a strong desire to change the world and who possess a great ethical desire to serve the noble cause easily can be swayed toward mediocrity by the contagiousness of other jaded officers. Although some officers who realize a decline in motivation can self-motivate by seeking out interdepartmental transfers or changes in duty assignments, many police agencies do not have such opportunities. In these smaller organizations, supervisors must work harder to discover other ways to improve an officer's performance.

References:

1. Officer Attitudes and Management Influences on Police Work Productivity. Richard Johnson, *American Journal of Criminal Justice* 36, no. 4 (December 2011): 293–306. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12103-010-9090-2#> (accessed January 26, 2015).
2. Robin Dreeke. Self-Motivation and Self-Improvement. *FBI Law Enforcement Bulletin*, August 2008, under «Leadership Spotlight». URL: <http://leb.fbi.gov/2008-pdfs/leb-august-2008> (accessed January 26, 2015).
3. Kathy Harte, Kathleen Mahieu, David Mallett, Julie Norville. Improving Workplace Productivity: It Isn't Just About Reducing Absence., and Sander VanderWerf. *Benefits Quarterly* (Third Quarter 2011). URL: http://www.aon.com/attachments/humancapital_consulting/Absence_Improving_Workforce_Productivity_5-7-13.pdf (accessed January 26, 2015).

VASYLENKO Olena
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor, Professor of
the Foreign Languages Department,
the National Academy of Internal Affairs,
Kyiv, Ukraine

EMPLOYEES' SOFT SKILLS AS IMPORTANT JOB-RELATED SKILLS

Today every field professionals need a balanced set of cognitive, social and emotional skills in order to succeed in modern life. Their capacity to achieve goals, work effectively with others and manage emotions will be essential to meet the challenges of the 21st century. While everyone acknowledges the importance of socio-emotional skills such as perseverance, sociability and self-esteem, there is often insufficient awareness of «what works» to enhance these skills. Some of the most important professional skills for workers and employers alike simply can't be taught in a classroom or measured on paper. These traits are called soft skills and they're more crucial to job search and overall career. Unlike hard skills, which can be proven and measured, soft skills are intangible and difficult to quantify. As the workplace has modernized around the world, the demand for such skills has increased over the past 20 years.

Since 1959, the U.S. Army has been investing a considerable amount of resources into technology-based development of training procedures. At the 1972 Soft Skills Conference there was presented a report aimed at figuring out how the term «soft skills» (in the areas of command, supervision, counseling and leadership) is understood: «Soft skills are important job-related skills that involve little or no interaction with machines and whose application on the job is quite generalized» [1].

Studies by Stanford Research Institute and the Carnegie Mellon Foundation among Fortune 500 CEOs established that 75% of long term job success resulted from soft skills and only 25% from technical skills. Hence, soft skills are as important as cognitive/technical skills. So, many policies and programmes are designed to measure and enhance socio-emotional and soft skills and vary considerably within and across countries [2].

Soft skills refer to a broad set of skills, competencies, behaviors, attitudes, and personal qualities that enable people to effectively navigate their environment, work well with others, perform well, and achieve their goals with complementing hard skills. Soft skills are regarded as a combination of people social skills, communication skills, character of personality traits, career attribute, social intelligence and emotional intelligence quotients among others. The Collins English Dictionary defines the term «soft skills» as «desirable qualities for certain forms of employment that do not depend

on acquired knowledge: they include common sense, the ability to deal with people, and a positive flexible attitude» [3].

Researches L. H. Lippman, R. Ryberg, R. Carney and K. A. Moore have distinguished the key soft skills for workforce success. There are five critical skills most likely to increase odds of success across all outcomes and which employers expect employees to have: social skills; communication; and higher-order thinking skills (including problem solving, critical thinking, and decision-making); supported by the intrapersonal skills of self-control and positive self-concept [4, p. 56].

Social skills help people get along well with others. This ability includes respecting others, using context appropriate behavior, and resolving conflict; they are universally important. Communication skills refer to the specific types of communication used in the workplace, and include oral, written, non-verbal, and listening skills. Strong general communication skills contribute to the development of other soft skills, like social skills. There is evidence that communication skills are related to three of the workforce outcomes studied for youth, they are the most frequently sought skill among employers, and they were strongly endorsed by stakeholders in this project. Higher-order thinking consists of problem solving, critical thinking, and decision making. At a basic level, this includes an ability to identify an issue and take in information from multiple sources to evaluate options in order to reach a reasonable conclusion. Self-control refers to one's ability to delay gratification, control impulses, direct and focus attention, manage emotions, and regulate behaviors. Self-control is an intrapersonal skill, foundational to many others: it enables successful decision-making, resolution of conflict, and coherent communication. A positive self-concept includes self-confidence, self-efficacy, self-awareness and beliefs, as well as self-esteem and a sense of well-being and pride. Hard work and dependability, responsibility, and self-motivation are also highly valued by employers and supported by a strong base of research evidence, placing them in the top supported skills. The field is building more evidence that these can be improved through interventions among youth and young adults, and it is expected that, in time, they may emerge with as much support as those above enjoy.

Those who are competent in these soft skills are effective in their job searches and interviews and thus are more likely to be hired. They are more likely to be productive, retained on the job, and promoted, and thus they tend to earn more than those less competent in soft skills [4].

Education systems need to prepare students for their future. Social and emotional skills develop and change with age, and are affected by a combined influence of biological and environmental factors, life events, and changes in self-perception. On average, levels of conscientiousness, emotional stability, social dominance and agreeableness generally increase with age. But the most comprehensive studies prove that systematic interventions can change the social skills of a person in desired directions. Those intervention programmes which used a coherent and co-ordinated set of activities, with a focus on the development of particular soft skills rather

than a general skillset, are shown to have strong effects. The evidence indicates that continuing to learn after finishing formal education, e.g. learning in the workplace, can have a significant influence on people's soft skills.

Thus, in an increasingly fast-changing and diverse world, the role of soft skills is becoming more important. Soft skills refer to the abilities to regulate one's thoughts, emotions and behaviour. They are dependent on situational factors and responsive to change and development through formal and informal learning experiences. Soft skills determine how well people adjust to their environment and how much they achieve in their lives. The ability of citizens to adapt, be resourceful, respect and work well with others, and to take personal and collective responsibility is increasingly becoming the hallmark of a well-functioning society.

References:

1. Silber, K.H., Foshay, W.R. Handbook of Improving Performance in the Workplace, Instructional Design and Training Delivery. John Wiley & Sons, 2009.
2. Sackett, P.R., Walmsley, P.T. (2014). Which personality attributes are most important in the workplace? Perspectives on Psychological Science. Vol. 9(5), pp. 538–551. URL: <http://doi.org/10.1177/1745691614543972>
3. Soft Skills. URL: <https://www.dictionary.com/browse/soft-skills>
4. Lippman, L.H., Ryberg R., Carney, R., Moore, K.A. (2017). Workforce connections: key «soft skills» that foster youth workforce success: toward a consensus across fields. Washington, DC: Child Trends. 56 p.

VORONKO Viktoriia
Higher English Teacher
Adult and Corporate Courses Academic Coordinator
The British Council, Ukraine,
Kyiv, Ukraine

TEACHING ENGLISH TO ANTI-CORRUPTION SPECIALISTS (ESP COURSE FOR EXPERTS WORKING FOR THE EUROPEAN UNION ANTI-CORRUPTION INITIATIVE)

There is an increasing demand for ESP in Ukraine, due to the growing role of English as a Lingua Franca. Being under time pressure, companies are getting more interested in organising/sponsoring language courses where ESP learners analyse the language peculiarities of their particular field of work or study and develop professional communication skills in order to perform their tasks in English effectively.

The prospect of planning a short ESP course focused on Anti-Corruption also appealed to me as an opportunity to use my background knowledge and experience of material development and skills training.

Implications for the course

Given that ESP is driven by the students' specific needs and purposes, in contrast to a GE course, an ESP course can neglect a skill, if it is not required in accordance with the students' needs, e.g. if the students rarely need to listen to spoken English, then listening skills will not be a high priority in the course [1, p. 56]. Also, since the methodology of an ESP course might be different to that of a GE course, the latter can be more efficient in terms of its language focus, and less contrived in terms of its communicative focus.

Therefore, ESP courses require a narrowing down of language and skills that are to be taught. In order to do it successfully, ESP courses should take into consideration context, cross-cultural issues, the authenticity of communication, use authentic materials and rely on descriptions of language use from the target communities of practice and disciplines.

I agree with Dudley-Evans&St.John [2, p. 4] that the nature of the interaction between the ESP teacher and learners is different in comparison with GE classes. ESP practitioners have to function more like language consultants and put greater effort into providing appropriate materials than GE teachers. Having negotiated the course content, they have to create, select or adjust various available materials (authentic or textbooks, in-house, learner- or teacher-generated) to cater to their learners' needs.

I agree with Tribble that while designing an ESP course it is paramount to establish a social context of professional communication and only then choose the language skills and knowledge necessary for successful task completion [3, p. 77].

Content and Course Delivery

Flexible and negotiated course design makes learners more motivated and thus become more involved in their learning. [4, p. 125; 5, p. 259] Therefore, the learners will be given opportunities to adjust and/or negotiate the course content via feedback sessions and regular discussions/chats with the teacher if necessary. (For example, during the mid-course evaluation or when the teacher gives feedback on learning experience recorded in their learner diaries.)

Material selection is based on criteria such as usefulness or difficulty [6, p. 189] as they need to stimulate the cognitive process and reflect learners' expectations. Moreover, using texts with international contexts not only reflects cultures throughout the world but also help the learners realise that they share the same desires and concerns as their counterparts from other countries. This eclectic approach will let learners have access to different types of input from which they can produce output

The course is based on the following key principles, which represent our basic beliefs about training.

- Learners become motivated and develop a positive attitude to learning when the training relates to a purpose appropriate to their needs and interests [7, p. 137].

- Pair and group work provides participants with valuable feedback from their colleagues.

- Learners need to become autonomous. Given the appropriate level of support, each person can manage their own learning and set their own goals.

- Writing cannot be taught on its own as it is more beneficial for students if the teacher uses every opportunity to integrate reading, listening and speaking activities into the lesson. [8, p. 248] These activities tend to provide the context for written work.

- Materials with no communicative value or those that do not contribute significantly to the development of writing skills should be also avoided.

- Through the use of carefully selected tools and materials learners can develop skills that transfer directly to the workplace.

While choosing materials for the lesson, teachers should be aware of the fact that on a higher level (B2+) learners need guidance rather than control. Wherever possible, participants' own work situations should be used as a basis for exercises, group discussions and team activities, which help learners to consider new ideas and allow them to apply their developing insights in a controlled but realistic way.

From the perspective of the ESP teacher, the difficulties in understanding legal language present challenges. ESP methods involving a learner – centered approach, which uses the knowledge of the learners and works in partnership with them to develop their competence in using the language of the law in the target contexts of use can provide a possible solution. [5, p. 28] However, the need for authenticity and face validity, particularly in relation to the production of Legal English materials, requires some understanding of the law. As with other branches of ESP, misrepresentations of subject content result in language teaching material being viewed with suspicion and can lead to loss of learner confidence. The dilemma is particularly acute for Legal

English practitioners faced with the dual responsibility of making a difficult area more accessible whilst adhering to sound pedagogical principles as much of the research demonstrates. Thus, there is a pressing need for more meaningful connections between the legal and linguistic discourse communities. These may become more of a possibility when lawyers and linguists are recognized as equal players in the co – construction of legal discourses.

References:

1. Brieger, N. Teaching Business English Handbook. York: York Associates, 1997. 326 p.
2. Dudley-Evans, T. and St John, M. J. Developments in English for Specific Purposes. A multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993. 192 p.
3. Tribble, C. Writing. Oxford: Oxford Univ. Press, 1996. 328 p.
4. Kaur, S. (2010) Language needs analysis of art and design students: Considerations for ESP course design. *The ESP World*, 9/2, pp. 1–16.
5. Nunan, D. The Learner-Centred Curriculum. Oxford: Oxford Univ. Press, 1988. 284 p.
6. Thornbury, S. An A-Z of ELT. Oxford: Macmillan, 2006. 384 p.
7. Hutchinson, T. and Waters, A. English for specific purposes: A learning-centred approach. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003. 369 p.
8. Byrne, D. Teaching Writing Skills. Essex: Longman, 1993. 287 p.

ZELINSKA Olga
PhD in Linguistics,
Associate Professor,
Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF NEGOTIATION SKILLS IN LEGAL DISCOURSE

Negotiation skills are required in all aspects of life. Negotiating is a complicated process as both sides try to win some preferences or convince opponents they have to obtain better terms than they actually have to get. Successful negotiation requires compromise from both sides. Both parties must gain something, and both parties must lose something.

Negotiation is an interactive communication process and essential part of a lawyers' job – whether to establish the terms of a relationship between two or more parties, to agree the daily transactions of a business or to deal with problems, manage conflicts and resolve disputes.

The most generally negotiations can be defined as a resolution of conflict. We enter negotiations in order to start or continue a relationship and resolve any issue. Before we accept our first jobs or begin our careers, we all learn how to negotiate. Some people are naturally stronger negotiators, and are capable of getting their needs met more easily than others.

Law university graduates can participate in a wide range of negotiating activities from working out the terms of international treaties to agreeing the split of assets after a divorce, setting up a new business venture or asking for a pay rise in student job at a fast food outlet. All legal practitioners know that mediation and other forms of alternative dispute resolution are, in large part, the facilitation of a negotiation process by disputing parties.

The negotiation process has never been considered as easy and requires a lot of skills even in a person's native language and culture. As for development of negotiation skills in a foreign language the key vocabulary and terminology play the most important role for a successful negotiator. Understanding the counterparts and identifying the interests of both parties, and ability to give legal and tactical advice upon which the client can rely, have to be developed with authentic and up to date materials. Students are to develop the ability to find the best, the worst and the most likely while getting ready to negotiate some points. What language to use to demonstrate empathy, attention and respect should be properly exercised. Active listening skills are crucial for successful negotiating and their development has to take the important place among the tasks and exercises for students. Future lawyers should understand the role of non-verbal communication as a negotiation and effective communication skill.

Negotiations in foreign language are regarded to be difficult even for those who speak English fluently as it can be difficult under pressure to understand completely what is being said. That is why it is important for ESP students to gain the skills of a successful negotiator. The following techniques and skills are to be developed in ESP classroom as they aid students in negotiating process: setting aims clearly; visualizing the end results; treating one's opponent with respect and honesty; preparing ahead of time; exhibiting confidence. Students learn how to offer to let the other party speak first. The other party may have overestimated what you are going to ask for and may actually offer more than what you were going to request. The ability to listen with respect to what the opponent has to say is also important for future negotiators. This is important even if the opponent does not extend the same courtesy. Students should know how to acknowledge what the other party says. Everyone likes to know that what they say is important so the following activities can be proposed in the classroom: if the other party opens first, use it to your advantage, by paraphrasing what you have heard. Repeat their important ideas before you introduce your own stronger ones.

Getting ready for a classroom negotiation is the first stage of the activities. Students study the subjects to be brought at negotiation table, plan strategies and tactics necessary for the exchange of ideas resulting in a settlement. The following questions are important to discuss in the classroom: What type of negotiation do you expect? Will this be highly competitive, cooperative, or something unusual? Will you be negotiating face to face, by fax, through a mediator, or in some other manner? Practice and exercises can be proposed to perform different types of negotiations, use different language units for each type.

According to Thomas Noble: «Many attributes go into making a skillful negotiator, including such things as having a good memory, being «quick verbally», and handling stress well. But effectiveness is as much a matter of attitude as it is of ability. The best negotiators exhibit four key habits of thought that everyone, regardless of their style or IQ, can adopt to improve their negotiation results: a willingness to prepare, high expectations, the patience to listen, a commitment to personal integrity».

Success is dependent on the effective communication of the negotiator; the language, both verbal and non-verbal is the determiner of the outcome. The classroom activities involve dividing students into negotiation teams and giving them brief negotiating problems, preparation of each team (analysis and objectives defining), revision of language to be used to show understanding, agreement on the point or for objection on the point and offer. Then students should start a respectful dialogue, carefully listen to the other party, discuss all points, and reach the successful resolution. The activities can be realistic and interesting. Any Method of Negotiation may be fairly judged by three criteria: It should produce a wise agreement. It should be efficient. And it should improve or at least not damage the relationship between the parties.

ZHYTSKA Svitlana
Senior lecturer,
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
Kyiv, Ukraine

FRAME TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF SECURITY AND DEFENCE SECTOR

In the context of the comprehensive expansion of international relations and deepening cooperation in the military sphere, the ministries and departments of the security and defense sector of Ukraine pay considerable attention to the study of English by all categories of servicemen. Foreign language proficiency is an integral part of the modern specialist professional training of any profile. The foreign language course at the educational institutions of the security and defense sector of Ukraine is communicatively and professionally oriented. Its tasks are determined by the communicative and cognitive needs of military specialists. The main purpose of the course is the acquisition of communicative competence by cadets. The result of studying a foreign language is the achievement of a certain level of communicative competence, which will allow cadets to solve tasks of professional, scientific and everyday activities, as well as for the purpose of self-education and self-improvement.

For the effective application of all the possibilities of the communicative approach, teachers of the educational institutions of the security and defense sector need to change completely their methods and approaches to the cadets' training. Now there exists a variety of methods, approaches, complexes and techniques that teachers can use in the learning process, taking into account goals, objectives, learning stages, and other parameters. Among the newest intensive educational pedagogical technologies, framing technology, suggested by the American scientist in the field of artificial intelligence M. M. Minsk, occupies an important place. In his opinion, the processes of thinking are based on structural data that is stored in the memory of people. He formulated a paradigm for representing knowledge in order to use this knowledge by a computer. According to the frame theory, knowledge appears to be organized in some models of stereotype situations that are contained in our consciousness in the form of frames and frame systems.

The term «frame» gained its popularity in the mid-seventies, when frames were widely used in social psychology, the psychology of perception, the theory of pattern recognition, in the creation of artificial intelligence in programming, psycholinguistics, logic, methodology, and linguistics. As characteristic features of the frame structure for representing knowledge, we can determine stereotyping, repetition, the presence of the most important content words, phrases, collocations,

visualization of the phenomenon and its properties by verbal and nonverbal means, associative relationships, fixation of analogies and generalizations.

Framing pedagogical technology is the study of educational material, structured in a certain way, in a deliberately organized periodic temporal sequence. Increasing the amount of knowledge without increasing training time is the main feature of this technology. Frame technology is the opposite of the traditional form of learning, which provides an opportunity to intensify the educational process and activate the cognitive processes of the cadets. Intensification of the educational process takes place in two directions: by systematizing and expanding the educational material, its schematization, and structuring and by finding new active techniques, methods, and approaches to training.

The frame has a certain internal structure, consisting of many elements, called slots. Due to the frame structuring, the information consists of well-known schemes, algorithms, models, which greatly facilitates the possibility for the cadets to establish logical connections. The linguistic material presented in structured form makes it possible to make the perception more conscious. Frame technology in foreign language classes can be used in collective, individual, oral, written learning forms. Joint discussion of the frame slots in the classroom requires cooperation, sharing responsibilities, business communication, self-control, responsibility for the general task, promotes the formation of speaking skills both as prepared (for example, giving presentation on a given topic according to the model), and unprepared, spontaneous (for example, in a discussion situation).

The training information structured in the form of framed supports has the following advantages: compactness of the information submission form; structure clarity; practicality; activity; openness. The use of the frames theory in foreign languages teaching offers additional opportunities in the preparation of classes, organization of the process of training in both face-to-face classroom and cadets individual work. According to their types, frames can be distinguished as sensory, audio, visual and audio-visual. The method of frames is similar to the national method of reference circuits in the training.

Thus, the application of the frame modeling in foreign languages teaching allows facilitating the selection of the material by the teacher, making his visual presentation more understandable for the students. Consequently, it allows to increase the level of the material assimilation, to provide additional opportunities when working on vocabulary and grammar material as well as with the structure of the text. The frame is not a completely fixed structure as it involves the variability and the possibility of including the necessary and interesting in terms of the addressee information and does not exclude the cadets' creativity.

Петрова Ірина Павлівна
кандидат юридичних наук, доцент
професор кафедри адміністративного права
і процесу та митної безпеки
Університету державної фіскальної служби України,
м. Ірпінь, Україна

ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ / DUAL STUDIUM IN DEUTSCHLAND

Hochschule des Bundes
für öffentliche
Verwaltung

Bildungs- und
Wissenschaftszentrum
der Bundesfinanzverwaltung

Fachbereich Finanzen

**Досвід реалізації дуальної форми
підготовки фахівців фінансових
(податкових та митних) органів
у Німеччині**

Hochschule des Bundes
für öffentliche
Verwaltung

Bildungs- und
Wissenschaftszentrum
der Bundesfinanzverwaltung

Fachbereich Finanzen

Agenda

- ▶ I. Законодавство про дуальну форму підготовки фахівців фінансової (податкової та митної) сфери Німеччини
- ▶ II. Фінансові навчальні заклади Німеччини
- ▶ III. Вступ, термін навчання, диплом
- ▶ IV. Наукова робота бакалаврів, магістрів
- ▶ V. Навантаження викладацького складу

I. Законодавство про дуальну форму підготовки фахівців фінансової сфери Німеччини

- ▶ Стаття 108 абз. 2 ст. 2 Конституції Німеччини
- ▶ Закон про підготовку податкових службовців («Steuerbeamten-Ausbildungsgesetz») від 16.05.1961
- ▶ Положення про підготовку податкових службовців та порядок проведення іспитів («Steuerbeamten-Ausbildungs- und Prüfungsordnung») від 21.07.1977

3

- ▶ Закон про федеральних службовців («Bundesbeamtengesetz») від 05.02.2009
- ▶ Порядок підготовки федеральних службовців вищого нетехнічного керівного складу митної служби («Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Zolldienst des Bundes») від 01.10.2016
- ▶ Закон про професійну освіту («Berufsbildungsgesetz») від 14.08.1969

4

Handwerk
> Bildung
Beratung

**Handwerkskammer
zu Leipzig**

Дуальная система профобразования

 (около 350 признанных учебных профессий)

Место обучения Профессиональная школа	Место обучения предприятие
Ориентировочная учебная программа Фед. министерства	Положение об организации проф. подготовки
Учебные программы земли	Типовой план обучения
Обязат. посещение	Договор о проф. обучении
Обучение профессиональное и общее содержание	Обучение в процессе работы

MyShared

© Handwerkskammer zu Leipzig, Dresdner Straße, 11/13, 04103 Leipzig

5

II. Фінансові навчальні заклади Німеччини

16 федеральных земель

у федеральных землях є вищі фінансові школи (NRW – Finanzhochschule in Nordkirchen)

підвищення кваліфікації
Федеральна фінансова академія при ФМФ Berlin/Brühl

Вища федеральна школа публічного управління у галузі фінансів (Münster)

магістратура, підвищення кваліфікації
Вища федеральна школа публічного управління (Brühl)

6

III. Вступ, термін навчання, диплом

- ▶ Для зарахування на навчання абітурієнту **необхідно:**
- ▶ мати громадянство Німеччини або однієї з країн ЄС;
- ▶ мати повну середню або професійну освіту (високий бал з німецької, англійської мов, математики, інформатики, правознавства);
- ▶ гарний фізичний стан і відсутність хвороб;
- ▶ не бути притягнутим до адміністративної та кримінальної відповідальності;
- ▶ успішно скласти вступний тест («Auswahlverfahren»), до якого входять письмова та усна частини

7

Письмова частина вступного тесту складається з завдань: загальнотеоретичних питань з обраного фаху, математично-аналітичних і логічних задач, правопису з німецької мови, базових знань з англійської мови та навичок роботи з комп'ютерною технікою.

- ▶ Усна частина вступного тесту проводиться конкурсною комісією, яка оцінює:
- ▶ когнітивні якості абітурієнта;
- ▶ вміння працювати в команді;
- ▶ комунікативні здібності;
- ▶ вміння працювати в стресових ситуаціях;
- ▶ мотивацію до обраної спеціальності

8

Bachelor Studium - триває 3 роки

Базове навчання
6 місяців (3 модулі,
6 дисциплін, 700 годин)

Головне навчання
30 місяців (15 модулів,
8 дисциплін, 1220 годин)

**18 місяців професійно-
теоретичне навчання
не менше 1920 годин**

**18 місяців практики
у
митних підрозділах**

9

Gehobener Dienst

A1

10

Mittlerer Dienst

Форми контролю знань під час навчання:

- ▶ **контрольна робота (1 на день)**
- ▶ **письмова розробка**
- ▶ **реферат**
- ▶ **Workshop**
- ▶ **перевірка навичок використання інформаційних технологій та комп'ютерної техніки**

Система оцінювання знань

1	100,00 bis 93,70	15	дуже добре	eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht
2	93,69 bis 87,50	14		
3	87,49 bis 83,40	13	добре	eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht
4	83,39 bis 79,20	12		
5	79,19 bis 75,00	11		
6	74,99 bis 70,90	10	задовільно	eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht
7	70,89 bis 66,70	9		
8	66,69 bis 62,50	8		
9	62,49 bis 58,40	7	достатньо	eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht
10	58,39 bis 54,20	6		
11	54,19 bis 50,00	5		
12	49,99 bis 41,70	4		
13	41,69 bis 33,40	3	незадовільно	eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können
14	33,39 bis 25,00	2		
15	24,99 bis 12,50	1	недостатньо	eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können

13

Під час базового навчання – 1 к/р з предмета (180 хв.)

Під час основного навчання – 2 к/р з предмета (240 хв.)

Наприкінці **основного навчання** передбачено виконання **Diplomarbeit** – до 6 тижнів з одночасним звільненням від навчальних занять (25% часу навчання).

Після закінчення навчання студенти отримують **Свідоцтво про закінчення основного навчання.**

14

Захист дипломної роботи + випускний іспит = Laufbahnprüfung

Після успішного закінчення 3-річного терміну
навчання = диплом **Bachelor**
«**Finanzwirt**» вищого рангу

Після успішного закінчення 2-річного терміну
навчання = диплом **Bachelor**
«**Finanzwirt**» середнього рангу

15

**Master
Studium –**
триває 2,5 роки

- **Заочна форма навчання**
- **5 семестрів – 26 модулів (базисні, моделюючі, основні)**
- **Masterarbeit** (26-й модуль – 4 місяці, 70 стор., 70 джерел, захист – 60 хвилин, 2 Prüfer)

16

Modul іспити мають форму:

- ▶ контрольної роботи
- ▶ усного опитування
- ▶ доповіді
- ▶ презентації
- ▶ письмової розробки

- ▶ Навчальний процес і зв'язок зі студентами здійснюється через **Lernplattform ILIAS** через офіційний сайт Вищої федеральної школи публічного управління (за роботу в онлайн-режимі зі студентами за кожний модуль викладач має 240 год. навчального навантаження)

17

Успішний захист Masterarbeit дає право на присвоєння академічного ступеня

«**Master of Public Administration**»(MPA)

Promotionsstudium

Др. наук з державного управління

Др. економічних наук

18

IV. Наукова робота бакалаврів, магістрів

Згідно із Законом про підготовку федеральних
службовців від 05.02.2009 та

Порядком підготовки федеральних службовців
вищого нетехнічного керівного складу митної
служби від 01.10.2016

**робота в наукових гуртках, написання
обов'язкових наукових статей**

протягом навчання на бакалавраті та в магістратурі
не передбачена

19

Визнані фахові видання Німеччини юридичного спрямування

Intertax
WPg
Juristische
Arbeitsblätter

Neue Juristische
Wochenschrift
Wirtschaft und
Recht in
Osteuropa

Kriminalist
Bundespolizei
Juristen Zeitung
Zeitschrift für das
gesamte
Sicherheitsrecht

20

V. Навантаження викладацького складу

- ▶ Підготовку бакалаврів у Мюнстері забезпечують 80 осіб, із них 50 осіб – викладачі
- ▶ Підготовку магістрів у Брюлі забезпечують 24 особи
- ▶ **Professor** in Münster/Brühl має 684 год. річного навантаження (із них 108 год. – іспити, заліки)
- ▶ **Dozent** in Münster/Brühl має 792 год. (із них 108 год. іспити, заліки; 684 – інше)
- ▶ **ILIAS** – 240 год. за роботу в онлайн-режимі на 1 Modul

21

ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти.

Наукове видання

**ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА
ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ І СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ**

**МАТЕРІАЛИ
III Міжнародної
науково-практичної конференції**

27 березня 2019 року

*Над матеріалами працювала
Панфілова Н.В.*

*Верстка та дизайн обкладинки
Грекович Н.І.*

Формат 170x240
Папір офсетний. Друк цифровий
Ум. друк. арк. 23,3. Обл.-вид. арк. 23,5
Наклад 70 прим. Зам. 19-03-25-1

Виготовлення оригінал-макета і друк
Національна академія прокуратури України
вул. Юрія Ілленка, 81-6, м. Київ, 04050

Підписано до друку 25.03.2019

Свідоцтво про внесення суб'єкта
видавничої справи до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції
Серія ДК № 4001 від 10.03.2011